

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CRIADORES DE BÚFALOS**

**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO
GENÉTICA DE BÚFALOS**

SUMÁRIO DE TOUROS E FÊMEAS

MARÇO 2023

**COORDENAÇÃO TÉCNICA:
DRA. GABRIELA STEFANI**

Associação Brasileira de Criadores de Búfalos

Av. Francisco Matarazzo, 1752, Cj. 1020 - 10º andar

Comercial Caldeiras, São Paulo - SP

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS SUMÁRIO DE TOUROS E FÊMEAS

Coordenação Técnica:

DRA. GABRIELA STEFANI

PhD em Genética e Melhoramento Animal

Março de 2023

ÍNDICE

1. CRIADORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA (MARÇO 2023)	1
2. PREFÁCIO	3
3. INTRODUÇÃO	3
4. A AVALIAÇÃO GENÉTICA	3
5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	7
6. SELEÇÃO DOS MELHORES ANIMAIS	8
7. TERMOS APRESENTADOS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA	10
8. IDENTIFICAÇÃO DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS APRESENTADOS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA	11
TABELA 1. OS MELHORES MACHOS HISTÓRICOS DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS EM MARÇO DE 2023.	12
TABELA 2. OS MELHORES MACHOS EM REPRODUÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS EM MARÇO DE 2023.	16
TABELA 3. OS MELHORES MACHOS JOVENS DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS EM MARÇO DE 2023.	18
TABELA 4. AS MELHORES FÊMEAS HISTÓRICAS DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS EM MARÇO DE 2023.	26
TABELA 5. AS MELHORES FÊMEAS ATIVAS DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS EM MARÇO DE 2023.	94
TABELA 6. AS MELHORES FÊMEAS JOVENS DE ACORDO COM O VALOR DA PTA PARA PRODUÇÃO DE LEITE ATÉ 305 DIAS DE LACTAÇÃO (P305), ESTIMADOS PELO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALAS EM MARÇO DE 2023.	128

1. Criadores Participantes do Programa (Março 2023)

André Caleffi

Fazenda Ouro Negro / Bella Búfala

Bandeirantes – MS

+55 67 9982-5268

bellabufala@yahoo.com.br

Clovis Fernando A. C. Cesar

Fazenda Santa Rita

Marília – SP

+55 14 99890-4891

financeirofazendasantacarolina@gmail.com

Francisco Veloso

Fazenda Tapuio

Taipu – RN

+55 84 9126-3333

tapuio@tapuio.com.br

Igor Felipe Barboza Costa

Fazenda Bom Sucesso

Doresópolis – MG

+55 34 9914-7280

i-igorfelipe@hotmail.com

Instituto de Zootecnia

Registro – SP

+55 13 99785-9035

natcarvalho@sp.gov.br

Lúcio Deon Nunes de Souza

Fazenda Nossa Senhora do Carmo

Pains – MG

+55 37 9806-0510

luana.almeida_92@hotmail.com

Luiz Roberto Baeta

Morada dos Búfalos

Ibiraci – MG

+55 16 99999-1114

moradadosbufalos@hotmail.com

Marcelo Pimenta**Fazenda São Lourenço**

Pará de Minas – MG / Matinho Campos – MG

+55 31 9557-7145

marcelopimenta@exagro.com.br

Marcelo Prado**Fazenda Laguna**

Paracuru – CE

+55 85 9118-7801

moliveiraprado@hotmail.com

Mariana de Almeida Prado**Fazenda Rio Pardo**

Bocaina – SP

+55 11 98687-2803

mariana@fazriopardo.com.br

Otávio Bernardes**Sítio Paineiras da Ingaí**

Alambari – SP

+55 11 99136-5108

otavio@ingai.com.br

Paulo César Fonseca**Fazenda Bucaina**

Fortuna de Minas – MG

+55 31 9633-0343

juniadutra2@gmail.com

Victor Garcia**Fazenda Peabiru**

Iguatama – MG

+55 37 9123-3268

victor_o_garcia@yahoo.com.br

2. Prefácio

Diante da crescente necessidade de aumentar a produtividade dos rebanhos brasileiros, a ABCB, em parceria com a Dra. Gabriela Stefani, disponibilizou aos criadores o Programa de Avaliação Genética de Búfalos. O Programa, lançado e consolidado em março de 2022, tem como principal objetivo oferecer aos produtores as ferramentas necessárias para conhecer o potencial genético de seus animais e auxiliar nos processos de seleção. Nesse sentido, é com satisfação que apresentamos o **Sumário de Touros e Fêmeas**, visando a identificação e seleção de animais geneticamente superiores e consequente aumento na produtividade da bubalinocultura nacional.

3. Introdução

A avaliação genética tem a capacidade de prever o quanto da produção do animal se deve aos efeitos genéticos e o quanto é devido ao ambiente e condições de criação, portanto prediz o potencial genético de um animal. Isso nos permite comparar diretamente todos os animais da avaliação, independente de idade, sexo, manejo, nutrição, etc. Desta forma, os resultados da avaliação genética podem, e devem, ser utilizados para identificar e selecionar os melhores animais de acordo com sua PTA para a característica avaliada. Promover o melhoramento genético de um rebanho permite aumentar a eficiência de produção e a lucratividade de forma cumulativa e permanente.

4. A avaliação genética

a. Banco de dados

O arquivo de dados utilizado na avaliação genética incluiu os dados históricos de 16 fazendas localizadas nos estados de São Paulo, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. A consistência dos dados para as análises foi efetuada no programa computacional MySQL Workbench® 8.0. Foram mantidas apenas lactações de animais com data de nascimento conhecida e com no mínimo um dos genitores conhecidos. Controles leiteiros fora dos limites biológicos da espécie foram desconsiderados (inferior a 1kg e superior a 26kg). Foram desconsideradas lactações em que o primeiro controle leiteiro ocorreu 75 dias após o parto, com duração menor que 90 dias, com

menos de quatro controles leiteiros, lactações induzidas, ou que não tivessem data do parto informada. A característica avaliada foi a produção total de leite acumulada até 305 dias de lactação (P305), obtida pelo somatório da produção de leite do 5º até o 305º dia de lactação. Os fatores de correção oficiais foram aplicados ao primeiro controle leiteiro. A produção estimada (corrigida) aos 305 dias foi calculada apenas para lactações em andamento, que já tenham atingido 90 dias e que ainda não alcançaram 305 dias de duração. Os grupos de contemporâneas foram definidos como rebanho-ano-estação de parto e aplicou-se a restrição de que cada grupo deveria conter, no mínimo, quatro animais. Após as restrições, um total de 21.892 lactações, pertencentes a 6.817 animais, registradas no período de 1987 a 2022 foram utilizadas na avaliação final. A produção de leite média na lactação (P305) foi de 2.028,2kg. O arquivo de pedigree continha informações de pai e mãe, totalizando 39.467 animais na matriz de parentesco. No total, foram estimadas PTAs para 76.877 animais (incluindo as progênes resultantes das simulações de acasalamentos). As estatísticas descritivas do banco de dados utilizado na análise podem ser observadas na Tabela abaixo:

Ano	Nº Animais Controlados	Nº Lactações Controladas	Nº Controles Leiteiros	Produção Média (kg)	P305 média (kg)
1987	98	98	775	4,9	1238
1988	65	70	635	4,5	1155
1989	65	67	473	7,2	1880
1990	108	96	846	7,3	2044
1991	80	64	725	7,2	1912
1992	75	68	573	8,3	2220
1993	115	102	916	7,4	2111
1994	97	94	650	7,7	2129
1995	127	100	910	8,2	2069
1996	105	82	713	7,6	2103
1997	103	90	684	7,6	2175
1998	154	113	1105	7,8	2158
1999	198	186	1496	8,3	2250
2000	268	193	2758	7,0	1971
2001	340	307	4341	7,3	1966
2002	441	353	5486	7,9	2077
2003	462	368	7013	7,4	2077
2004	507	424	8292	7,7	2106
2005	728	608	10944	7,2	1955
2006	800	612	11391	7,8	2161
2007	840	675	13445	8,1	2110
2008	1004	763	18677	8,0	2218
2009	1067	837	15452	7,9	2049
2010	1241	1023	24858	7,9	2168
2011	1251	913	26407	7,8	2103
2012	1374	1174	27749	8,6	2371
2013	1605	1178	32026	7,9	2134
2014	1643	1280	31842	7,8	2347
2015	1894	1566	35055	8,6	2394
2016	2097	1584	32114	7,7	2200
2017	1803	1131	26801	6,8	2057
2018	1235	670	13698	8,3	2266
2019	1262	1053	31273	7,8	2272
2020	1633	1196	43748	7,2	2019
2021	1786	1313	27059	6,8	1878
2022	1900	1441	26027	7,2	1991

b. Análise estatística

As estimativas dos valores genéticos de cada animal foram obtidas usando o software BLUPF90+ (Misztal, et al.), por meio do método da melhor predição linear não viesada (BLUP) aplicado a um modelo animal. O modelo usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos fixos de grupo de contemporâneas e idade da vaca ao parto como covariável (efeitos linear e quadrático). Os efeitos aleatórios considerados foram o efeito genético aditivo e o de ambiente permanente. O modelo geral pode ser representado na forma matricial como:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Xb} + \mathbf{Za} + \mathbf{Wp} + \mathbf{e}$$

onde:

Y = vetor de observações;

X = Matriz de incidência dos efeitos fixos;

b = vetor de efeitos fixos (grupo de contemporâneas, número de ordenhas e idade ao parto como covariável);

Z = Matriz de incidência dos efeitos genéticos aditivos diretos;

a = vetor de valores genéticos aditivos dos animais;

W = Matriz de incidência dos efeitos de ambiente permanente;

p = vetor de ambiente permanente;

e = vetor de efeitos residuais aleatórios.

5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

PTA (habilidade prevista de transmissão)

Do inglês: *Predicted Transmitting Ability*, é a medida do valor genético do animal, obtida pelo desempenho próprio do animal e de todos os seus parentes presentes na matriz de parentesco. É expressa como a medida do desempenho médio esperado de todas as possíveis filhas do animal em comparação com a base genética, ou seja, indica, em média, quantos quilos a mais ou a menos na lactação as filhas desse animal produziram em comparação com a base genética.

BASE GENÉTICA

É o valor genético médio dos animais fundadores, ou seja, que não possuem informações de genealogia, ajustado para o valor zero.

ACURÁCIA

Mede a confiabilidade da estimativa de PTA. Varia de 0 a 1, em que valores baixos mostram uma maior probabilidade da PTA do animal se alterar quando entrarem novas informações em avaliações futuras. Enquanto a PTA mostra quais são os animais com melhor avaliação da característica, a acurácia indica o grau de certeza desta avaliação, e deve ser utilizada como um indicador da intensidade de uso desse animal.

A acurácia foi calculada para cada indivíduo em função de sua variância do erro de predição (PEV) e do coeficiente de endogamia (F), através da fórmula de Aguilar et al. (2020):

$$1 - PEV/(\sigma_u^2(1 + F))$$

HERDABILIDADE

A herdabilidade em uma população indica o quanto da característica é definida exclusivamente à composição genética dos animais, e que é transmitida à próxima geração. Com valores variando de 0 a 1, altos valores indicam que a característica é definida principalmente pela genética do animal, enquanto valores baixos indicam que a característica sofre grande influência do ambiente. Sendo assim, quanto mais herdável é a característica, mais fácil é obter progresso genético mediante seleção. A herdabilidade estimada para a produção de leite até 305 dias na presente avaliação genética foi de 0,23, e está dentro do esperado para esta característica.

6. SELEÇÃO DOS MELHORES ANIMAIS

Após a avaliação genética e o cálculo da PTA de todos os animais do banco de dados, os animais foram separados de acordo com o sexo, e agrupados entre: animais históricos, animais ativos (controlados pelo programa) e animais jovens. Neste sumário foram apresentados somente animais que tiveram a PTA estimada com uma acurácia superior a 0,30. A designação dos melhores animais de cada grupo é dada por:

a. MELHORES MACHOS HISTÓRICOS

Foram agrupados todos os machos do banco de dados que possuíam ao menos uma filha com lactação controlada dentro dos critérios mínimos das análises. Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados os 30% melhores.

b. MELHORES MACHOS EM REPRODUÇÃO

Foram agrupados todos os machos que estão atualmente em reprodução nos rebanhos participantes (tousos utilizados nas indicações de

acasalamentos da última avaliação genética). Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados todos os que apresentaram PTA acima de +50.

c. MELHORES MACHOS JOVENS

Foram agrupados todos os machos de 0 a 36 meses de idade e controlados pelo Programa (nascidos a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados todos os que apresentaram PTA acima de +100.

d. MELHORES FÊMEAS HISTÓRICAS

Foram agrupadas todas as fêmeas do banco de dados que possuíam ao menos uma lactação controlada dentro dos critérios mínimos das análises. Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas as 30% melhores.

e. MELHORES FÊMEAS ATIVAS

Foram agrupadas todas as fêmeas ativas e que possuem produção de leite controlada pelo programa (com controle leiteiro a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas as 30% melhores.

f. MELHORES FÊMEAS JOVENS

Foram agrupados todos as fêmeas de 0 a 36 meses de idade e controladas pelo Programa (nascidas a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas todas as que apresentaram PTA acima de +100.

7. TERMOS APRESENTADOS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA

Tatuagem: Tatuagem ou brinco do animal

Nome: Nome do animal

Nascimento: Data de nascimento do animal

Criador: Código do criador do animal

Proprietário: Código do proprietário do animal (conforme informado no registro genealógico)

Pai: Pai do animal

Mãe: Mãe do animal

PTA P305: Habilidade Prevista de Transmissão para Produção de leite até 305 dias de lactação

Acurácia: Acurácia da estimativa da PTA

Nº Filhas com lact.: Número de filhas (do touro) com lactações avaliadas

Nº rebanhos: Número de rebanhos com lactações de filhas (do touro)

Nº Lact.: Número de lactações avaliadas (da fêmea)

8. IDENTIFICAÇÃO DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS APRESENTADOS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA

ID	Nome
1	André Caleffi
2	Clovis Fernando A. C. Cesar
3	Igor Felipe Barboza Costa
4	Instituto de Zootecnia
5	Lúcio Deon Nunes de Souza
6	Luiz Roberto Baeta
7	Marcelo Oliveira Prado
8	Marcelo Pimenta
9	Mariana de Almeida Prado
10	Otávio Bernardes
11	Paulo César Fonseca
12	Tapuio Agropecuária
13	Victor Garcia

Machos Históricos

Tabela 1. Os melhores machos históricos de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3545	Serelepe da Ingaí	27/05/2011	10	Vancouver da Ingaí	Xavantina da Ingaí	582	0,91	71	1
WB 3728	Tucunare da Ingaí	26/07/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Barbacena da Ingaí	427	0,72	13	1
22938	Zerbio (italiano)	31/05/2009		Teosimo (italiano)	Terza (italiana)	414	0,86	57	4
FV 1980	Lero da Tapuio	23/08/2010	12	Hebreu da Tapuio	Urbana UF0096	412	0,50	2	1
FV 1994	Luxo da Tapuio	03/09/2010	12	Heroi da Tapuio	Valeta UF0944	397	0,62	6	1
FV 3701	Perigo da Tapuio	31/07/2014	12	Heroi da Tapuio	Barcelona da Tapuio	392	0,65	6	1
WB 3681	Escaleno da Ingaí	08/02/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Guararema da Ingaí	388	0,78	18	1
WB 3231	Fauno da Ingaí	23/01/2007	10	Paquistão da Ingaí	Cuiab? da Ingaí	388	0,91	42	1
FV 1005	Heroi da Tapuio	06/04/2007	12	Cometa da Laguna	Brotoeja da Tapuio	376	0,92	61	1
FV 3835	Potiguar da Tapuio	29/10/2014	12	Lajedo da Tapuio	Vadia UF0520	369	0,46	1	1
FV 1735	Lajedo da Tapuio	02/02/2010	12	Escravo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	361	0,86	40	1
FV 1587	Jagunço da Tapuio	27/07/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Urbana UF0096	355	0,59	4	1
WB 3147	Barretos da Ingaí	15/12/2005	10	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	351	0,91	54	1
FV 2424	Mentor da Tapuio	31/10/2011	12	Heroi da Tapuio	Vadia UF0520	347	0,66	8	1
MCP 2506	MCP 2506 da Rio Pardo	04/02/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Exotica da Rio Pardo	345	0,58	2	1
FV 723	Farrapo da Tapuio	28/05/2005	12	Cadillac da Ingaí	Araruta da Tapuio	338	0,89	37	1
FV 981	Granito da Tapuio	23/12/2006	12	Hangar da Ingaí	Dama da Tapuio	334	0,90	42	1
FV 2255	Marcineiro da Tapuio	24/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Harmônica da Tapuio	332	0,60	2	1
FV 1840	Liberal da Tapuio	26/04/2010	12	Escravo da Tapuio	Gislane HCO276	329	0,60	5	1
IT01950021	O-B One da Izano	17/09/2001		Gerardo jafar (italiano)	Resica italiana	320	0,84	43	4
FV 3374	Pele da Tapuio	06/02/2014	12	Hulk da Tapuio	Fortuna da Tapuio	317	0,57	3	1
WB 3136	Oiapoque da Ingaí	17/04/2005	10	Reinante da Ingaí	Doroti da Ingaí	316	0,93	86	2
FV 2806	Novato da Tapuio	03/08/2012	12	Horizontal da Tapuio	Escopeta da Tapuio	307	0,61	6	1
	Lobo da Porangaba			Rothak da Porangaba	India da Porangaba imp.	304	0,42	2	1
WB 2737	Cadillac da Ingaí	30/01/1999	10	Palanque da Ingaí	Brasileira da Ingaí	301	0,96	134	7
FV 523	Escravo da Tapuio	28/03/2004	12	Acalanto da Ingaí	Urbana UF0096	291	0,91	42	1
NBP 1862	Juvenal da Laguna	06/11/2007	7	Marmelo da Laguna	Mulata da Laguna	291	0,68	5	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
FV 677	Feitiço da Tapuio	19/03/2005	12	Acalanto da Ingaí	Urbana UF0096	288	0,77	10	1
WB 3088	Rondon da Ingaí	29/03/2004	10	Gringo da Ingaí	Avare da Ingaí	286	0,77	8	1
WB 2977	Agrale da Ingaí	21/11/2002	10	Gringo da Ingaí	WB 2803 da Ingaí	285	0,85	16	1
FV 1825	Lenhador da Tapuio	20/04/2010	12	Escravo da Tapuio	Cocota da Tapuio	285	0,55	4	1
FV 1924	Lacaio da Tapuio	21/06/2010	12	Escravo da Tapuio	Exótica da Tapuio	284	0,52	1	1
WB 3273	Bonsucesso da Ingaí	23/12/2007	10	Bretao da Ingaí	Rebeca da Ingaí	282	0,58	2	2
FV 1748	Ladrão da Tapuio	20/02/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Brasilia da Tapuio	281	0,51	1	1
NBP 2195	Pioneiro da Laguna	26/06/2009	7	Marmelo da Laguna	Camponesa da Laguna	278	0,81	17	1
FV 871	Gaúcho da Tapuio	17/05/2006	12	Cadillac da Ingaí	Ursa UF0017	277	0,91	44	1
FV 1127	Horizontal da Tapuio	10/10/2007	12	Bretao da Ingaí	Dinda da Tapuio	276	0,90	54	1
WB 3802	Portugal da Ingaí	23/04/2014	10	Bodoque da Ingaí	Lemuria da Ingaí	274	0,70	11	1
WB 3650	Tutancamon da Ingaí	09/08/2012	10	Bodoque da Ingaí	Zurique da Ingaí	270	0,50	43	2
JM 733	Erode J.M.	21/03/1993		Rakesh J.M.	Ait J.M.	268	0,43	3	1
WB 3343	Coroado da Ingaí	11/01/2009	10	Paquistão da Ingaí	Imbuia da Ingaí	267	0,53	144	2
WB 2295	Bretao da Ingaí	31/12/1994	10	Trucaço da Ingaí	Noturna da Ingaí	265	0,95	93	7
NBP 3402	Zorro da Laguna	10/05/2015	7	Hangar da Ingaí	Fria da Laguna	261	0,54	1	1
MCP 2593	Pasquale da Rio Pardo	10/12/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Pauba da Rio Pardo	261	0,62	1	1
NBP 3008	Atolado da Laguna	05/04/2013	7	Marmelo da Laguna	Selva da Laguna	260	0,69	7	1
FV 3078	Olimpo da Tapuio	23/04/2013	12	Hulk da Tapuio	Granfina da Tapuio	259	0,70	12	1
JM 828	Farid J.M.	15/03/1994		Bhavnagar J.M.	Fidaali J.M.	255	0,55	4	1
WB 3480	Ciclone da Ingaí	07/12/2010	10	Paquistão da Ingaí	Varginha da Ingaí	254	0,61	119	2
NB 1020	NB1020 da Morada	24/02/2003	6	NB576 da Morada	NB657 da Morada	252	0,66	4	1
FV 1404	Índio da Tapuio	06/12/2008	12	Farrapo da Tapuio	Vassoura UF0631	250	0,85	31	1
NBP 3005	Canhoto da Laguna	03/04/2013	7	Marmelo da Laguna	Pomada da Laguna	246	0,64	4	1
NBP 363	Cafê da Laguna	30/06/1998	7	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	244	0,92	43	1
70IT059990	Lallo (italiano)	30/11/2006		Geloso	Lalla	239	0,60	15	4
FV 860	Galope da Tapuio	07/05/2006	12	Cadillac da Ingaí	Botija da Tapuio	237	0,89	29	1
FV 1882	Líder da Tapuio	24/05/2010	12	Granito da Tapuio	Estaca da Tapuio	231	0,60	5	1
SRA AF610	Af-610 da SR	08/01/2017	2	Zerbio (italiano)	Africana-610 da SR	224	0,41	3	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
FV 1492	Juca da Tapuio	02/05/2009	12	Cadillac da Ingaí	Ema da Tapuio	223	0,78	13	1
WB 3097	Vancouver da Ingaí	24/06/2004	10	Gringo da Ingaí	Singela da Ingaí	221	0,88	32	3
WB 2106	Guatambu da Ingaí	05/02/1993	10	Monte negro da Ingaí	Brasileira da Ingaí	221	0,96	184	7
FV 4116	Polaco da Tapuio	08/06/2015	12	Hulk da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	220	0,54	1	1
FV 1806	Lampião da Tapuio	04/04/2010	12	Feitiço da Tapuio	Umuarama UF0825	218	0,52	3	1
NBP 1973	Padre da Laguna	09/05/2008	7	Guatambu da Ingaí	Jaca da Ingaí	218	0,71	6	1
NBP 952	Gladiador da Laguna	11/01/2003	7	Cangucu da Ingaí	Gloria da Ingaí	214	0,64	3	1
WB 2385	Ritual da Ingaí	07/05/1995	10	Vencedor da Ingaí	Mila da Ingaí	212	0,51	1	1
FV 1720	Laçador da Tapuio	20/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Enteada da Tapuio	211	0,50	1	1
WB 3275	Bodoque da Ingaí	26/12/2007	10	Bretao da Ingaí	Lorena da Ingaí	207	0,90	70	2
NBP 2867	Tambau da Laguna	16/07/2012	7	Marmelo da Laguna	Renda da Laguna	205	0,75	13	1
FV 2948	Orixá da Tapuio	27/02/2013	12	Herói da Tapuio	Botija da Tapuio	202	0,70	11	1
WB 2950	Paquistão da Ingaí	19/02/2002	10	Nago da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	200	0,93	71	4
WB 3213	Camelo da Ingaí	26/12/2006	10	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	199	0,82	19	1
FV 527	Esquimó da Tapuio	31/03/2004	12	Acalanto da Ingaí	Ursa UF0017	198	0,78	13	1
MCP 2525	Xaram da Rio Pardo	15/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Cinema da Rio Pardo	195	0,57	2	1
MCP 1154	Bolero da Rio Pardo	20/04/2006	9	Ladino da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	195	0,74	10	1
NBP 2361	Tempero da Laguna	01/05/2010	7	Gaucho da Laguna	Hortel? da Laguna	193	0,73	9	1
WB 3396	Taquari da Ingaí	26/07/2009	10	Paquistão da Ingaí	Genova da Ingaí	193	0,50	10	1
NB 1038	NB1038 da Morada	28/03/2013	6	Abiu da cachoeira	NB719 da Morada	192	0,76	26	1
IS 934	IS 934 da Mântova	01/06/2004	1			189	0,33	3	1
FV 1114	Hulk da Tapuio	25/09/2007	12	Bretao da Ingaí	Urbana UF0096	188	0,93	101	1
UF0700	Vaidoso da Natal UF0700	26/03/2005	12	Capricornio da Ingaí	Magah UF0179	178	0,76	18	1
WB 2834	Gringo da Ingaí	05/02/2000	10	Palanque da Ingaí	Belem da Ingaí	175	0,89	29	3
WB 1884	Candeciro da Ingaí	27/02/1991	10	Monte negro da Ingaí	Napolitana da Ingaí	170	0,63	3	3
JM 762	Dhudial J.M.	12/06/1992		Rakesh J.M.	Malta J.M.	169	0,56	6	2
NBP 1189	Marmelo da Laguna	16/06/2004	7	Homerico da Ingaí	Groselha da Ingaí	168	0,91	48	1
TF63	TF63	18/08/1988		Ivariki poi da rothak t.f.	Faisca da santa marta	168	0,47	1	1
NBP 2950	Tropical da Laguna	19/10/2012	7	Marmelo da Laguna	Ghana da Laguna	163	0,57	1	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
NB 1032	NB1032 da Morada	18/03/2013	6	Abiu da cachoeira	NB934 da Morada	163	0,80	40	1
WB 2866	Acalanto da Ingaí	05/11/2000	10	Ranger da Ingaí	Guanabara da Ingaí	158	0,94	71	1
WB 253	Topete da Ingaí	18/01/1979	10	Meia noite da Ingaí	Cachoeira da Ingaí	154	0,48	1	1
WB 2387	Salesiano da Ingaí	12/05/1995	10	Trucaço da Ingaí	Chaleira da Ingaí	152	0,57	1	1
WB 1893	Vencedor da Ingaí	01/03/1991	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Chaleira da Ingaí	152	0,78	9	5
IS 925	IS 925 da Mântova	18/01/2010	1			152	0,60	11	1
WB 3333	Alfaiate da Ingaí	18/12/2008	10	Nobre da Laguna	Singela da Ingaí	150	0,84	20	1

Machos em Reprodução

Tabela 2. Os melhores machos em reprodução de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propriet.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3545	Serelepe da Ingaí	27/05/2011	10	9	Vancouver da Ingaí	Xavantina da Ingaí	582	0,91	71	1
MCP 3494	Garantido da Rio Pardo	03/12/2020	9		Serelepe da Ingaí	Calcuta da Rio Pardo	569	0,54		
MCP 3527	Hercules da Rio Pardo	31/12/2020	9	9	Serelepe da Ingaí	Oliva da Rio Pardo	513	0,54		
FV 5713	Telhado da Tapuio	12/06/2018	12		Perigo da Tapuio	Luva da Tapuio	430	0,42		
MCP 2851	Bidu da Rio Pardo	24/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	427	0,55		
WB 4417	Katmandu da Ingaí	04/04/2020	10	10	Bodoque da Ingaí	Estrofe da Ingaí	418	0,52		
WB 3470	Atomico da Ingaí	04/11/2010	10		Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	399	0,50		
NBP 4076	Mudo da Laguna	28/11/2019	7	7	Zorro da Laguna	Bolsa da Laguna	376	0,46		
NBP 3855	Popular da Laguna	21/12/2017	7	7	Tambau da Laguna	Cohab da Laguna	369	0,52		
FV 4657	Preto da Tapuio	13/06/2016	12		Lajedo da Tapuio	Madagascar da Tapuio	367	0,44		
NBP 4032	Lider da Laguna	16/06/2019	7	7	Paquistão da Ingaí	Cohab da Laguna	366	0,54		
NBP 4239	NBP 4239 da Laguna	28/11/2020	7	7	Zorro da Laguna	Fogueira da Laguna	342	0,45		
FV 5960	Urucum touro da Tapuio	07/02/2019	12		Olimpo da Tapuio	Lacraia da Tapuio	339	0,42		
FV 6048	Urso da Tapuio	02/04/2019	12		Paquistão da Ingaí	Mariposa da Tapuio	337	0,46		
WB 4017	Vigor da Ingaí	23/08/2016	10	10	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	327	0,50		
NBP 4193	Pc da Laguna	02/07/2020	7		Tambau da Laguna	Caricia da Laguna	323	0,47		
WB 3136	Oiapoque da Ingaí	17/04/2005	10	9	Reinante da Ingaí	Doroti da Ingaí	316	0,93	86	2
WB 4018	Violeiro da Ingaí	07/10/2016	10	10	Ousado da Ingaí	Guararema da Ingaí	312	0,49		
NB 2437	NB2437 da Morada	06/02/2020	6		NB1032 da Morada	NB458 da Morada	306	0,37		
FV 6122	Umbu touro da Tapuio	20/05/2019	12		Líder da Tapuio	Polonesa da Tapuio	302	0,40		
FV 5828	Trovão 5828 da Tapuio	31/08/2018	12		Líder da Tapuio	Juçara da Tapuio	290	0,36		
WB 4466	Espectro da Ingaí	11/12/2020	10	10	Guatambu da Ingaí	Pandora da Ingaí	284	0,55		
WB 3650	Tutancamon da Ingaí	09/08/2012	10		Bodoque da Ingaí	Zurique da Ingaí	270	0,50	43	2
MCP 3132	Lau da Rio Pardo	02/11/2018	9			Absoluta da Rio Pardo	269	0,35		
WB 4494	Camarada da Ingaí	18/02/2021	10	10	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	264	0,49		
WB 3480	Ciclone da Ingaí	07/12/2010	10	10	Paquistão da Ingaí	Varginha da Ingaí	254	0,61	119	2
WB 2950	Paquistão da Ingaí	19/02/2002	10	10	Nago da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	200	0,93	71	4

Machos em Reprodução

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propriet.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3213	Camelo da Ingaí	26/12/2006	10	10	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	199	0,82	19	1
NBP 3808	Deputado da Laguna	29/09/2017	7		Eleitor da Laguna	Fogueira da Laguna	194	0,48		
NBP 3822	NBP 3822 da Laguna	19/10/2017	7	7	Brasil da Laguna	Iracema da Laguna	189	0,42		
NBP 3964	Atleta da Laguna	26/12/2018	7	7	Bingo da Laguna	Jogadora da Laguna	172	0,41		
WB 4449	Rock da Ingaí	20/10/2020	10		Curu da Laguna	Vitoria da Ingaí	155	0,54		
NBP 2833	Curu da Laguna	12/06/2012	7	7	Bordao da Laguna	Melosa da Laguna	148	0,77	15	3
NBP 4242	NBP 4242 da Laguna	13/12/2020	7	7	Tambau da Laguna	Quixada da Ingaí	145	0,48		
NB 2378	NB2378 da Morada	08/01/2020	6		NB1038 da Morada	NB1192 da Morada	138	0,44		
B253	Uchoa da Belcon	17/02/2012			Beirute da Ingaí	B253	113	0,56	8	1
NBP 2612	Mouro da Laguna	19/05/2011	7	7	Repique da Ingaí	Zapata da Laguna	97	0,56		
NB 2051	NB2051 da Morada	15/05/2018	6		NB878 da Morada	NB457 da Morada	97	0,48		
SRA Zuado	Zuado da SR	26/02/2017	2		Caesar da Izano	Zueira da SR	87	0,37	4	1
PEA 305	Almirante da Peabiru	12/02/2007			RC924	Adrenalina do Embondo	77	0,50	19	2
NBP 2391	Barao da Laguna	24/05/2010	7	7	Imponente da Ingaí	Jasmim da Laguna	65	0,43		

Machos Jovens

Tabela 3. Os melhores machos jovens de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3921	Absoluto da Rio Pardo	22/09/2022	9		Serelepe da Ingaí	Chacara da Rio Pardo	532	0,49
MCP 3920	Monte belo da Rio Pardo	20/08/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Cigarra da Rio Pardo	524	0,45
MCP 3863	King da Rio Pardo	11/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Divija da Rio Pardo	496	0,40
MCP 3839	Baco da Rio Pardo	08/03/2022	9		Serelepe da Ingaí	Arara da Rio Pardo	486	0,56
MCP 3915	Tributo da Rio Pardo	26/07/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Rivane da Rio Pardo	481	0,41
MCP 3860	Promissor da Rio Pardo	04/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Juanita da Rio Pardo	479	0,43
MCP 3837	Celestial da Rio Pardo	08/03/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Vitamina da Rio Pardo	464	0,44
MCP 3858	Cupido da Rio Pardo	04/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Nicole da Rio Pardo	459	0,44
MCP 3943	Eldorado da Rio Pardo	12/01/2023	9		Serelepe da Ingaí	Agra da Rio Pardo	446	0,53
MCP 3936	Macho da Rio Pardo	06/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Ritinha da Rio Pardo	431	0,46
MCP 3900	Macho da Rio Pardo	30/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Raica da Rio Pardo	427	0,44
MCP 3850	Macho da Rio Pardo	21/03/2022	9	9	Ventania da Rio Pardo	Nicoleta da Rio Pardo	414	0,44
MCP 3875	Altivo da Rio Pardo	23/04/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Dengosa da Rio Pardo	410	0,45
MCP 3946	Macho da Rio Pardo	12/01/2023	9		Serelepe da Ingaí	Aira da Rio Pardo	408	0,46
MCP 3937	Macho da Rio Pardo	07/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Bizantina da Rio Pardo	407	0,43
MCP 3922	Reinante da Rio Pardo	18/10/2022	9		Serelepe da Ingaí	Bindi da Rio Pardo	401	0,49
WB 4650	Onix da Ingaí	03/10/2022	10		Vigor da Ingaí	Turquesa da Ingaí	391	0,39
MCP 3939	Macho da Rio Pardo	09/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Acropole da Rio Pardo	390	0,42
MCP 3934	Macho da Rio Pardo	01/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Amora da Rio Pardo	386	0,36
MCP 3913	Macho da Rio Pardo	18/07/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Poema da Rio Pardo	383	0,44
MCP 3957	Macho da Rio Pardo	27/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Araponga da Rio Pardo	380	0,42
MCP 3963	Macho da Rio Pardo	30/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Amelinha da Rio Pardo	380	0,36
MCP 3952	Macho da Rio Pardo	21/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Augusta da Rio Pardo	377	0,36
MCP 3965	Macho da Rio Pardo	30/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Babilonia da Rio Pardo	375	0,42
MCP 3973	Macho da Rio Pardo	08/02/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Baroda da Rio Pardo	375	0,34
FV 7590	Anum da Tapuio	16/08/2022	12		Perigo da Tapuio	Patricinha da Tapuio	371	0,36
WB 4687	Embaixador da Ingaí	09/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Bahia da Ingaí	367	0,36

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7494	Agriao da Tapuio	22/05/2022	12		Tambor da Tapuio	Honrada da Tapuio	366	0,39
FV 7592	Atum da Tapuio	17/08/2022	12		Preto da Tapuio	Tunisia da Tapuio	363	0,31
MCP 3969	Macho da Rio Pardo	02/02/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Bea da Rio Pardo	361	0,39
MCP 3968	Guru da Rio Pardo	02/02/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Amelia da Rio Pardo	360	0,34
MCP 3926	Macho da Rio Pardo	19/12/2022	9		Bidu da Rio Pardo	Boa da Rio Pardo	359	0,35
MCP 3924	Herói da Rio Pardo	15/12/2022	9			Oliva da Rio Pardo	358	0,40
FV 7674	Asfalto da Tapuio	26/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Picucha da Tapuio	357	0,38
FV 7534	Arezzo da Tapuio	09/06/2022	12		Tenente da Tapuio	Hungria da Tapuio	351	0,30
MCP 3967	Inga da Rio Pardo	31/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Anjo da Rio Pardo	348	0,36
WB 4705	Roti da Ingaí	30/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Escabeche da Ingaí	345	0,43
MCP 3888	Macho da Rio Pardo	09/05/2022	9		Moleque da Rio Pardo	Nega da Rio Pardo	343	0,43
WB 4688	Secretario da Ingaí	09/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Natura da Ingaí	342	0,42
MCP 3933	Homero da Rio Pardo	01/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Azulega da Rio Pardo	340	0,37
FV 7447	Acu da Tapuio	03/05/2022	12		Preto da Tapuio	Meriva da Tapuio	339	0,38
MCP 3953	Macho da Rio Pardo	22/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Nativa da Rio Pardo	337	0,41
FV 7710	Biscoito da Tapuio	03/02/2023	12		Perigo da Tapuio	Panela da Tapuio	329	0,31
NBP 4435	NBP04435 da Laguna	11/03/2022	7	7	Gostoso da Laguna	Pipa da Laguna	328	0,38
MCP 3927	Macho da Rio Pardo	23/12/2022	9		Bidu da Rio Pardo	Adelia da Rio Pardo	327	0,36
MCP 3872	Vesuvio da Rio Pardo	15/04/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Ametista da Rio Pardo	326	0,48
MCP 3923	Daluz da Rio Pardo	08/12/2022	9			Agostina da Rio Pardo	324	0,36
MCP 3979	Macho da Rio Pardo	13/02/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Xiva da Rio Pardo	324	0,45
FV 7617	Alegre da Tapuio	11/09/2022	12		Piloto da Tapuio	Nicotina da Tapuio	323	0,33
FV 7635	Amante da Tapuio	14/10/2022	12		Perigo da Tapuio	Usina II da Tapuio	321	0,35
FV 7614	Aviao da Tapuio	07/09/2022	12		Piloto da Tapuio	Temporada da Tapuio	318	0,34
FV 7572	Avestruz da Tapuio	16/07/2022	12		Preto da Tapuio	Gamela da Tapuio	317	0,36
NBP 4475	NBP04475 da Laguna	03/05/2022	7	7	Atleta da Laguna	Mansa da Laguna	316	0,36
NBP 4502	NBP04502 da Laguna	23/06/2022	7	7	Atleta da Laguna	Iracema da Laguna	316	0,39
FV 7668	Alucinante da Tapuio	21/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Impueira da Tapuio	313	0,38
FV 7335	Avine da Tapuio	11/03/2022	12		Bretao da Ingaí	Macaúba da Tapuio	308	0,46

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7389	Amarildo da Tapuio	07/04/2022	12		Telhado da Tapuio	Ultimar da Tapuio	304	0,32
FV 7451	Armador da Tapuio	03/05/2022	12		Preto da Tapuio	Ornilda da Tapuio	304	0,32
FV 7650	Arcanjo da Tapuio	13/11/2022	12		Perigo da Tapuio	Rapina da Tapuio	303	0,34
FV 7519	Alemao da Tapuio	31/05/2022	12		Preto da Tapuio	Japurá da Tapuio	302	0,33
NBP 4539	NBP4539 da Laguna	07/12/2022	7		NBP 4024 da Laguna	Babalu da Laguna	301	0,43
WB 4649	Grafite da Ingaí	27/09/2022	10		Vigor da Ingaí	Lapiseira da Ingaí	299	0,39
NBP 4470	NBP04470 da Laguna	23/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Planice da Laguna	298	0,40
MCP 3930	Macho da Rio Pardo	30/12/2022	9		Bidu da Rio Pardo	Bartira da Rio Pardo	295	0,37
FV 7633	Arado da Tapuio	08/10/2022	12		Perigo da Tapuio	Pequenina da Tapuio	293	0,37
FV 7383	Amaral da Tapuio	04/04/2022	12		Mentor da Tapuio	Pintadinha da Tapuio	292	0,36
NBP 4449	NBP04449 da Laguna	29/03/2022	7		NBP 3822 da Laguna	Bolota da Laguna	291	0,38
FV 7685	Bacuri da Tapuio	07/01/2023	12		Mentor da Tapuio	Urucu da Tapuio	290	0,30
FV 7671	Azul da Tapuio	25/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Turquesa da Tapuio	288	0,32
FV 7682	Bacana II da Tapuio	01/01/2023	12		Perigo da Tapuio	Teosofia da Tapuio	287	0,34
WB 4634	Selado da Ingaí	09/06/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Veneza da Ingaí	286	0,39
FV 7437	Abismo da Tapuio	29/04/2022	12		Mentor da Tapuio	Lisa da Tapuio	285	0,39
FV 7453	Açaí da Tapuio	05/05/2022	12		Preto da Tapuio	Tecnocraci da Tapuio	284	0,32
FV 7597	Acapulco da Tapuio	20/08/2022	12		Perigo da Tapuio	Olimpia da Tapuio	284	0,40
FV 7683	Bacharel da Tapuio	04/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Maleira da Tapuio	282	0,30
NBP 4448	NBP04448 da Laguna	29/03/2022	7	7	Vigia da Laguna	Fogueira da Laguna	281	0,45
WB 4683	Vag?o da Ingaí	07/01/2023	10		Deputado da Laguna	Dramatica da Ingaí	281	0,40
WB 4695	Inverso da Ingaí	14/01/2023	10		Curu da Laguna	Fogosa da Ingaí	279	0,41
WB 4611	Tacape da Ingaí	07/03/2022	10		Vigor da Ingaí	Palha da Ingaí	279	0,41
FV 7653	Artur da Tapuio	29/11/2022	12		Perigo da Tapuio	Talita da Tapuio	278	0,36
FV 7677	Asteca da Tapuio	29/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Nizan da Tapuio	278	0,31
FV 7699	Baruc da Tapuio	22/01/2023	12		Perigo da Tapuio	Inglesa da Tapuio	276	0,41
FV 7445	Astuto da Tapuio	03/05/2022	12		Preto da Tapuio	Melindrosa da Tapuio	275	0,32
FV 7528	Alames da Tapuio	06/06/2022	12		Bodoque da Ingaí	Lagoa da Tapuio	275	0,47
WB 4641	Kiev da Ingaí	25/07/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Salvia da Ingaí	275	0,37

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7596	Aditivo da Tapuio	20/08/2022	12		Piloto da Tapuio	Intenção da Tapuio	274	0,36
FV 7691	Bluetooth da Tapuio	12/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Ofegar da Tapuio	272	0,36
FV 7571	Afiador da Tapuio	16/07/2022	12		Tambor da Tapuio	Naluta da Tapuio	272	0,35
WB 4642	Androide da Ingaí	02/08/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Fagulha da Ingaí	270	0,47
FV 7496	Abismado da Tapuio	23/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Lojista da Tapuio	268	0,43
MCP 3873	Vitorioso da Rio Pardo	20/04/2022	9		MCP 2506 da Rio Pardo	Estoril da Rio Pardo	267	0,47
FV 7686	Badalo da Tapuio	08/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Hula da Tapuio	267	0,38
NBP 4542	NBP4542 da Laguna	13/01/2023	7		Popular da Laguna	Portuguesa da Laguna	266	0,39
FV 7594	Adiposo da Tapuio	18/08/2022	12		Tenente da Tapuio	Hesitação da Tapuio	266	0,31
FV 7334	Alphavile da Tapuio	11/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Polho da Tapuio	265	0,32
NBP 4454	NBP04454 da Laguna	10/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Croacia da Laguna	264	0,42
FV 7423	Atzar da Tapuio	24/04/2022	12		Perigo da Tapuio	Tecê da Tapuio	263	0,36
FV 7576	Acaipirado da Tapuio	23/07/2022	12		Bodoque da Ingaí	Thayná da Tapuio	262	0,43
WB 4624	Massa da Ingaí	22/04/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Duartina da Ingaí	261	0,42
FV 7464	Atuador da Tapuio	09/05/2022	12		Perigo da Tapuio	Minuta da Tapuio	261	0,31
WB 4664	Morteiro da Ingaí	13/12/2022	10		Curu da Laguna	Quebrada da Ingaí	260	0,40
NBP 4527	NBP4527 da Laguna	10/10/2022	7	7	Gostoso da Laguna	Gaveta da Laguna	259	0,31
FV 7656	Amarante da Tapuio	05/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Thaynara da Tapuio	259	0,33
WB 4645	Sequeiro da Ingaí	16/09/2022	10		Vigor da Ingaí	Bolonhesa da Ingaí	258	0,39
WB 4612	Topete da Ingaí	08/03/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Novela da Ingaí	258	0,42
WB 4660	Carpule da Ingaí	25/11/2022	10		Deputado da Laguna	Portela da Ingaí	258	0,39
FV 7665	Alagoano da Tapuio	16/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Andria da Tapuio	255	0,31
FV 7392	Amadorismo da Tapuio	08/04/2022	12		Piloto da Tapuio	Umbrátil da Tapuio	255	0,34
NBP 4524	NBP4524 da Laguna	15/09/2022	7		Gostoso da Laguna	Mangueira da Laguna	254	0,44
NBP 4428	NBP04428 da Laguna	02/03/2022	7	7	Vigia da Laguna	Sinh? da Laguna	254	0,42
FV 7647	Alteroso da Tapuio	28/10/2022	12		Piloto da Tapuio	Lupa da Tapuio	253	0,31
FV 7457	Atirador da Tapuio	06/05/2022	12		Perigo da Tapuio	Plagia da Tapuio	252	0,35
FV 7655	Aromatizado da Tapuio	01/12/2022	12		Mentor da Tapuio	Ópera da Tapuio	252	0,35
NBP 4503	NBP04503 da Laguna	27/06/2022	7		NBP 3822 da Laguna	Jamanta da Laguna	251	0,36

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4654	Merlin da Ingaí	14/10/2022	10		Deputado da Laguna	Duda da Ingaí	250	0,40
FV 7610	Agente da Tapuio	31/08/2022	12		Bodoque da Ingaí	Taía da Tapuio	248	0,38
WB 4667	Mamute da Ingaí	17/12/2022	10		Vigor da Ingaí	Lajota da Ingaí	246	0,42
FV 7555	Agitada da Tapuio	25/06/2022	12		Violeiro da Ingaí	Lacuna da Tapuio	244	0,36
UPD 1130	Yahto do iz da UPD	15/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Rabeira da UPD	244	0,34
WB 4673	Aguado da Ingaí	27/12/2022	10		Deputado da Laguna	Jur?ia da Ingaí	243	0,40
FV 7646	Aluado da Tapuio	28/10/2022	12		Piloto da Tapuio	Primor da Tapuio	242	0,32
FV 7490	Agil da Tapuio	19/05/2022	12		Violeiro da Ingaí	Óptica da Tapuio	242	0,34
NBP 4526	NBP4526 da Laguna	04/10/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Rosa da Laguna	242	0,34
WB 4659	Trocater da Ingaí	25/11/2022	10		Deputado da Laguna	Repetida da Ingaí	242	0,34
WB 4618	Barco da Ingaí	30/03/2022	10		Curu da Laguna	Canoa da Ingaí	241	0,44
UPD 1108	UPD 1108 da UPD	11/06/2022	4		Violeiro da Ingaí	Paquera da UPD	240	0,37
FV 7561	Abobado da Tapuio	01/07/2022	12		Bodoque da Ingaí	Tabitha da Tapuio	238	0,39
NBP 4518	NBP04518 da Laguna	26/08/2022	7	7	Popular da Laguna	NBP 3818 da Laguna	237	0,37
UPD 1124	Yan do iz da UPD	03/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Pala da UPD	237	0,37
WB 4640	Pecado da Ingaí	14/07/2022	10	10	Curu da Laguna	Maceio da Ingaí	233	0,51
FV 7507	Acaso da Tapuio	27/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Pagem da Tapuio	233	0,43
WB 4689	Brilho da Ingaí	11/01/2023	10		Deputado da Laguna	Capela da Ingaí	231	0,43
NBP 4451	NBP04451 da Laguna	05/04/2022	7		Popular da Laguna	Alteza da Laguna	228	0,43
FV 7368	Arrojado da Tapuio	30/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Olindense da Tapuio	228	0,40
FV 7498	Acionista da Tapuio	23/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Paladina da Tapuio	228	0,44
WB 4643	Encontro da Ingaí	04/08/2022	10	10	Deputado da Laguna	Legítima da Ingaí	226	0,40
FV 7573	Aborigine da Tapuio	17/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Eliane da Tapuio	226	0,31
NBP 4538	NBP4538 da Laguna	02/12/2022	7		NBP 3822 da Laguna	Devassa da Laguna	226	0,37
WB 4646	Cravado da Ingaí	17/09/2022	10		Deputado da Laguna	Pinguela da Ingaí	226	0,39
WB 4674	Esquecido da Ingaí	31/12/2022	10		Vigor da Ingaí	Semolina da Ingaí	226	0,39
FV 7472	Argiloso da Tapuio	13/05/2022	12		Picolé da Tapuio	Macambira da Tapuio	222	0,32
WB 4682	Cortado da Ingaí	07/01/2023	10		Deputado da Laguna	Catarina da Ingaí	221	0,39
FV 7325	Acalma da Tapuio	07/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Taciquara da Tapuio	219	0,34

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4678	Fechado da Ingaí	01/01/2023	10		Curu da Laguna	Prancha da Ingaí	218	0,43
FV 7499	Acometido da Tapuio	23/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Pilula da Tapuio	216	0,47
WB 4707	Trinco da Ingaí	03/02/2023	10		Curu da Laguna	Tramela da Ingaí	215	0,42
NBP 4533	NBP04533 da Laguna	05/11/2022	7		Gostoso da Laguna	Marmita da Laguna	215	0,35
UPD 1140	Yair do iz da UPD	04/02/2023	4		Oiapoque da Ingaí	Ultra da UPD	214	0,42
NBP 4467	NBP04467 da Laguna	22/04/2022	7		Gostoso da Laguna	Brejeira da Laguna	212	0,40
UPD 1126	Yank do iz da UPD	06/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Onda da UPD	212	0,38
NBP 4452	NBP04452 da Laguna	06/04/2022	7		Vigia da Laguna	Espada da Laguna	212	0,37
FV 7557	Alarmado da Tapuio	29/06/2022	12		Bodoque da Ingaí	Padumar da Tapuio	211	0,47
FV 7418	Aticulado da Tapuio	23/04/2022	12		Violeiro da Ingaí	Navalha da Tapuio	210	0,32
WB 4680	Pino da Ingaí	05/01/2023	10		Deputado da Laguna	Campeche da Ingaí	209	0,38
FV 7339	Alfredo da Tapuio	14/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Otite da Tapuio	207	0,34
FV 7659	Albino da Tapuio	08/12/2022	12		Mentor da Tapuio	Lacrimosa da Tapuio	207	0,38
FV 7583	Achatado da Tapuio	01/08/2022	12		Preto da Tapuio	Nini da Tapuio	207	0,36
FV 7508	Amoreco da Tapuio	27/05/2022	12		Tenente da Tapuio	Mercedes da Tapuio	206	0,31
NBP 4433	NBP04433 da Laguna	10/03/2022	7	7	Atleta da Laguna	Panqueca da Laguna	205	0,39
UPD 1127	Yachi do iz da UPD	11/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Onga da UPD	204	0,32
NBP 4460	NBP04460 da Laguna	16/04/2022	7	7	Tanque da Laguna	Revista da Laguna	203	0,35
FV 7360	Abrasivo da Tapuio	25/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Mexicana da Tapuio	203	0,44
FV 7467	Advogado da Tapuio	09/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Nomemclatura da Tapuio	202	0,44
FV 7521	Alimentador da Tapuio	31/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Medida da Tapuio	202	0,38
NBP 4455	NBP04455 da Laguna	10/04/2022	7	7	Tanque da Laguna	Cebola da Laguna	201	0,33
WB 4691	Cromo da Ingaí	11/01/2023	10		Curu da Laguna	Traineira da Ingaí	200	0,41
NBP 4541	NBP4541 da Laguna	05/01/2023	7		NBP 4024 da Laguna	NBP 3932 da Laguna	199	0,46
NBP 4476	NBP04476 da Laguna	03/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Rainha da Laguna	198	0,40
NBP 4535	NBP04535 da Laguna	21/11/2022	7		Gostoso da Laguna	Capoeira da Laguna	198	0,36
FV 7384	Aliviado da Tapuio	04/04/2022	12		Mentor da Tapuio	Jararaca da Tapuio	197	0,39
NBP 4463	NBP04463 da Laguna	20/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Fralda da Laguna	196	0,44
NBP 4442	NBP04442 da Laguna	21/03/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Pirata da Laguna	195	0,37

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
IS 0001484	IS 0001484 da Mântova	17/03/2022	1		Mouro da Laguna	IS 01484 da Mântova	194	0,33
WB 4686	Ministro da Ingaí	09/01/2023	10		Curu da Laguna	Londrina da Ingaí	194	0,42
NBP 4474	NBP04474 da Laguna	02/05/2022	7	7	Gostoso da Laguna	Tatu da Laguna	192	0,41
NBP 4525	NBP4525 da Laguna	23/09/2022	7		Popular da Laguna	Opereta da Ingaí	192	0,42
WB 4627	Retrato da Ingaí	02/05/2022	10	10	Deputado da Laguna	Graviola da Ingaí	192	0,35
UPD 1125	Yago do iz da UPD	05/01/2023	4		Ultraje da UPD	Iguaria da UPD	190	0,31
WB 4657	Sibilo da Ingaí	09/11/2022	10		Vigor da Ingaí	Guaviruva da Ingaí	189	0,40
UPD 1131	Yanni do iz da UPD	15/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Java da UPD	189	0,34
WB 4672	Ford da Ingaí	24/12/2022	10		Deputado da Laguna	Juiza da Ingaí	187	0,38
FV 7541	Açoriano da Tapuio	17/06/2022	12		Mentor da Tapuio	Pitt da Tapuio	186	0,32
NBP 4471	NBP04471 da Laguna	23/04/2022	7	7	Tanque da Laguna	Planilha da Ingaí	185	0,34
UPD 1128	Yanchne do iz da UPD	11/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Quieta da UPD	184	0,33
UPD 1120	UPD 1120 da UPD	22/11/2022	4		Curu da Laguna	Tamara da UPD	182	0,38
NBP 4443	NBP04443 da Laguna	22/03/2022	7		NBP 3822 da Laguna	NBP 3210 da Laguna	182	0,39
FV 7439	Armamento da Tapuio	30/04/2022	12		Violeiro da Ingaí	Pacarã da Tapuio	181	0,32
NB 1269/2	NB1269/2 da Morada	01/09/2022	6		NB1038 da Morada	NB1269 da Morada	180	0,42
FV 7681	Bacalhau da Tapuio	01/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Mocinha da Tapuio	179	0,34
UPD 1107	Www da UPD	09/04/2022	4		Violeiro da Ingaí	Rebeca da UPD	179	0,35
NBP 4440	NBP04440 da Laguna	18/03/2022	7	7	Tanque da Laguna	Geada da Ingaí	177	0,30
WB 4665	Pist?o da Ingaí	16/12/2025	10		Deputado da Laguna	Pipa da Ingaí	176	0,38
WB 4700	Mocassim da Ingaí	25/01/2023	10		Curu da Laguna	Retoque da Ingaí	176	0,42
NB 3149	NB3149 da Morada	10/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1524 da Morada	170	0,38
NB 1948/2	NB1948/2 da Morada	15/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB1948 da Morada	169	0,40
NBP 4457	NBP04457 da Laguna	15/04/2022	7	7	Atleta da Laguna	Lapis da Laguna	166	0,35
NBP 4441	NBP04441 da Laguna	18/03/2022	7	7	Atleta da Laguna	Gralha da Laguna	165	0,39
NB 3215	NB3215 da Morada	13/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB1066. da Morada	165	0,38
NBP 4489	NBP04489 da Laguna	13/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Branca da Laguna	157	0,43
FV 7348	Alfredos da Tapuio	19/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Achylia da Tapuio	156	0,46
WB 4670	Chevrolet da Ingaí	24/12/2022	10		Deputado da Laguna	Vitoria da Ingaí	156	0,47

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NB 3194	NB3194 da Morada	08/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB1021 da Morada	154	0,43
NB 1287/2	NB1287/2 da Morada	29/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1287 da Morada	152	0,40
NBP 4465	NBP04465 da Laguna	20/04/2022	7	7	Vigia da Laguna	Tenente da Laguna	151	0,37
NB 3214	NB3214 da Morada	13/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB2069 da Morada	151	0,46
NB 3093	NB3093 da Morada	12/03/2022	6		NB2037 da Morada	NB1700 da Morada	147	0,37
WB 4709	Voltaico da Ingaí	07/02/2023	10		Deputado da Laguna	Rambutan da Ingaí	147	0,45
UPD 1114	UPD 1114 da UPD	10/10/2022	4		Campones da Laguna	UPD 858 da UPD	144	0,39
WB 4675	Reservado da Ingaí	30/12/2022	10		Deputado da Laguna	Bolivia da Ingaí	144	0,38
NB 3198	NB3198 da Morada	18/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB1806 da Morada	143	0,44
NB 3220	NB3220 da Morada	22/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB1285 da Morada	140	0,36
NB 3180	NB3180 da Morada	25/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1389 da Morada	138	0,45
NB 1116/2	NB1116/2 da Morada	30/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1116 da Morada	137	0,43
WB 4663	Eolico da Ingaí	12/12/2022	10		Deputado da Laguna	Pisa da Ingaí	134	0,37
NB 3213	NB3213 da Morada	04/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB457 da Morada	130	0,43
NB 991/2	NB991/2 da Morada	25/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB991 da Morada	128	0,45
NBP 4431	NBP04431 da Laguna	09/03/2022	7	7	Popular da Laguna	Tucano da Laguna	128	0,49
WB 4620	Malandro da Ingaí	07/04/2022	10	10	Deputado da Laguna	Lisboa da Ingaí	128	0,40
NB 1926/2	NB1926/2 da Morada	22/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB1926 da Morada	127	0,41
NB 3127	NB3127 da Morada	29/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1146 da Morada	126	0,45
FV 7560	Agreste da Tapuio	01/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Jurada da Tapuio	125	0,32
NB 3099	NB3099 da Morada	15/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1131 da Morada	120	0,48
NB 3082	NB3082 da Morada	07/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB2220 da Morada	119	0,37
PEA 1994	Quentao da Peabiru	02/04/2022	13		NB2051 da Morada	Naftalina da Peabiru	119	0,32
NBP 4493	NBP04493 da Laguna	15/05/2022	7		NBP 4024 da Laguna	Odete da Laguna	112	0,40
NB 557/2	NB557/2 da Morada	10/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB557 da Morada	110	0,46
NB 881/2	NB881/2 da Morada	11/08/2022	6		NB1038 da Morada	NB881 da Morada	109	0,40
NB 522/2	NB522/2 da Morada	02/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB522 da Morada	106	0,46
NB 3106	NB3106 da Morada	17/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1257 da Morada	104	0,36
NB 13120	NB13120 da Morada	25/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB144 da Morada	100	0,41

Fêmeas Históricas

Tabela 4. As melhores fêmeas históricas de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2630	Rani da Rio Pardo	22/01/2016	9	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	697	0,73	4
WB 3355	Estrofe da Ingaí	30/01/2009	10	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	630	0,82	9
MCP 2833	Tatanga da Rio Pardo	07/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1661 da Rio Pardo	611	0,70	2
WB 3004	Guararema da Ingaí	13/02/2003	10	Ranger da Ingaí	Bartira da Ingaí	598	0,83	12
MCP 2894	Dengosa da Rio Pardo	26/06/2017	9	Serelepe da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	586	0,73	3
MCP 2880	Mocinha da Rio Pardo	22/05/2017	9	Serelepe da Ingaí	Celta da Rio Pardo	582	0,62	1
MCP 3103	Simonet da Rio Pardo	16/07/2018	9	Serelepe da Ingaí	Pojuda da Rio Pardo	576	0,69	2
MCP 2562	Jandaia da Rio Pardo	02/06/2015	9	Serelepe da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	570	0,75	4
MCP 2859	Adelina da Rio Pardo	28/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Areca da Rio Pardo	568	0,69	3
MCP 2841	Cigarra da Rio Pardo	18/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Seringueira da Rio Pardo	564	0,73	3
WB 567	Andhra da Ingaí	10/03/1980	10	Lobo da Porangaba	Samantha da Porangaba	560	0,81	4
FV 950	Goitacá da Tapuio	24/09/2006	12	Agrale da Ingaí	Demorada da Tapuio	557	0,83	10
MCP 2213	Calcuta da Rio Pardo	26/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Tieta da Rio Pardo	557	0,77	4
NBP 3123	Palha da Laguna	03/08/2013	7	Juvenal da Laguna	Mosca da Laguna	556	0,73	5
MCP 2845	MCP 2845 da Rio Pardo	19/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Iansa da Rio Pardo	546	0,75	3
MCP 3034	Itauna I da Rio Pardo	10/04/2018	9	Serelepe da Ingaí	Sumatra da Rio Pardo	545	0,70	2
FV 2094	Magali da Tapuio	02/01/2011	12	Zerbio (italiano)	Chibata da Tapuio	539	0,73	3
NBP 2809	Cohab da Laguna	17/05/2012	7	Marmelo da Laguna	Gloria da Ingaí	533	0,80	6
FV 2264	Moranga da Tapuio	27/04/2011	12	Granito da Tapuio	Araruta da Tapuio	529	0,66	3
FCB860	FCB 860 da Campo Belo	11/04/2000		Guatambu da Ingaí	FCB 328 da Campo Belo	528	0,81	7
MCP 3082	Agnes da Rio Pardo	29/05/2018	9	Tucunare da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	526	0,67	2
MCP 2962	Manjerona da Rio Pardo	11/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Garoa da Rio Pardo	515	0,69	2
UF0096	Urbana UF0096	12/11/1997	12		Filha 96 u f	515	0,84	9
MCP 2545	Chacara da Rio Pardo	26/03/2015	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	513	0,75	4
NBP 2892	Iracema da Laguna	06/08/2012	7	Pioneiro da Laguna	Minerio da Laguna	512	0,81	7
MCP 2310	Divija da Rio Pardo	07/01/2014	9	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	511	0,76	4
FV 1179	Idiota da Tapuio	04/01/2008	12	Bretao da Ingaí	Dama da Tapuio	504	0,78	10

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 2461	Gloria da Ingaí	15/02/1996	10	Monte negro da Ingaí	Formosa da Ingaí	503	0,84	12
WB 2831	Fiandeira da Ingaí	03/02/2000	10	Palanque da Ingaí	Noturna da Ingaí	503	0,87	13
MCP 1452	Ariane da Rio Pardo	02/07/2008	9	Bretao da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	500	0,79	4
NBP 3562	Vagem da Laguna	18/12/2015	7	Tempero da Laguna	Soja da Laguna	497	0,76	4
NBP 3719	Mansa da Laguna	21/02/2017	7	Pioneiro da Laguna	Selva da Laguna	496	0,72	3
MCP 2981	Isabela da Rio Pardo	17/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Colonia da Rio Pardo	493	0,71	2
MCP 2839	Pirinopolis da Rio Pardo	15/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	492	0,73	3
NBP 3549	Melada da Laguna	08/11/2015	7	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	491	0,70	2
FV 744	Fortuna da Tapuio	13/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Cacimba da Tapuio	490	0,84	9
NBP 3322	Bolsa da Laguna	07/09/2014	7	Hangar da Ingaí	Parede da Laguna	490	0,77	4
FV 3534	Planeta da Tapuio	26/05/2014	12	Lajedo da Tapuio	Gamboa da Tapuio	488	0,65	4
FV 1518	Jurupema da Tapuio	25/05/2009	12	O-B One da Izano	Farofa da Tapuio	487	0,74	4
MCP 2934	Carmel da Rio Pardo	27/11/2017	9	Serelepe da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	486	0,71	2
MCP 2882	Rosa da Rio Pardo	29/05/2017	9	Serelepe da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	482	0,69	2
WB 4035	Turquesa da Ingaí	16/12/2016	10	Escaleno da Ingaí	Juriti da Ingaí	482	0,70	3
MCP 2931	Nebrasca da Rio Pardo	27/11/2017	9	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	479	0,69	2
MCP 2773	MCP 2773 da Rio Pardo	07/11/2016	9	Serelepe da Ingaí	Itaquena da Rio Pardo	478	0,69	3
MCP 2563	Puja da Rio Pardo	03/06/2015	9	Barretos da Ingaí	MCP 1757 da Rio Pardo	478	0,68	2
MCP 2281	Jermola da Rio Pardo	01/12/2013	9	Barretos da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	477	0,80	5
FV 5678	Técnica da Tapuio	18/05/2018	12		Nesinha da Tapuio	476	0,46	1
WB 2936	Limeira da Ingaí	03/02/2002	10	Ranger da Ingaí	Placida da Ingaí	476	0,83	14
MCP 2746	Mazurca da Rio Pardo	02/08/2016	9	Serelepe da Ingaí	Mucoge da Rio Pardo	475	0,74	3
FV 1722	Laguna da Tapuio	26/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Debochada da Tapuio	475	0,72	4
FV 153	Barcelona da Tapuio	17/07/2001	12	Café da Laguna	Juriti uf157	475	0,85	8
MCP 2731	Rivane da Rio Pardo	26/07/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Pintura da Rio Pardo	475	0,71	3
MCP 3025	Itauna 1 da Rio Pardo	19/02/2018	9	Serelepe da Ingaí	Maritaca da Rio Pardo	474	0,64	2
MCP 2745	Juanita da Rio Pardo	02/08/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	474	0,74	3
FV 2316	Mariposa da Tapuio	02/06/2011	12	Zerbio (italiano)	Hesitação da Tapuio	474	0,75	6
FV 364	Dama da Tapuio	08/02/2003	12	Café da Laguna	Fausta HCO292	474	0,85	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3706	S/r da Laguna	16/11/2016	7	Canhoto da Laguna	NBP 2126 da Laguna	472	0,70	3
FV 3492	Power da Tapuio	07/05/2014	12	Heroi da Tapuio	Jabá da Tapuio	470	0,61	2
FV 1965	Luva da Tapuio	09/08/2010	12	Feitiço da Tapuio	Eureca da Tapuio	468	0,80	6
MCP 1677	Sumatra da Rio Pardo	10/12/2009	9	Barretos da Ingaí	MCP 0876 da Rio Pardo	465	0,79	8
MCP 2198	Painelas da Rio Pardo	04/07/2013	9	Fauno da Ingaí	MCP 1806 da Rio Pardo	460	0,72	3
FV 4889	Moleza da Tapuio	05/11/2016	12	Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	460	0,59	1
WB 3200	Xavantina da Ingaí	13/08/2006	10	Paquistão da Ingaí	Imbuia da Ingaí	460	0,81	6
MCP 3028	Severina 1 da Rio Pardo	28/02/2018	9	Serelepe da Ingaí	Jabuticaba da Rio Pardo	460	0,63	2
WB 1061	Morena da Ingaí	31/01/1986	10	Obaluae da Ingaí	Andhra da Ingaí	459	0,71	3
FV 1763	Lágrima da Tapuio	04/03/2010	12	Escravo da Tapuio	Depravada da Tapuio	459	0,76	6
FV 1069	Hasta da Tapuio	09/07/2007	12	Cadillac da Ingaí	Cirandinha HCO256	458	0,78	5
MCP 2791	Canela da Rio Pardo	05/12/2016	9	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	458	0,72	3
WB 3578	Cana? da Ingaí	19/01/2012	10	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	457	0,74	8
MCP 2538	Pojuda da Rio Pardo	24/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	457	0,75	4
NBP 3629	Bolota da Laguna	06/06/2016	7	Tambau da Laguna	Bagaceira da Laguna	453	0,74	3
MCP 2049	MCP 2049 da Rio Pardo	02/08/2012	9	Fauno da Ingaí	Romana da Rio Pardo	452	0,79	5
WB 3397	Acrilica da Ingaí	12/12/2009	10	Vancouver da Ingaí	Coroa da Ingaí	452	0,85	10
MCP 2505	Poema da Rio Pardo	04/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	450	0,77	4
NB 458	NB458 da Morada	18/04/2008	6	NB793 da Morada	NB1088 da Morada	449	0,69	5
MCP 2781	Jasmim da Rio Pardo	28/11/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	449	0,74	3
NBP 3640	Gloria da Laguna	04/07/2016	7	Curimba da Laguna	Telex da Laguna	448	0,76	4
FV 2262	Malvada da Tapuio	26/04/2011	12	Farrapo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	445	0,67	7
WB 3208	Barbacena da Ingaí	18/12/2006	10	Paquistão da Ingaí	Madrinha da Ingaí	444	0,83	8
MCP 1713	Moqueca da Rio Pardo	02/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	444	0,83	8
MCP 1755	Oliva da Rio Pardo	03/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	444	0,85	9
UF0520	Vadia UF0520	25/07/2003	12	Farid J.M.	Ua272	444	0,84	8
FV 1526	Jabá da Tapuio	30/05/2009	12	Farrapo da Tapuio	Hortência da Tapuio	443	0,76	6
MCP 2814	Marilu da Rio Pardo	03/01/2017	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Matura da Rio Pardo	442	0,66	2
MCP 2932	Vitamina da Rio Pardo	27/11/2017	9	Serelepe da Ingaí	Soraia da Rio Pardo	442	0,70	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2886	Colomba da Rio Pardo	03/06/2017	9	Tucunare da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	441	0,68	2
WB 2766	Jaca da Ingaí	20/03/1999	10	Bretao da Ingaí	Guaiba da Ingaí	441	0,80	7
MCP 2718	Nicole da Rio Pardo	19/07/2016	9	Serelepe da Ingaí	Malone da Rio Pardo	441	0,73	3
MCP 3036	Majore da Rio Pardo	13/04/2018	9	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	441	0,71	2
NBP 3087	Caricia da Laguna	21/06/2013	7	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	440	0,75	5
WB 737	Brasileira da Ingaí	13/02/1983	10	Meia noite da Ingaí	Rainha da Ingaí	439	0,86	13
MCP 2360	MCP 2360 da Rio Pardo	26/02/2014	9	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	439	0,77	5
FV 4163	Pacificação da Tapuio	05/07/2015	12	Lero da Tapuio	Liberdade da Tapuio	437	0,55	3
MCP 3185	Iguacu da Rio Pardo	28/01/2019	9	Serelepe da Ingaí	Carobinha da Rio Pardo	436	0,64	1
MCP 3062	MCP 3062 da Rio Pardo	05/05/2018	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1749 da Rio Pardo	435	0,69	3
FV 2209	Malva da Tapuio	31/03/2011	12	Farrapo da Tapuio	Gislane HCO276	435	0,74	8
WB 4295	Prisma da Ingaí	06/02/2019	10	Escaleno da Ingaí	Portela da Ingaí	434	0,59	1
WB 3927	Bahia da Ingaí	26/12/2015	10	Escaleno da Ingaí	Grega da Ingaí	434	0,69	4
FV 1989	Literal da Tapuio	30/08/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Goitacá da Tapuio	433	0,76	6
WB 1906	Bartira da Ingaí	21/03/1991	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Morena da Ingaí	432	0,84	9
MCP 2449	Tangaroa da Rio Pardo	07/01/2015	9	Barretos da Ingaí	Divania da Rio Pardo	432	0,62	3
FV 2085	Longarina da Tapuio	21/12/2010	12	Zerbio (italiano)	Pirapora da Laguna	430	0,74	4
FV 1174	Hungria da Tapuio	29/12/2007	12	Bretao da Ingaí	Cacimba da Tapuio	429	0,82	11
FV 1663	Jotinha da Tapuio	21/11/2009	12	Farrapo da Tapuio	Garupa da Tapuio	427	0,78	9
MCP 1880	Delicia da Rio Pardo	02/07/2011	9	Macau da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	427	0,81	6
FV 1154	Honrada da Tapuio	01/12/2007	12	Bretao da Ingaí	Depravada da Tapuio	426	0,83	11
MCP 3011	Alberta da Rio Pardo	15/01/2018	9	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	426	0,68	2
FV 1469	Joaninha da Tapuio	19/04/2009	12	O-B One da Izano	Bacana da Tapuio	425	0,77	6
MCP 1766	Tuca da Rio Pardo	16/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Serena da Rio Pardo	424	0,83	8
IS 1497	IS 1497 da Mântova	15/03/2015	1		IS 01303 da Mântova	424	0,63	3
NBP 3297	Madame da Laguna	04/08/2014	7	Imponente da Ingaí	Serra da Laguna	424	0,73	6
MCP 2529	Malai da Rio Pardo	18/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Cocada da Rio Pardo	424	0,76	5
MCP 2363	Paineira da Rio Pardo	09/03/2014	9	Barretos da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	424	0,77	4
MCP 2042	Iansa da Rio Pardo	27/07/2012	9	Fauno da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	423	0,83	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1241	Invejosa da Tapuio	25/03/2008	12	Rondon da Ingaí	Formiga da Tapuio	423	0,74	4
NBP 3010	Fogueira da Laguna	08/04/2013	7	Marmelo da Laguna	Ternura da Laguna	422	0,82	6
MCP 2693	Dali da Rio Pardo	21/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	422	0,75	4
WB 808	Noturna da Ingaí	15/12/1983	10	Sertaozinho da Ingaí	Colina da Ingaí	422	0,87	16
MCP 2903	Arara da Rio Pardo	11/08/2017	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2098 da Rio Pardo	421	0,62	2
FV 2783	Nesinha da Tapuio	12/07/2012	12	Indio da Tapuio	Jóia da Tapuio	421	0,72	7
IS 00001367	IS 00001367 da Mântova	22/05/2009	1		IS 0843 da Mântova	420	0,65	3
MCP 2974	Libra da Rio Pardo	14/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	420	0,62	1
MCP 2289	Matura da Rio Pardo	10/12/2013	9	Barretos da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	420	0,77	4
FV 2370	Molhada da Tapuio	26/07/2011	12	Heroi da Tapuio	Grota da Tapuio	420	0,65	1
WB 3512	Loba da Ingaí	27/01/2011	10	Vancouver da Ingaí	Patagonia da Ingaí	420	0,81	6
FV 4152	Pachydema da Tapuio	27/06/2015	12	Koba khasa	Honrada da Tapuio	419	0,47	3
UF0605	Vigarista UF0605	25/07/2004	12	Sud?o da Ingaí	Ua465	419	0,80	10
WB 3451	Joia da Ingaí	04/03/2010	10	Vancouver da Ingaí	Barbacena da Ingaí	419	0,80	9
FV 1746	Lacraia da Tapuio	14/02/2010	12	Escravo da Tapuio	Marilu HCO371	418	0,80	8
MCP 2846	Ametista da Rio Pardo	20/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	MCP 0476 da Rio Pardo	418	0,69	2
MCP 2027	Cascais da Rio Pardo	15/06/2012	9	Guatambu da Ingaí	Tiazinha -leiteira da Rio Pardo	417	0,80	6
FV 1359	Ibura da Tapuio	12/08/2008	12	Cadillac da Ingaí	Enredeira da Tapuio	417	0,78	8
MCP 3260	Atta da Rio Pardo	22/07/2019	9	Tucunare da Ingaí	Compota da Rio Pardo	416	0,60	1
MCP 2998	Sabrina da Rio Pardo	27/12/2017	9	Portugal da Ingaí	Divija da Rio Pardo	415	0,59	1
MCP 2804	Amaralina da Rio Pardo	17/12/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	415	0,68	3
FV 1254	Inimiga da Tapuio	04/04/2008	12	Bretao da Ingaí	Vadia UF0520	415	0,79	7
FV 1242	Intimação da Tapuio	25/03/2008	12	NB1020 da Morada	Alta lbd lbd508	414	0,75	4
WB 2704	Madrinha da Ingaí	17/04/1998	10	Bretao da Ingaí	Arizona da Ingaí	414	0,82	7
MCP 3049	Redonda 1 da Rio Pardo	23/04/2018	9	Serelepe da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	414	0,69	2
MCP 2685	Monica da Rio Pardo	04/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	413	0,74	3
MCP 2254	Holanda da Rio Pardo	17/09/2013	9	Fauno da Ingaí	Grelha da Rio Pardo	413	0,81	6
MCP 2371	Biriane da Rio Pardo	04/05/2014	9	Barretos da Ingaí	Pirina da Rio Pardo	412	0,70	2
FV 1656	Java da Tapuio	14/11/2009	12	O-B One da Izano	Cacimba da Tapuio	412	0,80	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3751	Dramatica da Ingaí	15/01/2014	10	Alfaiate da Ingaí	Joia da Ingaí	412	0,74	4
FV 3971	Pegajosa da Tapuio	01/04/2015	12	Lampião da Tapuio	Malandrinha da Tapuio	409	0,50	4
MCP 3040	Morena 1 da Rio Pardo	16/04/2018	9	Tucunare da Ingaí	Ventura da Rio Pardo	409	0,58	1
MCP 2898	Guria da Rio Pardo	05/07/2017	9	Serelepe da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	409	0,63	1
MCP 2199	Perua da Rio Pardo	05/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Juma da Rio Pardo	408	0,73	5
WB 3665	Bavaria da Ingaí	09/01/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Limeira da Ingaí	407	0,69	2
FV 2106	Mala da Tapuio	13/01/2011	12	Zerbio (italiano)	Cafona da Tapuio	407	0,76	8
MCP 2868	Quitute da Rio Pardo	04/05/2017	9	Serelepe da Ingaí	Divania da Rio Pardo	407	0,69	2
NBP 519	Sa?va da Laguna	19/11/1999	7	Guatambu da Ingaí	Formiga da Ingaí	406	0,80	5
MCP 3242	Aldila da Rio Pardo	12/06/2019	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2202 da Rio Pardo	406	0,65	1
MCP 2925	Quilomba da Rio Pardo	19/11/2017	9	Portugal da Ingaí	Jermola da Rio Pardo	405	0,59	2
MCP 2623	Deli da Rio Pardo	15/01/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	404	0,76	4
MCP 2897	Fiona da Rio Pardo	01/07/2017	9	Serelepe da Ingaí	Cinema da Rio Pardo	403	0,71	2
MCP 2531	Solista da Rio Pardo	19/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	403	0,76	5
FV 1264	Indígena da Tapuio	22/04/2008	12	Gil do sol ds108	Uvaia UF0604	403	0,77	5
FV 1858	Lambreta da Tapuio	06/05/2010	12	Escravo da Tapuio	Araruta da Tapuio	402	0,79	8
FV 1567	Juquiá da Tapuio	11/07/2009	12	Feitiço da Tapuio	Catapora da Tapuio	401	0,75	9
FV 2040	Lauda da Tapuio	21/10/2010	12	Hebreu da Tapuio	Gaita da Tapuio	401	0,68	2
NBP 3901	Dieta da Laguna	09/06/2018	7	Paquistão da Ingaí	Pitanga da Laguna	400	0,64	1
MCP 1934	Mumbai da Rio Pardo	30/08/2011	9	Guatambu da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	400	0,78	5
MCP 3239	Anaia da Rio Pardo	10/06/2019	9	Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	400	0,62	1
MCP 2769	Maralina da Rio Pardo	17/10/2016	9		Ariane da Rio Pardo	400	0,68	4
FV 1304	Ipiranga da Tapuio	27/05/2008	12	Esquimó da Tapuio	Estaca da Tapuio	399	0,77	3
NBP 3760	Carioca da Laguna	25/04/2017	7	Tambau da Laguna	Morena da Laguna	399	0,72	3
NBP 3651	Bondosa da Laguna	19/07/2016	7	Camelo da Ingaí	Pajureba da Laguna	399	0,76	4
WB 4264	Sopa da Ingaí	08/01/2019	10	Escaleno da Ingaí	Pinguela da Ingaí	398	0,58	1
MCP 3128	Nicoleta da Rio Pardo	20/10/2018	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2426 da Rio Pardo	398	0,64	1
NBP 599	Melosa da Laguna	26/07/2000	7	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	398	0,87	10
FV 698	Fumaça da Tapuio	15/04/2005	12	Acalanto da Ingaí	Cirandinha HCO256	398	0,85	11

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2680	Ameli da Rio Pardo	02/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	397	0,74	4
FV 2270	Monique da Tapuio	30/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Girassol da Tapuio	397	0,76	8
MCP 3125	Lua da Rio Pardo	10/10/2018	9	Tucunare da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	396	0,68	2
FV 303	Cacimba da Tapuio	18/08/2002	12	Café da Laguna	Zulmira ac1851	396	0,81	5
MCP 0905	Ameixa da Rio Pardo	24/12/2004	9	Engenho da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	396	0,86	10
FV 1664	Jubarte da Tapuio	21/11/2009	12	Farrapo da Tapuio	Gilete da Tapuio	396	0,81	9
FV 979	Guria da Tapuio	15/12/2006	12	Cadillac da Ingaí	Brasilia da Tapuio	395	0,70	2
FV 2959	Otawa da Tapuio	03/03/2013	12	Heroi da Tapuio	Fantástica da Tapuio	394	0,72	4
WB 4223	Batata da Ingaí	12/04/2018	10	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	394	0,61	1
FV 826	Gaita da Tapuio	05/01/2006	12	Cadillac da Ingaí	Bonita ht052	393	0,77	6
FV 2292	Medica da Tapuio	18/05/2011	12	Heroi da Tapuio	Fofoca da Tapuio	393	0,77	7
WB 4022	Lupa da Ingaí	15/11/2016	10	Bodoque da Ingaí	Loba da Ingaí	393	0,68	3
MCP 3124	Jujuba da Rio Pardo	09/10/2018	9	Portugal da Ingaí	MCP 2049 da Rio Pardo	393	0,60	1
FV 2389	Menga da Tapuio	13/08/2011	12	Horizontal da Tapuio	Intenção da Tapuio	392	0,73	7
WB 3285	Escabeche da Ingaí	16/01/2008	10	Paquistão da Ingaí	Xiririca da Ingaí	392	0,77	6
FV 2782	Nixia da Tapuio	12/07/2012	12	Indio da Tapuio	Jumenta da Tapuio	392	0,72	4
FV 2862	Noninha da Tapuio	13/11/2012	12	Hulk da Tapuio	Vadia UF0520	392	0,66	6
FV 5386	Repentista da Tapuio	18/10/2017	12	Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	391	0,67	2
FV 4645	Postiça da Tapuio	02/06/2016	12	Liberal da Tapuio	Lágrima da Tapuio	391	0,58	2
MCP 0358	Floresta da Rio Pardo	19/06/2001	9	Oponente da Ingaí	Letra do santo anjo	391	0,81	7
MCP 2771	Melina da Rio Pardo	31/10/2016	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2228 da Rio Pardo	391	0,75	3
FV 2293	Multipla da Tapuio	10/05/2011	12	Heroi da Tapuio	Gíria da Tapuio	389	0,79	6
FV 1770	Lanterna da Tapuio	13/03/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Dama da Tapuio	388	0,78	8
NBP 3979	Pipa da Laguna	05/02/2019	7	Zorro da Laguna	Itaipava da Laguna	388	0,58	1
WB 2675	Doroti da Ingaí	27/01/1998	10	Bretao da Ingaí	Tuba da Ingaí	388	0,86	9
FV 3738	Patricinha da Tapuio	17/08/2014	12	Horizontal da Tapuio	Meriva da Tapuio	387	0,59	4
FV 5139	Wanda da Tapuio	26/03/2017	12	Mentor da Tapuio	Obrigar da Tapuio	387	0,63	2
FV 2682	Noticia da Tapuio	02/05/2012	12	Hulk da Tapuio	Depravada da Tapuio	387	0,68	3
IS 1713	IS 1713 da Mântova	24/03/2017	1	Blackstar (italiano)	IS 1328 da Mântova	387	0,59	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1327	Itabaiana da Tapuio	25/06/2008	12	Cadilac da Ingaí	Ervilha da Tapuio	387	0,73	3
MCP 2985	Guerreira da Rio Pardo	18/12/2017	9	Portugal da Ingaí	Paineira da Rio Pardo	387	0,58	1
MCP 3134	Laurinda da Rio Pardo	10/11/2018	9		Jermola da Rio Pardo	385	0,53	1
MCP 2696	Polaca da Rio Pardo	20/06/2016	9	Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	385	0,78	4
WB 3624	Natura da Ingaí	01/06/2012	10	Bodoque da Ingaí	Fragata da Ingaí	385	0,78	6
WB 3947	Estr?ia da Ingaí	25/01/2016	10	Escaleno da Ingaí	Bavaria da Ingaí	385	0,69	2
MCP 2372	Jarana da Rio Pardo	05/05/2014	9	Oiapoque da Ingaí	Delicia da Rio Pardo	384	0,78	5
FV 2504	Nona da Tapuio	03/02/2012	12	Hebreu da Tapuio	Goitacá da Tapuio	384	0,61	1
FV 2409	Madre da Tapuio	26/09/2011	12	Hulk da Tapuio	Fortuna da Tapuio	384	0,61	6
WB 3483	Democracia da Ingaí	13/12/2010	10	Vancouver da Ingaí	Escabeche da Ingaí	383	0,81	8
FV 3603	Perva da Tapuio	14/06/2014	12	Hulk da Tapuio	Laguna da Tapuio	383	0,61	5
FV 2162	Mônica da Tapuio	28/02/2011	12	Granito da Tapuio	Vedete HCO318	383	0,72	5
WB 2410	Arizona da Ingaí	01/12/1995	10	Monte negro da Ingaí	Moranga da Ingaí	382	0,81	5
MCP 1959	Agostina da Rio Pardo	30/09/2011	9	Guatambu da Ingaí	Lorena da Rio Pardo	381	0,81	8
FV 1556	Juquira da Tapuio	05/07/2009	12	Cadilac da Ingaí	Craúna da Tapuio	381	0,78	6
MCP 3052	Nanquim 1 da Rio Pardo	25/04/2018	9	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	381	0,70	2
MCP 2172	Guaratuba da Rio Pardo	06/01/2013	9	Barretos da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	381	0,75	4
FV 1721	Ladina da Tapuio	25/01/2010	12	Granito da Tapuio	Esmola da Tapuio	380	0,73	3
MCP 1769	Divania da Rio Pardo	24/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	379	0,83	9
FV 5372	Samita da Tapuio	19/09/2017	12	Lajedo da Tapuio	Esmola da Tapuio	379	0,61	2
MCP 2606	Ioti da Rio Pardo	24/12/2015	9	Serelepe da Ingaí	Mixirica da Rio Pardo	379	0,73	3
FV 5573	Tunisia da Tapuio	03/04/2018	12	Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	378	0,56	2
WB 3438	Guaira da Ingaí	30/01/2010	10	Paquistão da Ingaí	Singela da Ingaí	378	0,77	4
MCP 2829	Ludimila da Rio Pardo	11/03/2017	9	Serelepe da Ingaí	Andira da Rio Pardo	378	0,72	3
MCP 1712	Farofa da Rio Pardo	02/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Rosada da Rio Pardo	377	0,80	5
MCP 2184	Eloa da Rio Pardo	21/01/2013	9	Fauno da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	376	0,80	5
MCP 3143	Florada da Rio Pardo	27/11/2018	9		Delicia da Rio Pardo	375	0,53	2
UF0357	Viúva UF0357	23/04/2005	12		Ua125	375	0,74	4
MCP 2957	Rosalinda da Rio Pardo	09/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Mutamba da Rio Pardo	375	0,63	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2239	Marguerita da Tapuio	17/04/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Insulina da Tapuio	375	0,73	3
MCP 2614	Raica da Rio Pardo	07/01/2016	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 0794 da Rio Pardo	375	0,75	3
WB 4008	Tropicalia da Ingaí	30/06/2016	10	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	374	0,68	2
MCP 2853	Ritinha da Rio Pardo	24/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	373	0,74	4
FV 3828	Polonesa da Tapuio	23/10/2014	12	Liberal da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	373	0,65	5
FV 2464	Macambira da Tapuio	21/12/2011	12	Heroi da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	373	0,76	8
FV 1257	Injúria da Tapuio	14/04/2008	12	Bretao da Ingaí	Bacana da Tapuio	373	0,80	8
FV 1471	Jornalista da Tapuio	20/04/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Garota da Tapuio	373	0,77	5
MCP 3091	Shanti da Rio Pardo	07/06/2018	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1668 da Rio Pardo	372	0,61	1
FCB918	FCB 918 da Campo Belo	28/05/2000		Guatambu da Ingaí	FCB 489 da Campo Belo	372	0,85	11
FV 2275	Madagascar da Tapuio	01/05/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Imbaúba da Tapuio	372	0,73	8
MCP 2181	Dadama da Rio Pardo	19/01/2013	9	Fauno da Ingaí	Indaia da Rio Pardo	371	0,61	1
WB 3892	Rancharia da Ingaí	19/05/2015	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	371	0,75	5
MCP 2381	Samoco da Rio Pardo	23/05/2014	9	Barretos da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	371	0,74	5
MCP 2976	Amanda da Rio Pardo	15/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	370	0,69	2
MCP 2559	Puruca da Rio Pardo	20/05/2015	9	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	370	0,69	3
FV 940	Gazela da Tapuio	16/09/2006	12	Acalanto da Ingaí	Dinda da Tapuio	369	0,81	11
MCP 3058	Mascara da Rio Pardo	30/04/2018	9	Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	369	0,64	1
MCP 2615	MCP 2615 da Rio Pardo	08/01/2016	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 1661 da Rio Pardo	368	0,74	4
NBP 3083	Morena da Laguna	19/06/2013	7	Camelo da Ingaí	Cabocla da Laguna	367	0,65	2
NBP 3718	Jamanta da Laguna	16/02/2017	7	Bordado da Laguna	S/n da Laguna	367	0,72	3
MCP 2796	Barroca da Rio Pardo	12/12/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Criola da Rio Pardo	366	0,70	2
FV 3301	Organista da Tapuio	20/09/2013	12	Lallo (italiano)	Ia-íá da Tapuio	366	0,74	6
FV 2295	Milha da Tapuio	20/05/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Indígena da Tapuio	366	0,75	6
MCP 1104	Biguara da Rio Pardo	15/02/2006	9	Ladino da Ingaí	Floresta da Rio Pardo	366	0,85	9
MCP 3175	Antara da Rio Pardo	22/01/2019	9	Serelepe da Ingaí	Atalaia da Rio Pardo	366	0,60	1
MCP 3158	Jurema da Rio Pardo	26/12/2018	9	Serelepe da Ingaí	Tocata da Rio Pardo	366	0,63	1
MCP 2309	Gobi da Rio Pardo	06/01/2014	9	Fauno da Ingaí	Salsa da Rio Pardo	365	0,78	5
NBP 1012	Carinhosa da Laguna	20/05/2003	7	Homerico da Ingaí	Jaca da Ingaí	365	0,83	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3998	Portela da Ingaí	29/04/2016	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	364	0,73	4
MCP 2689	Goia da Rio Pardo	07/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Celta da Rio Pardo	364	0,64	2
FV 2964	Olinda da Tapuio	05/03/2013	12	Heroi da Tapuio	Ingá da Tapuio	363	0,68	6
MCP 2174	Itaquena da Rio Pardo	07/01/2013	9	Barretos da Ingaí	Pirina da Rio Pardo	362	0,66	1
FV 2713	Nicotina da Tapuio	20/05/2012	12	Heroi da Tapuio	Flor da Tapuio	362	0,72	7
FV 3831	Penta da Tapuio	25/10/2014	12	Indio da Tapuio	Ibura da Tapuio	361	0,63	3
FV 1576	Joalheira da Tapuio	14/07/2009	12	Farrapo da Tapuio	Garoa da Tapuio	361	0,72	4
MCP 3273	Abolicao da Rio Pardo	14/08/2019	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	361	0,54	1
FV 1837	Levada da Tapuio	25/04/2010	12	Granito da Tapuio	Havaiana da Tapuio	361	0,74	6
FV 2743	Nobreza da Tapuio	09/06/2012	12	Horizontal da Tapuio	Hospedaria da Tapuio	361	0,75	8
NBP 3673	Prisioneira da Laguna	07/09/2016	7	Camelo da Ingaí	Siberia da Laguna	361	0,73	3
MCP 2876	Granada da Rio Pardo	15/05/2017	9	Tucunare da Ingaí	Basmati da Rio Pardo	361	0,60	1
FV 3434	Patroa da Tapuio	08/04/2014	12		Mala da Tapuio	361	0,46	3
MCP 3254	Almora da Rio Pardo	11/07/2019	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1552 da Rio Pardo	360	0,63	1
MCP 2848	Primavera da Rio Pardo	21/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Savana da Rio Pardo	360	0,73	3
FV 3271	Ossada da Tapuio	11/08/2013	12	Hulk da Tapuio	Java da Tapuio	359	0,67	5
FV 1231	Ingazeira da Tapuio	08/03/2008	12	Bretao da Ingaí	Bengala da Tapuio	359	0,71	3
FV 2193	Manicure da Tapuio	22/03/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Impueira da Tapuio	358	0,77	6
MCP 2750	Pastora da Rio Pardo	04/08/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Xiva da Rio Pardo	358	0,64	1
MCP 1304	Jeri da Rio Pardo	06/07/2007	9	Bretao da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	358	0,83	8
NBP 3517	Oasis da Laguna	22/09/2015	7	Camelo da Ingaí	S/n da Laguna	356	0,63	2
MCP 2263	Rosalina da Rio Pardo	15/10/2013	9	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	356	0,79	5
FV 1863	Lapada da Tapuio	10/05/2010	12	Escravo da Tapuio	Filomena da Tapuio	356	0,75	7
NBP 1625	Sinh? da Laguna	14/09/2006	7	Guatambu da Ingaí	Chita da Laguna	356	0,84	10
MCP 2730	Isolda da Rio Pardo	26/07/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	356	0,74	3
MCP 2400	Viena da Rio Pardo	11/11/2014	9	Barretos da Ingaí	Mexirica da Rio Pardo	356	0,76	5
MCP 1783	MCP 1783 da Rio Pardo	14/06/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Morada da Rio Pardo	355	0,81	8
WB 4211	Abobrinha da Ingaí	03/03/2018	10	Bodoque da Ingaí	Olimpica da Ingaí	355	0,68	2
FV 959	Gralha da Tapuio	28/09/2006	12	Cadillac da Ingaí	Cachaça da Tapuio	354	0,83	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4026	Tiririca da Ingaí	24/11/2016	10	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	354	0,68	4
NBP 1548	Ternura da Laguna	23/05/2006	7	Gladiador da Laguna	Carinhosa da Laguna	353	0,81	7
WB 3144	Asturias da Ingaí	06/12/2005	10	Paquistão da Ingaí	Lorena da Ingaí	353	0,81	6
WB 3369	Jia da Ingaí	03/03/2009	10	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	353	0,82	8
FV 4890	Moleca da Tapuio	05/11/2016	12		Insulina da Tapuio	353	0,49	3
UF0944	Valeta UF0944	08/04/2005	12		Ua066	353	0,78	7
FV 5371	Samma da Tapuio	19/09/2017	12	Hulk da Tapuio	Fivela da Tapuio	352	0,60	2
FV 2710	Naiomi da Tapuio	19/05/2012	12	Hulk da Tapuio	Índigena da Tapuio	352	0,71	6
IS 1328	IS 1328 da Mântova	05/06/2008	1	O-B One da Izano	IS 426 da Mântova	352	0,57	2
FV 1153	Honduras da Tapuio	01/12/2007	12	Bretao da Ingaí	Cambraia da Tapuio	351	0,84	10
FV 4002	Próstata da Tapuio	21/04/2015	12	Índio da Tapuio	Loanda da Tapuio	351	0,62	5
FV 1729	Lagoa da Tapuio	30/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	351	0,79	9
WB 4324	Julgada da Ingaí	10/04/2019	10	Escaleno da Ingaí	Lampada da Ingaí	350	0,58	1
WB 3218	Coroa da Ingaí	03/01/2007	10	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	350	0,84	10
FV 4818	Pepa da Tapuio	27/08/2016	12		Uberlândia UF0838	349	0,59	3
FV 2174	Malandra da Tapuio	08/03/2011	12	Granito da Tapuio	Burguesa da Tapuio	349	0,79	7
FV 1662	Juçara da Tapuio	19/11/2009	12	Galope da Tapuio	Vadia UF0520	349	0,74	6
FV 5207	Ina da Tapuio	15/05/2017	12	Índio da Tapuio	Pandala da Tapuio	349	0,64	3
WB 4096	Duda da Ingaí	20/03/2017	10	Escaleno da Ingaí	Medeia da Ingaí	349	0,73	3
FV 332	Cocota da Tapuio	07/11/2002	12	Café da Laguna	Manchinha rl680	348	0,79	6
FV 1639	Jaguarema da Tapuio	27/09/2009	12	Granito da Tapuio	Viúva UF0357	347	0,75	5
FV 3931	Patada da Tapuio	22/03/2015	12	Horizontal da Tapuio	Eureca da Tapuio	347	0,62	4
WB 3384	Pandora da Ingaí	23/05/2009	10	Paquistão da Ingaí	Aurea da Ingaí	347	0,82	8
FV 5720	Temporada da Tapuio	13/06/2018	12	Lajedo da Tapuio	Macambira da Tapuio	346	0,57	2
FV 653	Eureca da Tapuio	10/12/2004	12	Gringo da Ingaí	WB 2923 da Ingaí	346	0,85	9
FV 4738	Punhal da Tapuio	26/06/2016	12	Luxo da Tapuio	Macapá da Tapuio	346	0,50	3
MCP 2304	Basmati da Rio Pardo	30/12/2013	9	Fauno da Ingaí	Dracena da Rio Pardo	345	0,76	4
WB 2101	Gilete da Ingaí	31/01/1993	10	Palanque da Ingaí	Seda da Ingaí	345	0,89	14
MCP 1921	Agra da Rio Pardo	07/08/2011	9	Fauno da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	345	0,79	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 3048	Negrita 1 da Rio Pardo	23/04/2018	9	Tucunare da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	344	0,59	2
WB 3279	Caribenha da Ingaí	05/01/2008	10	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	344	0,80	11
FV 1880	Lavinia da Tapuio	23/05/2010	12	Granito da Tapuio	Honra da Tapuio	344	0,81	10
NBP 3860	Rosa da Laguna	01/01/2018	7	Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	343	0,68	3
FV 1539	Jade da Tapuio	23/06/2009	12	Escravo da Tapuio	Camisola da Tapuio	342	0,80	10
MCP 2170	Champanhe da Rio Pardo	03/01/2013	9	Fauno da Ingaí	Taruma da Rio Pardo	342	0,72	4
FV 380	Dinda da Tapuio	22/03/2003	12	Cupuacu da Ingaí	Urbana UF0096	342	0,73	2
MCP 3067	Cocada 1 da Rio Pardo	10/05/2018	9	Tucunare da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	341	0,59	1
FV 4007	Pacífica da Tapuio	23/04/2015	12	Horizontal da Tapuio	Hungria da Tapuio	341	0,70	4
MCP 2728	Dina da Rio Pardo	26/07/2016	9	Serelepe da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	341	0,69	4
MCP 2070	Graciosa da Rio Pardo	18/08/2012	9	Fauno da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	341	0,81	6
NBP 1985	Fria da Laguna	24/05/2008	7	Bronze da Laguna	Calor da Laguna	340	0,75	4
WB 4062	Renda da Ingaí	16/01/2017	10	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	340	0,72	3
NBP 1878	Viva da Laguna	21/12/2008	7	Marmelo da Laguna	Roda da Laguna	340	0,83	8
FV 5522	Tecla da Tapuio	21/03/2018	12	Paquistão da Ingaí	Juquira da Tapuio	340	0,63	2
FV 3029	Obeba da Tapuio	02/04/2013	12	Heroi da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	339	0,67	3
MCP 1731	Tieta da Rio Pardo	12/01/2010	9	Barretos da Ingaí	Joli da Rio Pardo	339	0,65	1
FV 5747	Tenorrafia da Tapuio	28/06/2018	12		Ibura da Tapuio	339	0,47	1
FV 4308	Palhada da Tapuio	18/09/2015	12	Lajedo da Tapuio	Mostarda da Tapuio	338	0,61	2
MCP 1811	Furna da Rio Pardo	06/09/2010	9	Guatambu da Ingaí	MCP 0806 da Rio Pardo	338	0,79	6
WB 1468	Moranga da Ingaí	16/04/1988	10	Sombra da Ingaí	Noturna da Ingaí	337	0,87	12
FV 1932	Louca da Tapuio	02/07/2010	12	Farrapo da Tapuio	Galocha da Tapuio	337	0,80	7
FV 920	Gema da Tapuio	16/08/2006	12	Acalanto da Ingaí	Zulmira ac1851	337	0,80	6
FV 1486	Jóia da Tapuio	01/05/2009	12	Escravo da Tapuio	Orlandia da Ingaí	337	0,70	3
FV 976	Gruta da Tapuio	04/12/2006	12	Cadillac da Ingaí	Paróquia ac0210	337	0,77	5
FV 965	Granfina da Tapuio	23/10/2006	12	Agrale da Ingaí	Macieira da Ingaí	336	0,80	4
NBP 3019	Porca da Laguna	22/04/2013	7	Marmelo da Laguna	Sinh? da Laguna	336	0,80	5
WB 3611	Jur?ia da Ingaí	19/05/2012	10	Bodoque da Ingaí	Haifa da Ingaí	336	0,73	8
FV 1744	Lameira da Tapuio	13/02/2010	12		Elétrica da Tapuio	336	0,72	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 773	Fivela da Tapuio	29/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Canela da Tapuio	336	0,81	9
MCP 3020	Charmosa 1 da Rio Pardo	12/02/2018	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2228 da Rio Pardo	335	0,65	1
WB 3840	Esgrima da Ingaí	04/01/2015	10	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	335	0,75	4
FV 1261	Impueira da Tapuio	21/04/2008	12	Esquimó da Tapuio	Famosa da Tapuio	335	0,82	11
FV 2527	Negra da Tapuio	23/02/2012	12	Hebreu da Tapuio	Espingarda da Tapuio	334	0,72	6
FV 4911	Melra da Tapuio	16/11/2016	12	Hulk da Tapuio	Multipla da Tapuio	334	0,67	3
MCP 1805	Maruca da Rio Pardo	10/07/2010	9	Bolero da Rio Pardo	Condessa da Rio Pardo	334	0,77	6
FV 3731	Pomada da Tapuio	13/08/2014	12	Hulk da Tapuio	Luva da Tapuio	333	0,62	3
WB 3266	Zurique da Ingaí	14/10/2007	10	Goiás da Ingaí	Gabriela da Ingaí	333	0,76	5
MCP 1661	MCP 1661 da Rio Pardo	02/11/2009	9	Cadillac da Ingaí	Dinha da Rio Pardo	333	0,84	8
FV 771	Favorita da Tapuio	29/07/2005	12	Cadillac da Ingaí	Sabará ss6873	333	0,83	13
FV 3976	Posuda da Tapuio	03/04/2015	12	Horizontal da Tapuio	Corsa da Tapuio	332	0,60	4
MCP 2217	Jabuticaba da Rio Pardo	30/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	332	0,71	2
FV 1375	Itajubá da Tapuio	03/10/2008	12	Cadillac da Ingaí	Doleira da Tapuio	331	0,82	8
MCP 3073	Carlota da Rio Pardo	20/05/2018	9	Tucunare da Ingaí	Mucoge da Rio Pardo	331	0,61	1
IS 1452	IS 1452 da Mântova	01/06/2012	1	Zerbio (italiano)	IS 1178 da Mântova	330	0,60	2
MCP 1906	MCP 1906 da Rio Pardo	23/07/2011	9	Fauno da Ingaí	Alegria da Rio Pardo	330	0,68	2
MCP 3247	Joalina da Rio Pardo	28/06/2019	9	Tucunare da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	329	0,61	1
FV 1260	Irara da Tapuio	20/04/2008	12	Escravo da Tapuio	Fábula da Tapuio	329	0,84	8
FV 1860	Libanesa da Tapuio	06/05/2010	12	Escravo da Tapuio	Etiqueta da Tapuio	329	0,80	9
FV 5473	Thayná da Tapuio	26/02/2018	12	Perigo da Tapuio	Jingle da Tapuio	328	0,59	2
FV 3094	Olaia da Tapuio	02/05/2013	12	Indio da Tapuio	União UF0635	328	0,71	4
FV 3648	Potranca da Tapuio	30/06/2014	12	Hulk da Tapuio	Longarina da Tapuio	328	0,58	2
MCP 3030	Samanta 1 da Rio Pardo	28/03/2018	9	Serelepe da Ingaí	Tesalia da Rio Pardo	328	0,65	1
MCP 2116	Malone da Rio Pardo	11/11/2012	9	Nobre da Laguna	Jeri da Rio Pardo	328	0,80	5
FV 5663	Taxe da Tapuio	15/05/2018	12	Novato da Tapuio	Nixa da Tapuio	327	0,55	2
WB 3487	Divisa da Ingaí	28/12/2010	10	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	327	0,84	8
WB 3335	Arequipa da Ingaí	19/12/2008	10	Repique da Ingaí	Morena da Ingaí	327	0,81	10
MCP 1348	Solana da Rio Pardo	25/10/2007	9	Cadillac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	327	0,84	10

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4662	Praça da Tapuio	14/06/2016	12	Lenhador da Tapuio	Lisa da Tapuio	327	0,56	2
MCP 1482	Fruta da Rio Pardo	19/09/2008	9	Bretao da Ingaí	Guanabara da Rio Pardo	327	0,83	8
WB 4359	Canoa da Ingaí	18/12/2019	10	Escaleno da Ingaí	Veneza da Ingaí	326	0,60	1
FV 5175	Obreira da Tapuio	24/04/2017	12	Mentor da Tapuio	Obscena da Tapuio	326	0,55	3
FV 3880	Picucha da Tapuio	30/01/2015	12	Luxo da Tapuio	Martine da Tapuio	326	0,54	5
MCP 2879	Picota da Rio Pardo	22/05/2017	9	Serelepe da Ingaí	Nega da Rio Pardo	326	0,74	3
FV 1680	Jurássica da Tapuio	18/12/2009	12	O-B One da Izano	Fofoca da Tapuio	326	0,79	7
FV 3266	Ótima da Tapuio	07/08/2013	12	Jagunço da Tapuio	Luva da Tapuio	325	0,66	4
FV 2815	Neixu da Tapuio	11/08/2012	12	Heroi da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	325	0,71	5
FV 5624	Tacima da Tapuio	23/04/2018	12	Pele da Tapuio	Lagoa da Tapuio	325	0,66	2
MCP 1706	Alexia da Rio Pardo	01/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Floresta da Rio Pardo	325	0,72	5
NBP 674	Camponesa da Laguna	12/04/2001	7	Coqueiro da Ingaí	Leiteira da Ingaí	325	0,81	9
FV 3680	Ponteira da Tapuio	16/07/2014	12	Lajedo da Tapuio	Londrina da Tapuio	325	0,66	5
FV 3891	Plenitude da Tapuio	13/02/2015	12	Luxo da Tapuio	Moca da Tapuio	325	0,54	2
FV 3317	Oxente da Tapuio	17/10/2013	12	Horizontal da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	325	0,69	4
FV 6158	Ubiquar da Tapuio	15/06/2019	12	Lajedo da Tapuio	Jaguatirica da Tapuio	324	0,56	1
FV 2272	Macaúba da Tapuio	28/04/2011	12	Farrapo da Tapuio	Cocota da Tapuio	324	0,75	7
NBP 2520	Itaipava da Laguna	11/02/2011	7	Bordao da Laguna	Serrana da Laguna	324	0,78	5
FV 3639	Pedrez da Tapuio	24/06/2014	12	Lajedo da Tapuio	Lelé da Tapuio	324	0,66	4
FV 5448	Terezinha da Tapuio	08/02/2018	12	Lajedo da Tapuio	Juquiá da Tapuio	324	0,61	2
FV 1225	Imbaúba da Tapuio	27/02/2008	12	Bretao da Ingaí	Debochada da Tapuio	324	0,79	5
FV 1849	Loanda da Tapuio	30/04/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Harpista da Tapuio	323	0,79	5
WB 2884	Java da Ingaí	11/02/2001	10	Palanque da Ingaí	Tainha da Ingaí	323	0,87	16
FV 2252	Meriva da Tapuio	22/04/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Idade da Tapuio	323	0,69	7
FV 2010	Lola da Tapuio	16/09/2010	12		Botija da Tapuio	323	0,68	6
FV 5381	Eliane da Tapuio	30/09/2017	12	Hulk da Tapuio	Planeta da Tapuio	323	0,67	3
UF0507	Utinga UF0507	13/05/2003	12	Kollam jm	Ua025	323	0,78	6
MCP 2521	MCP 2521 da Rio Pardo	13/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	323	0,61	1
WB 3517	Moderna da Ingaí	04/02/2011	10	Paquistão da Ingaí	Tiquatira da Ingaí	322	0,80	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2424	Muringa da Rio Pardo	16/12/2014	9	Barretos da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	322	0,69	2
MCP 2235	Chalita da Rio Pardo	16/08/2013	9	Fauno da Ingaí	MCP 1690 da Rio Pardo	322	0,79	5
WB 794	Faceira da Ingaí	04/11/1983	10	Yuri da Ingaí	Caipira da Ingaí	321	0,84	12
FV 2159	Maizena da Tapuio	27/02/2011	12	Granito da Tapuio	Espanhola da Tapuio	320	0,68	2
FV 749	Fábula da Tapuio	16/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Chorosa da Laguna	320	0,80	5
WB 3560	Alamanda da Ingaí	28/12/2011	10	Vancouver da Ingaí	Genova da Ingaí	320	0,78	6
MCP 1504	Dalila da Rio Pardo	29/11/2008	9	Cadillac da Ingaí	MCP 0794 da Rio Pardo	320	0,86	8
MCP 3066	Alana da Rio Pardo	01/05/2018	9	Serelepe da Ingaí	Doceira da Rio Pardo	320	0,64	1
FV 5637	Temê da Tapuio	16/04/2018	12	Paquistão da Ingaí	Lola da Tapuio	319	0,59	2
WB 2697	Imbituba da Ingaí	13/03/1998	10	Bretao da Ingaí	Nigeria da Ingaí	319	0,80	8
MCP 2532	Devica da Rio Pardo	20/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Hebraica da Ingaí	319	0,75	4
NBP 3551	Simples da Laguna	08/11/2015	7	Tempero da Laguna	Singela da Laguna	319	0,60	2
FV 1724	Lagostinha da Tapuio	27/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Esfera da Tapuio	319	0,76	8
NBP 2962	Babalu da Laguna	08/11/2012	7	Coletor da Laguna	Fria da Laguna	318	0,72	6
MCP 1876	Cocota da Rio Pardo	30/06/2011	9	Guatambu da Ingaí	Piscina da Rio Pardo	317	0,78	5
MCP 1429	Celta da Rio Pardo	28/01/2008	9	Jambol?o da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	317	0,79	5
MCP 2122	Teodora da Rio Pardo	20/11/2012	9	Barretos da Ingaí	Gama da Ingaí	317	0,65	1
FV 1105	Hospedeira da Tapuio	04/09/2007	12	Cadillac da Ingaí	Brasa da Tapuio	317	0,83	9
NBP 1861	Selva da Laguna	06/11/2007	7	Bretao da Ingaí	Sauva da Laguna	316	0,83	8
FV 1277	Instrutora da Tapuio	29/04/2008	12	Bretao da Ingaí	Cascata da Tapuio	316	0,76	3
MCP 2648	MCP 2648 da Rio Pardo	05/02/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Gama da Ingaí	315	0,71	3
WB 2840	Imbuia da Ingaí	14/02/2000	10	Palanque da Ingaí	Moranga da Ingaí	315	0,85	11
FV 3054	Obstar da Tapuio	12/04/2013	12	Juca da Tapuio	Lojista da Tapuio	315	0,67	5
MCP 2063	Blanche da Rio Pardo	11/08/2012	9	Fauno da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	315	0,63	1
WB 3289	Fogueta da Ingaí	18/01/2008	10	Paquistão da Ingaí	Pascoa da Ingaí	315	0,84	8
UF0635	União UF0635	18/05/2004	12	Kollam jm	Ua364	315	0,83	10
MCP 2059	Galega da Rio Pardo	08/08/2012	9	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	315	0,82	6
MCP 1495	Pirina da Rio Pardo	27/10/2008	9	Cadillac da Ingaí	Aquarela da Rio Pardo	314	0,77	3
FV 2598	Namíbia da Tapuio	02/04/2012	12	Horizontal da Tapuio	Instrutora da Tapuio	314	0,74	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2700	Tantra da Rio Pardo	01/07/2016	9		Capivara da Rio Pardo	314	0,68	4
FV 2889	Ostra da Tapuio	30/01/2013	12	Heroi da Tapuio	Honrada da Tapuio	314	0,74	8
FV 3383	Palhoça da Tapuio	28/02/2014	12	Hulk da Tapuio	Espingarda da Tapuio	314	0,67	4
WB 3059	Finlandia da Ingaí	11/01/2004	10	Gringo da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	314	0,77	6
MCP 2666	Relva da Rio Pardo	19/02/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Marici da Rio Pardo	313	0,76	4
WB 3301	Haifa da Ingaí	01/02/2008	10	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	313	0,71	2
MCP 2530	Tocata da Rio Pardo	19/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	313	0,71	3
FV 904	Garça da Tapuio	21/07/2006	12	Cadillac da Ingaí	Bruma da Ingaí	313	0,83	7
FV 3987	Protestada da Tapuio	09/04/2015	12	Horizontal da Tapuio	Bengala da Tapuio	313	0,66	4
FV 2786	Nestaria da Tapuio	14/07/2012	12	Heroi da Tapuio	Entrevista da Tapuio	313	0,74	6
PEA 251	Apostila da Peabiru	06/03/2006	13	Brangus da Ingaí	Horista da Belcon	313	0,71	10
FV 1349	Insulina da Tapuio	24/07/2008	12	Escravo da Tapuio	Filosofia da Tapuio	313	0,85	9
MCP 1757	MCP 1757 da Rio Pardo	06/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	312	0,77	5
WB 3344	Capela da Ingaí	19/01/2009	10	Paquistão da Ingaí	Tilapia da Ingaí	312	0,85	10
FV 3044	Ocasiao da Tapuio	07/04/2013	12	Imperador da Tapuio	Longarina da Tapuio	312	0,71	6
WB 3521	Maceio da Ingaí	16/02/2011	10	Vancouver da Ingaí	Fogueta da Ingaí	312	0,84	8
MCP 1912	Rubi da Rio Pardo	29/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	312	0,73	2
FV 5369	Marineira da Tapuio	18/09/2017	12	Lajedo da Tapuio	Harpista da Tapuio	312	0,61	2
FV 1586	Jupiá da Tapuio	27/07/2009	12	Hangar da Ingaí	Dentuça da Tapuio	312	0,80	7
FV 3163	Opereta da Tapuio	15/06/2013	12	Hebreu da Tapuio	Lagostinha da Tapuio	311	0,67	3
NB 415	NB415 da Morada	23/01/1991	6	Ghomur da rothak t.f.	NB142 da Morada	311	0,80	11
NBP 965	Cabocla da Laguna	03/03/2003	7	Homerico da Ingaí	Mulata da Laguna	311	0,78	7
FV 3027	Objetiva da Tapuio	30/03/2013	12	Lajedo da Tapuio	Lagoa da Tapuio	311	0,70	4
IS 001546	IS 001546 da Mântova	27/11/2016	1		IS 1257 da Mântova	311	0,55	3
MCP 2888	Fanta da Rio Pardo	03/06/2017	9	Serelepe da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	311	0,74	3
FV 374	Depravada da Tapuio	13/03/2003	12	Café da Laguna	Joanita ht053	311	0,85	9
FV 5715	Têmpera da Tapuio	12/06/2018	12	Perigo da Tapuio	Nica da Tapuio	311	0,62	2
FV 2932	Oboé da Tapuio	22/02/2013	12	Heroi da Tapuio	Aquarela da Tapuio	311	0,67	5
FV 5784	Tentador da Tapuio	19/07/2018	12		Parteira da Tapuio	310	0,44	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 762	Figa da Tapuio	22/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Barcelona da Tapuio	310	0,78	5
FV 2531	Nicarágua da Tapuio	23/02/2012	12		Invejosa da Tapuio	310	0,67	7
IS 001456	IS 001456 da Mântova	01/06/2012	1	Guatambu da Ingaí	IS 1234 da Mântova	310	0,61	3
WB 4280	Margarida da Ingaí	24/01/2019	10	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	310	0,60	1
FV 146	Botija da Tapuio	19/06/2001	12	Guatambu da Ingaí	Ben-te-vi ac107	310	0,84	9
NBP 2735	Devassa da Laguna	27/02/2012	7	Marmelo da Laguna	NBP 1522 da Laguna	310	0,78	7
WB 3356	Est?tica da Ingaí	02/02/2009	10	Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	309	0,63	2
MCP 3210	Jamila da Rio Pardo	19/03/2019	9	Pasquale da Rio Pardo	Ameli da Rio Pardo	309	0,64	1
MCP 1789	Juma da Rio Pardo	28/06/2010	9	Bolero da Rio Pardo	MCP 1220 da Rio Pardo	309	0,69	3
MCP 2242	MCP 2242 da Rio Pardo	06/09/2013	9	Fauno da Ingaí	Camponesa da Rio Pardo	309	0,74	3
WB 3198	Varginha da Ingaí	01/07/2006	10	Paquistão da Ingaí	Gabriela da Ingaí	308	0,84	10
FV 5902	Tala da Tapuio	28/11/2018	12	Olimpo da Tapuio	Noz da Tapuio	308	0,58	1
FV 2169	Mel da Tapuio	06/03/2011	12	Farrapo da Tapuio	Filosofia da Tapuio	308	0,75	6
WB 4283	Ventania da Ingaí	26/01/2019	10	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	308	0,61	2
FV 3322	Orelha da Tapuio	19/10/2013	12	Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	308	0,68	5
NBP 3577	Jogadora da Laguna	29/02/2016	7	Curu da Laguna	Siri da Laguna	308	0,60	1
FV 3473	Purificana da Tapuio	02/05/2014	12	Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	307	0,61	6
MCP 2034	Marea da Rio Pardo	20/07/2012	9	Guatambu da Ingaí	Italiana da Rio Pardo	307	0,78	6
UPD 854	Obraprima da UPD	31/05/2014	4	Cadillac da Ingaí	Singela da Ingaí	306	0,73	3
FV 1597	Japecanga da Tapuio	03/08/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Gogóia da Tapuio	305	0,80	5
FV 1259	Irmã da Tapuio	20/04/2008	12	Gil do sol ds108	Viúva UF0357	305	0,81	10
FV 3037	Obscena da Tapuio	05/04/2013	12	Indio da Tapuio	Itajubá da Tapuio	305	0,64	2
MCP 3141	Troia da Rio Pardo	25/11/2018	9		Kaka da Rio Pardo	305	0,53	1
MCP 2556	Pitanga da Rio Pardo	15/05/2015	9	Serelepe da Ingaí	Senhora da Rio Pardo	304	0,73	4
FV 1636	Jumenta da Tapuio	18/09/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Avelã lbd lbd525	304	0,79	9
FV 3275	Ostentação da Tapuio	19/08/2013	12	Lajedo da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	304	0,68	4
WB 2752	Flama da Ingaí	26/02/1999	10	Palanque da Ingaí	Moranga da Ingaí	304	0,85	13
MCP 2638	Viola da Rio Pardo	28/01/2016	9	Serelepe da Ingaí	Jurema da Rio Pardo	304	0,70	2
FV 5565	Taía da Tapuio	02/04/2018	12		Fumaça da Tapuio	303	0,48	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3027	Pascoa da Ingaí	17/05/2003	10	Gringo da Ingaí	Morena da Ingaí	303	0,85	8
WB 2755	Guaxupe da Ingaí	03/03/1999	10	Monte negro da Ingaí	Invernada da Ingaí	303	0,86	11
FV 575	Escopeta da Tapuio	10/05/2004	12	Acalanto da Ingaí	Berence HCO172	302	0,82	9
FV 1697	Jericoacoara da Tapuio	30/12/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Verruga UF0747	302	0,79	8
WB 2368	Placida da Ingaí	16/04/1995	10	Trucaço da Ingaí	Samanta da Ingaí	302	0,85	8
FV 3994	Perereca da Tapuio	17/04/2015	12	Liberal da Tapuio	Jacuba da Tapuio	302	0,54	3
MCP 3154	Teca da Rio Pardo	14/12/2018	9	Portugal da Ingaí	Bety da Rio Pardo	302	0,60	1
WB 3710	Legítima da Ingaí	27/04/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	302	0,79	6
FV 1790	Lavanda da Tapuio	27/03/2010	12	Escravo da Tapuio	Pedrez ac0202	302	0,74	7
NBP 3690	Solteira da Laguna	07/10/2016	7	Camelo da Ingaí	Minerio da Laguna	302	0,69	3
WB 4100	Mangerona da Ingaí	28/03/2017	10	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	302	0,72	3
FV 2757	Notar da Tapuio	19/06/2012	12	Herói da Tapuio	Utopia UF0517	301	0,71	4
FV 2703	Nariz da Tapuio	16/05/2012	12	Lallo (italiano)	Dama da Tapuio	301	0,65	2
FV 5572	Tacira da Tapuio	25/03/2018	12	Lero da Tapuio	Nini da Tapuio	301	0,53	2
WB 2980	Atibaia da Ingaí	14/12/2002	10	Gringo da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	301	0,84	5
FV 2887	Ovelha da Tapuio	28/01/2013	12	Horizontal da Tapuio	Carambola da Tapuio	301	0,75	6
FV 5888	Toada da Tapuio	04/09/2018	12	Mentor da Tapuio	Organizada da Tapuio	301	0,53	1
FV 2374	Mirna da Tapuio	31/07/2011	12	Granito da Tapuio	Carnaúba da Tapuio	301	0,59	2
WB 3995	Pinguela da Ingaí	21/04/2016	10	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	300	0,73	4
FV 2716	Nobrega da Tapuio	24/05/2012	12	Hebreu da Tapuio	Jaguarema da Tapuio	300	0,62	2
FV 6067	Utopia da Tapuio	14/03/2019	12	Olimpo da Tapuio	Lesma da Tapuio	300	0,52	1
FV 973	Grota da Tapuio	02/12/2006	12	Cadillac da Ingaí	Brava da Tapuio	300	0,84	7
FV 5644	Teia da Tapuio	05/05/2018	12		Ossada da Tapuio	300	0,45	2
FV 5814	Testemunha da Tapuio	23/08/2018	12	Pele da Tapuio	Peteca da Tapuio	300	0,47	1
FV 2762	Nafta da Tapuio	12/06/2012	12	Índio da Tapuio	Igaçaba da Tapuio	299	0,72	7
FV 5889	Tocaia da Tapuio	06/10/2018	12		Pagem da Tapuio	299	0,43	2
FV 3448	Patita da Tapuio	20/04/2014	12	Hebreu da Tapuio	Grota da Tapuio	299	0,61	6
FV 3331	Opala da Tapuio	31/10/2013	12	Ladrão da Tapuio	Enteada da Tapuio	299	0,65	6
FV 4124	Pomarola da Tapuio	12/06/2015	12	Hebreu da Tapuio	Jornalista da Tapuio	299	0,59	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2109	Macambira da Tapuio	14/01/2011	12	Hebreu da Tapuio	Aquarela da Tapuio	299	0,75	8
FV 1387	Ierecê da Tapuio	28/10/2008	12	Cadillac da Ingaí	Doutora da Tapuio	299	0,81	7
FV 5014	Metáfora da Tapuio	31/01/2017	12	Lajedo da Tapuio	Pocilga da Tapuio	298	0,71	3
WB 2861	Tecnica da Ingaí	14/07/2000	10	Palanque da Ingaí	Bartira da Ingaí	298	0,73	2
MCP 2834	Pirituba da Rio Pardo	11/04/2017	9	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	298	0,70	2
SRA 637	Granada da SR	14/02/2011	2	Zerbio (italiano)	157-favela da SR	298	0,76	6
FV 2520	Nenêm da Tapuio	18/02/2012	12		Esfera da Tapuio	298	0,68	7
FV 645	Estrangeira da Tapuio	16/09/2004	12	Acalanto da Ingaí	Ângela HCO377	298	0,81	7
WB 4092	Lapiseira da Ingaí	10/03/2017	10	Escaleno da Ingaí	Sibipirura da Ingaí	298	0,63	2
MCP 0680	Florata da Rio Pardo	18/11/2002	9	Engenho da Ingaí	797-questao da Rio Pardo	297	0,84	10
FV 4882	Miss da Tapuio	25/09/2016	12	Lajedo da Tapuio	Niely da Tapuio	297	0,57	4
FV 1867	Lotus da Tapuio	12/05/2010	12	Granito da Tapuio	Hiv da Tapuio	297	0,74	3
FV 604	Espingarda da Tapuio	22/06/2004	12	Dolar da Laguna	Gislane HCO276	297	0,85	11
NBP 2960	Guaiuba da Laguna	04/11/2012	7	Cajuru da Laguna	Carinhosa da Laguna	296	0,72	4
FV 2087	Lastima da Tapuio	22/12/2010	12	Zerbio (italiano)	Corsa da Tapuio	296	0,72	3
FV 47	Bacana da Tapuio	03/02/2001	12		Ubajara UF0027	295	0,81	7
NBP 3881	Rosada da Laguna	04/04/2018	7	Canhoto da Laguna	Bolacha - b - da Laguna	295	0,66	2
MCP 2574	Masala da Rio Pardo	20/07/2015	9	Barretos da Ingaí	Jandira da Rio Pardo	295	0,69	3
FV 5716	Temperança da Tapuio	12/06/2018	12	Lajedo da Tapuio	Peneira da Tapuio	295	0,56	2
FV 1996	Limitada da Tapuio	04/09/2010	12		Ursa UF0017	295	0,73	6
FV 3429	Padeira da Tapuio	08/04/2014	12	Indio da Tapuio	Hiv da Tapuio	294	0,60	4
FV 6071	Uréia da Tapuio	25/03/2019	12	Lajedo da Tapuio	Hula da Tapuio	294	0,61	1
FV 2886	Otária da Tapuio	27/01/2013	12	Heroi da Tapuio	Paulista HCO515	294	0,72	4
FV 3871	Pitucha da Tapuio	15/01/2015	12	Marcineiro da Tapuio	Nula da Tapuio	294	0,57	2
MCP 2755	Danda da Rio Pardo	08/08/2016	9	Serelepe da Ingaí	Jacarta da Rio Pardo	294	0,69	2
FV 6078	Urubu II da Tapuio	16/04/2019	12	Olimpo da Tapuio	Mala da Tapuio	293	0,56	1
FV 1134	Hospedagem da Tapuio	16/10/2007	12	Agrale da Ingaí	Vassoura UF0631	293	0,82	6
WB 3789	Medeia da Ingaí	20/03/2014	10	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	293	0,75	3
FV 2083	Luxúria da Tapuio	19/12/2010	12	Hulk da Tapuio	Impressora da Tapuio	293	0,73	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4250	Catarina da Ingaí	13/10/2018	10	Ousado da Ingaí	Barbacena da Ingaí	292	0,69	3
NBP 4053	Dida da Laguna	22/08/2019	7	Tambau da Laguna	Barbara da Laguna	292	0,61	1
FV 3820	Pontencia da Tapuio	09/10/2014	12	Hulk da Tapuio	Enteada da Tapuio	292	0,73	5
FV 354	Disciplina da Tapuio	27/01/2003	12	Repique da Ingaí	Urupema uf579	291	0,81	9
FV 4805	Pilão da Tapuio	23/08/2016	12	Lajedo da Tapuio	Grota da Tapuio	291	0,61	2
FV 5938	Usança da Tapuio	25/01/2019	12	Líder da Tapuio	Java da Tapuio	291	0,55	1
WB 3877	Macaxeira da Ingaí	21/03/2015	10	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	291	0,76	4
FV 3750	Palmirinha da Tapuio	22/08/2014	12		Mel da Tapuio	291	0,66	5
MCP 1600	Duquesa da Rio Pardo	12/02/2009	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Mexirica da Rio Pardo	291	0,85	8
FV 5435	Thainá da Tapuio	05/01/2018	12	Lajedo da Tapuio	Miss da Tapuio	291	0,58	2
MCP 2813	Pedrina da Rio Pardo	02/01/2017	9	Serelepe da Ingaí	Nativa da Rio Pardo	291	0,69	2
FV 3908	Pro-ativa da Tapuio	07/03/2015	12	Hulk da Tapuio	Lavinia da Tapuio	291	0,68	3
FV 837	Goiaba da Tapuio	20/03/2006	12	Cadillac da Ingaí	WB 2923 da Ingaí	290	0,82	6
NBP 3890	Morena da Laguna	27/04/2018	7	Atolado da Laguna	Loira da Laguna	290	0,67	2
UF0816	Uruguaia UF0816	18/04/2005	12	Erode J.M.	Ua177	290	0,69	5
FV 675	Fantástica da Tapuio	19/03/2005	12	Acalanto da Ingaí	Ursa UF0017	290	0,81	8
FV 2440	Moli da Tapuio	02/12/2011	12	Hulk da Tapuio	Igualdade da Tapuio	290	0,59	1
NBP 3759	Doce da Laguna	25/04/2017	7	Atolado da Laguna	Babalu da Laguna	290	0,67	2
MCP 2243	Noemia da Rio Pardo	06/09/2013	9	Fauno da Ingaí	Pauba da Rio Pardo	290	0,75	4
FV 2338	Mitocondria da Tapuio	27/06/2011	12	Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	289	0,73	5
MCP 3289	Ambala da Rio Pardo	23/09/2019	9	Tucunare da Ingaí	MCP 1220 da Rio Pardo	289	0,60	1
FV 1988	Leira da Tapuio	30/08/2010	12		Embira da Tapuio	289	0,67	7
FV 1778	Larva da Tapuio	16/03/2010	12	Farrapo da Tapuio	Hamonia da Tapuio	288	0,76	5
WB 2637	Singela da Ingaí	10/05/1997	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Replica da Ingaí	288	0,88	16
NBP 3692	Gaza da Laguna	11/10/2016	7	Imponente da Ingaí	Sinh? da Laguna	288	0,72	3
FV 2453	Maré da Tapuio	14/12/2011	12	Herói da Tapuio	Escama da Tapuio	288	0,76	6
MCP 2950	Garotinha da Rio Pardo	04/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Celestina da Rio Pardo	288	0,69	2
NBP 3783	Chave da Laguna	02/06/2017	7	Curu da Laguna	Porteira da Laguna	288	0,70	3
HCO276	Gislane HCO276	01/04/1999	12		Gislane	288	0,85	10

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4928	Marimba da Tapuio	28/11/2016	12	Indio da Tapuio	Presidenta da Tapuio	288	0,59	1
WB 3691	Grega da Ingaí	18/02/2013	10	Bodoque da Ingaí	Barcelona da Ingaí	287	0,78	7
FV 1765	Ladeira da Tapuio	06/03/2010	12	Farrapo da Tapuio	Gaúcha da Tapuio	287	0,81	8
WB 2776	Medelin da Ingaí	28/04/1999	10	Bretao da Ingaí	Ervilha da Ingaí	287	0,78	6
WB 3407	Chique da Ingaí	06/01/2010	10	Paquistão da Ingaí	Atibaia da Ingaí	287	0,83	8
FV 753	Fofoca da Tapuio	17/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Capivara da Tapuio	287	0,84	12
FV 3368	Presidenta da Tapuio	29/01/2014	12	Juca da Tapuio	Dama da Tapuio	287	0,63	1
FV 2283	Massa da Tapuio	12/05/2011	12	Farrapo da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	287	0,74	6
FV 5531	Tabitha da Tapuio	26/03/2018	12		Fortuna da Tapuio	287	0,48	2
FV 2938	Obrigara da Tapuio	25/02/2013	12	Hebreu da Tapuio	Japurá da Tapuio	287	0,69	4
NBP 1038	Proteina da Laguna	22/07/2003	7	Homerico da Ingaí	Melosa da Laguna	287	0,71	2
FV 3923	Pura da Tapuio	19/03/2015	12	Jagunço da Tapuio	Nectarina da Tapuio	286	0,62	3
FV 2719	Nebéria da Tapuio	25/05/2012	12	Hulk da Tapuio	Goiaba da Tapuio	286	0,61	2
MCP 1627	Charlotte da Rio Pardo	16/08/2009	9	Guatambu da Ingaí	MCP 1054 da Rio Pardo	286	0,84	9
FV 2882	Obesa da Tapuio	17/01/2013	12	Horizontal da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	286	0,72	6
IS 1745	IS 1745 da Mântova	07/10/2017	1		IS 001426 da Mântova	286	0,40	2
WB 4356	Beleza da Ingaí	11/12/2019	10	Escaleno da Ingaí	Juiza da Ingaí	286	0,59	1
FV 3333	Ópera da Tapuio	02/11/2013	12	Horizontal da Tapuio	Gentileza da Tapuio	286	0,67	4
MCP 1984	Tarita da Rio Pardo	07/11/2011	9	Oiapoque da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	286	0,80	8
FV 844	Gamela da Tapuio	11/04/2006	12	Cadillac da Ingaí	Beija-flor rl653	285	0,82	12
MCP 2889	Genova da Rio Pardo	06/06/2017	9	Serelepe da Ingaí	Capivara da Rio Pardo	285	0,63	2
MCP 2201	Mandira da Rio Pardo	14/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	285	0,80	6
FV 924	Gentileza da Tapuio	28/08/2006	12	Cadillac da Ingaí	Jacumã HCO270	285	0,82	10
MCP 2503	Mojita da Rio Pardo	02/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Jocasta da Rio Pardo	285	0,74	3
WB 1969	Basileia da Ingaí	10/01/1992	10	Colosso da Ingaí	Aurora F.J. da Ingaí	285	0,83	9
WB 3039	Ungida da Ingaí	21/07/2003	10	Ranger da Ingaí	Madrinha da Ingaí	285	0,83	8
WB 2335	Jacutinga da Ingaí	19/03/1995	10	Vencedor da Ingaí	Shiva da Ingaí	284	0,83	11
FV 2755	Notebook da Tapuio	15/06/2012	12	Herói da Tapuio	Enteada da Tapuio	284	0,70	2
NBP 1922	Picada da Laguna	26/03/2008	7	Bordao da Laguna	Travessa da Laguna	284	0,77	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2619	WF2619 do Búfalo Dourado	29/11/2011		Zerbio (italiano)	WF1481 do Búfalo Dourado	283	0,30	2
FV 3475	Pig da Tapuio	02/05/2014	12	Hebreu da Tapuio	Luneta da Tapuio	283	0,65	6
FV 1519	Jurumenha da Tapuio	26/05/2009	12	O-B One da Izano	Filomena da Tapuio	283	0,81	7
FV 6092	Usina II da Tapuio	30/04/2019	12	Líder da Tapuio	Jurássica da Tapuio	283	0,55	1
FV 5530	Tomásia da Tapuio	21/03/2018	12		WB 2923 da Ingaí	283	0,48	2
FV 2291	Memória da Tapuio	18/05/2011	12	Granito da Tapuio	Fulô da Tapuio	283	0,76	6
WB 2473	Jaguara da Ingaí	28/02/1996	10	Trucao da Ingaí	Guariba da Ingaí	283	0,81	9
WB 829	Chaleira da Ingaí	07/02/1984	10		Farid J.M.	283	0,85	13
WF2435	WF2435 do Búfalo Dourado	17/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1228 do Búfalo Dourado	282	0,30	4
WF2585	WF2585 do Búfalo Dourado	08/10/2011		Zerbio (italiano)	WF1741 do Búfalo Dourado	282	0,30	4
WB 3914	Vicunha da Ingaí	31/07/2015	10	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	282	0,65	3
FV 4773	Philip da Tapuio	11/08/2016	12	Horizontal da Tapuio	Jeitosa da Tapuio	282	0,60	3
MCP 2409	Melodia da Rio Pardo	24/11/2014	9	Barretos da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	282	0,76	4
WB 3847	Festa da Ingaí	15/01/2015	10	Alfaiate da Ingaí	Asturias da Ingaí	281	0,77	5
FV 3057	Ocarina da Tapuio	12/04/2013	12	Horizontal da Tapuio	Depravada da Tapuio	281	0,75	5
FV 2247	Mórula da Tapuio	20/04/2011	12	Herói da Tapuio	Graxa da Tapuio	281	0,73	7
MCP 0588	Italiana da Rio Pardo	01/01/1998	9	Reinante da Ingaí		281	0,86	14
NB 535	NB535 da Morada	13/03/1995	6	JM 429	NB196 da Morada	281	0,79	14
FV 1202	Ilusão da Tapuio	29/01/2008	12	Bretao da Ingaí	Dedicada da Tapuio	281	0,82	9
FV 3591	Pipa da Tapuio	10/06/2014	12	Lallo (italiano)	Graviola da Tapuio	281	0,69	5
WB 4330	Semente da Ingaí	02/05/2019	10	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	280	0,62	2
WB 3784	Juriti da Ingaí	08/03/2014	10	Bodoque da Ingaí	Flecha da Ingaí	280	0,74	5
FV 2027	Lisa da Tapuio	05/10/2010	12	Hulk da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	280	0,79	6
WB 647	Formosa da Ingaí	11/02/1982	10	Meia noite da Ingaí	Herdeira da Ingaí	280	0,82	8
FV 3031	Obatalá da Tapuio	02/04/2013	12	Herói da Tapuio	Irca da Tapuio	280	0,75	5
NB 2052	NB2052 da Morada	15/05/2018	6	NB1038 da Morada	NB092 da Morada	280	0,59	1
MCP 1776	Areca da Rio Pardo	31/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Jandira da Rio Pardo	279	0,81	7
FV 1711	Laranjeira da Tapuio	15/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Visita UF0743	279	0,77	7
SRA 974	SRA 974 da SR	27/02/2017	2	Zerbio (italiano)	Pompeia da SR	279	0,48	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2003	Mixirica da Rio Pardo	01/01/2012	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 912 da Campo Belo	279	0,77	5
UPD 890	Palmas da UPD	27/10/2015	4	Bretao da Ingaí	Madona da UPD	279	0,66	2
WF2410	WF2410 do Búfalo Dourado	02/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1334 do Búfalo Dourado	278	0,33	5
FV 1248	Inscrição da Tapuio	29/03/2008	12	Esquimó da Tapuio	Fabulosa da Tapuio	278	0,80	8
WB 2354	Nata da Ingaí	05/04/1995	10	Trucao da Ingaí	Regina da Ingaí	278	0,73	10
IS 01484	IS 01484 da Mântova	26/12/2013	1	IS 925 da Mântova	IS 1269 da Mântova	278	0,66	4
MCP 2635	Pinha da Rio Pardo	26/01/2016	9	Serelepe da Ingaí	Chilica da Rio Pardo	278	0,63	1
WB 1915	Xicara da Ingaí	29/03/1991	10	Monte negro da Ingaí	Formiga da Ingaí	278	0,82	7
WF2410	WF2410 do Búfalo Dourado	02/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1334 do Búfalo Dourado	278	0,33	5
MCP 3153	Josefina da Rio Pardo	08/12/2018	9	Serelepe da Ingaí	Maxima da Rio Pardo	278	0,61	1
FV 3444	Pilarzinha da Tapuio	15/04/2014	12	Lajedo da Tapuio	Harmônica da Tapuio	278	0,67	3
UF0841	Valsa UF0841	11/10/2005	12	Farid J.M.	Ua222	277	0,82	9
FV 5228	Fermossa da Tapuio	01/06/2017	12	Olimpo da Tapuio	Malasia da Tapuio	277	0,56	3
NBP 3682	Fiel da Laguna	29/09/2016	7	Pioneiro da Laguna	Filizola da Laguna	277	0,61	1
WB 1485	Mila da Ingaí	14/06/1988	10	Obaluae da Ingaí	Cabrinha da Ingaí	277	0,83	7
SRA 970	Cascata da SR	06/01/2017	2	O-B One da Izano	Cachoeira-320 da SR	277	0,68	3
MCP 3131	Juquia da Rio Pardo	01/11/2018	9		Charmosa da Rio Pardo	277	0,53	1
NBP 1378	Criada da Laguna	18/06/2005	7	Guatambu da Ingaí	Gloria da Ingaí	277	0,69	1
FV 5664	Teaser da Tapuio	15/05/2018	12	Curu da Laguna	Ninhaça da Tapuio	277	0,57	2
WB 4325	Diva da Ingaí	17/04/2019	10	Escaleno da Ingaí	Pirapora da Ingaí	276	0,64	1
FV 2649	Niva da Tapuio	25/04/2012	12	Hebreu da Tapuio	Jade da Tapuio	276	0,60	5
MCP 2234	Maritaca da Rio Pardo	16/08/2013	9	Fauno da Ingaí	MCP 1668 da Rio Pardo	276	0,79	6
FV 5433	Termo da Tapuio	02/01/2018	12	Lajedo da Tapuio	Lentilha da Tapuio	276	0,58	1
WB 4203	Gabiroba da Ingaí	26/02/2018	10	Bodoque da Ingaí	Rambutan da Ingaí	276	0,70	2
FV 2943	Obscurecer da Tapuio	26/02/2013	12	Hulk da Tapuio	Lameira da Tapuio	276	0,57	1
NBP 4022	NBP 4022 da Laguna	11/05/2019	7	Paquistão da Ingaí	Bil? da Laguna	276	0,65	1
FV 3371	Pinta da Tapuio	31/01/2014	12	Juca da Tapuio	Aquarela da Tapuio	276	0,58	2
FV 5972	Tia da Tapuio	07/12/2018	12	Olimpo da Tapuio	Escrava da Tapuio	275	0,58	1
MCP 1512	Alecrim da Rio Pardo	04/12/2008	9	Cadillac da Ingaí	Maracajai da Rio Pardo	275	0,86	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 001500	IS 001500 da Mântova	19/06/2015	1	IS 925 da Mântova	IS 001310 da Mântova	275	0,60	3
FV 3694	Portinhola da Tapuio	28/07/2014	12	Lajedo da Tapuio	Ladeira da Tapuio	275	0,60	3
MCP 3083	Duartina da Rio Pardo	29/05/2018	9	Portugal da Ingaí	Fabulosa da Rio Pardo	275	0,59	2
FV 4942	Mentiroso da Tapuio	07/12/2016	12	Indio da Tapuio	Nariz da Tapuio	275	0,56	3
WB 4201	Acerola da Ingaí	24/02/2018	10	Bodoque da Ingaí	Georgia da Ingaí	275	0,68	2
WB 2357	Nigeria da Ingaí	10/04/1995	10	Palanque da Ingaí	Manga da Ingaí	274	0,87	12
WB 4117	Veneza da Ingaí	14/05/2017	10	Bodoque da Ingaí	Singela da Ingaí	274	0,73	3
WB 3382	Pelotas da Ingaí	19/05/2009	10	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	274	0,82	10
FV 2103	Macaca da Tapuio	11/01/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Harmônica da Tapuio	274	0,77	6
FV 3940	Pçoca da Tapuio	25/03/2015	12	Horizontal da Tapuio	Irmã da Tapuio	274	0,58	3
FV 2683	Nólia da Tapuio	03/05/2012	12	Hebreu da Tapuio	Justiça da Tapuio	273	0,63	5
WB 2836	Gama da Ingaí	08/02/2000	10	Palanque da Ingaí	Cambauva da Ingaí	273	0,89	13
MCP 1629	Camile da Rio Pardo	18/08/2009	9	Guatambu da Ingaí	Buriti da Rio Pardo	273	0,83	7
FV 4922	Mategueira da Tapuio	24/11/2016	12	Hulk da Tapuio	Luterana da Tapuio	273	0,57	2
LBD481	Amoreira lbd lbd481	13/02/2005	12		Viola lbd481	273	0,75	7
MCP 1781	Quinta da Rio Pardo	08/06/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Italiana da Rio Pardo	273	0,80	4
FV 2393	Mostarda da Tapuio	17/08/2011	12	Granito da Tapuio	Bruxa da Tapuio	273	0,78	6
NBP 3853	Ubatuba da Laguna	20/12/2017	7	Tambau da Laguna	Sinh? da Laguna	272	0,61	1
FV 2896	Olá da Tapuio	06/02/2013	12	Lallo (italiano)	Irmã da Tapuio	272	0,56	4
FV 11	Araruta da Tapuio	19/06/2000	12		Laila HCO124	272	0,84	9
FV 2535	Nostalgia da Tapuio	24/02/2012	12	Indio da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	272	0,71	8
FV 1822	Lentilha da Tapuio	18/04/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Hidrotérmica da Tapuio	271	0,77	7
MCP 1943	Sucupira da Rio Pardo	06/09/2011	9	Guatambu da Ingaí	Lorenza da Rio Pardo	271	0,82	7
WB 3970	Juruena da Ingaí	19/02/2016	10	Ousado da Ingaí	Negrita da Ingaí	271	0,69	3
WB 1935	Galaxia da Ingaí	16/05/1991	10	Monte negro da Ingaí	Formosa da Ingaí	271	0,76	5
NBP 556	Meruoca da Laguna	03/05/2000	7	Memoar 297 (bulgaro)	Groselha da Ingaí	271	0,82	10
FV 451	Demorada da Tapuio	25/07/2003	12	Acalanto da Ingaí	Cabeça rl749	271	0,57	1
FV 1335	Ioga da Tapuio	05/07/2008	12	Escravo da Tapuio	Favorita da Tapuio	271	0,74	3
FV 1594	Jauá da Tapuio	02/08/2009	12	Farrapo da Tapuio	Valsa UF0841	270	0,76	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FCB898	FCB 898 da Campo Belo	15/05/2000		Guatambu da Ingaí	FCB 445 da Campo Belo	270	0,84	8
NBP 2885	Panqueca da Laguna	03/08/2012	7	Pioneiro da Laguna	Flexa da Laguna	270	0,78	5
WB 4327	Bacia da Ingaí	26/04/2019	10	Bodoque da Ingaí	Legítima da Ingaí	269	0,61	1
FV 1653	Jornada da Tapuio	10/11/2009	12	O-B One da Izano	Escotilha da Tapuio	269	0,74	4
FV 1528	Jacuba da Tapuio	01/06/2009	12	O-B One da Izano	Exótica da Tapuio	269	0,80	7
FV 827	Goiana da Tapuio	18/01/2006	12	Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	269	0,83	11
FV 3906	Palmeira da Tapuio	07/03/2015	12	Luxo da Tapuio	Maestra da Tapuio	269	0,61	4
MCP 2048	Guadalupe da Rio Pardo	31/07/2012	9	Fauno da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	269	0,80	5
MCP 0678	Chanel da Rio Pardo	31/10/2002	9	Guatambu da Ingaí	Traira da Rio Pardo	269	0,87	13
NBP 2058	Singela da Laguna	09/10/2008	7	Bordao da Laguna	Cabocla da Laguna	269	0,75	5
FV 1237	Internet da Tapuio	17/03/2008	12	Gaucho da Laguna	Vela da Laguna	268	0,77	4
MCP 2230	Compota da Rio Pardo	13/08/2013	9	Macau da Ingaí	Carambola da Rio Pardo	268	0,74	3
FV 3220	Ovini da Tapuio	14/07/2013	12	Hebreu da Tapuio	Magali da Tapuio	268	0,74	5
MCP 3135	Linda da Rio Pardo	17/11/2018	9		Jaborandi da Rio Pardo	268	0,53	1
FV 5808	Terra da Tapuio	31/07/2018	12	Potiguar da Tapuio	Paleografia da Tapuio	268	0,48	1
WB 3056	Estonia da Ingaí	05/01/2004	10	Gringo da Ingaí	Gilete da Ingaí	268	0,85	7
WB 4218	Salada da Ingaí	12/03/2018	10	Bodoque da Ingaí	WB 3488 da Ingaí	268	0,69	2
WB 4138	Campeche da Ingaí	25/11/2017	10	Ousado da Ingaí	Asturias da Ingaí	267	0,68	3
UPD 769	Lanca da UPD	03/11/2011	4	Guatambu da Ingaí	Perfidia da UPD	267	0,75	7
IS 001421	IS 001421 da Mântova	01/06/2010	1		IS 1181 da Mântova	267	0,55	3
FV 1094	Hesitação da Tapuio	17/08/2007	12	Cadillac da Ingaí	Bondosa da Tapuio	267	0,84	13
FV 1855	Liberdade da Tapuio	04/05/2010	12	Escravo da Tapuio	União UF0635	267	0,81	9
FV 2434	Milagre da Tapuio	17/11/2011	12	Hebreu da Tapuio	Ingazeira da Tapuio	267	0,67	6
FV 2633	Nagóia da Tapuio	20/04/2012	12	Granito da Tapuio	Jacoca da Tapuio	267	0,68	2
FV 5651	Teci da Tapuio	10/05/2018	12	Curu da Laguna	Obra da Tapuio	266	0,58	1
WB 2423	Belem da Ingaí	05/01/1996	10	Candeeiro da Ingaí	Esbelta da Ingaí	266	0,82	7
WB 1222	Formiga da Ingaí	17/02/1987	10	Sombra da Ingaí	Taca da Ingaí	266	0,86	11
FV 3072	Ornilda da Tapuio	23/04/2013	12	Hulk da Tapuio	Alta lbd lbd508	265	0,71	6
FV 6104	Útil II da Tapuio	12/05/2019	12	Olimpo da Tapuio	Múltipla da Tapuio	265	0,60	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1112	Harpista da Tapuio	23/09/2007	12	Bretao da Ingaí	Caiana da Tapuio	265	0,82	8
NBP 3206	Suspiro da Laguna	02/05/2014	7	Camelo da Ingaí	Ternura da Laguna	265	0,66	2
FV 706	Farofa da Tapuio	30/04/2005	12	Cometa da Laguna	Alegria da Tapuio	265	0,79	8
FV 1936	Lojista da Tapuio	08/07/2010	12	Heroi da Tapuio	Pernambucana fl608	265	0,75	9
NBP 2466	Asia da Laguna	15/09/2010	7	Marmelo da Laguna	Boia da Laguna	265	0,74	7
FV 3687	Portelandia da Tapuio	22/07/2014	12	Indio da Tapuio	Favorita da Tapuio	265	0,61	3
FV 1850	Lorota da Tapuio	01/05/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Héliçe da Tapuio	265	0,70	2
FV 3894	Paladina da Tapuio	20/02/2015	12	Luxo da Tapuio	Macadâmia da Tapuio	265	0,71	5
WB 3522	Ninfa da Ingaí	16/02/2011	10	Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	264	0,78	6
MCP 2337	Amerissa da Rio Pardo	26/01/2014	9	Barretos da Ingaí	MCP 0806 da Rio Pardo	264	0,73	3
MCP 2177	Chquinha da Rio Pardo	17/01/2013	9	Fauno da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	264	0,75	4
MCP 3096	Lela da Rio Pardo	09/06/2018	9	Portugal da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	264	0,68	2
FV 2228	Maresia da Tapuio	13/04/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Instrutora da Tapuio	264	0,75	6
FV 2253	Martine da Tapuio	23/04/2011	12	Granito da Tapuio	Ilha da Tapuio	264	0,69	5
NBP 3543	Nave da Laguna	02/11/2015	7	Hangar da Ingaí	Picada da Laguna	264	0,63	1
FV 2701	Naipe da Tapuio	16/05/2012	12	Hebreu da Tapuio	Jacutinga da Tapuio	264	0,67	2
MCP 2675	Capri da Rio Pardo	28/02/2016	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 1749 da Rio Pardo	264	0,74	2
UPD 821	Neve da UPD	02/08/2013	4	Gringo da Ingaí	Heresia da UPD	264	0,69	3
FV 3802	Pontaguda da Tapuio	23/09/2014	12	Heroi da Tapuio	Linfa da Tapuio	263	0,62	3
FV 3464	Pedrinha da Tapuio	29/04/2014	12	Hulk da Tapuio	Granfina da Tapuio	263	0,63	4
FV 5438	Tayla da Tapuio	05/01/2018	12	Mr 197 indiano	Hungria da Tapuio	263	0,49	1
WB 4167	Faca da Ingaí	10/01/2018	10	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	263	0,61	1
FV 5477	Tamiris da Tapuio	01/03/2018	12	Mentor da Tapuio	Ninfa da Tapuio	263	0,57	2
FV 5040	Meire da Tapuio	05/02/2017	12		Pará da Tapuio	263	0,44	3
FV 1454	Jaca da Tapuio	07/04/2009	12	Hangar da Ingaí	Cascata da Tapuio	262	0,83	9
MCP 2432	MCP 2432 da Rio Pardo	20/12/2014	9	Barretos da Ingaí	Tropical da Rio Pardo	262	0,73	4
MCP 3249	Aurora da Rio Pardo	05/07/2019	9	Tucunare da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	262	0,61	1
B131	Fogosa da Belcon	11/05/1997		TF63	Baiana da Belcon	262	0,64	5
FV 2452	Múmia da Tapuio	14/12/2011	12	Heroi da Tapuio	Ética da Tapuio	262	0,68	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2416	WF2416 do Búfalo Dourado	06/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	262	0,31	3
WB 656	Corona da Ingaí	18/02/1982	10	Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	261	0,75	4
FV 905	Garota da Tapuio	21/07/2006	12	Cometa da Laguna	Urbana UF0096	261	0,82	7
FV 654	Exótica da Tapuio	26/12/2004	12	Gringo da Ingaí	Nazar? da Ingaí	261	0,84	9
MCP 1453	Barcelona da Rio Pardo	04/07/2008	9	Bretao da Ingaí	Chanel da Rio Pardo	261	0,69	2
WB 3798	Orquestra da Ingaí	15/04/2014	10	Bodoque da Ingaí	Caninana da Ingaí	261	0,68	5
NBP 3918	Espada da Laguna	29/07/2018	7	Paquistão da Ingaí	Azul da Laguna	261	0,68	2
WB 3997	Pirapora da Ingaí	28/04/2016	10	Escaleno da Ingaí	Amendoa da Ingaí	261	0,68	2
LD 43	Cebola da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2016	5	Almirante da Peabiru		261	0,38	2
MCP 2370	Saveira da Rio Pardo	29/04/2014	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 1906 da Rio Pardo	261	0,73	5
MCP 3093	Aira da Rio Pardo	07/06/2018	9	Portugal da Ingaí	Nanaqui da Rio Pardo	261	0,58	2
FV 5201	Cersei da Tapuio	09/05/2017	12		Hidráulica da Tapuio	261	0,59	3
FV 2873	Nivelar da Tapuio	26/12/2012	12	Lallo (italiano)	Dangola da Tapuio	261	0,69	7
MCP 1749	MCP 1749 da Rio Pardo	22/04/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Juriti da Rio Pardo	260	0,82	8
FV 2799	Neutra da Tapuio	31/07/2012	12	Horizontal da Tapuio	Hóspede da Tapuio	260	0,78	8
FV 5845	Tigela da Tapuio	20/08/2018	12	Curu da Laguna	Peninha da Tapuio	260	0,58	2
FV 2365	Moita - mãe de touro da Tapuio	24/07/2011	12	Granito da Tapuio	Hemofilia da Tapuio	260	0,71	5
MCP 2275	Barati da Rio Pardo	11/11/2013	9	Macau da Ingaí	Chanel da Rio Pardo	260	0,62	2
NBP 3934	Planice da Laguna	15/09/2018	7	Bingo da Laguna	Vale da Laguna	260	0,67	2
FV 5992	Úlcera da Tapuio	23/02/2019	12	Perigo da Tapuio	Niely da Tapuio	260	0,53	1
FV 2594	Novidade da Tapuio	02/04/2012	12	Hebreu da Tapuio	Enigma da Tapuio	259	0,72	4
MCP 2365	Durga da Rio Pardo	04/04/2014	9	Oiapoque da Ingaí	Furna da Rio Pardo	259	0,63	1
FV 2792	Nepan da Tapuio	23/07/2012	12	Indio da Tapuio	Jabaquara da Tapuio	259	0,74	5
FV 4625	Pilula da Tapuio	25/05/2016	12	Hulk da Tapuio	Joalheira da Tapuio	259	0,67	4
NBP 688	Chita da Laguna	03/05/2001	7	Coqueiro da Ingaí	Xicara da Ingaí	259	0,78	7
FV 5384	Bianca da Tapuio	13/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Ponteira da Tapuio	259	0,60	1
FV 3328	Oratória da Tapuio	30/10/2013	12	Horizontal da Tapuio	Enigma da Tapuio	259	0,67	5
SRA 29N	Biela da SR	10/06/2018	2	Zerbio (italiano)	Biele da SR	259	0,61	2
FV 1676	Japurá da Tapuio	14/12/2009	12	O-B One da Izano	Pirapora da Laguna	259	0,80	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 746	Flauta da Tapuio	14/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Caçarola da Tapuio	259	0,84	10
FV 1039	Harmônica da Tapuio	24/05/2007	12	Cometa da Laguna	Barcelona da Tapuio	259	0,82	6
MCP 0797	Madame da Rio Pardo	31/12/2003	9	Oponente da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	259	0,81	5
FV 2586	Noz da Tapuio	29/03/2012	12	Hebreu da Tapuio	Harmônica da Tapuio	258	0,77	6
FV 5776	Terapeuta da Tapuio	13/07/2018	12	Novato da Tapuio	Malvadinha da Tapuio	258	0,56	2
FV 4159	Pacovice da Tapuio	01/07/2015	12	Horizontal da Tapuio	Virada UF0362	258	0,57	2
FV 5970	Uvulite da Tapuio	12/02/2019	12	Olimpo da Tapuio	Ponteira da Tapuio	258	0,58	1
WB 4119	Palha da Ingaí	29/05/2017	10	Escaleno da Ingaí	Ubajara da Ingaí	258	0,73	3
MCP 2098	MCP 2098 da Rio Pardo	04/10/2012	9	Mandaqui da Ingaí	MCP 1279 da Rio Pardo	258	0,73	3
WB 2453	Guaiba da Ingaí	12/02/1996	10	Candeeiro da Ingaí	Bolsa da Ingaí	258	0,76	4
FV 1417	Jaqueira da Tapuio	05/02/2009	12	Farrapo da Tapuio	Uruguaia UF0816	257	0,74	4
NBP 3408	Bolacha - b - da Laguna	16/05/2015	7	Tempero da Laguna	Marola da Laguna	257	0,69	2
MCP 1802	Nina da Rio Pardo	09/07/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Veneza da Rio Pardo	257	0,64	1
FV 1276	Intenção da Tapuio	29/04/2008	12	Bronze da Laguna	Tora da Laguna	257	0,81	11
NBP 2910	Telha da Laguna	23/08/2012	7	Coletor da Laguna	Cantora da Laguna	257	0,68	4
IS 0001392	IS 0001392 da Mântova	01/06/2009	1		IS 1259 da Mântova	257	0,43	3
FV 3038	Obsessiva da Tapuio	04/04/2013	12	Hebreu da Tapuio	Lança da Tapuio	257	0,70	4
FV 1389	Iguatemi da Tapuio	30/10/2008	12	Cadillac da Ingaí	Raspa da Laguna	257	0,80	7
FV 4025	Pedrada da Tapuio	07/05/2015	12	Liberal da Tapuio	Listra da Tapuio	257	0,72	4
FV 969	Groselha da Tapuio	28/11/2006	12	Cadillac da Ingaí	Catapora da Tapuio	257	0,74	3
SRA 987	Folia da SR	11/01/2017	2	O-B One da Izano	Fila-748 da SR	257	0,66	3
MCP 1996	Chocotone da Rio Pardo	08/12/2011	9	Fauno da Ingaí	Bananal da Rio Pardo	257	0,82	5
MCP 0313	Garoa da Rio Pardo	14/03/2001	9	Guatambu da Ingaí	Erundina da Ingaí	256	0,87	12
NBP 2571	Videira da Laguna	19/04/2011	7	Carbono da Laguna	Neblina da Laguna	256	0,80	7
FV 3081	Ogã da Tapuio	25/04/2013	12	Juca da Tapuio	Jaca da Tapuio	256	0,74	5
FV 2216	Mangaba da Tapuio	03/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Hégira da Tapuio	256	0,73	5
MCP 1845	Emilia da Rio Pardo	16/12/2010	9	Repique da Ingaí	Jojoba da Rio Pardo	256	0,80	7
FV 3457	Petrona da Tapuio	26/04/2014	12	Hebreu da Tapuio	Jabuti da Tapuio	256	0,76	5
FV 3467	Perdida da Tapuio	30/04/2014	12		Jurumenha da Tapuio	256	0,59	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
UPD 480	Calha da UPD	10/06/2003	4	Iz 428 da UPD	Perfidia da UPD	256	0,79	9
IS 01513	IS 01513 da Mântova	08/01/2015	1	IS 925 da Mântova	IS 1437 da Mântova	255	0,65	4
FV 3916	Patirda da Tapuio	16/03/2015	12	Hebreu da Tapuio	Japaratinga da Tapuio	255	0,62	4
FV 5364	Entregadora da Tapuio	16/09/2017	12	Lajedo da Tapuio	Moça da Tapuio	255	0,60	1
FV 1115	Hiv da Tapuio	26/09/2007	12	Bretao da Ingaí	Latina da Laguna	255	0,81	8
MCP 1857	Tuti da Rio Pardo	21/04/2011	9	Oiapoque da Ingaí	VFC02	255	0,64	1
FV 2289	Mina da Tapuio	17/05/2011	12	Heroi da Tapuio	Letícia HCO333	254	0,67	2
NB 142	NB142 da Morada	17/02/1988	6	Indu kush do iapar	NB5686LA da Morada	254	0,71	5
FV 2689	Nataluz da Tapuio	07/05/2012	12	Hebreu da Tapuio	Januária da Tapuio	254	0,72	6
WB 2663	Babilonia da Ingaí	04/01/1998	10	Vencedor da Ingaí	Coreia da Ingaí	254	0,80	10
UPD 858	UPD 858 da UPD	20/08/2014	4	Cadillac da Ingaí	Pelotas da Ingaí	254	0,70	3
FV 601	Estaca da Tapuio	11/06/2004	12	Acalanto da Ingaí	Pedrez ac0202	254	0,80	8
FV 2525	Notoriedade da Tapuio	20/02/2012	12	Horizontal da Tapuio	Intimação da Tapuio	253	0,78	6
FV 3915	Piscina da Tapuio	16/03/2015	12	Horizontal da Tapuio	Fabulosa da Tapuio	253	0,60	5
FV 3400	Pateta da Tapuio	18/03/2014	12	Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	253	0,70	6
FV 2798	Neni da Tapuio	31/07/2012	12	Hebreu da Tapuio	Jaçanã da Tapuio	253	0,60	7
FV 3679	Portilandia da Tapuio	16/07/2014	12	Lajedo da Tapuio	Bolívia da Tapuio	253	0,59	4
WF2423	WF2423 do Búfalo Dourado	08/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1484 do Búfalo Dourado	253	0,36	4
IS 1735	IS 1735 da Mântova	02/12/2016	1		IS 0001392 da Mântova	253	0,42	2
FV 2346	Mariza da Tapuio	07/07/2011	12	Heroi da Tapuio	Hurra da Tapuio	253	0,68	8
MCP 2922	MCP 2922 da Rio Pardo	13/11/2017	9	Serelepe da Ingaí	Charmosa da Rio Pardo	252	0,62	2
IS 1490	IS 1490 da Mântova	28/01/2015	1	O-B One da Izano	IS 1013 da Mântova	252	0,49	3
WB 2862	Morena da Ingaí	02/08/2000	10	Bm 43 consul indiano	Gilete da Ingaí	252	0,80	7
FV 2631	Nivi da Tapuio	19/04/2012	12	Hulk da Tapuio	Uruguaia UF0816	252	0,65	3
PAC05	Maravilha do Embondo	03/01/1999		Brangus da Ingaí	Donzela da Belcon	252	0,63	7
MCP 1879	Exotica da Rio Pardo	01/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Criola da Rio Pardo	252	0,81	6
SRA 647	Sucuri da SR	12/02/2011	2	Zerbio (italiano)	305-sururu da SR	252	0,76	6
NBP 3686	Pirata da Laguna	02/10/2016	7	Camelo da Ingaí	Cohab da Laguna	252	0,76	4
FV 2695	Nizan da Tapuio	13/05/2012	12	Horizontal da Tapuio	Valsa UF0841	252	0,74	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3974	Peste da Tapuio	03/04/2015	12	Lampião da Tapuio	Macambira da Tapuio	252	0,63	3
MCP 2192	Ventura da Rio Pardo	19/06/2013	9	Hangar da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	252	0,70	4
NBP 1230	Hortel? da Laguna	19/09/2004	7	Homerico da Ingaí	Xicara da Ingaí	252	0,77	5
FV 1330	Insana da Tapuio	28/06/2008	12	Cadillac da Ingaí	Vencedora UF0737	252	0,78	9
FV 1982	Latrina da Tapuio	24/08/2010	12	Feitiço da Tapuio	Carnaúba da Tapuio	251	0,70	8
FV 1219	Imperatriz da Tapuio	22/02/2008	12	Bretao da Ingaí	Caipira da Tapuio	251	0,80	5
MCP 1028	Baroneza da Rio Pardo	01/01/2003	9	Bretao da Ingaí		251	0,60	3
NBP 3965	Lagoa da Laguna	27/12/2018	7	Bingo da Laguna	Oasis da Laguna	251	0,64	2
UPD 777	Maga da UPD	20/01/2012	4	Monte negro da Ingaí	Campinada da UPD	251	0,77	6
FV 5810	Tesoura da Tapuio	14/08/2018	12	Orixá da Tapuio	Justiça da Tapuio	251	0,57	2
FV 3961	Promessa da Tapuio	30/03/2015	12	Horizontal da Tapuio	Jaguaritica da Tapuio	251	0,58	4
NBP 3878	Cevada da Laguna	01/04/2018	7	Camelo da Ingaí	Bil? da Laguna	251	0,70	2
FV 4186	Pagaga da Tapuio	19/07/2015	12	Marcineiro da Tapuio	Limalha da Tapuio	251	0,57	3
IS 01523	IS 01523 da Mântova	19/06/2015	1	Bonsucesso da Ingaí	IS 1217 da Mântova	250	0,58	3
FV 2693	Nidera da Tapuio	13/05/2012	12	Imperador da Tapuio	Honduras da Tapuio	250	0,69	6
MCP 2999	Taisa da Rio Pardo	28/12/2017	9	Serelepe da Ingaí	Atenas da Rio Pardo	250	0,72	2
FV 3458	Pretinha da Tapuio	26/04/2014	12	Imperador da Tapuio	Jacoca da Tapuio	250	0,66	5
MCP 2202	MCP 2202 da Rio Pardo	14/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Valencia da Rio Pardo	250	0,80	5
WB 4332	Folhinha da Ingaí	09/05/2019	10	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	250	0,62	1
MCP 2051	Tropa da Rio Pardo	04/08/2012	9	Fauno da Ingaí	MCP 1483 da Rio Pardo	250	0,80	5
FV 3283	Odisseia da Tapuio	25/08/2013	12	Imperador da Tapuio	Goiaba da Tapuio	249	0,68	3
MCP 2303	Bindi da Rio Pardo	26/12/2013	9	Mandaqui da Ingaí	Araripe da Rio Pardo	249	0,74	5
FV 2129	Madressilva da Tapuio	01/02/2011	12	Hebreu da Tapuio	Viola da Ingaí	249	0,62	6
FV 5090	Nevoa da Tapuio	24/02/2017	12	Novato da Tapuio	Milha da Tapuio	249	0,54	3
WB 4233	Salvia da Ingaí	04/05/2018	10	Bodoque da Ingaí	WB 3807 da Ingaí	249	0,60	1
MCP 1477	Seringueira da Rio Pardo	15/09/2008	9	Guatambu da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	249	0,82	7
FV 1496	Justiça da Tapuio	08/05/2009	12	Hangar da Ingaí	Uvaia UF0604	248	0,78	9
UPD 481	Calota da UPD	15/06/2003	4	Monte negro da Ingaí	Andhra da UPD	248	0,78	11
FV 2691	Novica da Tapuio	12/05/2012	12	Granito da Tapuio	Jauá da Tapuio	248	0,68	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6014	Umectar da Tapuio	09/03/2019	12	Orixá da Tapuio	Juquira da Tapuio	248	0,60	1
PAC043	Arisca do Embondo	30/01/2002		Brangus da Ingaí	Dama da Belcon	248	0,69	9
FV 2890	Oxalá da Tapuio	01/02/2013	12		Fortuna da Tapuio	248	0,67	7
FV 2135	Manga da Tapuio	09/02/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Irmã da Tapuio	247	0,75	5
FV 324	Chibata da Tapuio	25/09/2002	12	Café da Laguna	Uruçui uf129	247	0,83	8
FV 2818	Ninja da Tapuio	16/08/2012	12	Horizontal da Tapuio	Hortelã da Tapuio	247	0,70	4
FV 20	Aquarela da Tapuio	09/07/2000	12		Siricoia ss188	246	0,85	11
NBP 2752	Criolina da Laguna	08/04/2012	7	Marmelo da Laguna	Viva da Laguna	246	0,78	3
MCP 0511	Tizil da Rio Pardo	01/01/1997	9	Reinante da Ingaí		246	0,84	10
FV 5393	Opala da Tapuio	29/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Java da Tapuio	246	0,58	1
FV 2286	Moleza da Tapuio	13/05/2011	12	Horizontal da Tapuio	Iuguslâvia da Tapuio	246	0,75	6
WB 4051	Neve da Ingaí	05/01/2017	10	Escaleno da Ingaí	Latina da Ingaí	246	0,66	2
NBP 4006	Revista da Laguna	19/04/2019	7	Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	246	0,61	1
FV 2759	Norma da Tapuio	22/06/2012	12	Horizontal da Tapuio	Cuia da Tapuio	245	0,73	7
FV 514	Ema da Tapuio	21/03/2004	12	Acalanto da Ingaí	Baixela da Ingaí	245	0,83	6
FV 258	Carambola da Tapuio	24/05/2002	12	Café da Laguna	Berenice HCO172	245	0,84	8
MCP 2241	Cotovia da Rio Pardo	04/09/2013	9	Guatambu da Ingaí	Doceira da Rio Pardo	245	0,81	6
NBP 3137	Bagaceira da Laguna	18/08/2013	7	Bordado da Laguna	Fada da Laguna	245	0,66	2
WB 2690	Guanabara da Ingaí	02/03/1998	10	Bretao da Ingaí	Sirigaita da Ingaí	245	0,84	11
WB 4159	Almofada da Ingaí	06/01/2018	10	Escaleno da Ingaí	Vicunha da Ingaí	244	0,58	1
FV 112	Bengala da Tapuio	21/04/2001	12	Café da Laguna	Cotia ac501	244	0,86	12
WB 3972	Lampada da Ingaí	20/02/2016	10	Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	244	0,69	4
NBP 4015	Mangueira da Laguna	28/04/2019	7	Paquistão da Ingaí	Orquidea da Laguna	244	0,63	1
NBP 4018	Cebola da Laguna	29/04/2019	7	Paquistão da Ingaí	Arruela da Laguna	244	0,59	1
MCP 1794	Chabica da Rio Pardo	03/07/2010	9	Bolero da Rio Pardo	Sinhara da Rio Pardo	244	0,75	4
MCP 1862	Sagara da Rio Pardo	22/05/2011	9	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	244	0,80	6
WB 4312	Energia da Ingaí	02/03/2019	10	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	243	0,62	1
WB 3360	Fagulha da Ingaí	07/02/2009	10	Paquistão da Ingaí	Gillete da Ingaí	243	0,82	8
WB 2747	Eudoxia da Ingaí	21/02/1999	10	Bretao da Ingaí	Lua da Ingaí	243	0,81	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2218	Mucoge da Rio Pardo	30/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	243	0,80	5
MCP 2632	Olivia da Rio Pardo	22/01/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	243	0,74	3
IS 001434	IS 001434 da Mântova	01/06/2011	1	Zerbio (italiano)	IS 1269 da Mântova	243	0,71	4
FV 6123	Unânime da Tapuio	23/05/2019	12	Orixá da Tapuio	Organista da Tapuio	242	0,57	1
MCP 2074	MCP 2074 da Rio Pardo	24/08/2012	9	Fauno da Ingaí	Amizade da Rio Pardo	242	0,64	1
FV 3431	Pocilga da Tapuio	08/04/2014	12	Hebreu da Tapuio	Judia da Tapuio	242	0,66	2
WB 3701	Itatiaia da Ingaí	23/03/2013	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	242	0,80	7
FV 1307	Itapurá da Tapuio	30/05/2008	12	Nobre da Laguna	Barcelona da Tapuio	242	0,62	1
FV 1120	Homonemia da Tapuio	03/10/2007	12	Bretao da Ingaí	Dádiva da Tapuio	242	0,82	9
FV 1227	Ingá da Tapuio	02/03/2008	12	Bretao da Ingaí	Flamenga da Tapuio	242	0,72	2
FV 1125	Hospedaria da Tapuio	09/10/2007	12	Bretao da Ingaí	Doleira da Tapuio	242	0,70	2
FV 3348	Odadá da Tapuio	05/12/2013	12	Horizontal da Tapuio	Jaçanã da Tapuio	242	0,60	5
FV 2891	Onda da Tapuio	02/02/2013	12	Heroi da Tapuio	Galáxia da Tapuio	242	0,78	5
FV 1233	Instância da Tapuio	10/03/2008	12	Rondon da Ingaí	Ética da Tapuio	242	0,81	9
FV 2421	Muralha da Tapuio	26/10/2011	12	Hulk da Tapuio	Cascata da Tapuio	242	0,72	7
MCP 2476	Chiquinha da Rio Pardo	20/01/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Cocota da Rio Pardo	242	0,73	3
FV 2893	Ondina da Tapuio	02/02/2013	12	Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	242	0,76	6
IS 001420	IS 001420 da Mântova	01/06/2010	1	Guatambu da Ingaí	IS 0991 da Mântova	242	0,68	3
NBP 3529	Vale da Laguna	14/10/2015	7	Imponente da Ingaí	Serrana da Laguna	242	0,64	1
FV 2612	Nela da Tapuio	11/04/2012	12	Granito da Tapuio	Jaraguá da Tapuio	242	0,59	3
FV 5851	Tigresa da Tapuio	03/09/2018	12	Novato da Tapuio	Pacata da Tapuio	242	0,54	1
MCP 1502	Bonita da Rio Pardo	03/11/2008	9	Cadilac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	241	0,84	8
WB 4210	Berinjela da Ingaí	03/03/2018	10	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	241	0,62	2
NBP 858	NBP 858 da Laguna	28/05/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Jaguara da Ingaí	241	0,70	7
FV 1361	Iludida da Tapuio	22/08/2008	12	Cadilac da Ingaí	Dona beija da Tapuio	241	0,83	10
MCP 1884	Xiva da Rio Pardo	04/07/2011	9	Macau da Ingaí	Hebraica da Ingaí	241	0,82	7
FV 3489	Pitty da Tapuio	05/05/2014	12	Imperador da Tapuio	Botija da Tapuio	241	0,66	5
NBP 1969	Esponja da Laguna	04/05/2008	7	Marmelo da Laguna	Flanela da Laguna	241	0,75	9
NBP 2712	Bucha da Laguna	16/09/2011	7	Marmelo da Laguna	Palmeira da Laguna	241	0,79	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5049	Mexicana da Tapuio	06/02/2017	12	Mentor da Tapuio	Olimpia da Tapuio	241	0,64	3
NBP 480	NBP 480 da Laguna	09/08/1999	7	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	241	0,65	2
MCP 2579	Carminha da Rio Pardo	29/07/2015	9	Barretos da Ingaí	Estoril da Rio Pardo	241	0,73	3
MCP 2076	Absoluta da Rio Pardo	26/08/2012	9	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	240	0,76	4
MCP 2701	Goa da Rio Pardo	01/07/2016	9		Capivara da Rio Pardo	240	0,69	4
FV 2747	Nomeada da Tapuio	10/06/2012	12	Heroi da Tapuio	Ubajara UF0027	240	0,59	1
FV 1851	Laika da Tapuio	02/05/2010	12	Farrapo da Tapuio	Grosélia da Tapuio	240	0,71	3
WB 2736	Colatina da Ingaí	26/01/1999	10	Bretao da Ingaí	Belem da Ingaí	240	0,80	7
FV 3284	Ofensiva da Tapuio	26/08/2013	12	Lenhador da Tapuio	Malhadeira da Tapuio	239	0,49	1
FV 763	Filosofia da Tapuio	22/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Carrapeta da Tapuio	239	0,83	6
FV 3113	Onça da Tapuio	13/05/2013	12	Lajedo da Tapuio	Lapa da Tapuio	239	0,59	2
FV 4879	Paisana da Tapuio	28/10/2016	12	Hulk da Tapuio	União UF0635	239	0,58	1
MCP 3060	Branda da Rio Pardo	04/05/2018	9	Serelepe da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	239	0,70	2
NBP 2447	Jangada da Laguna	15/08/2010	7	Marmelo da Laguna	Ferr?o da Laguna	239	0,78	5
MCP 0302	Pitanga da Rio Pardo	07/03/2001	9	Guatambu da Ingaí	469-lacraia da Rio Pardo	239	0,82	7
NBP 2845	Telex da Laguna	19/06/2012	7	Marmelo da Laguna	NBP 1612 da Laguna	239	0,72	2
UF0631	Vassoura UF0631	09/03/2004	12	Capricornio da Ingaí	Ua1184	239	0,84	12
UPD 694	Hidra da UPD	26/10/2008	4	Guatambu da Ingaí	Dobrada da UPD	238	0,82	9
FV 4180	Padumar da Tapuio	16/07/2015	12	Hulk da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	238	0,67	5
FV 669	Famosa da Tapuio	08/03/2005	12	Acalanto da Ingaí	Bernadete HCO185	238	0,82	7
FV 2191	Mamona da Tapuio	22/03/2011	12	Zerbio (italiano)	Homenagem da Tapuio	238	0,77	6
NBP 2868	Queimada da Laguna	16/07/2012	7	Pioneiro da Laguna	NBP 2289 da Laguna	238	0,70	3
FV 1191	Igualdade da Tapuio	22/01/2008	12	Rondon da Ingaí	Vovó UF0776	238	0,79	9
UF040	Mulata UF040	06/08/1997	12		40 u f	238	0,76	4
MCP 2528	Represa da Rio Pardo	18/02/2015	9	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	238	0,68	3
MCP 1218	Colonia da Rio Pardo	08/12/2006	9	Monte negro da Ingaí	Pitanga da Rio Pardo	238	0,83	6
FV 1170	Hula da Tapuio	22/12/2007	12	Trator da Laguna	Faisca da Laguna	238	0,83	11
WF2452	WF2452 do Búfalo Dourado	02/12/2010		Zerbio (italiano)	WF1498 do Búfalo Dourado	238	0,30	3
IS 1726	IS 1726 da Mântova	16/03/2017	1		IS 1234 da Mântova	237	0,63	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 1215	Stela da Laguna	08/08/2004	7	Macau da Ingaí	Melosa da Laguna	237	0,83	7
FV 5382	Bete da Tapuio	02/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Noz da Tapuio	237	0,59	2
FV 1160	Hortelã da Tapuio	13/12/2007	12	Bretao da Ingaí	Paróquia ac0210	236	0,81	10
FV 768	Flamenga da Tapuio	25/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Cabidela da Tapuio	236	0,83	9
WB 4340	Lagoa da Ingaí	26/05/2019	10	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	236	0,60	1
FV 1969	Luterana da Tapuio	11/08/2010	12		Cuia da Tapuio	236	0,72	7
MCP 2763	Amelia da Rio Pardo	20/08/2016	9		MCP 1757 da Rio Pardo	236	0,62	4
FV 1905	Lili da Tapuio	08/06/2010	12	Feitiço da Tapuio	Grelha da Tapuio	236	0,77	5
MCP 1220	MCP 1220 da Rio Pardo	08/12/2006	9	Monte negro da Ingaí	Sauipe da Rio Pardo	235	0,85	10
FV 1922	Liquidada da Tapuio	20/06/2010	12	Granito da Tapuio	Heresia da Tapuio	235	0,71	6
WB 2535	Valdivia da Ingaí	08/06/1996	10	Monte negro da Ingaí	Tainha da Ingaí	235	0,81	8
MCP 2375	Abelha da Rio Pardo	15/05/2014	9	Oiapoque da Ingaí	Bambina da Rio Pardo	235	0,69	1
FV 5377	Rapina da Tapuio	04/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	235	0,58	3
MCP 2691	MCP 2691 da Rio Pardo	11/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Sirata da Rio Pardo	235	0,74	3
UF0782	Variola UF0782	14/03/2005	12	Erode J.M.	Ua235	235	0,57	3
WB 3727	Sincera da Ingaí	13/07/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Arequipa da Ingaí	234	0,71	4
WB 4189	Graviola da Ingaí	29/01/2018	10	Ousado da Ingaí	Grega da Ingaí	234	0,66	2
FV 2618	Nação da Tapuio	14/04/2012	12	Horizontal da Tapuio	Girassol da Tapuio	234	0,73	5
FV 2173	Maitaca da Tapuio	08/03/2011	12	Heroi da Tapuio	Fantasia da Tapuio	234	0,81	7
WB 2144	Salome da Ingaí	29/04/1993	10	Monte negro da Ingaí	Formiga da Ingaí	234	0,82	7
FV 2865	Ninhada da Tapuio	07/12/2012	12	Hulk da Tapuio	Lumina da Tapuio	234	0,73	4
SRA 39N	Rita da SR	09/06/2018	2	O-B One da Izano	Ritinha-39 da SR	233	0,60	2
FV 978	Gostosa da Tapuio	12/12/2006	12	Acalanto da Ingaí	Diadorin da Tapuio	233	0,79	7
FV 5321	Falana da Tapuio	31/07/2017	12	Mr 197 indiano	Pensadora da Tapuio	233	0,47	3
FV 1742	Lajota da Tapuio	12/02/2010	12	Galope da Tapuio	Enzima da Tapuio	233	0,82	9
NBP 3210	NBP 3210 da Laguna	04/05/2014	7	Pioneiro da Laguna	Itaipava da Laguna	233	0,77	5
FV 4891	Moleira da Tapuio	26/08/2016	12	Hulk da Tapuio	Mel da Tapuio	232	0,59	1
NBP 2987	Barbara da Laguna	10/03/2013	7	Pioneiro da Laguna	NBP 2385 da Laguna	232	0,77	5
FV 6036	Uníssono da Tapuio	24/03/2019	12	Líder da Tapuio	Itajubá da Tapuio	232	0,56	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3947	Pequenina da Tapuio	26/03/2015	12	Horizontal da Tapuio	Hidráulica da Tapuio	232	0,60	5
IS 1430	IS 1430 da Mântova	01/06/2011	1	Zerbio (italiano)	IS 1283 da Mântova	232	0,61	4
FV 5489	Tabita da Tapuio	08/03/2018	12	Novato da Tapuio	Nepan da Tapuio	232	0,55	1
FV 5102	Nicha da Tapuio	01/03/2017	12	Indio da Tapuio	Pirinopolis da Tapuio	231	0,55	2
FV 6025	Uniformiza da Tapuio	17/03/2019	12	Orixá da Tapuio	Nicarágua da Tapuio	231	0,55	1
FV 2737	Noscada da Tapuio	06/06/2012	12	Heroi da Tapuio	Habitação da Tapuio	231	0,75	6
MCP 3147	Kely da Rio Pardo	30/11/2018	9		Sucupira da Rio Pardo	231	0,53	1
UPD 980	UPD 980 da UPD	04/03/2018	4	Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	231	0,58	1
NBP 8	Dinda da Laguna	14/01/1993	7	Palanque da Ingaí	Boraceia da Ingaí	231	0,82	10
NBP 3835	Dourada da Laguna	07/11/2017	7	Sininho da Laguna	Pink da Laguna	231	0,72	3
NB 592	NB592 da Morada	10/03/1996	6	Hambo poi de amelita	NB142 da Morada	230	0,67	5
NBP 1962	NBP 1962 da Laguna	28/04/2008	7	Marmelo da Laguna	Stela da Laguna	230	0,70	4
FV 3427	Patrulha da Tapuio	08/04/2014	12	Hebreu da Tapuio	Invejosa da Tapuio	230	0,59	1
WF2747	WF2747 do Búfalo Dourado	04/04/2012		Zerbio (italiano)	WF1736 do Búfalo Dourado	230	0,32	1
WB 4334	Soneca da Ingaí	11/05/2019	10	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	229	0,62	1
FV 248	Cabidela da Tapuio	29/04/2002	12	Café da Laguna	Uiraúna UF0004	229	0,81	7
FV 355	Debochada da Tapuio	28/01/2003	12	Café da Laguna	Tartaruga rl4074	229	0,81	7
WB 981	Cancun da Ingaí	06/02/1985	10	Lampeao da Ingaí	Colonia da Ingaí	229	0,76	7
NBP 3401	Parreira da Laguna	10/05/2015	7	Eleitor da Laguna	Videira da Laguna	229	0,72	5
FV 6148	Unb da Tapuio	02/06/2019	12	Lajedo da Tapuio	Porta da Tapuio	229	0,57	1
FV 5685	Tecnologia da Tapuio	24/05/2018	12		Oliva da Tapuio	229	0,47	1
FV 2870	Naina da Tapuio	21/12/2012	12	Hulk da Tapuio	Joinville da Tapuio	229	0,68	7
FV 4545	Pitada da Tapuio	13/03/2016	12	Lajedo da Tapuio	Nula da Tapuio	228	0,59	3
WB 547	Holanda da Ingaí	07/04/1981	10	Meia noite da Ingaí	Fortaleza da Ingaí	228	0,83	12
WB 893	Antartica da Ingaí	15/02/1984	10	Yuri da Ingaí	Bandeira da Ingaí	228	0,85	9
FV 2546	Novalgina da Tapuio	05/03/2012	12	Indio da Tapuio	Juventude da Tapuio	228	0,71	4
FV 171	Brasilia da Tapuio	18/08/2001	12	Café da Laguna	Maluca ht064	228	0,83	12
FV 2810	Nespera da Tapuio	07/08/2012	12	Heroi da Tapuio	Bolívia da Tapuio	228	0,69	6
WB 2466	Luana da Ingaí	21/02/1996	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Brasileira da Ingaí	228	0,80	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3806	Rica da Ingaí	06/05/2014	10	Alfaiate da Ingaí	Flama da Ingaí	228	0,76	5
FV 4822	Polho da Tapuio	27/08/2016	12	Lajedo da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	228	0,58	2
FV 3176	Ogiva da Tapuio	19/06/2013	12	Hebreu da Tapuio	Madeira da Tapuio	227	0,60	4
FV 2956	Otilia da Tapuio	02/03/2013	12	Horizontal da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	227	0,71	2
FV 1394	Igaçaba da Tapuio	06/11/2008	12	Hangar da Ingaí	Esfera da Tapuio	227	0,78	5
MCP 1854	Tijuca da Rio Pardo	20/04/2011	9	Oiapoque da Ingaí	Gama da Ingaí	227	0,80	4
MCP 1728	Pauba da Rio Pardo	11/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Lua da Rio Pardo	227	0,80	5
WF2419	WF2419 do Búfalo Dourado	07/11/2010		Zerbio (italiano)	WF1345 do Búfalo Dourado	227	0,33	2
FV 1990	Lesma da Tapuio	01/09/2010	12		Amanita lbd lbd419	227	0,67	8
FV 6054	Urdume da Tapuio	04/04/2019	12	Olimpo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	227	0,57	1
FV 1459	Jarda da Tapuio	09/04/2009	12	Escravo da Tapuio	Almeida lbd lbd491	226	0,66	2
NBP 2693	Lanterna da Laguna	15/08/2011	7	Marmelo da Laguna	Camponesa da Laguna	226	0,63	3
WB 2636	Rebeca da Ingaí	04/05/1997	10	Trucao da Ingaí	Antartica da Ingaí	226	0,84	13
WB 3855	Generosa da Ingaí	30/01/2015	10	Alfaiate da Ingaí	Moderna da Ingaí	226	0,69	4
WB 3042	Aurea da Ingaí	08/12/2003	10	Reinante da Ingaí	Cuiab? da Ingaí	226	0,67	2
MCP 0872	Mexirica da Rio Pardo	16/10/2004	9	Cadillac da Ingaí	FCB 924 da Campo Belo	226	0,84	9
WB 3591	Gameleira da Ingaí	12/02/2012	10	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	226	0,80	7
WF2632	WF2632 do Búfalo Dourado	05/12/2011		Zerbio (italiano)	WF1109 do Búfalo Dourado	225	0,30	3
NBP 2729	Igreja da Laguna	18/11/2011	7	Marmelo da Laguna	Olinda da Laguna	225	0,83	7
MCP 2951	Mulata da Rio Pardo	04/12/2017	9	Portugal da Ingaí	Moda da Rio Pardo	225	0,58	2
FV 6281	Ultimação da Tapuio	05/08/2019	12	Lajedo da Tapuio	Jamanta da Tapuio	225	0,61	1
MCP 3133	Boaventura da Rio Pardo	03/11/2018	9		Valencia da Rio Pardo	225	0,55	1
FV 6146	Unicamp da Tapuio	28/05/2019	12	Obama Khasa (indiano)	Nobreza da Tapuio	225	0,50	1
FV 2414	Mandala da Tapuio	10/10/2011	12	Granito da Tapuio	Gaiola da Tapuio	225	0,61	2
WF2625	WF2625 do Búfalo Dourado	03/12/2011		Zerbio (italiano)	WF935 do Búfalo Dourado	225	0,30	1
WB 2389	Sirigaita da Ingaí	15/05/1995	10	Palanque da Ingaí	Tainha da Ingaí	225	0,78	4
FV 5714	Telégrafo da Tapuio	12/06/2018	12		Favorita da Tapuio	225	0,47	1
FV 2131	Maestrina da Tapuio	04/02/2011	12	Granito da Tapuio	Búlgara da Tapuio	225	0,78	6
SRA 746	Vaquita da SR	16/02/2011	2	O-B One da Izano		224	0,73	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2049	Lupa da Tapuio	08/11/2010	12	Zerbio (italiano)	Unha UF0579	224	0,71	7
WB 4060	Juiza da Ingaí	12/01/2017	10	Ousado da Ingaí	Limeira da Ingaí	224	0,69	3
IS 01423	IS 01423 da Mântova	01/06/2010	1	IS 31 da Mântova	IS 1290 da Mântova	224	0,59	2
FV 5548	Tônia da Tapuio	27/03/2018	12	Orixá da Tapuio	Obrigar da Tapuio	224	0,56	2
FV 3049	Octana da Tapuio	09/04/2013	12	Hulk da Tapuio	Ierecê da Tapuio	224	0,78	6
MCP 1536	Judite da Rio Pardo	19/12/2008	9	Oiapoque da Ingaí	Criola da Rio Pardo	224	0,63	1
FV 6283	Unicultura da Tapuio	11/08/2019	12		Perneira da Tapuio	224	0,44	1
MCP 2356	Ginoti da Rio Pardo	18/02/2014	9	Barretos da Ingaí	Donatela da Rio Pardo	224	0,61	1
WB 4347	Geladeira da Ingaí	08/07/2019	10	Bodoque da Ingaí	Fagulha da Ingaí	223	0,63	1
MCP 1451	Carambola da Rio Pardo	02/07/2008	9	Guatambu da Ingaí	Bacota da Rio Pardo	223	0,81	7
MCP 1765	Tuli da Rio Pardo	16/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Lisa da Rio Pardo	223	0,80	5
FV 6275	Umbrátil da Tapuio	30/06/2019	12	Olimpo da Tapuio	Mococa da Tapuio	223	0,63	1
FV 937	Girassol da Tapuio	14/09/2006	12	Acalanto da Ingaí	Dentuça da Tapuio	223	0,78	4
FV 212	Carrapeta da Tapuio	31/03/2002	12	Guatambu da Ingaí	Pelada ac204	223	0,66	2
NB 1070	NB1070 da Morada	08/04/2013	6	Abiu da cachoeira	NB599 da Morada	223	0,73	5
WB 3576	Duartina da Ingaí	19/01/2012	10	Bodoque da Ingaí	Namibia da Ingaí	223	0,81	8
FV 1104	Hipofise da Tapuio	03/09/2007	12	Nobre da Laguna	Aquarela da Tapuio	223	0,71	4
FV 1185	Idealista da Tapuio	17/01/2008	12	Rondon da Ingaí	Visita UF0743	223	0,65	2
MCP 2029	Jurema da Rio Pardo	16/07/2012	9	Fauno da Ingaí	Donatela da Rio Pardo	222	0,72	2
FV 1698	Londrina da Tapuio	01/01/2010	12	Feitiço da Tapuio	Filosofia da Tapuio	222	0,79	5
NBP 667	Guaira da Laguna	31/03/2001	7	Guatambu da Ingaí	Jaborandi da Ingaí	222	0,85	10
FV 5918	Tangerina da Tapuio	24/12/2018	12	Perigo da Tapuio	Machucada da Tapuio	222	0,57	1
WB 970	Monalisa da Ingaí	20/02/1985	10	Sertaozinho da Ingaí	Margarida da Ingaí	222	0,83	11
FV 2677	Nomemclatura da Tapuio	01/05/2012	12	Heroi da Tapuio	Gislane HCO276	222	0,75	7
FV 2237	Morena da Tapuio	17/04/2011	12	Farrapo da Tapuio	Esponja da Tapuio	222	0,77	6
SRA 998	Lady da SR	19/06/2017	2	Apolo da SR	Dama da SR	222	0,58	2
IS 001375	IS 001375 da Mântova	08/05/2009	1	IS 31 da Mântova	IS 681 da Mântova	222	0,59	2
NBP 2257	Minerio da Laguna	01/10/2009	7	Bordao da Laguna	Tailandia da Laguna	222	0,79	4
FV 4929	Marinete da Tapuio	29/11/2016	12	Guatambu da Ingaí	Jade da Tapuio	222	0,62	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2060	Lambuja da Tapuio	24/11/2010	12	Hebreu da Tapuio	Gema da Tapuio	222	0,78	9
FV 4695	Principal da Tapuio	26/06/2016	12	Lajedo da Tapuio	Mada da Tapuio	222	0,67	4
MCP 0728	Xuxinha da Rio Pardo	05/04/2003	9	Repique da Ingaí	Lagoa da Rio Pardo	221	0,72	3
WB 2873	Cuiab? da Ingaí	10/01/2001	10	Palanque da Ingaí	Impar da Ingaí	221	0,88	13
NBP 929	Amazona da Laguna	16/10/2002	7	Maraja da Laguna	Guerreira da Laguna	221	0,81	8
VFC02	VFC02	30/01/1996		Trucao da Ingaí	Filipinas da Ingaí	221	0,87	11
MCP 1932	Ricota da Rio Pardo	28/08/2011	9	Fauno da Ingaí	Carambola da Rio Pardo	221	0,64	1
WB 3461	Negrita da Ingaí	11/04/2010	10	Vancouver da Ingaí	Poliana da Ingaí	221	0,81	10
NB 534A	NB534A da Morada	13/03/1995	6	JM 429	NB161 da Morada	221	0,80	16
FV 4941	Melindrosa da Tapuio	06/12/2016	12	Mentor da Tapuio	Londrina da Tapuio	221	0,65	3
FV 2973	Oliva da Tapuio	06/03/2013	12	Juca da Tapuio	Leleca da Tapuio	220	0,75	7
WB 3952	Florinda da Ingaí	28/01/2016	10	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	220	0,75	4
FV 1072	Harmonizar da Tapuio	10/07/2007	12	Cadillac da Ingaí	Chibata da Tapuio	220	0,75	4
NBP 1965	S/n da Laguna	03/05/2008	7	Trator da Laguna	Reza da Laguna	220	0,76	6
NBP 1308	Correia da Laguna	22/03/2005	7	Bronze da Laguna	Coreia da Laguna	220	0,83	7
WB 3497	Farina da Ingaí	10/01/2011	10	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	220	0,78	6
FV 5686	Tectônica da Tapuio	24/05/2018	12	Orixá da Tapuio	Juruboca da Tapuio	220	0,60	2
WB 2079	Cajarana da Ingaí	07/01/1993	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Maraca da Ingaí	220	0,83	9
FV 2349	Maravilhosa da Tapuio	11/07/2011	12	Heroi da Tapuio	Espinha da Tapuio	220	0,67	5
FV 1733	Lagarta da Tapuio	01/02/2010	12	Escravo da Tapuio	Vassoura UF0631	220	0,72	4
FV 3526	Pescada da Tapuio	23/05/2014	12	Lajedo da Tapuio	Lidiane da Tapuio	219	0,65	4
PEA 822	Draga da Peabiru	02/04/2010	13	166 da Peabiru	PAC026	219	0,50	3
WB 2249	Tieta da Ingaí	31/03/1994	10	Monte negro da Ingaí	Liberdade da Ingaí	219	0,81	6
FV 1883	Ligeira da Tapuio	24/05/2010	12	Hulk da Tapuio	Ignorante da Tapuio	219	0,69	5
FV 2740	Nirvana da Tapuio	08/06/2012	12	Horizontal da Tapuio	Ioga da Tapuio	219	0,76	5
NBP 861	Sauva da Laguna	02/06/2002	7	Urai da Ingaí	Formiga da Ingaí	218	0,87	13
MCP 1846	Estoril da Rio Pardo	17/12/2010	9	Guatambu da Ingaí	Ursula da Rio Pardo	218	0,83	8
NBP 1816	Dalva da Laguna	10/08/2007	7	Bronze da Laguna	Celeste da Laguna	218	0,76	5
NBP 1124	Siberia da Laguna	28/02/2004	7	Macau da Ingaí	Vodka da Laguna	218	0,82	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2022	Chatuba da Rio Pardo	22/03/2012	9	Fauno da Ingaí	Nefertite da Rio Pardo	218	0,70	2
WB 2196	Groselha da Ingaí	19/01/1994	10	Colosso da Ingaí	Faceira da Ingaí	218	0,84	11
IS 001405	IS 001405 da Mântova	01/06/2009	1		IS 0991 da Mântova	218	0,46	4
UPD 786	Mala da UPD	29/07/2012	4	Guatambu da Ingaí	Empada da UPD	217	0,66	3
FV 1593	Jordânia da Tapuio	01/08/2009	12	Granito da Tapuio	Época da Tapuio	217	0,72	3
MCP 1935	Jaborandi da Rio Pardo	30/08/2011	9	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	217	0,82	7
MCP 1565	Indaia da Rio Pardo	08/01/2009	9	Oiapoque da Ingaí	Lorena da Rio Pardo	217	0,65	1
WB 3523	Narena da Ingaí	19/02/2011	10	Paquistão da Ingaí	Estonia da Ingaí	217	0,67	2
FV 5434	Teresa da Tapuio	08/01/2018	12	Hulk da Tapuio	Homonemia da Tapuio	217	0,63	1
FV 1279	Incerteza da Tapuio	30/04/2008	12	Bretao da Ingaí	Chinesa da Tapuio	217	0,81	10
WB 3739	Bolonhesa da Ingaí	03/01/2014	10	Bodoque da Ingaí	Riga da Ingaí	216	0,74	6
MCP 2443	Glenda da Rio Pardo	31/12/2014	9	Barretos da Ingaí	Marilda da Rio Pardo	216	0,76	5
PEA 604	Cacaria da Peabiru	13/02/2009	13	Apolo do Embondo	Horla do Embondo	216	0,71	6
FV 2872	Nariguda da Tapuio	26/12/2012	12	Vaidoso da Natal UF0700	Igualdade da Tapuio	216	0,58	1
FV 1065	Hatman da Tapuio	02/07/2007	12	Acalanto da Ingaí	Ducha da Tapuio	216	0,80	9
WB 3378	Novela da Ingaí	30/04/2009	10	Cadillac da Ingaí	Mococa da Ingaí	216	0,85	10
WB 4086	Guarita da Ingaí	03/03/2017	10	Bodoque da Ingaí	Dengosa da Ingaí	216	0,67	3
NBP 860	Rua da Laguna	31/05/2002	7	Topete da Ingaí	Perua da Laguna	216	0,59	2
FV 5783	Teocracia da Tapuio	19/07/2018	12	Curu da Laguna	Pontencia da Tapuio	216	0,59	1
MCP 1165	Jaqueira da Rio Pardo	04/05/2006	9	Ladino da Ingaí	Rosita da Rio Pardo	216	0,86	10
FV 2259	Marily da Tapuio	25/04/2011	12	Farrapo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	216	0,75	7
NBP 3068	NBP 3068 da Laguna	11/06/2013	7	Caiana da Laguna	Singela da Laguna	216	0,57	1
FV 2211	Malvinia da Tapuio	01/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Esquadra da Tapuio	216	0,73	6
FV 2184	Malícia da Tapuio	13/03/2011	12	Heroi da Tapuio	Chinesa da Tapuio	216	0,72	4
MCP 3016	Matilde da Rio Pardo	26/01/2018	9	Serelepe da Ingaí	Chinai da Rio Pardo	215	0,70	2
NB 1632	NB1632 da Morada	21/05/2016	6	NB646 da Morada	NB415 da Morada	215	0,64	3
NB 483	NB483 da Morada	30/06/2008	6	NB858 da Morada	NB943 da Morada	215	0,74	5
FV 5719	Temporã da Tapuio	30/05/2018	12	Perigo da Tapuio	Cuia da Tapuio	215	0,59	1
FV 1977	Lacuna da Tapuio	22/08/2010	12	Heroi da Tapuio	Fausta HCO292	215	0,81	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2430	Mococa da Tapuio	11/11/2011	12	Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	215	0,76	7
NBP 2596	Agita da Laguna	06/05/2011	7	Bordao da Laguna	Chita da Laguna	215	0,61	1
FV 2819	Nixa da Tapuio	19/08/2012	12	Hebreu da Tapuio	Juçara da Tapuio	215	0,75	6
MCP 1679	Salsa da Rio Pardo	12/12/2009	9	Cadillac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	215	0,77	3
MCP 1687	Salsinha da Rio Pardo	12/12/2009	9	Cadillac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	215	0,84	8
FV 3313	Organizada da Tapuio	11/10/2013	12	Hebreu da Tapuio	Lusitana da Tapuio	214	0,60	5
MCP 1960	Molina da Rio Pardo	30/09/2011	9	Fauno da Ingaí	Framboesa da Rio Pardo	214	0,71	2
MCP 1842	MCP 1842 da Rio Pardo	16/12/2010	9	Guatambu da Ingaí	Florata da Rio Pardo	214	0,80	6
WB 4351	Virada da Ingaí	03/10/2019	10	Ousado da Ingaí	Medeia da Ingaí	214	0,61	1
FV 3184	Olhada da Tapuio	25/06/2013	12	Heroi da Tapuio	Galera da Tapuio	214	0,76	3
FV 1604	Juruboca da Tapuio	05/08/2009	12	Farrapo da Tapuio	Geléia da Tapuio	213	0,79	8
FV 2726	Neta da Tapuio	31/05/2012	12	Heroi da Tapuio	Glória da Tapuio	213	0,62	1
WB 1584	Samanta da Ingaí	11/04/1989	10	Obaluae da Ingaí	Andhra da Ingaí	213	0,82	7
FV 5975	Tina da Tapuio	24/12/2018	12	Perigo da Tapuio	Joinvile da Tapuio	213	0,58	1
FV 5712	Temida da Tapuio	11/06/2018	12		Nidera da Tapuio	213	0,46	2
MCP 0301	Guanabara da Rio Pardo	07/03/2001	9	Guatambu da Ingaí	AZ280	213	0,82	7
FV 1145	Hemofilia da Tapuio	03/11/2007	12	Agrale da Ingaí	Verruga UF0747	212	0,69	2
MCP 2764	Cabechi da Rio Pardo	20/08/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Polenta da Rio Pardo	212	0,64	1
FV 2114	Machadinha da Tapuio	18/01/2011	12	Heroi da Tapuio	Paulista HCO515	212	0,76	7
FV 6073	Urucum da Tapuio	02/04/2019	12	Touro 193-16	Libanesa da Tapuio	212	0,48	1
WB 2324	Flor da Ingaí	01/03/1995	10	Candeeiro da Ingaí	Bolsa da Ingaí	212	0,86	13
WB 3140	Riga da Ingaí	08/06/2005	10	Reinante da Ingaí	Singela da Ingaí	212	0,79	8
NBP 3877	Portuguesa da Laguna	28/03/2018	7	Brasil da Laguna	Bagaceira da Laguna	212	0,64	3
FCB912	FCB 912 da Campo Belo	03/06/2000		Guatambu da Ingaí	FCB 504 da Campo Belo	212	0,83	9
NBP 2734	Safada da Laguna	20/02/2012	7	Coletor da Laguna	Selva da Laguna	212	0,78	6
FV 2776	Naluta da Tapuio	10/07/2012	12	Indio da Tapuio	Judéia da Tapuio	212	0,67	7
FV 3819	Pintadinha da Tapuio	09/10/2014	12	Lajedo da Tapuio	Fumaça da Tapuio	212	0,68	5
MCP 1524	Fiteira da Rio Pardo	09/12/2008	9	Cadillac da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	211	0,83	7
WB 4338	Planilha da Ingaí	22/05/2019	10	Ousado da Ingaí	Guaira da Ingaí	211	0,61	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 1054	Prainha da Laguna	10/08/2003	7	Urai da Ingaí	Irlanda da Ingaí	211	0,79	6
FV 1981	Lata da Tapuio	23/08/2010	12		Cortiça da Tapuio	211	0,71	5
FV 3349	Ozana da Tapuio	27/12/2013	12	Horizontal da Tapuio	Jaciara da Tapuio	211	0,61	5
FV 2625	Natividade da Tapuio	16/04/2012	12	Heroi da Tapuio	Hidrotérmica da Tapuio	211	0,77	7
FV 2908	Olimpia da Tapuio	14/02/2013	12	Hulk da Tapuio	Lorota da Tapuio	211	0,75	7
NB 092	NB092 da Morada	20/04/2005	6	NB635 da Morada	NB719 da Morada	211	0,82	14
MCP 2379	Guarita da Rio Pardo	19/05/2014	9	Oiapoque da Ingaí	Estoril da Rio Pardo	211	0,64	1
WB 3810	Sibipirura da Ingaí	03/06/2014	10	Alfaiate da Ingaí	Xavantina da Ingaí	211	0,76	5
FV 5407	Aline da Tapuio	22/11/2017	12	Lajedo da Tapuio	Nina da Tapuio	210	0,58	2
FV 1067	Havaiana da Tapuio	05/07/2007	12	Cadillac da Ingaí	Delícia da Tapuio	210	0,83	10
WB 3336	Aldeia da Ingaí	20/12/2008	10	Repique da Ingaí	Atibaia da Ingaí	210	0,65	2
FV 5682	Tecnocraci da Tapuio	23/05/2018	12	Curu da Laguna	Pontaguda da Tapuio	210	0,58	2
WB 3374	Mitologia da Ingaí	16/03/2009	10	Paquistão da Ingaí	Narandiba da Ingaí	210	0,77	6
NBP 2889	Surfista da Laguna	05/08/2012	7	Padre da Laguna	NBP 2211 da Laguna	210	0,70	3
UF0017	Ursa UF0017	08/04/1999	12		017uf	210	0,84	10
MCP 2592	Bety da Rio Pardo	09/12/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Bordada da Rio Pardo	210	0,75	3
WB 1638	Cunhatai da Ingaí	05/01/1990	10	Monte negro da Ingaí	Regina da Ingaí	210	0,67	2
FV 2974	Oestana da Tapuio	06/02/2013	12	Horizontal da Tapuio	Escama da Tapuio	209	0,60	1
PAC046	Araponga do Embondo	11/02/2002		Brangus da Ingaí	Donzela da Belcon	209	0,61	8
FV 3115	Oncinha da Tapuio	15/05/2013	12	Jagunço da Tapuio	Lima da Tapuio	209	0,62	7
NBP 481	Borracha da Laguna	10/08/1999	7	Urai da Ingaí	Ciranda da Ingaí	209	0,72	3
NBP 3026	Pinguela da Laguna	30/04/2013	7	Pioneiro da Laguna	Perola da Laguna	208	0,74	5
NBP 734	Ariel da Laguna	02/08/2001	7	Repique da Ingaí	Sereia da Ingaí	208	0,83	10
MCP 3200	Joa da Rio Pardo	08/02/2019	9	Xaram da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	208	0,59	1
NB 2291	NB2291 da Morada	21/04/2019	6	NB1032 da Morada	NB1433 da Morada	208	0,55	1
FV 1306	Igarassu da Tapuio	30/05/2008	12	Escravo da Tapuio	Fronha da Tapuio	208	0,78	4
MCP 2809	Gioti da Rio Pardo	24/12/2016	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 1483 da Rio Pardo	208	0,70	2
WF1942	WF1942 do Búfalo Dourado	05/09/2008		Bretao da Ingaí	WF1055 do Búfalo Dourado	208	0,34	5
FV 3161	Ópera da Tapuio	15/06/2013	12	Horizontal da Tapuio	Jarda da Tapuio	208	0,67	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4375	Pantufa da Tapuio	31/10/2015	12	Liberal da Tapuio	Nuance da Tapuio	207	0,55	3
FV 6095	Usual II da Tapuio	02/05/2019	12	Olimpo da Tapuio	Limusine da Tapuio	207	0,56	1
FV 1861	Linda da Tapuio	07/05/2010	12	Escravo da Tapuio	Faxina da Tapuio	207	0,81	8
NB 648	NB648 da Morada	27/01/1998	6	NB0528PO da Morada	NB142 da Morada	207	0,78	12
WB 4306	Prata da Ingaí	21/02/2019	10	Bodoque da Ingaí	Macaxeira da Ingaí	207	0,61	1
FV 5566	Téia da Tapuio	03/04/2018	12	Orixá da Tapuio	Nebulosa da Tapuio	207	0,56	1
WB 4242	Paprica da Ingaí	25/05/2018	10	Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	207	0,68	2
NBP 3754	Macacheira da Laguna	18/04/2017	7	Imponente da Ingaí	Caipira da Laguna	207	0,71	3
FV 120	Baioneta da Tapuio	27/04/2001	12	Café da Laguna	Vitória UF0089	206	0,85	8
FV 2599	Nigéria da Tapuio	02/04/2012	12	Horizontal da Tapuio	Idéia da Tapuio	206	0,57	1
IS 001536	IS 001536 da Mântova	10/01/2016	1		IS 1328 da Mântova	206	0,64	3
FV 1987	Lavadora da Tapuio	29/08/2010	12		Urtiga UF0599	206	0,59	2
WF1743	WF1743 do Búfalo Dourado	26/10/2007		Cadilac da Ingaí	WF835 do Búfalo Dourado	206	0,39	6
WB 2469	Ibati da Ingaí	26/02/1996	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Xicara da Ingaí	206	0,84	8
WF1486	WF1486 do Búfalo Dourado	22/03/2006		Cadilac da Ingaí	WF705 do Búfalo Dourado	206	0,39	7
FV 5751	Tensa da Tapuio	04/07/2018	12		Judia da Tapuio	206	0,48	1
IS 001310	IS 001310 da Mântova	20/05/2007	1	IS 934 da Mântova	IS 606 da Mântova	205	0,59	3
NBP 1134	Flanela da Laguna	22/03/2004	7	Danubio da Laguna	Cambraia da Laguna	205	0,79	9
FV 546	Enteada da Tapuio	14/04/2004	12	Cupuacu da Ingaí	Búlgara da Tapuio	205	0,85	8
WB 2497	Noruega da Ingaí	26/03/1996	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Araruna da Ingaí	205	0,85	12
FV 1704	Lamparina da Tapuio	09/01/2010	12	Granito da Tapuio	Paróquia ac0210	205	0,76	6
UPD 853	Obliqua da UPD	31/05/2014	4	Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	205	0,76	6
FV 1096	Heresia da Tapuio	17/08/2007	12	Acalanto da Ingaí	Enteada da Tapuio	205	0,81	9
FV 1530	Jagatirica da Tapuio	04/06/2009	12		Gruta da Tapuio	205	0,76	7
FV 1804	Légua da Tapuio	02/04/2010	12	Galope da Tapuio	Dorminhoca da Tapuio	205	0,81	8
NBP 372	Sapeca da Laguna	06/08/1998	7	Guatambu da Ingaí	Holanda da Ingaí	205	0,81	7
FV 2148	Magnólia da Tapuio	18/02/2011	12	Farrapo da Tapuio	Vampira UF0783	205	0,74	7
FV 2650	Não da Tapuio	26/04/2012	12		Famosa da Tapuio	205	0,59	7
IS 01396	IS 01396 da Mântova	07/05/2009	1	IS 843 da Mântova	IS 0843 da Mântova	205	0,43	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1885	Linguíça da Tapuio	25/05/2010	12	Escravo da Tapuio	Última UF0554	205	0,59	1
UPD 964	Ravina da UPD	15/12/2017	4	Vancouver da Ingaí	Neve da UPD	204	0,61	1
FV 2242	Montilla da Tapuio	17/04/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Incubadora da Tapuio	204	0,72	9
FV 2000	Limusine da Tapuio	07/09/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Aliança lbd lbd465	204	0,77	6
FV 870	Graxa da Tapuio	17/05/2006	12	Acalanto da Ingaí	Curimatã da Tapuio	204	0,74	3
WB 3807	WB 3807 da Ingaí	10/05/2014	10	Alfaiate da Ingaí	Pelotas da Ingaí	203	0,73	3
NB 599	NB599 da Morada	03/04/1996	6	Hambo poi de amelita	NB9516LA da Morada	203	0,80	14
FV 3405	Preta da Tapuio	21/03/2014	12	Juca da Tapuio	Lanterninha da Tapuio	203	0,62	5
AC1851	Zulmira ac1851	11/03/2000	12		Elene ac185	203	0,78	5
WB 3488	WB 3488 da Ingaí	31/12/2010	10	Vancouver da Ingaí	WB 3269 da Ingaí	203	0,84	9
WB 4063	Pipa da Ingaí	17/01/2017	10	Ousado da Ingaí	Varginha da Ingaí	202	0,69	3
MCP 1630	Taruma da Rio Pardo	18/08/2009	9	Guatambu da Ingaí	Quadrilha da Rio Pardo	202	0,57	1
NB 1968	NB1968 da Morada	29/01/2018	6	NB1032 da Morada	NB007 da Morada	202	0,57	2
NBP 577	Mulata da Laguna	28/05/2000	7	Cangucu da Ingaí	Perua da Laguna	202	0,84	8
FV 2678	Nica da Tapuio	01/05/2012	12	Hulk da Tapuio	Angina lbd lbd535	202	0,59	3
NBP 3925	Poderosa da Laguna	09/08/2018	7	Tropical da Laguna	Renda da Laguna	202	0,67	2
FV 4178	Paduana da Tapuio	14/07/2015	12	Lenhador da Tapuio	Jacumã da Tapuio	202	0,56	4
FV 3876	Peninha da Tapuio	22/01/2015	12	Horizontal da Tapuio	Furna da Tapuio	202	0,70	5
WB 3427	Echapor? da Ingaí	26/01/2010	10	Paquistão da Ingaí	Cuiab? da Ingaí	202	0,83	9
FV 1818	Lema da Tapuio	14/04/2010	12	Escravo da Tapuio	Espingarda da Tapuio	202	0,79	10
FV 1895	Limalha da Tapuio	02/06/2010	12	Granito da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	202	0,75	5
FV 2877	Nobre da Tapuio	30/12/2012	12	Hebreu da Tapuio	Garça da Tapuio	202	0,61	1
NB 1967	NB1967 da Morada	11/03/2018	6	NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	201	0,57	1
FV 598	Esmola da Tapuio	07/06/2004	12	Acalanto da Ingaí	Angola da Tapuio	201	0,84	10
NBP 1282	Muleta da Laguna	16/02/2005	7	Hangar da Ingaí	Bengala da Laguna	201	0,82	8
FV 3550	Petisca da Tapuio	30/05/2014	12	Vaidoso da Natal UF0700	Insana da Tapuio	201	0,58	3
WB 3322	Patagonia da Ingaí	20/04/2008	10	Paquistão da Ingaí	Finlandia da Ingaí	201	0,78	4
MCP 1587	Nega da Rio Pardo	24/01/2009	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Garoa da Rio Pardo	201	0,84	9
UPD 1000	UPD 1000 da UPD	29/12/2018	4	Oiapoque da Ingaí	Lajota da UPD	201	0,60	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1426	Jandaia da Tapuio	28/02/2009	12	Cadilac da Ingaí	Cirandinha HCO256	201	0,72	3
FV 1444	Jacumã da Tapuio	02/04/2009	12	Cadilac da Ingaí	Enigma da Tapuio	201	0,82	11
UPD 780	Maciota da UPD	10/02/2012	4	Hangar da Ingaí	Hidra da UPD	201	0,72	4
FV 567	Escama da Tapuio	27/04/2004	12	Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	201	0,85	13
WB 3269	WB 3269 da Ingaí	17/12/2007	10	Bretao da Ingaí	Singela da Ingaí	200	0,82	10
MCP 2103	Tesalia da Rio Pardo	16/10/2012	9	Fauno da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	200	0,74	2
FV 1605	Junina da Tapuio	06/08/2009	12	Galope da Tapuio	Entrevista da Tapuio	200	0,74	3
MCP 1493	Rosarina da Rio Pardo	21/10/2008	9	Cadilac da Ingaí	Dada da Rio Pardo	200	0,83	8
MCP 2333	Panir da Rio Pardo	22/01/2014	9	Fauno da Ingaí	Lavanda da Rio Pardo	200	0,61	1
FV 887	Gogóia da Tapuio	21/06/2006	12	Cometa da Laguna	Asa branca da Tapuio	200	0,84	7
WB 232	Amazona da Ingaí	04/07/1978	10	Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	200	0,76	8
UF0810	Volúpia UF0810	15/06/2005	12		Ua424	199	0,78	12
WF1473	WF1473 do Búfalo Dourado	07/03/2006		Cadilac da Ingaí	WF804 do Búfalo Dourado	199	0,33	6
FV 3082	Oiteira da Tapuio	25/04/2013	12	Jagunço da Tapuio	Lusa da Tapuio	199	0,64	5
WF1760	WF1760 do Búfalo Dourado	01/11/2007		Cadilac da Ingaí	WF804 do Búfalo Dourado	199	0,33	6
MCP 0632	Zaza da Rio Pardo	15/06/2002	9	Repique da Ingaí	Princesa do rp da Rio Pardo	199	0,88	14
WB 3736	Biquinha da Ingaí	28/12/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	199	0,75	6
IS 1481	IS 1481 da Mântova	23/01/2014	1	IS 925 da Mântova	IS 0681 da Mântova	199	0,44	3
WB 1871	Sombria da Ingaí	19/02/1991	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Ravina da Ingaí	199	0,85	8
FV 2045	Lada da Tapuio	02/11/2010	12	Hebreu da Tapuio	Cascata da Tapuio	199	0,78	6
WB 1318	Tainha da Ingaí	15/05/1987	10	Sombra da Ingaí	Caneta da Ingaí	199	0,86	11
WF1715	WF1715 do Búfalo Dourado	02/09/2007		Cadilac da Ingaí	WF707 do Búfalo Dourado	199	0,33	5
FV 1622	Japaratinga da Tapuio	21/08/2009	12	Granito da Tapuio	Esquisita da Tapuio	199	0,80	9
MCP 1703	Borboleta da Rio Pardo	30/12/2009	9	Oiapoque da Ingaí	Charmosa da Rio Pardo	198	0,74	3
NBP 923	Diva da Laguna	19/09/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Musa da Laguna	198	0,82	7
FV 2484	Naftalina da Tapuio	20/01/2012	12	Vaidoso da Natal UF0700	Harmônica da Tapuio	198	0,66	5
FV 1789	Lavadeira da Tapuio	27/03/2010	12	Galope da Tapuio	Almeia lbd lbd478	198	0,75	7
FV 5031	Milenia da Tapuio	01/02/2017	12		Nobrega da Tapuio	198	0,45	3
FV 2516	Nebulosa da Tapuio	15/02/2012	12	Hebreu da Tapuio	Elétrica da Tapuio	198	0,68	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4686	Primor da Tapuio	21/06/2016	12	Hulk da Tapuio	Cuia da Tapuio	198	0,71	4
WB 3364	WB 3364 da Ingaí	16/02/2009	10	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	198	0,74	4
FV 2115	Madeira da Tapuio	18/01/2011	12	Heroi da Tapuio	Enzima da Tapuio	198	0,78	9
MCP 1969	Elegance da Rio Pardo	17/10/2011	9	Hangar da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	198	0,79	6
FV 3159	Ofegar da Tapuio	12/06/2013	12	Juca da Tapuio	Juta da Tapuio	198	0,71	6
FV 1497	Januária da Tapuio	09/05/2009	12	Hangar da Ingaí	Caiana da Tapuio	198	0,82	7
UPD 941	Rabeira da UPD	13/01/2017	4	Bretao da Ingaí	Madona da UPD	198	0,59	2
FV 3305	Osama da Tapuio	29/09/2013	12	Indio da Tapuio	Embira da Tapuio	198	0,60	2
FV 3007	Orinda da Tapuio	21/03/2013	12	Imperador da Tapuio	Ladeira da Tapuio	197	0,59	4
FV 1255	Inglesa da Tapuio	13/04/2008	12	Bretao da Ingaí	Donzela da Tapuio	197	0,79	10
MCP 0619	Malibu da Rio Pardo	10/05/2002	9	Oponente da Ingaí	Maracuja da Rio Pardo	197	0,82	7
FV 6121	Úbere da Tapuio	22/05/2019	12	Obama Khasa (indiano)	Próstata da Tapuio	197	0,47	1
FV 2645	Negrita da Tapuio	24/04/2012	12	Granito da Tapuio	Justa da Tapuio	197	0,72	5
FV 3288	Oitiva da Tapuio	01/09/2013	12	Lajedo da Tapuio	Habitação da Tapuio	197	0,66	6
MCP 1301	Doceira da Rio Pardo	05/07/2007	9	Hangar da Ingaí	Melissa da Rio Pardo	197	0,86	10
FV 993	Hamonia da Tapuio	16/03/2007	12	Cometa da Laguna	Pedrez ac0202	197	0,81	8
NBP 1028	Espinha da Laguna	17/06/2003	7	Valparaiso da Ingaí	NBP 369 da Laguna	197	0,79	4
UPD 879	Pacova da UPD	26/01/2015	4	Bretao da Ingaí	Gema da UPD	197	0,64	3
WB 3867	Katucha da Ingaí	03/03/2015	10	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	197	0,72	5
FV 5561	Talassa da Tapuio	30/03/2018	12	Líder da Tapuio	Olimpia da Tapuio	197	0,56	2
FV 6056	Urgente II da Tapuio	08/04/2019	12		Injúria da Tapuio	196	0,45	1
FV 2684	Néctar da Tapuio	04/05/2012	12		Gillete da Tapuio	196	0,59	6
FV 1517	Juventude da Tapuio	25/05/2009	12	O-B One da Izano	Fumaça da Tapuio	196	0,78	8
MCP 1827	Savana da Rio Pardo	21/09/2010	9	Guatambu da Ingaí	Glendora da Rio Pardo	196	0,78	4
FV 3575	Piqui da Tapuio	07/06/2014	12	Indio da Tapuio	Esquisita da Tapuio	196	0,59	6
MCP 2205	Kaka da Rio Pardo	22/07/2013	9	Fauno da Ingaí	Alameda da Rio Pardo	196	0,80	5
FV 2317	Maluca da Tapuio	05/06/2011	12	Farrapo da Tapuio	Piscina da Laguna	195	0,73	7
NB 1892	NB1892 da Morada	08/05/2017	6	NB1038 da Morada	NB1186 da Morada	195	0,53	3
FV 5488	Tarsila da Tapuio	08/03/2018	12		Manga-rosa da Tapuio	195	0,59	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2819	Delta da Rio Pardo	07/01/2017	9	Tucunare da Ingaí	Bubai da Rio Pardo	195	0,59	2
FV 5691	Tela da tapui da Tapuio	26/05/2018	12		Meiga da Tapuio	195	0,46	1
FV 1890	Lumina da Tapuio	30/05/2010	12	Galope da Tapuio	Duquesa da Tapuio	195	0,81	8
FV 1752	Lança da Tapuio	26/02/2010	12	Escravo da Tapuio	Candeias HCO170	195	0,61	2
MCP 2485	Madona da Rio Pardo	21/01/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Xiva da Rio Pardo	194	0,70	3
FV 2178	Malasia da Tapuio	09/03/2011	12	Heroi da Tapuio	Usina UF0837	194	0,71	5
FV 667	Faceira da Tapuio	03/03/2005	12	Reinante da Ingaí	Mantiqueira da Ingaí	194	0,83	11
RM 1121	1121 da RM	07/05/2019	8	Ciclone da Ingaí	461 da RM	194	0,33	1
RM 1108	1108 da RM	18/04/2019	8	Ciclone da Ingaí	Venda da RM	194	0,33	1
RM 1099	1099 da RM	10/04/2019	8	Ciclone da Ingaí	China da RM	194	0,33	1
RM 696	Gostosa da RM	15/01/2017	8	Ciclone da Ingaí	Beatriz da RM	194	0,33	3
WB 4353	Visita da Ingaí	22/11/2019	10	Ousado da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	194	0,63	1
RM 1097	1097 da RM	10/04/2019	8	Ciclone da Ingaí	Venda da RM	194	0,33	1
RM 824	Tiana da RM	09/12/2017	8	Ciclone da Ingaí	Joia da RM	194	0,33	2
RM 747	Golfinha da RM	11/04/2017	8	Ciclone da Ingaí	Abobora da RM	194	0,33	2
MCP 0987	Pasadina da Rio Pardo	13/05/2005	9	Ladino da Ingaí	Batu?ra da Ingaí	194	0,87	13
RM 744	Cavala da RM	05/04/2017	8	Ciclone da Ingaí	Clara da RM	194	0,33	2
FV 2160	Majestade da Tapuio	27/02/2011	12	Farrapo da Tapuio	Marly HCO145	194	0,77	8
NBP 1660	Chama da Laguna	20/11/2006	7	Bene da Laguna	Camponesa da Laguna	194	0,72	6
RM 721	Venda da RM	26/02/2017	8	Ciclone da Ingaí	Revista da RM	194	0,33	2
SRA 659	Primavera da SR	17/02/2011	2	Zerbio (italiano)	126-taquarana da SR	194	0,74	6
MCP 2228	MCP 2228 da Rio Pardo	09/08/2013	9	Fauno da Ingaí	Turmalina da Rio Pardo	194	0,81	6
RM 545	545 da RM	16/11/2015	8	Ciclone da Ingaí	240 da RM	194	0,33	4
FV 2584	Noruega da Tapuio	27/03/2012	12	Imperador da Tapuio	Idioma da Tapuio	194	0,66	4
FV 6070	Ursa II da Tapuio	21/02/2019	12	Polaco da Tapuio	Nula da Tapuio	194	0,60	1
RM 924	Candida da RM	02/03/2018	8	Ciclone da Ingaí	Abobora da RM	194	0,33	3
FV 1893	Leve da Tapuio	31/05/2010	12	Galope da Tapuio	Dinamite da Tapuio	194	0,76	5
FV 1574	Jaciara da Tapuio	15/07/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Esquerda da Tapuio	194	0,80	10
NBP 3747	Feliz da Laguna	11/04/2017	7	Eleitor da Laguna	Palha da Laguna	194	0,66	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5643	Tela da Tapuio	05/05/2018	12		Pocilga da Tapuio	194	0,45	1
LD 52	Bandeja da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2015	5	Almirante da Peabiru		193	0,33	2
NBP 2610	Sueca da Laguna	15/05/2011	7	Cajuru da Laguna	Venus da Laguna	193	0,61	1
WB 3194	Timbalada da Ingaí	30/05/2006	10	Paquistão da Ingaí	Fragata da Ingaí	193	0,79	7
WB 3708	Lajota da Ingaí	11/04/2013	10	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	193	0,80	8
FV 936	Garupa da Tapuio	13/09/2006	12	Acalanto da Ingaí	Cafuringa da Tapuio	193	0,67	1
NBP 1314	Pink da Laguna	25/03/2005	7	Bronze da Laguna	Olimpia da Laguna	193	0,82	9
FV 2825	Ninhaça da Tapuio	31/08/2012	12	Hebreu da Tapuio	Jojoba da Tapuio	193	0,58	2
WB 3098	Viola da Ingaí	10/07/2004	10	Gringo da Ingaí	Bruma da Ingaí	193	0,83	7
NB 1966	NB1966 da Morada	10/03/2018	6	NB1032 da Morada	NB015 da Morada	193	0,62	2
SRA 113N	Banda da SR	16/03/2020	2	Af-610 da SR	Chimbinha da SR	193	0,44	1
UPD 855	Ociosa da UPD	08/06/2014	4	Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	193	0,62	2
WB 2687	Fragata da Ingaí	28/02/1998	10	Colosso da Ingaí	Moranga da Ingaí	192	0,79	9
FV 1485	Jequié da Tapuio	29/04/2009	12	Escravo da Tapuio	Burguesa da Tapuio	192	0,72	3
FV 2934	Obra da Tapuio	24/02/2013	12	Hebreu da Tapuio	Lelé da Tapuio	192	0,68	4
FV 4332	Palmela da Tapuio	04/10/2015	12	Mentor da Tapuio	Novica da Tapuio	192	0,55	5
FV 3837	Pulinha da Tapuio	02/11/2014	12	Hulk da Tapuio	Gentileza da Tapuio	192	0,67	4
MCP 2257	Nativa da Rio Pardo	20/09/2013	9	Macau da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	192	0,79	6
UPD 677	Haste da UPD	15/04/2008	4	Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	192	0,77	7
UF0737	Vencedora UF0737	20/02/2004	12		Ua480	192	0,82	9
FV 2536	Notada da Tapuio	26/02/2012	12	Hebreu da Tapuio	Praia da Laguna	191	0,62	3
IS 01501	IS 01501 da Mântova	03/01/2015	1		IS 01399 da Mântova	191	0,57	4
WB 1414	Ponte preta da Ingaí	15/03/1988	10	Sertaozinho da Ingaí	Margarida da Ingaí	191	0,85	10
MCP 1474	Marulha da Rio Pardo	14/09/2008	9	Cadillac da Ingaí	Florinda da Rio Pardo	191	0,81	6
WB 4186	Pera da Ingaí	27/01/2018	10	Bodoque da Ingaí	Maccio da Ingaí	191	0,68	2
IS 1710	IS 1710 da Mântova	07/07/2016	1		IS 0001359 da Mântova	191	0,64	3
FV 2432	Marruada da Tapuio	15/11/2011	12	Hulk da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	191	0,63	1
NB 1433	NB1433 da Morada	02/05/2015	6	NB646 da Morada	NB762 da Morada	191	0,67	5
FV 1872	Lilica da Tapuio	17/05/2010	12	Galope da Tapuio	Varig UF0294	191	0,80	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2202	Manjedoura da Tapuio	27/03/2011	12	Granito da Tapuio	Formiga da Tapuio	191	0,75	7
MCP 2321	Manioca da Rio Pardo	16/01/2014	9	Barretos da Ingaí	Amarula da Rio Pardo	191	0,77	5
WB 566	Shiva da Ingaí	10/03/1980	10	Lobo da Porangaba	Dunchela da cachoeira	191	0,80	7
WB 3372	Leoa da Ingaí	03/03/2009	10	Paquistão da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	190	0,75	2
WB 1525	Invernada da Ingaí	20/02/1989	10	Navio da Ingaí	Monalisa da Ingaí	190	0,82	8
NBP 3902	Lapis da Laguna	16/06/2018	7	Atolado da Laguna	Nota da Laguna	190	0,68	2
NBP 459	Coluna da Laguna	03/06/1999	7	Guatambu da Ingaí	Roma da Ingaí	190	0,84	11
FV 298	Curimatã da Tapuio	14/08/2002	12	Guatambu da Ingaí	Ben-te-vi ac107	190	0,66	2
NBP 2133	Filizola da Laguna	21/04/2009	7	Gaucho da Laguna	NBP 1357 da Laguna	190	0,79	9
IS 1478	IS 1478 da Mântova	21/01/2014	1	IS 991 da Mântova	IS 001405 da Mântova	190	0,64	4
NBP 2896	Beata da Laguna	14/08/2012	7	Juvenal da Laguna	Carola da Laguna	190	0,77	6
FV 3855	Palestina da Tapuio	06/12/2014	12	Indio da Tapuio	Imobiliária da Tapuio	190	0,62	5
IS 001347	IS 001347 da Mântova	05/03/2008	1		IS 1194 da Mântova	190	0,64	3
NBP 2161	Carola da Laguna	12/05/2009	7	Bronze da Laguna	Reza da Laguna	190	0,61	1
NBP 823	Reza da Laguna	08/04/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Bailarina da Laguna	189	0,78	6
UPD 635	Gata da UPD	14/01/2007	4	Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	189	0,76	7
UPD 897	Paquera da UPD	14/12/2015	4	Vancouver da Ingaí	Labia da UPD	189	0,65	2
MCP 2143	Andira da Rio Pardo	10/12/2012	9	Mandaqui da Ingaí	Quadrilha da Rio Pardo	189	0,75	5
FV 5501	Thatiana da Tapuio	06/03/2018	12	Olimpo da Tapuio	Óptica da Tapuio	189	0,57	1
NB 2060	NB2060 da Morada	22/05/2018	6	NB1038 da Morada	NB505 da Morada	189	0,56	2
MCP 2782	Manga da Rio Pardo	28/11/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	189	0,70	1
WB 3318	Nhandeara da Ingaí	21/03/2008	10	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	189	0,84	9
FV 2541	Niely da Tapuio	01/03/2012	12	Hulk da Tapuio	Cirandinha HCO256	189	0,62	5
FV 1230	Impressora da Tapuio	08/03/2008	12	Esquimó da Tapuio	Escama da Tapuio	189	0,82	8
WF2167	WF2167 do Búfalo Dourado	15/09/2009		Bretao da Ingaí	WF1014 do Búfalo Dourado	188	0,34	3
NB 1269	NB1269 da Morada	09/10/2014	6	NB646 da Morada	NB836 da Morada	188	0,69	5
UPD 901	Pausa da UPD	25/12/2015	4	Bretao da Ingaí	Maga da UPD	188	0,61	1
MCP 1656	Sirata da Rio Pardo	27/10/2009	9	Cadillac da Ingaí	Sereia da Rio Pardo	188	0,81	6
FV 2439	Mística da Tapuio	29/11/2011	12	Hebreu da Tapuio	Hipocrisia da Tapuio	188	0,61	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 1143	Travessa da Laguna	30/03/2004	7	Danubio da Laguna	Ponte da Laguna	188	0,73	4
NBP 4013	Goiaba da Laguna	27/04/2019	7	Paquistão da Ingaí	Parreira da Laguna	188	0,62	2
FV 2675	Nave da Tapuio	01/05/2012	12	Heroi da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	188	0,60	4
MCP 1780	Itabuna da Rio Pardo	06/06/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	187	0,82	7
NB 1929	NB1929 da Morada	14/02/2018	6	NB1032 da Morada	NB636 da Morada	187	0,60	2
MCP 2488	Maxima da Rio Pardo	24/01/2015	9	Barretos da Ingaí	MCP 1749 da Rio Pardo	187	0,63	2
MCP 1689	Cinema da Rio Pardo	18/12/2009	9	Oiapoque da Ingaí	Esplendida da Ingaí	187	0,85	9
NBP 3743	Mole da Laguna	03/04/2017	7	Eleitor da Laguna	Panqueca da Laguna	187	0,60	1
MCP 2327	Aixa da Rio Pardo	20/01/2014	9	Barretos da Ingaí	MCP 0794 da Rio Pardo	187	0,78	5
FV 2384	Moça da Tapuio	09/08/2011	12	Heroi da Tapuio	Galera da Tapuio	187	0,77	6
MCP 2138	Caxemira da Rio Pardo	05/12/2012	9	Fauno da Ingaí	Pantera da Rio Pardo	186	0,63	1
NBP 3904	Croacia da Laguna	17/06/2018	7	Paquistão da Ingaí	Babalu da Laguna	186	0,69	2
NBP 1318	Beca da Laguna	30/03/2005	7	Lambourguini da Ingaí	Rabeca da Laguna	186	0,73	3
NBP 1377	Rendeira da Laguna	12/06/2005	7	Guatambu da Ingaí	Abelha da Laguna	186	0,83	8
NBP 972	Grega da Laguna	20/03/2003	7	Homerico da Ingaí	Meruoca da Laguna	186	0,46	1
FV 1100	Hipócrita da Tapuio	28/08/2007	12	Acalanto da Ingaí	Esfera da Tapuio	186	0,80	6
NBP 3854	Sereia da Laguna	21/12/2017	7	Pioneiro da Laguna	Parcela da Laguna	186	0,59	1
WB 2839	Hebraica da Ingaí	14/02/2000	10	Palanque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	186	0,88	14
WB 3516	Lotus da Ingaí	03/02/2011	10	Vancouver da Ingaí	Nhandeara da Ingaí	186	0,82	9
WB 3284	Dialetica da Ingaí	15/01/2008	10	Paquistão da Ingaí	Estonia da Ingaí	186	0,85	10
NBP 2207	Gralha da Laguna	12/07/2009	7	Lambourguini da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	186	0,81	7
UPD 785	Magia da UPD	23/07/2012	4	Hangar da Ingaí	Hematita da UPD	185	0,68	4
FV 3243	Óptica da Tapuio	27/07/2013	12	Horizontal da Tapuio	Jari da Tapuio	185	0,67	7
WB 2926	Genova da Ingaí	24/01/2002	10	Ranger da Ingaí	Impar da Ingaí	185	0,75	6
NBP 3843	Opera da Laguna	25/11/2017	7	Eleitor da Laguna	Caricia da Laguna	185	0,67	2
WB 1276	Maraca da Ingaí	13/03/1987	10	Obaluae da Ingaí	Chaleira da Ingaí	185	0,87	11
WB 1016	Regina da Ingaí	18/03/1985	10	Sertaozinho da Ingaí	Cereja da Ingaí	185	0,77	5
WB 3607	Ibiza da Ingaí	16/03/2012	10	Vancouver da Ingaí	Asturias da Ingaí	185	0,78	6
WB 3329	Rondonia da Ingaí	05/06/2008	10	Vancouver da Ingaí	Caninana da Ingaí	185	0,71	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2543	Notória da Tapuio	04/03/2012	12		Viola da Ingaí	185	0,68	6
FV 1194	Igualha da Tapuio	24/01/2008	12	Rondon da Ingaí	Esfinge da Tapuio	185	0,76	5
FV 5638	Temi da Tapuio	20/04/2018	12	Lajedo da Tapuio	Nova da Tapuio	184	0,65	2
FV 5499	Tammy da Tapuio	24/02/2018	12	Mentor da Tapuio	Nutracêutica da Tapuio	184	0,52	2
FV 131	Batatinha da Tapuio	09/05/2001	12	Café da Laguna	Uruçui ufl29	184	0,65	2
FV 3251	Oiticida da Tapuio	30/07/2013	12	Hebreu da Tapuio	Leguminosa da Tapuio	184	0,71	6
NBP 2086	Alface da Laguna	06/01/2009	7	Marmelo da Laguna	Sauva da Laguna	184	0,73	3
WB 3408	Corista da Ingaí	08/01/2010	10	Paquistão da Ingaí	Galega da Ingaí	184	0,81	7
FV 2029	Leitoa da Tapuio	07/10/2010	12	Hulk da Tapuio	Íngua da Tapuio	184	0,76	7
SRA 533	Cascavel da SR	15/12/2013	2	Dourado da SR	Jiboia da SR	184	0,68	6
UPD 883	Pala da UPD	02/09/2015	4	Bretao da Ingaí	Calota da UPD	184	0,67	3
WB 3729	Tunisia da Ingaí	27/07/2013	10	Bodoque da Ingaí	Dialetica da Ingaí	184	0,77	7
FV 5107	Níbia da Tapuio	04/03/2017	12		Eureca da Tapuio	184	0,60	3
NB 1020.	NB1020. da Morada	28/02/2013	6	Abiu da cachoeira	NB144 da Morada	184	0,72	7
NBP 2919	Juiza da Laguna	01/09/2012	7	Marmelo da Laguna	Lua da Ingaí	184	0,64	4
FV 3642	Perinha da Tapuio	27/06/2014	12	Hebreu da Tapuio	Lambada da Tapuio	184	0,66	6
FV 2700	Nadimba da Tapuio	16/05/2012	12	Imperador da Tapuio	Injúria da Tapuio	184	0,65	6
WB 3955	Fontana da Ingaí	30/01/2016	10	Escaleno da Ingaí	Coralina da Ingaí	184	0,73	4
FV 1281	Idade da Tapuio	01/05/2008	12	Esquimó da Tapuio	Fuligem da Tapuio	184	0,62	1
WB 2011	Impar da Ingaí	23/02/1992	10	Colosso da Ingaí	Brasileira da Ingaí	183	0,87	12
SRA 928	Hagar da SR	07/03/2016	2		Dama da SR	183	0,63	4
MCP 2658	Pitaia da Rio Pardo	12/02/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Nega da Rio Pardo	183	0,70	3
MCP 2603	Bruna da Rio Pardo	18/12/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	183	0,74	4
FV 757	Favela da Tapuio	19/07/2005	12	Cadillac da Ingaí	Margarina r11493	183	0,83	12
MCP 1361	Nefertite da Rio Pardo	21/11/2007	9	Jambol?o da Ingaí	VFC01	183	0,81	7
NBP 3636	Bolinha da Laguna	23/06/2016	7	Imponente da Ingaí	Icasa da Laguna	183	0,74	4
FV 1374	Ipioca da Tapuio	03/10/2008	12	Cometa da Laguna	Vampira UF0783	183	0,79	9
MCP 0758	Mascarada da Rio Pardo	19/07/2003	9	Oponente da Ingaí	AZ522	183	0,65	3
MCP 1799	Lira da Rio Pardo	08/07/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Guarajuba da Rio Pardo	182	0,61	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5380	Sandy da Tapuio	30/09/2017	12	Lajedo da Tapuio	Ladainha da Tapuio	182	0,67	2
WB 3055	Dona flor da Ingaí	04/01/2004	10	Gringo da Ingaí	Colatina da Ingaí	182	0,71	3
FV 1110	Hóquei da Tapuio	19/09/2007	12	Bretao da Ingaí	NBP 747 da Laguna	182	0,83	9
IS 01533	IS 01533 da Mântova	06/01/2016	1		IS 1400 da Mântova	182	0,55	3
FV 3315	Oblíqua da Tapuio	14/10/2013	12	Juca da Tapuio	Inscrição da Tapuio	182	0,70	4
MCP 2817	Zingara da Rio Pardo	06/01/2017	9	Oiapoque da Ingaí	Shiivani da Rio Pardo	182	0,74	3
RM 889	Goiaba da RM	25/01/2018	8	Coroado da Ingaí	Rosinha da RM	182	0,36	2
FV 3066	Oceanografia da Tapuio	18/04/2013	12	Horizontal da Tapuio	Juá da Tapuio	182	0,58	3
FV 1475	Judia da Tapuio	21/04/2009	12	Cadillac da Ingaí	Dorminhoca da Tapuio	182	0,83	10
NB 235	NB235 da Morada	04/01/1991	6	Kaid h.m.c.	Haia da barra	182	0,73	8
WB 3597	Eureca da Ingaí	18/02/2012	10	Vancouver da Ingaí	Java da Ingaí	182	0,82	8
NB 1840	NB1840 da Morada	02/07/2017	6	NB1032 da Morada	NB726 da Morada	182	0,67	3
MCP 1899	Marici da Rio Pardo	17/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Sinhara da Rio Pardo	182	0,81	6
NB 465	NB465 da Morada	12/05/2008	6	NB858 da Morada	NB850 da Morada	182	0,66	3
NBP 1026	Serpente da Laguna	11/06/2003	7	Maraja da Laguna	Princesa da Laguna	182	0,81	7
FV 2137	Mácula da Tapuio	12/02/2011	12	Farrapo da Tapuio	Divina da Tapuio	181	0,58	2
NBP 956	Pomada da Laguna	22/01/2003	7	Valparaiso da Ingaí	Malaia da Laguna	181	0,83	11
MCP 1115	Criola da Rio Pardo	20/02/2006	9	Ladino da Ingaí	Gama da Ingaí	181	0,86	9
NBP 2884	Pajureba da Laguna	02/08/2012	7	Marmelo da Laguna	Baleia da Laguna	181	0,78	5
MCP 1072	Joli da Rio Pardo	16/12/2005	9	Ladino da Ingaí	VFC02	181	0,70	3
FV 823	Finalista da Tapuio	12/12/2005	12	Cometa da Laguna	Chaleira da Tapuio	181	0,77	4
WB 4194	Abacate da Ingaí	10/02/2018	10	Bodoque da Ingaí	Rica da Ingaí	181	0,60	1
NB 1744	NB1744 da Morada	14/03/2017	6	NB1032 da Morada	NB1192 da Morada	181	0,65	2
MCP 0802	Muleca da Rio Pardo	06/01/2004	9	Oponente da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	181	0,84	10
WF1732	WF1732 do Búfalo Dourado	24/09/2007		Bretao da Ingaí	WF560 do Búfalo Dourado	181	0,30	5
MCP 0585	Lagoa da Rio Pardo	11/04/1998	9	Reinante da Ingaí		181	0,86	14
FV 2785	Nozinho da Tapuio	13/07/2012	12	Hulk da Tapuio	Freguesa da Tapuio	181	0,60	1
FV 845	Graviola da Tapuio	11/04/2006	12	Cadillac da Ingaí	Solânea ss3894	180	0,81	7
MCP 0289	Pacífica da Rio Pardo	26/01/2001	9	Palanque da Ingaí	Coreia da Ingaí	180	0,86	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NB 1380	NB1380 da Morada	05/01/2005	6	NB687 da Morada	NB884 da Morada	180	0,67	5
NBP 793	Babel da Laguna	12/02/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Babilonia da Ingaí	180	0,78	7
FV 1654	Jurubeba da Tapuio	11/11/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Escultura da Tapuio	180	0,77	8
FV 772	Flama da Tapuio	03/08/2005	12	Cadillac da Ingaí	Pedrez ac0202	180	0,82	8
FV 2660	Ninfa da Tapuio	28/04/2012	12	Granito da Tapuio	Imã da Tapuio	179	0,78	7
WB 3707	Kamandi da Ingaí	29/01/2013	10	Bodoque da Ingaí	Nigeria da Ingaí	179	0,78	5
MCP 1747	Zinga da Rio Pardo	20/04/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Pituba da Rio Pardo	179	0,82	7
FV 3543	Pará da Tapuio	28/05/2014	12	Hulk da Tapuio	Jequiriçá da Tapuio	179	0,56	5
FV 4940	Mídia da Tapuio	06/12/2016	12	Indio da Tapuio	Never da Tapuio	179	0,66	3
FV 2036	Lona da Tapuio	17/10/2010	12	Feitiço da Tapuio	Garota da Tapuio	179	0,79	8
FV 182	Brotoeja da Tapuio	02/09/2001	12	Café da Laguna	Sirigaita ss282	179	0,86	14
MCP 3080	Surya da Rio Pardo	29/05/2018	9	Portugal da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	179	0,68	3
MCP 1276	Fama da Rio Pardo	30/04/2007	9	Jambol?o da Ingaí	Manhosa da Rio Pardo	179	0,85	11
UPD 778	Macega da UPD	21/01/2012	4	Monte negro da Ingaí	Luiza da UPD	179	0,74	5
FV 1993	Louça da Tapuio	03/09/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Grota da Tapuio	179	0,75	3
MCP 1092	Lorena da Rio Pardo	08/02/2006	9	Ladino da Ingaí	Laika do rp da Rio Pardo	179	0,83	8
FV 3298	Opulência da Tapuio	15/09/2013	12	Lallo (italiano)	Freguesa da Tapuio	178	0,55	1
FV 5123	Lanhar da Tapuio	15/03/2017	12		Manjedoura da Tapuio	178	0,59	3
FV 1670	Jitirana da Tapuio	30/11/2009	12	Granito da Tapuio	Piscina da Laguna	178	0,77	6
FV 2390	Mada da Tapuio	13/08/2011	12	Granito da Tapuio	Entrevista da Tapuio	178	0,74	3
MCP 2139	Chilica da Rio Pardo	05/12/2012	9	Barretos da Ingaí	MCP 0794 da Rio Pardo	178	0,67	1
NBP 2747	Boneca da Laguna	02/04/2012	7	Goleiro da Laguna	Picada da Laguna	178	0,71	4
FV 1080	Hisex da Tapuio	25/07/2007	12	Agrale da Ingaí	Enigma da Tapuio	178	0,81	6
FV 1903	Listra da Tapuio	06/06/2010	12	Farrapo da Tapuio	Galé da Tapuio	177	0,69	3
MCP 1505	Marilda da Rio Pardo	29/11/2008	9	Cadillac da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	177	0,79	4
MCP 2376	Samoa da Rio Pardo	15/05/2014	9	Barretos da Ingaí	Rosada da Rio Pardo	177	0,77	4
NBP 1562	Lorena da Laguna	04/06/2006	7	Guatambu da Ingaí	Mexicana da Laguna	177	0,81	6
FV 5854	Tinhosa da Tapuio	14/09/2018	12	Guatambu da Ingaí	Limitada da Tapuio	177	0,58	1
FV 5313	Perolina da Tapuio	16/07/2017	12		Pera da Tapuio	177	0,45	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3836	Destreza da Ingaí	26/12/2014	10	Bodoque da Ingaí	Echapor? da Ingaí	177	0,63	1
WF2657	WF2657 do Búfalo Dourado	10/12/2011		Guatambu da Ingaí	WF1982 do Búfalo Dourado	177	0,35	3
WB 4251	Capitu da Ingaí	09/11/2018	10	Ousado da Ingaí	Gameleira da Ingaí	177	0,68	2
FV 1852	Lanterninha da Tapuio	02/05/2010	12	Hulk da Tapuio	Horita da Tapuio	177	0,81	9
WB 4009	Tangar? da Ingaí	02/07/2016	10	Escaleno da Ingaí	Equipe da Ingaí	176	0,70	4
FV 513	Elétrica da Tapuio	20/03/2004	12	Cupuacu da Ingaí	Beata da Tapuio	176	0,82	10
NBP 3000	Arruela da Laguna	27/03/2013	7	Memo 282 (bulgaro)	Viva da Laguna	176	0,71	5
WB 662	Taca da Ingaí	24/02/1982	10	Bingo da Ingaí	Famosa da Ingaí	176	0,80	7
NBP 944	Moreia da Laguna	11/12/2002	7	Cangucu da Ingaí	Sereia da Ingaí	176	0,77	4
FV 1409	Jamanta da Tapuio	02/01/2009	12	Hangar da Ingaí	Faisca da Laguna	176	0,81	10
WB 3377	Navalha da Ingaí	22/04/2009	10	Paquistão da Ingaí	Redoma da Ingaí	176	0,78	5
MCP 2479	Ursa da Rio Pardo	20/01/2015	9	Barretos da Ingaí	Capivara da Rio Pardo	176	0,61	1
IS 001521	IS 001521 da Mântova	14/02/2015	1		IS 001350 da Mântova	176	0,64	3
IS 1753	IS 1753 da Mântova	01/10/2017	1		IS 001370 da Mântova	176	0,39	2
FV 3808	Protozoaria da Tapuio	28/09/2014	12	Lacao da Tapuio	Magazine da Tapuio	175	0,53	5
FV 537	Enigma da Tapuio	08/04/2004	12	Dolar da Laguna	Solange HCO315	175	0,84	7
FV 5510	Thayssa da Tapuio	20/03/2018	12	Mr 197 indiano	Lavanda da Tapuio	175	0,48	2
FV 4216	Paianas da Tapuio	31/07/2015	12	Hulk da Tapuio	Lavadeira da Tapuio	175	0,58	4
FV 2234	Mão da Tapuio	16/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Bolívia da Tapuio	175	0,77	6
FV 1682	Jequitinhonha da Tapuio	23/12/2009	12	O-B One da Izano	Ética da Tapuio	175	0,71	3
FV 5391	Ostra da Tapuio	27/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Nectarina da Tapuio	175	0,56	1
NB 1158	NB1158 da Morada	06/04/2004	6	NB576 da Morada	NB353 da Morada	175	0,74	7
NBP 3547	Imagem da Laguna	07/11/2015	7	Tempero da Laguna	Santinha da Laguna	175	0,71	3
FV 1498	Juta da Tapuio	11/05/2009	12	Cadillac da Ingaí	Esponja da Tapuio	175	0,82	10
MCP 2546	Genexa da Rio Pardo	28/03/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	175	0,69	3
FV 2575	Nem da Tapuio	24/03/2012	12		Vedete HCO318	174	0,47	1
NBP 2836	Faxina da Laguna	14/06/2012	7	Bordao da Laguna	Gari da Laguna	174	0,62	2
FV 3945	Pulverizada da Tapuio	26/03/2015	12	Hulk da Tapuio	Irca da Tapuio	174	0,68	4
FV 1652	Jaçanã da Tapuio	10/11/2009	12	Galope da Tapuio	Corsa da Tapuio	174	0,78	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1862	Lapa da Tapuio	07/05/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Hermeneutica da Tapuio	174	0,78	9
NBP 3896	Gata da Laguna	10/05/2018	7	Paquistão da Ingaí	Lisboa da Laguna	174	0,70	2
WB 750	Avela da Ingaí	02/03/1983	10		Samantha da Porangaba	174	0,78	5
FV 3761	Pamulinha da Tapuio	27/08/2014	12	Hebreu da Tapuio	Idéia da Tapuio	174	0,65	3
MCP 1510	Romana da Rio Pardo	04/12/2008	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Suleima da Rio Pardo	174	0,64	1
FV 1650	Joinvile da Tapuio	06/11/2009	12	Galope da Tapuio	Carioca da Tapuio	173	0,80	9
NBP 659	Operaria da Laguna	15/03/2001	7	Guatambu da Ingaí	Formiga da Ingaí	173	0,71	2
WB 4185	WB 4185 da Ingaí	27/01/2018	10	Bodoque da Ingaí	Coralina da Ingaí	173	0,67	2
WB 367	Bandeira da Ingaí	18/03/1980	10	Meia noite da Ingaí	Coca cola da Ingaí	173	0,79	7
NB 1700	NB1700 da Morada	12/02/2017	6	NB858 da Morada	NB1158 da Morada	173	0,68	2
MCP 2060	Aroeira da Rio Pardo	08/08/2012	9	Fauno da Ingaí	Tropical da Rio Pardo	173	0,64	1
NBP 1007	Ferr?o da Laguna	14/05/2003	7	Valparaiso da Ingaí	Modelo da Ingaí	172	0,75	4
FV 2431	Mantulha da Tapuio	15/11/2011	12	Granito da Tapuio	Carioca da Tapuio	172	0,61	1
FV 1730	Lâmpada da Tapuio	30/01/2010	12	Escravo da Tapuio	Carambola da Tapuio	172	0,75	4
FV 1147	Hermeneutica da Tapuio	05/11/2007	12	Bretao da Ingaí	Dançarina da Tapuio	172	0,79	5
WB 3654	Amendoa da Ingaí	12/12/2012	10	Ousado da Ingaí	Capela da Ingaí	172	0,78	6
NBP 3624	Vinagre da Laguna	26/05/2016	7	Curimba da Laguna	Videira da Laguna	172	0,75	4
MCP 0602	Jojoba da Rio Pardo	15/04/2002	9	Monte negro da Ingaí	469-lacraia da Rio Pardo	172	0,78	5
IS 01525	IS 01525 da Mântova	28/12/2014	1		IS 0991 da Mântova	172	0,41	3
FV 1190	Igrejinha da Tapuio	18/01/2008	12	Siroco da Ingaí	Espanhola da Tapuio	171	0,71	3
WB 3566	Barquinha da Ingaí	08/01/2012	10	Vancouver da Ingaí	WB 3172 da Ingaí	171	0,82	8
MCP 1909	Haja da Rio Pardo	27/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Samira da Rio Pardo	171	0,78	4
FV 4087	Paneleira da Tapuio	27/05/2015	12	Hulk da Tapuio	Pirapora da Laguna	171	0,68	4
NBP 415	Iracema da Laguna	24/03/1999	7	Repique da Ingaí	Ibati da Ingaí	171	0,82	7
FV 1093	Hipocrisia da Tapuio	17/08/2007	12	Cadillac da Ingaí	Dona beija da Tapuio	171	0,82	6
WB 2489	Menina da Ingaí	12/03/1996	10	Trucao da Ingaí	Verona da Ingaí	171	0,81	10
IS 1474	IS 1474 da Mântova	23/08/2013	1		IS 1189 da Mântova	171	0,44	2
UPD 989	Sacrista da UPD	10/12/2018	4	Vancouver da Ingaí	Jandaia da UPD	171	0,59	1
FV 702	Fabulosa da Tapuio	26/04/2005	12	Acalanto da Ingaí	Paulista HCO515	171	0,83	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NB 661	NB661 da Morada	20/03/2010	6	NB1066 da Morada	NB1035 da Morada	171	0,69	3
NB 1295	NB1295 da Morada	23/01/2015	6	Abiu da cachoeira	NB035 da Morada	171	0,73	5
NBP 896	Renda da Laguna	26/07/2002	7	Mandaqui da Ingaí	NBP 466 da Laguna	171	0,86	11
UF157	Juriti uf157	13/01/1998	12		157 u f	170	0,50	1
NB 499	NB499 da Morada	04/01/1995	6	JM 429	NB2201PO da Morada	170	0,78	13
FV 1966	Luta da Tapuio	10/08/2010	12	Gaúcho da Tapuio	Hemiplegia da Tapuio	170	0,73	5
FV 2751	Nuance da Tapuio	12/06/2012	12	Heroi da Tapuio	Grelha da Tapuio	170	0,77	5
NBP 1208	Praia da Laguna	18/07/2004	7	Macau da Ingaí	Iracema da Laguna	170	0,81	6
NBP 1676	Venus da Laguna	28/12/2006	7	Guatambu da Ingaí	Pimba da Laguna	170	0,76	4
WB 2436	Decidida da Ingaí	27/01/1996	10	Trucao da Ingaí	Braganca da Ingaí	170	0,80	7
FV 6089	Urtiga II da Tapuio	26/04/2019	12	Touro 211-16	Irara da Tapuio	170	0,49	1
FV 2955	Ova da Tapuio	02/03/2013	12	Horizontal da Tapuio	Identidade da Tapuio	170	0,71	6
FV 1181	Idioma da Tapuio	07/01/2008	12	Rondon da Ingaí	Utinga UF0507	170	0,75	7
WB 1625	Boraceia da Ingaí	27/12/1989	10	Colosso da Ingaí	Aracoiaba da Ingaí	169	0,84	7
WF1079	WF1079 do Búfalo Dourado	20/09/2003		Cadillac da Ingaí	WF627 do Búfalo Dourado	169	0,38	10
FV 3343	Odara da Tapuio	22/11/2013	12	Hebreu da Tapuio	Hidrotérmica da Tapuio	169	0,67	2
PEA 1826	Naftalina da Peabiru	19/02/2019	13	Uchoa da Belcon	Felda da Peabiru	169	0,53	1
FV 2061	Legalista da Tapuio	25/11/2010	12	Hebreu da Tapuio	Escama da Tapuio	169	0,76	4
NB 1524	NB1524 da Morada	27/02/2016	6	NB878 da Morada	NB991 da Morada	169	0,67	3
WF1079	WF1079 do Búfalo Dourado	20/09/2003		Cadillac da Ingaí	WF627 do Búfalo Dourado	169	0,38	8
FV 316	Cascata da Tapuio	03/09/2002	12	Bataguacu da Ingaí	Negona ac109	169	0,82	6
NBP 2966	Azul da Laguna	26/11/2012	7	Irland?s da Laguna	Gralha da Laguna	168	0,72	4
MCP 2797	Classica da Rio Pardo	12/12/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Atenas da Rio Pardo	168	0,71	2
SRA 72N	Criola da SR	31/01/2019	2	Arrastão da SR	86- biola da SR	168	0,45	2
FV 3100	Olindense da Tapuio	08/05/2013	12	Juca da Tapuio	Januária da Tapuio	168	0,74	5
WB 2465	Lua da Ingaí	21/02/1996	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Brasileira da Ingaí	168	0,86	12
MCP 2681	Anouxé da Rio Pardo	03/03/2016	9	Oiapoque da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	168	0,75	2
MCP 1804	Dracena da Rio Pardo	10/07/2010	9	Bolero da Rio Pardo	MCP 1258 da Rio Pardo	168	0,62	1
FV 5650	Tecê da Tapuio	09/05/2018	12	Pele da Tapuio	Ópera da Tapuio	168	0,56	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 983	Basra da Laguna	08/04/2003	7	Homerico da Ingaí	Cocada da Laguna	168	0,83	6
FV 1402	Inteligência da Tapuio	24/11/2008	12	Hangar da Ingaí	Cegonha da Tapuio	168	0,77	6
FV 6101	Usança II da Tapuio	04/05/2019	12	Hulk da Tapuio	Freguesa da Tapuio	168	0,60	1
NB 726	NB726 da Morada	13/02/2000	6	NB514 da Morada	NB357 da Morada	168	0,80	14
WB 3924	Acaraj? da Ingaí	22/12/2015	10	Bodoque da Ingaí	Echapor? da Ingaí	168	0,73	3
NBP 3916	Gravata da Laguna	24/07/2018	7	Paquistão da Ingaí	Sertaneja da Laguna	168	0,69	2
WB 1537	Luva da Ingaí	28/02/1989	10	Obaluae da Ingaí	Escada da Ingaí	168	0,86	14
FV 2306	Macapá da Tapuio	27/05/2011	12	Farrapo da Tapuio	Alta lbd lbd508	168	0,59	2
HCO256	Cirandinha HCO256	08/03/1999	12		Ciranda HCO005	167	0,84	9
WB 2923	WB 2923 da Ingaí	19/01/2002	10	Ranger da Ingaí	Decidida da Ingaí	167	0,86	13
WB 3613	Jaci da Ingaí	20/05/2012	10	Bodoque da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	167	0,82	8
FV 5379	Chalana da Tapuio	29/09/2017	12	Hulk da Tapuio	Lelé da Tapuio	167	0,58	2
WB 1058	Cajamanga da Ingaí	24/01/1986	10	Sertaozinho da Ingaí	Caneta da Ingaí	167	0,76	5
NBP 784	Lagosta da Laguna	02/01/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Bali da Laguna	167	0,77	5
SRA 104N	Borboleta da SR	11/12/2019	2	Zuado da SR	Casula da SR	167	0,49	1
NBP 547	Cocada da Laguna	03/04/2000	7	Guatambu da Ingaí	Francesa da Ingaí	167	0,82	6
FV 5753	Tentação da Tapuio	04/07/2018	12	Curu da Laguna	Olá da Tapuio	166	0,53	1
FV 2949	Oca da Tapuio	27/02/2013	12	Hebreu da Tapuio	Jornalista da Tapuio	166	0,59	4
IS 1725	IS 1725 da Mântova	15/05/2017	1		IS 001422 da Mântova	166	0,44	3
WB 1270	Mantiqueira da Ingaí	08/03/1987	10	Baiao da Ingaí	Limpida da Ingaí	166	0,85	11
FV 5387	Resenha da Tapuio	12/10/2017	12	Hulk da Tapuio	Manhã da Tapuio	166	0,66	2
SRA 981	Santinha da SR	03/01/2017	2	Arrastão da SR	SRA 74 da SR	166	0,65	3
NBP 3770	Cinema da Laguna	21/05/2017	7	Sininho da Laguna	Lanterna da Laguna	166	0,65	2
NBP 1412	Serrana da Laguna	12/08/2005	7	Lambourguini da Ingaí	Paloma da Laguna	166	0,81	7
NBP 661	Costureira da Laguna	19/03/2001	7	Guatambu da Ingaí	Nina da Laguna	166	0,83	9
FV 2507	Nula da Tapuio	06/02/2012	12	Hulk da Tapuio	Orlandia da Ingaí	165	0,75	7
UPD 919	Quebra da UPD	27/09/2016	4	Vancouver da Ingaí	Calha da UPD	165	0,56	1
PAC168	Doidinha do Embondo	23/02/2004		RC924	Maravilha do Embondo	165	0,75	15
FV 2352	Mulan da Tapuio	12/07/2011	12	Hulk da Tapuio	Desprovida da Tapuio	165	0,67	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1116	Hélice da Tapuio	29/09/2007	12	Bretao da Ingaí	Dinamarca da Tapuio	165	0,81	9
NB 724	NB724 da Morada	08/02/2000	6	NB514 da Morada	NB161 da Morada	164	0,74	9
NBP 1226	Calor da Laguna	01/09/2004	7	Homerico da Ingaí	Vulcanca II da Laguna	164	0,72	4
UPD 988	Salva da UPD	31/10/2018	4	Guatambu da Ingaí	Lambreta da UPD	164	0,61	1
NBP 255	Corrente da Laguna	12/04/1997	7	Carv?o da Laguna	Ancora da Laguna	164	0,78	5
NBP 1032	Maravilha da Laguna	30/06/2003	7	Bm 42 bigode da Laguna	Babilonia da Ingaí	164	0,75	4
FV 984	Hortência da Tapuio	03/01/2007	12	Agrale da Ingaí	Ana paula HCO336	163	0,80	7
FV 817	Fulô da Tapuio	14/11/2005	12	Cometa da Laguna	Dama da Tapuio	163	0,84	9
FV 5922	Talia da Tapuio	31/12/2018	12	Orixá da Tapuio	Havaiana da Tapuio	163	0,61	1
FV 5034	Minuta da Tapuio	01/02/2017	12		Nataluz da Tapuio	163	0,47	3
WB 4053	Coalhada da Ingaí	07/01/2017	10	Ousado da Ingaí	Arequipa da Ingaí	163	0,68	2
NBP 924	Perdiz da Laguna	19/09/2002	7	Valparaiso da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	163	0,69	1
FV 2875	Nobiliario da Tapuio	27/12/2012	12	Juca da Tapuio	Lanterninha da Tapuio	162	0,62	1
FV 2144	Magia da Tapuio	14/02/2011	12	Gaúcho da Tapuio	Insinuante da Tapuio	162	0,74	4
WB 2481	Limousine da Ingaí	05/03/1996	10	Monte negro da Ingaí	Iolanda da Ingaí	162	0,84	12
WB 3478	Vitoria da Ingaí	25/11/2010	10	Paquistão da Ingaí	Coroa da Ingaí	162	0,84	7
MCP 2132	Irina da Rio Pardo	26/11/2012	9	Barretos da Ingaí	Colombina da Rio Pardo	162	0,76	5
SRA 950	Chilena da SR	15/02/2016	2		Sabonete da SR	162	0,69	4
WB 3112	Dakota da Ingaí	07/01/2005	10	Reinante da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	162	0,62	2
NB 1948	NB1948 da Morada	23/02/2018	6	NB727 da Morada	NB1284 da Morada	162	0,61	2
FV 1393	Ia-ia da Tapuio	04/11/2008	12	Cadillac da Ingaí	Pulceira da Laguna	162	0,83	7
FV 1999	Luz da Tapuio	06/09/2010	12		Esquisita da Tapuio	161	0,60	2
SRA 954	Lua da SR	25/01/2016	2		Chopana da SR	161	0,70	4
UPD 728	Jandaia da UPD	27/05/2010	4	Cadillac da Ingaí	Perfídia da UPD	161	0,73	4
IS 1402	IS 1402 da Mântova	01/06/2009	1	Zerbio (italiano)	IS 3 da Mântova	161	0,63	3
FV 4999	Minguada da Tapuio	12/11/2016	12		Ortografia da Tapuio	161	0,65	3
IS 1716	IS 1716 da Mântova	21/02/2017	1		IS 01417 da Mântova	161	0,57	3
FV 49	Biruta da Tapuio	05/02/2001	12		Filó ht068	161	0,38	1
WB 4085	Clara da Ingaí	02/03/2017	10	Escaleno da Ingaí	Barra funda da Ingaí	161	0,71	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2963	Orquídea da Tapuio	05/03/2013	12	Hulk da Tapuio	Limitada da Tapuio	160	0,65	4
FV 1439	Japonesa da Tapuio	22/03/2009	12	Cadillac da Ingaí	Divina da Tapuio	160	0,67	3
FV 138	Bruxa da Tapuio	18/05/2001	12	Café da Laguna	Mulata UF040	160	0,85	14
LBD492	Amura lbd lbd492	28/02/2005	12		Beleza lbd492	160	0,77	8
NBP 3987	Brejeira da Laguna	15/03/2019	7	Canhoto da Laguna	Saracura da Laguna	160	0,59	1
NBP 191	Gema da Laguna	28/05/1996	7	Divino da Ingaí	Tainha da Laguna	160	0,76	5
MCP 1695	Turmalina da Rio Pardo	26/12/2009	9	Oiapoque da Ingaí	Unica da Rio Pardo	160	0,78	4
FV 296	Catapora da Tapuio	13/08/2002	12	Café da Laguna	Tulipa HCO147	160	0,84	10
PEA 1812	Marieta da Peabiru	03/05/2018	13	NB1044 da Morada	Draga da Peabiru	160	0,59	2
WB 1513	Fada da Ingaí	06/02/1989	10	Monte negro da Ingaí	Eremita da Ingaí	160	0,86	10
NBP 1446	Parede da Laguna	30/09/2005	7	Trator da Laguna	Barragem da Ingaí	160	0,79	7
NBP 2118	Malagueta da Laguna	09/04/2009	7	Gaucho da Laguna	Pimenta da Laguna	160	0,73	5
NBP 2926	Caipira da Laguna	10/09/2012	7	Marmelo da Laguna	Parede da Laguna	160	0,72	3
WB 3428	Flecha da Ingaí	26/01/2010	10	Vancouver da Ingaí	Tiquatira da Ingaí	160	0,80	6
WB 2495	Niteroi da Ingaí	20/03/1996	10	Trucao da Ingaí	Bagaceira da Ingaí	160	0,79	5
NB 2053	NB2053 da Morada	17/05/2018	6	NB878 da Morada	NB887 da Morada	159	0,55	1
IS 001439	IS 001439 da Mântova	01/06/2011	1	Zerbio (italiano)	IS 1082 da Mântova	159	0,67	3
NBP 1873	Itatiba da Laguna	27/11/2007	7	Marmelo da Laguna	Alfenas da Laguna	159	0,78	5
FV 781	Fubica da Tapuio	07/08/2005	12	Cometa da Laguna	Ambulância rl698	159	0,50	1
FV 4225	Paina da Tapuio	06/08/2015	12		Ladeira da Tapuio	159	0,48	3
NB 2019	NB2019 da Morada	28/03/2018	6	NB1032 da Morada	NB484 da Morada	159	0,54	1
NB 657	NB657 da Morada	23/03/1998	6	Hambo poi de amelita	NB11431LA da Morada	159	0,51	5
FV 2606	Never da Tapuio	08/04/2012	12		Flauta da Tapuio	159	0,75	6
WF911	WF911 do Búfalo Dourado	24/10/2002		Guatambu da Ingaí	WF513 do Búfalo Dourado	159	0,34	8
FV 4711	Pula da Tapuio	09/07/2016	12	Bm 223 rohtak indiano	Juruá da Tapuio	158	0,46	2
FV 186	Burguesa da Tapuio	27/09/2001	12	Guatambu da Ingaí	Espanhola da Ingaí	158	0,86	11
NB 2309	NB2309 da Morada	15/05/2019	6	NB1038 da Morada	NB433 da Morada	158	0,57	1
FV 5132	Laminosa da Tapuio	19/03/2017	12		Otilia da Tapuio	158	0,46	2
FV 5711	Temática da Tapuio	11/06/2018	12		Naina da Tapuio	158	0,46	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2626	Naval da Tapuio	16/04/2012	12	Indio da Tapuio	Jaca da Tapuio	158	0,61	1
FV 1775	Ladainha da Tapuio	14/03/2010	12	Farrapo da Tapuio	Hexa da Tapuio	158	0,80	9
FV 206	Candelária da Tapuio	06/03/2002	12	Guatambu da Ingaí	Elene ac185	158	0,52	2
FV 764	Flor da Tapuio	23/07/2005	12	Acalanto da Ingaí	Barragem da Tapuio	158	0,76	5
IS 1548	IS 1548 da Mântova	12/02/2016	1		IS 1446 da Mântova	158	0,36	2
NB 1355	NB1355 da Morada	03/04/2017	6	NB1038 da Morada	NB524 da Morada	158	0,55	1
NBP 1149	NBP 1149 da Laguna	06/04/2004	7	Macau da Ingaí	Ibati da Ingaí	158	0,80	5
FV 2411	Mustanga da Tapuio	28/09/2011	12		Hamonia da Tapuio	157	0,50	3
MCP 2120	Patara da Rio Pardo	14/11/2012	9	Fauno da Ingaí	MCP 1552 da Rio Pardo	157	0,74	3
FV 1808	Lelé da Tapuio	05/04/2010	12	Galope da Tapuio	Pitomba fl610	157	0,80	6
NBP 936	Cereja da Laguna	23/11/2002	7	Cangucu da Ingaí	Ameixa da Laguna	157	0,81	9
FV 964	Granja da Tapuio	22/10/2006	12	Acalanto da Ingaí	Cegonha da Tapuio	157	0,69	2
FV 2251	Mercedes da Tapuio	21/04/2011	12	Heroi da Tapuio	Hp da Tapuio	156	0,75	7
FV 1674	Jogatina da Tapuio	03/12/2009	12	Galope da Tapuio	Caduca da Tapuio	156	0,68	3
NBP 969	Nota da Laguna	17/03/2003	7	Maraja da Laguna	Lira da Laguna	156	0,86	11
FV 3558	Paula da Tapuio	01/06/2014	12	Hulk da Tapuio	Homonemia da Tapuio	156	0,66	3
MCP 0923	Belize da Rio Pardo	22/01/2005	9	Ladino da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	156	0,86	12
MCP 1716	Grelha da Rio Pardo	04/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Laika do rp da Rio Pardo	156	0,83	5
WB 512	Maravilha da Ingaí	24/02/1981	10	Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	156	0,83	8
NB 1443	NB1443 da Morada	26/05/2015	6	NB858 da Morada	NB415 da Morada	156	0,66	3
FV 1186	Identidade da Tapuio	17/01/2008	12	NB1020 da Morada	Amanita lbd lbd419	156	0,75	4
PEA 1001	Flora da Peabiru	01/01/2012	13	Banhado da Peabiru	Aruana do Embondo	156	0,65	5
UF0825	Umuarama UF0825	24/05/2005	12	Kollam jm	Ua363	156	0,78	6
FV 5730	Tiquinho da Tapuio	18/06/2018	12		Nenêm da Tapuio	155	0,45	2
WB 3536	Quiroga da Ingaí	19/04/2011	10	Vancouver da Ingaí	Poliana da Ingaí	155	0,73	5
NBP 2226	Fada da Laguna	07/08/2009	7	Bordao da Laguna	Magica da Laguna	155	0,71	3
NBP 2009	Gabi da Laguna	21/07/2008	7	Marmelo da Laguna	Venezuela da Laguna	155	0,69	2
WF2641	WF2641 do Búfalo Dourado	06/12/2011		Guatambu da Ingaí	WF1984 do Búfalo Dourado	155	0,50	3
WB 3121	Galega da Ingaí	25/01/2005	10	Reinante da Ingaí	Espanha da Ingaí	155	0,81	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1054	Herbicida da Tapuio	13/06/2007	12	Agrale da Ingaí	Dinastia da Tapuio	155	0,77	5
UF0838	Uberlândia UF0838	13/07/2005	12	Erode J.M.	Ua279	155	0,79	7
FV 1109	Horteza da Tapuio	14/09/2007	12	Bretao da Ingaí	Canaã da Tapuio	155	0,78	6
MCP 0370	Dinha da Rio Pardo	25/07/2001	9	Oponente da Ingaí	Kabala do santo anjo	155	0,82	7
NBP 3720	Pagem da Laguna	21/02/2017	7	Imponente da Ingaí	Esponja da Laguna	155	0,71	3
NB 1934	NB1934 da Morada	21/02/2018	6	NB1038 da Morada	NB908 da Morada	155	0,53	1
FV 2345	Motanha da Tapuio	06/07/2011	12	Hulk da Tapuio	Drágea da Tapuio	154	0,72	6
MCP 1279	MCP 1279 da Rio Pardo	01/06/2007	9	Jambol?o da Ingaí	Chanel da Rio Pardo	154	0,78	5
NB 1718	NB1718 da Morada	02/02/2017	6	NB1038 da Morada	NB221 da Morada	154	0,54	1
WB 2803	WB 2803 da Ingaí	16/12/1999	10	Trucao da Ingaí	Singela da Ingaí	154	0,85	10
NBP 1433	Gari da Laguna	11/09/2005	7	Guatambu da Ingaí	Irlanda da Ingaí	154	0,82	7
MCP 2236	Mitiva da Rio Pardo	18/08/2013	9	Fauno da Ingaí	Mirabai da Rio Pardo	154	0,76	4
WB 2046	Replica da Ingaí	08/05/1992	10	Colosso da Ingaí	Formosa da Ingaí	154	0,75	4
WB 2059	Zagaia da Ingaí	03/07/1992	10	Monte negro da Ingaí	Moranga da Ingaí	154	0,62	1
NB 1008	NB1008 da Morada	10/02/2013	6	Abiu da cachoeira	NB850 da Morada	154	0,72	7
NB 1066.	NB1066. da Morada	12/06/2013	6	NB858 da Morada	NB1061 da Morada	154	0,71	5
WB 3052	Caninana da Ingaí	02/01/2004	10	Gringo da Ingaí	Cajarana da Ingaí	154	0,77	9
MCP 1798	Fatura da Rio Pardo	07/07/2010	9	Bolero da Rio Pardo	Serrana da Rio Pardo	154	0,77	5
FV 1596	Juruna da Tapuio	03/08/2009	12	Galope da Tapuio	Cafuringa da Tapuio	154	0,70	2
MCP 1893	Charmosa da Rio Pardo	10/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Banaretis da Rio Pardo	154	0,80	6
FV 1677	Jabaquara da Tapuio	15/12/2009	12	Farrapo da Tapuio	Usina UF0837	153	0,60	2
NBP 3744	NBP 3744 da Laguna	03/04/2017	7	Atolado da Laguna	Pax da Laguna	153	0,70	2
FV 1201	Iluminação da Tapuio	29/01/2008	12	Rondon da Ingaí	Duquesa da Tapuio	153	0,75	5
NBP 2625	Lisboa da Laguna	03/06/2011	7	Marmelo da Laguna	Renda da Laguna	153	0,77	6
FV 1511	Justiceira da Tapuio	20/05/2009	12	Escravo da Tapuio	Grelha da Tapuio	153	0,62	2
MCP 0506	Grauna da Rio Pardo	01/01/1995	9	Monte negro da Ingaí		153	0,80	7
WF1714	WF1714 do Búfalo Dourado	29/08/2007		Cadillac da Ingaí	WF559 do Búfalo Dourado	153	0,32	4
WB 3726	Semolina da Ingaí	06/07/2013	10	Alfaiate da Ingaí	Narandiba da Ingaí	152	0,72	5
NBP 2983	Inaj? da Laguna	03/03/2013	7	Padre da Laguna	Praia da Laguna	152	0,79	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4248	Croacia da Ingaí	04/08/2018	10	Bodoque da Ingaí	Vitória da Ingaí	152	0,70	3
WB 3425	Escola da Ingaí	24/01/2010	10	Vancouver da Ingaí	Ilhabela da Ingaí	152	0,83	9
WB 2334	Irlanda da Ingaí	19/03/1995	10	Mergulho da Ingaí	Lebre da Ingaí	152	0,88	13
NBP 1781	Aranha da Laguna	16/06/2007	7	Mandaqui da Ingaí	Ariranha da Laguna	152	0,79	6
FV 961	Gola da Tapuio	06/10/2006	12	Cadillac da Ingaí	Bengala da Tapuio	152	0,63	1
MCP 1503	Amizade da Rio Pardo	04/11/2008	9	Cadillac da Ingaí	Sereia da Rio Pardo	152	0,65	1
MCP 2041	Ragivi da Rio Pardo	25/07/2012	9	Guatambu da Ingaí	Costeira da Rio Pardo	152	0,73	2
MCP 0904	Piscina da Rio Pardo	24/12/2004	9	Ladino da Ingaí	Mutamba da Rio Pardo	152	0,81	7
FV 3481	Pingue da Tapuio	04/05/2014	12		Hesitação da Tapuio	152	0,47	2
FV 2881	Obelisco da Tapuio	17/01/2013	12	Herói da Tapuio	Vela da Laguna	152	0,66	1
FV 5633	Tacuara da Tapuio	06/04/2018	12	Olimpo da Tapuio	Odalisca da Tapuio	152	0,56	2
FV 5426	Achylia da Tapuio	21/12/2017	12	Lajedo da Tapuio	Nigeria da Tapuio	152	0,66	2
NBP 2923	Aldeia da Laguna	05/09/2012	7	Coletor da Laguna	Malagueta da Laguna	152	0,77	4
FV 863	Gaivota da Tapuio	08/05/2006	12	Cadillac da Ingaí	Jangada ht059	152	0,82	8
MCP 0826	Jandira da Rio Pardo	13/02/2004	9	Engenho da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	151	0,86	11
FV 2050	Lila da Tapuio	11/11/2010	12	Hebreu da Tapuio	Vadia UF0520	151	0,75	4
IS 1479	IS 1479 da Mântova	25/11/2013	1	Dhudial J.M.	IS 1184 da Mântova	151	0,66	3
NBP 2103	Itabuna da Laguna	09/03/2009	7	Marmelo da Laguna	Cocada da Laguna	151	0,63	1
FV 5254	Cambinha da Tapuio	13/06/2017	12		Manga da Tapuio	151	0,59	3
WF1731	WF1731 do Búfalo Dourado	22/09/2007		Bretao da Ingaí	WF761 do Búfalo Dourado	151	0,35	6
PEA 801	Domestica da Peabiru	10/02/2010	13	166 da Peabiru	Fogosa da Belcon	151	0,75	8
NBP 3061	Siri da Laguna	03/06/2013	7	Imponente da Ingaí	Alga da Laguna	151	0,78	5
FV 3406	Platina da Tapuio	21/03/2014	12	Juca da Tapuio	Hipoteca da Tapuio	151	0,61	3
MCP 2259	MCP 2259 da Rio Pardo	25/09/2013	9	Macau da Ingaí	Alegria da Rio Pardo	151	0,76	4
NBP 2459	Goiania da Laguna	03/09/2010	7	Marmelo da Laguna	Roseira da Laguna	151	0,77	8
UPD 985	Salina da UPD	24/06/2018	4	Curu da Laguna	Ninfa da UPD	151	0,58	1
FV 5470	Telma da Tapuio	23/02/2018	12	Curu da Laguna	Jitirana da Tapuio	151	0,61	1
NBP 1780	Alga da Laguna	16/06/2007	7	Lambourguini da Ingaí	Ostra da Laguna	151	0,75	5
FV 2761	Netroide da Tapuio	25/06/2012	12	Horizontal da Tapuio	Embreagem da Tapuio	151	0,60	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3574	Cabana da Laguna	11/02/2016	7	Pioneiro da Laguna	Morada da Laguna	150	0,66	3
FV 4772	Plagia da Tapuio	11/08/2016	12	Hulk da Tapuio	Magia da Tapuio	150	0,59	3
NBP 676	Guru da Laguna	15/04/2001	7	Urai da Ingaí	Mesquita da Ingaí	150	0,81	7
MCP 1806	MCP 1806 da Rio Pardo	10/07/2010	9	Bolero da Rio Pardo	Arembepe da Rio Pardo	150	0,61	2
NBP 997	Bretanha da Laguna	28/04/2003	7	Maraja da Laguna	Eudoxia da Ingaí	150	0,83	9
WB 3077	Narandiba da Ingaí	15/02/2004	10	Gringo da Ingaí	Calunga da Ingaí	150	0,82	7
NB 2109	NB2109 da Morada	11/08/2018	6	NB1038 da Morada	NB929 da Morada	150	0,55	1
UPD 892	Pamonha da UPD	30/10/2015	4	Bretao da Ingaí	Mamona da UPD	150	0,59	1
UPD 949	Raiz da UPD	19/06/2017	4	Dhudial J.M.	UPD 681 da UPD	150	0,52	1
NBP 3597	Filet da Laguna	03/04/2016	7	Pioneiro da Laguna	Robalo da Laguna	149	0,67	2
MCP 0794	MCP 0794 da Rio Pardo	27/12/2003	9	Oponente da Ingaí	Kabala do santo ango da Rio Pardo	149	0,88	9
NB 850	NB850 da Morada	20/03/2001	6	NB607 da Morada	NB579 da Morada	149	0,82	17
WB 2319	Enfermeira da Ingaí	21/02/1995	10	Vencedor da Ingaí	Jojoba da Ingaí	149	0,89	14
FV 3854	Peregrina da Tapuio	04/12/2014	12		Madagascar da Tapuio	149	0,59	4
FV 2473	Macadâmia da Tapuio	29/12/2011	12	Vaidoso da Natal UF0700	Bacará da Tapuio	149	0,73	7
MCP 1421	Araripe da Rio Pardo	20/01/2008	9	Jambol?o da Ingaí	FCB 313 da Campo Belo	149	0,69	4
WF2514	WF2514 do Búfalo Dourado	19/07/2011		Guatambu da Ingaí	WF597 do Búfalo Dourado	149	0,36	2
NB 1767	NB1767 da Morada	29/03/2017	6	NB1032 da Morada	NB1030 da Morada	149	0,59	2
FV 1290	Ilha da Tapuio	12/05/2008	12	Bretao da Ingaí	Paulista HCO515	149	0,80	7
FV 2089	Lampreia da Tapuio	29/12/2010	12	Hebreu da Tapuio	Bondosa da Tapuio	149	0,77	9
FV 2754	Nuclear da Tapuio	13/06/2012	12	Vaidoso da Natal UF0700	Amiga lbd lbd463	149	0,54	1
WB 803	Comarca da Ingaí	30/11/1983	10		Mamparra do rib.da serra	149	0,76	4
FV 2791	Natua da Tapuio	21/07/2012	12	Hulk da Tapuio	Italiana da Tapuio	149	0,72	5
IS 1544	IS 1544 da Mântova	01/06/2016	1		IS 01303 da Mântova	149	0,55	3
IS 1429	IS 1429 da Mântova	01/06/2011	1	Zerbio (italiano)	IS 1325 da Mântova	148	0,51	1
FV 3919	Pensadora da Tapuio	17/03/2015	12	Hulk da Tapuio	Flama da Tapuio	148	0,62	4
FV 1595	Juruá da Tapuio	02/08/2009	12	Feitiço da Tapuio	Bruxa da Tapuio	148	0,75	6
NBP 2613	Bombom da Laguna	19/05/2011	7	Repique da Ingaí	Melosa da Laguna	148	0,70	4
MCP 1660	Historia da Rio Pardo	30/10/2009	9	Cadillac da Ingaí	Flora da Rio Pardo	148	0,53	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
PAC039	Aruana do Embondo	19/01/2002		Brangus da Ingaí	Deia da Belcon	148	0,71	8
MCP 0476	MCP 0476 da Rio Pardo	14/02/2002	9	Oponente da Ingaí	Nica da Rio Pardo	148	0,89	11
MCP 2448	Adaxi da Rio Pardo	05/01/2015	9	Barretos da Ingaí	Fatura da Rio Pardo	148	0,68	2
MCP 0356	Jurema da Rio Pardo	18/06/2001	9	Guatambu da Ingaí	Kaluba do santo anjo	148	0,78	5
NBP 1010	Bil? da Laguna	19/05/2003	7	Trator da Laguna	Tana da Laguna	148	0,87	14
WB 3297	Guapor? da Ingaí	27/01/2008	10	Goias da Ingaí	Islandia da Ingaí	148	0,64	2
IS 01496	IS 01496 da Mântova	18/02/2015	1		IS 001414 da Mântova	147	0,39	3
WB 4228	Beterraba da Ingaí	18/04/2018	10	Ousado da Ingaí	Tunisia da Ingaí	147	0,68	2
FV 2572	Néftis da Tapuio	24/03/2012	12		Graviola da Tapuio	147	0,59	2
WB 167	Margarida da Ingaí	02/06/1977	10	Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	147	0,68	1
FV 4175	Padroeira da Tapuio	13/07/2015	12	Luxo da Tapuio	Dalila da Tapuio	147	0,57	4
FV 943	Genebra da Tapuio	20/09/2006	12	Agrale da Ingaí	Cidinha HCO362	147	0,58	2
FV 590	Esfere da Tapuio	29/05/2004	12	Cupuacu da Ingaí	Brotoeja da Tapuio	147	0,83	6
MCP 1898	Kika da Rio Pardo	15/07/2011	9	Guatambu da Ingaí	Floribela da Rio Pardo	147	0,62	1
FV 1148	Hemoglobina da Tapuio	15/11/2007	12	NB1020 da Morada	Amizade lbd lbd468	147	0,79	10
NBP 684	Nili da Laguna	28/04/2001	7	Surfista da Laguna	Tieta da Ingaí	147	0,81	10
NBP 2035	Pampa da Laguna	31/08/2008	7	Marmelo da Laguna	Nota da Laguna	147	0,73	3
UF0808	Vantagem UF0808	16/05/2005	12	Kollam jm	Ua353	146	0,73	4
MCP 2390	Xati da Rio Pardo	18/08/2014	9	Nobre da Laguna	Savana da Rio Pardo	146	0,64	1
WB 3502	Guadalupe da Ingaí	17/01/2011	10	Paquistão da Ingaí	Gabriela da Ingaí	146	0,82	8
MCP 2125	Chuquita da Rio Pardo	22/11/2012	9	Mandaqui da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	146	0,66	2
MCP 1770	Alameda da Rio Pardo	24/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Mariazinha da Rio Pardo	146	0,84	8
FV 2503	Nectarina da Tapuio	03/02/2012	12	Vaidoso da Natal UF0700	Gengiva da Tapuio	146	0,65	5
MCP 1730	Mandala da Rio Pardo	12/01/2010	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 924 da Campo Belo	146	0,81	6
WB 3328	Rambutan da Ingaí	07/05/2008	10	Paquistão da Ingaí	Russia da Ingaí	146	0,85	10
NB 2122	NB2122 da Morada	17/08/2018	6	NB1032 da Morada	NB1012/13 da Morada	145	0,53	1
WB 732	Apucarana da Ingaí	09/02/1983	10	Lampeao da Ingaí	Mina da Ingaí	145	0,82	11
WB 4069	Chama da Ingaí	29/01/2017	10	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	145	0,69	3
FV 3408	Petrolina da Tapuio	24/03/2014	12	Hulk da Tapuio	Hemoglobina da Tapuio	145	0,58	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 1188	Aracoiaba da Ingaí	30/01/1987	10	Sombra da Ingaí	Bombardina da Ingaí	145	0,63	1
WB 2974	Xiririca da Ingaí	30/07/2002	10	Ranger da Ingaí	Nigeria da Ingaí	145	0,79	5
NBP 797	Malu da Laguna	28/02/2002	7	Cangucu da Ingaí	Luana da Ingaí	145	0,79	5
NB 1984	NB1984 da Morada	13/03/2018	6	NB1038 da Morada	NB858. da Morada	145	0,63	2
SRA 939	Campinas da SR	10/02/2016	2		Cachorra-37 da SR	145	0,69	4
MCP 1548	Pratagi da Rio Pardo	29/12/2008	9	Oiapoque da Ingaí	Choquita da Rio Pardo	145	0,84	8
MCP 1316	Atalaia da Rio Pardo	10/07/2007	9	Bretao da Ingaí	FCB 542 do Campo Belo	145	0,82	9
FV 1144	Hematita da Tapuio	03/11/2007	12	Bretao da Ingaí	Ursa UF0017	145	0,67	2
WB 3767	Georgia da Ingaí	29/01/2014	10	Ousado da Ingaí	Maceio da Ingaí	145	0,79	6
NB 1445	NB1445 da Morada	27/05/2015	6	NB660 da Morada	NB1160 da Morada	145	0,68	3
UPD 758	Lajota da UPD	29/07/2011	4	Nobre da Laguna	Flanela da UPD	145	0,76	5
IS 001364	IS 001364 da Mântova	03/01/2007	1	IS 31 da Mântova	IS 1194 da Mântova	145	0,57	3
NBP 3852	Galha da Laguna	20/12/2017	7	Tambau da Laguna	Gralha da Laguna	144	0,68	2
FV 2764	Nacente da Tapuio	27/06/2012	12	Hulk da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	144	0,60	5
MCP 1643	Fabulosa da Rio Pardo	16/09/2009	9	Cadillac da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	144	0,83	8
FV 1629	Jabota da Tapuio	31/08/2009	12	Galope da Tapuio	Deputada da Tapuio	144	0,77	7
NBP 715	Tailandia da Laguna	04/06/2001	7	Palanque da Ingaí	Repentista da Ingaí	144	0,85	9
WB 3724	Rizoma da Ingaí	22/06/2013	10	Bodoque da Ingaí	Estonia da Ingaí	144	0,70	2
FV 5976	Uxoricidio da Tapuio	17/01/2019	12	Líder da Tapuio	Libélula da Tapuio	144	0,53	1
MCP 1448	Bananal da Rio Pardo	29/04/2008	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Madame da Rio Pardo	144	0,81	4
NB 636	NB636 da Morada	26/02/2010	6	NB1066 da Morada	NB719 da Morada	143	0,66	6
NB 1122	NB1122 da Morada	20/03/2015	6	NB1066 da Morada	NB752G da Morada	143	0,70	4
FV 241	Corsa da Tapuio	23/04/2002	12	Café da Laguna	Rainha HCO146	143	0,86	13
FV 3299	Oportunista da Tapuio	19/09/2013	12	Lallo (italiano)	Desprovida da Tapuio	143	0,54	1
FV 3259	Obra-prima da Tapuio	03/08/2013	12	Hulk da Tapuio	Jarra da Tapuio	143	0,57	5
WB 3571	Coreia da Ingaí	11/01/2012	10	Bodoque da Ingaí	Tucunduva da Ingaí	143	0,81	7
FV 1390	Itamaracá da Tapuio	01/11/2008	12	Hangar da Ingaí	Caduca da Tapuio	143	0,73	6
UF0362	Virada UF0362	11/03/2005	12		Ua060	143	0,77	6
NBP 19	Ancora da Laguna	13/02/1993	7	Monte negro da Ingaí	Embolada da Ingaí	142	0,86	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 2443	Ervilha da Ingaí	04/02/1996	10	Monte negro da Ingaí	Basileia da Ingaí	142	0,65	1
NBP 230	Nina da Laguna	21/02/1997	7	Laercio da Ingaí	Luva da Ingaí	142	0,81	10
NB 807	NB807 da Morada	06/02/2001	6	NB514 da Morada	NB53 da Morada	142	0,49	1
MCP 2586	Darma da Rio Pardo	03/11/2015	9	Oiapoque da Ingaí	Fama da Rio Pardo	142	0,65	1
PEA 1083	Galicia da Peabiru	18/03/2013	13	Banhado da Peabiru	Amônia da Peabiru	142	0,68	4
WB 3357	Fiel da Ingaí	03/02/2009	10	Paquistão da Ingaí	Nanuque da Ingaí	142	0,69	2
IS 001419	IS 001419 da Mântova	01/06/2010	1	Zerbio (italiano)	IS 3 da Mântova	142	0,68	3
UPD 437	Andhra da UPD	15/02/2000	4	Coqueiro da Ingaí	Umuarama da Ingaí	142	0,80	8
FV 1157	Hóspede da Tapuio	04/12/2007	12	Bretao da Ingaí	Doméstica da Tapuio	142	0,80	6
NB 1829	NB1829 da Morada	18/03/2017	6	NB858 da Morada	NB1070 da Morada	141	0,59	1
FV 1692	Jari da Tapuio	28/12/2009	12	Gaúcho da Tapuio	Anasarca lbd lbd510	141	0,80	9
IS 01374	IS 01374 da Mântova	05/02/2009	1	Guatambu da Ingaí	IS 384 da Mântova	141	0,69	3
SRA 909	Manilha da SR	17/03/2015	2		Carambola-311 da SR	141	0,73	5
NBP 1875	Orquidea da Laguna	03/12/2007	7	Bretao da Ingaí	Flor da Ingaí	141	0,82	9
WB 3095	Tucunduva da Ingaí	25/05/2004	10	Gringo da Ingaí	WB 2803 da Ingaí	141	0,79	4
FV 2814	Nexi da Tapuio	11/08/2012	12	Heroi da Tapuio	Iracema da Tapuio	141	0,74	3
NBP 452	Palmeira da Laguna	21/05/1999	7	Guatambu da Ingaí	Tamara da Ingaí	141	0,86	10
MCP 0881	Aquarela da Rio Pardo	06/12/2004	9	Nobre da Laguna	Nica da Rio Pardo	141	0,76	4
FV 5998	Ultimar da Tapuio	28/02/2019	12	Orixá da Tapuio	Pensadora da Tapuio	141	0,55	1
SRA 38N	Boia da SR	08/02/2020	2	Ciao da SR	Jiboia da SR	141	0,48	1
FV 3746	Pirinopolis da Tapuio	20/08/2014	12		Lauda da Tapuio	141	0,49	4
IS 01542	IS 01542 da Mântova	21/03/2016	1		IS 001422 da Mântova	141	0,45	3
FV 2296	Manga-rosa da Tapuio	20/05/2011	12	Granito da Tapuio	Gaivota da Tapuio	141	0,77	7
WB 185	Araponga da Ingaí	10/02/1978	10	Meia noite da Ingaí	Coca cola da Ingaí	141	0,71	4
FV 2063	Legislatura da Tapuio	29/11/2010	12	Hebreu da Tapuio	Única UF0639	141	0,70	3
NBP 563	Baleia da Laguna	13/05/2000	7	Guatambu da Ingaí	Irlanda da Ingaí	140	0,86	10
HCO347	Lola HCO347	08/04/2000	12		Lola h c o	140	0,63	3
FV 2002	Lituana da Tapuio	09/09/2010	12		Atenas da Tapuio	140	0,71	4
NBP 774	Taiba da Laguna	15/11/2001	7	Repique da Ingaí	Ibati da Ingaí	140	0,77	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 2078	Serra da Laguna	04/12/2008	7	Bene da Laguna	Meruoca da Laguna	140	0,73	4
FV 1091	Honda da Tapuio	08/08/2007	12	Cadillac da Ingaí	Brilhantina da Tapuio	140	0,79	6
FV 4730	Pulsa da Tapuio	16/07/2016	12	Lajedo da Tapuio	Japira da Tapuio	140	0,60	4
FV 3291	Ouricuri da Tapuio	06/09/2013	12	Imperador da Tapuio	Volúpia UF0810	140	0,64	5
UF0835	Úrsula UF0835	25/04/2005	12	Kollam jm	Ua263	140	0,46	1
NB 1369	NB1369 da Morada	04/03/2015	6	Abiu da cachoeira	NB557 da Morada	140	0,75	4
WB 1017	Sardinha da Ingaí	24/03/1985	10	Bingo da Ingaí	Montanha da Ingaí	140	0,73	5
FV 3014	Obstetricia da Tapuio	23/03/2013	12	Imperador da Tapuio	Linfa da Tapuio	140	0,56	5
PEA 261	Anta da Peabiru	25/03/2006	13	Apolo do Embondo	PEA152	139	0,70	6
HCO362	Cidinha HCO362	13/05/2000	12		Cidinha h c o	139	0,80	7
NBP 1665	Pitanga da Laguna	01/12/2006	7	Lambourguini da Ingaí	Bruna da Laguna	139	0,81	7
FV 3528	Pacifista da Tapuio	25/05/2014	12	Vaidoso da Natal UF0700	Virada UF0362	139	0,55	2
FV 1333	Iugoslávia da Tapuio	03/07/2008	12	Cadillac da Ingaí	Letícia HCO333	139	0,81	10
WB 206	Carangola da Ingaí	01/04/1978	10	Meia noite da Ingaí	Coroa da Ingaí	139	0,80	7
NB 1925	NB1925 da Morada	10/02/2018	6	NB1032 da Morada	NB906 da Morada	139	0,53	2
NBP 3069	Tenente da Laguna	11/06/2013	7	Goleiro da Laguna	Bel da Laguna	139	0,75	6
IS 001519	IS 001519 da Mântova	08/12/2014	1	Campones da Laguna	IS 001339 da Mântova	139	0,53	4
FV 2263	Manca da Tapuio	27/04/2011	12	Zerbio (italiano)	Hepatite da Tapuio	139	0,57	1
PAC175	Dica do Embondo	25/03/2004		Brangus da Ingaí	Drina da Belcon	139	0,72	7
PAC185	Divina do Embondo	29/04/2004		Brangus da Ingaí	Gazela da Belcon	139	0,64	7
WB 3085	Paracuru da Ingaí	11/03/2004	10	Gringo da Ingaí	Valdivia da Ingaí	139	0,73	3
NBP 1283	Canoa da Laguna	16/02/2005	7	Homerico da Ingaí	Lagoa da Laguna	139	0,79	7
MCP 1665	MCP 1665 da Rio Pardo	12/11/2009	9	Barretos da Ingaí	Fofita da Rio Pardo	138	0,66	1
FV 5003	Vitoria da Tapuio	23/01/2017	12	Indio da Tapuio	Pachorra da Tapuio	138	0,63	2
NBP 2509	Soja da Laguna	11/12/2010	7	Marmelo da Laguna	Nota da Laguna	138	0,82	7
FV 250	Cafona da Tapuio	05/05/2002	12	Repique da Ingaí	Papeleta ac206	138	0,80	6
LD 39	Novela da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2014	5	Almirante da Peabiru	Barrosa da Nossa Senhora do Carmo	138	0,38	2
WB 1482	Araruna da Ingaí	17/05/1988	10	Monte negro da Ingaí	Birmania da Ingaí	138	0,80	4
NB 2125	NB2125 da Morada	25/08/2018	6	NB1038 da Morada	NB356 da Morada	138	0,57	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 1252	Milh? da Laguna	04/11/2004	7	Homerico da Ingaí	Milota da Laguna	138	0,79	8
PEA 1071	Galileia da Peabiru	20/02/2013	13	166 da Peabiru	Apostila da Peabiru	138	0,74	6
MCP 2426	MCP 2426 da Rio Pardo	17/12/2014	9	Barretos da Ingaí	Criola da Rio Pardo	138	0,75	3
WB 4150	Bolivia da Ingaí	24/12/2017	10	Ousado da Ingaí	Zurique da Ingaí	138	0,67	3
NBP 2787	Luna da Laguna	29/04/2012	7	Cajuru da Laguna	Chama da Laguna	138	0,65	2
FV 4683	Prateleira da Tapuio	20/06/2016	12	Hulk da Tapuio	Juína da Tapuio	138	0,59	3
FV 4784	Piarara da Tapuio	13/08/2016	12	Bm 42 legend indiano	Irara da Tapuio	138	0,64	4
FV 5506	Teçá da Tapuio	17/03/2018	12	Curu da Laguna	Maestrina da Tapuio	137	0,62	2
NBP 2547	Truta da Laguna	23/03/2011	7	Juvenal da Laguna	S/n da Laguna	137	0,66	3
FV 3686	Potengy da Tapuio	22/07/2014	12	Lajedo da Tapuio	Uruba UF0820	137	0,57	1
WF1951	WF1951 do Búfalo Dourado	09/09/2008		Macau da Ingaí	WF839 do Búfalo Dourado	137	0,34	3
FV 5487	Thamiris da Tapuio	06/03/2018	12		Orgia da Tapuio	137	0,46	1
WF2528	WF2528 do Búfalo Dourado	07/08/2011		Macau da Ingaí	WF1445 do Búfalo Dourado	137	0,34	3
IS 1467	IS 1467 da Mântova	28/02/2013	1	IS 31 da Mântova	IS 1349 da Mântova	137	0,57	3
NBP 446	Nativa da Laguna	11/05/1999	7	Valparaiso da Ingaí	Luana da Ingaí	137	0,77	6
FV 351	Dengosa da Tapuio	24/01/2003	12	Café da Laguna	Mariana ht051	137	0,77	6
MCP 2468	Raida da Rio Pardo	16/01/2015	9	Barretos da Ingaí	Lagoa da Rio Pardo	136	0,72	3
MCP 0293	Pituba da Rio Pardo	07/02/2001	9	Palanque da Ingaí	Cambauva da Ingaí	136	0,81	5
NBP 762	Ostra da Laguna	14/10/2001	7	Repique da Ingaí	Musa da Laguna	136	0,85	10
NBP 838	Coreia da Laguna	27/04/2002	7	Cadillac da Ingaí	Pompeia da Laguna	136	0,77	5
FV 3352	Otite da Tapuio	10/11/2013	12	Imperador da Tapuio	Liquidada da Tapuio	136	0,57	6
FV 3021	Oração da Tapuio	25/03/2013	12	Horizontal da Tapuio	Umuarama UF0825	136	0,57	6
NB 783	NB783 da Morada	05/04/2000	6	NB635 da Morada		136	0,78	11
WB 3263	Tiquatira da Ingaí	30/07/2007	10	Paquistão da Ingaí	Gilete da Ingaí	136	0,85	8
MCP 1614	Shiivani da Rio Pardo	08/07/2009	9	Oiapoque da Ingaí	Glendora da Rio Pardo	136	0,80	6
MCP 1883	Iris da Rio Pardo	03/07/2011	9	Macau da Ingaí	Caiada da Rio Pardo	136	0,59	1
NB 1088	NB1088 da Morada	12/01/2004	6	NB576 da Morada	NB372 da Morada	136	0,59	2
WB 4049	Flanela da Ingaí	01/01/2017	10	Ousado da Ingaí	Cana? da Ingaí	136	0,68	2
MCP 1759	Bambina da Rio Pardo	10/05/2010	9	Oiapoque da Ingaí	Luma da Rio Pardo	135	0,72	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 2261	Trincheira da Ingaí	27/04/1994	10	Palanque da Ingaí	Antartica da Ingaí	135	0,76	3
FV 3365	Porta da Tapuio	17/01/2014	12	Hulk da Tapuio	Dangola da Tapuio	135	0,68	6
PEA 1673	Ligeira da Peabiru	10/01/2018	13	NB1044 da Morada	Cacaria da Peabiru	135	0,53	1

Fêmeas Ativas

Tabela 5. As melhores fêmeas ativas de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2630	Rani da Rio Pardo	22/01/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	697	0,73	4
WB 3355	Estrofe da Ingaí	30/01/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	630	0,82	9
MCP 2833	Tatanga da Rio Pardo	07/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1661 da Rio Pardo	611	0,70	2
WB 3004	Guararema da Ingaí	13/02/2003	10	10	Ranger da Ingaí	Bartira da Ingaí	598	0,83	12
MCP 2894	Dengosa da Rio Pardo	26/06/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	586	0,73	3
MCP 2880	Mocinha da Rio Pardo	22/05/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Celta da Rio Pardo	582	0,62	1
MCP 3103	Simonet da Rio Pardo	16/07/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Pojuda da Rio Pardo	576	0,69	2
MCP 2859	Adelina da Rio Pardo	28/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Areca da Rio Pardo	568	0,69	3
MCP 2841	Cigarra da Rio Pardo	18/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Seringueira da Rio Pardo	564	0,73	3
MCP 2213	Calcuta da Rio Pardo	26/07/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Tieta da Rio Pardo	557	0,77	4
MCP 2845	MCP 2845 da Rio Pardo	19/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Iansa da Rio Pardo	546	0,75	3
MCP 3034	Itauna1 da Rio Pardo	10/04/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Sumatra da Rio Pardo	545	0,70	2
NBP 2809	Cohab da Laguna	17/05/2012	7	7	Marmelo da Laguna	Gloria da Ingaí	533	0,80	6
MCP 3082	Agnes da Rio Pardo	29/05/2018	9	9	Tucunare da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	526	0,67	2
MCP 2962	Manjerona da Rio Pardo	11/12/2017	9		Serelepe da Ingaí	Garoa da Rio Pardo	515	0,69	2
MCP 2545	Chacara da Rio Pardo	26/03/2015	9	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	513	0,75	4
NBP 2892	Iracema da Laguna	06/08/2012	7	7	Pioneiro da Laguna	Minerio da Laguna	512	0,81	7
MCP 2310	Divija da Rio Pardo	07/01/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	511	0,76	4
MCP 3311	Almada da Rio Pardo	19/11/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	499	0,50	1
NBP 3562	Vagem da Laguna	18/12/2015	7	7	Tempero da Laguna	Soja da Laguna	497	0,76	4
NBP 3719	Mansa da Laguna	21/02/2017	7		Pioneiro da Laguna	Selva da Laguna	496	0,72	3
MCP 2981	Isabela da Rio Pardo	17/12/2017	9		Serelepe da Ingaí	Colonia da Rio Pardo	493	0,71	2
MCP 2839	Pirinopolis da Rio Pardo	15/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	492	0,73	3
NBP 3549	Melada da Laguna	08/11/2015	7	7	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	491	0,70	2
NBP 3322	Bolsa da Laguna	07/09/2014	7		Hangar da Ingaí	Parede da Laguna	490	0,77	4
MCP 2934	Carmel da Rio Pardo	27/11/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	486	0,71	2
MCP 2882	Rosa da Rio Pardo	29/05/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	482	0,69	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4035	Turquesa da Ingaí	16/12/2016	10	10	Escaleno da Ingaí	Juriti da Ingaí	482	0,70	3
MCP 2931	Nebrasca da Rio Pardo	27/11/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	479	0,69	2
MCP 2773	MCP 2773 da Rio Pardo	07/11/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Itaquena da Rio Pardo	478	0,69	3
MCP 2281	Jermola da Rio Pardo	01/12/2013	9	9	Barretos da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	477	0,80	5
MCP 2746	Mazurca da Rio Pardo	02/08/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Mucoge da Rio Pardo	475	0,74	3
MCP 2731	Rivane da Rio Pardo	26/07/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Pintura da Rio Pardo	475	0,71	3
MCP 2745	Juanita da Rio Pardo	02/08/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	474	0,74	3
MCP 3025	Itauna 1 da Rio Pardo	19/02/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Maritaca da Rio Pardo	474	0,64	2
NBP 3706	S/r da Laguna	16/11/2016	7	7	Canhoto da Laguna	NBP 2126 da Laguna	472	0,70	3
MCP 1677	Sumatra da Rio Pardo	10/12/2009	9	9	Barretos da Ingaí	MCP 0876 da Rio Pardo	465	0,79	8
MCP 3028	Severina 1 da Rio Pardo	28/02/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Jabuticaba da Rio Pardo	460	0,63	2
FV 4889	Moleza da Tapuio	05/11/2016	12		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	460	0,59	1
MCP 2791	Canela da Rio Pardo	05/12/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	458	0,72	3
MCP 2538	Pojuda da Rio Pardo	24/02/2015	9	9	Barretos da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	457	0,75	4
WB 3578	Cana? da Ingaí	19/01/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	457	0,74	8
NBP 3629	Bolota da Laguna	06/06/2016	7		Tambau da Laguna	Bagaceira da Laguna	453	0,74	3
WB 3397	Acilica da Ingaí	12/12/2009	10	10	Vancouver da Ingaí	Coroa da Ingaí	452	0,85	10
MCP 2049	MCP 2049 da Rio Pardo	02/08/2012	9	9	Fauno da Ingaí	Romana da Rio Pardo	452	0,79	5
MCP 2505	Poema da Rio Pardo	04/02/2015	9	9	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	450	0,77	4
MCP 2781	Jasmim da Rio Pardo	28/11/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	449	0,74	3
NBP 3640	Gloria da Laguna	04/07/2016	7	7	Curimba da Laguna	Telex da Laguna	448	0,76	4
FV 2262	Malvada da Tapuio	26/04/2011	12		Farrapo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	445	0,67	7
WB 3208	Barbacena da Ingaí	18/12/2006	10	10	Paquistão da Ingaí	Madrinha da Ingaí	444	0,83	8
MCP 1713	Moqueca da Rio Pardo	02/01/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	444	0,83	8
MCP 1755	Oliva da Rio Pardo	03/05/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	444	0,85	9
MCP 2814	Marilu da Rio Pardo	03/01/2017	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Matura da Rio Pardo	442	0,66	2
MCP 2932	Vitamina da Rio Pardo	27/11/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Soraia da Rio Pardo	442	0,70	2
MCP 2886	Colomba da Rio Pardo	03/06/2017	9	9	Tucunare da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	441	0,68	2
MCP 2718	Nicole da Rio Pardo	19/07/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Malone da Rio Pardo	441	0,73	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 3036	Majore da Rio Pardo	13/04/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	441	0,71	2
MCP 2360	MCP 2360 da Rio Pardo	26/02/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	439	0,77	5
FV 4163	Pacificação da Tapuio	05/07/2015	12		Lero da Tapuio	Liberdade da Tapuio	437	0,55	3
MCP 3185	Iguacu da Rio Pardo	28/01/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	Carobinha da Rio Pardo	436	0,64	1
MCP 3062	MCP 3062 da Rio Pardo	05/05/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1749 da Rio Pardo	435	0,69	3
WB 4357	Folha da Ingaí	15/12/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Turquesa da Ingaí	435	0,52	1
FV 2209	Malva da Tapuio	31/03/2011	12		Farrapo da Tapuio	Gislane HCO276	435	0,74	8
WB 3927	Bahia da Ingaí	26/12/2015	10	10	Escaleno da Ingaí	Grega da Ingaí	434	0,69	4
WB 4295	Prisma da Ingaí	06/02/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Portela da Ingaí	434	0,59	1
MCP 1880	Delícia da Rio Pardo	02/07/2011	9	9	Macau da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	427	0,81	6
FV 1663	Jotinha da Tapuio	21/11/2009	12		Farrapo da Tapuio	Garupa da Tapuio	427	0,78	9
FV 1154	Honrada da Tapuio	01/12/2007	12		Bretao da Ingaí	Depravada da Tapuio	426	0,83	11
MCP 3011	Alberta da Rio Pardo	15/01/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	426	0,68	2
MCP 2363	Paineira da Rio Pardo	09/03/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	424	0,77	4
IS 1497	IS 1497 da Mântova	15/03/2015	1			IS 01303 da Mântova	424	0,63	3
MCP 2529	Malai da Rio Pardo	18/02/2015	9	9	Barretos da Ingaí	Cocada da Rio Pardo	424	0,76	5
NBP 3297	Madame da Laguna	04/08/2014	7	7	Imponente da Ingaí	Serra da Laguna	424	0,73	6
MCP 1766	Tuca da Rio Pardo	16/05/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Serena da Rio Pardo	424	0,83	8
MCP 2042	Iansa da Rio Pardo	27/07/2012	9	9	Fauno da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	423	0,83	6
NBP 3010	Fogueira da Laguna	08/04/2013	7	7	Marmelo da Laguna	Ternura da Laguna	422	0,82	6
MCP 2693	Dali da Rio Pardo	21/03/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	422	0,75	4
MCP 2903	Arara da Rio Pardo	11/08/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2098 da Rio Pardo	421	0,62	2
FV 2783	Nesinha da Tapuio	12/07/2012	12		Indio da Tapuio	Jóia da Tapuio	421	0,72	7
WB 3512	Loba da Ingaí	27/01/2011	10	10	Vancouver da Ingaí	Patagonia da Ingaí	420	0,81	6
IS 1367	IS 00001367 da Mântova	22/05/2009	1			IS 0843 da Mântova	420	0,65	3
FV 1746	Lacraia da Tapuio	14/02/2010	12		Escravo da Tapuio	Marilu HCO371	418	0,80	8
MCP 2027	Cascais da Rio Pardo	15/06/2012	9	9	Guatambu da Ingaí	Tiazinha -leiteira da Rio Pardo	417	0,80	6
MCP 3260	Atta da Rio Pardo	22/07/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	Compota da Rio Pardo	416	0,60	1
MCP 2804	Amaralina da Rio Pardo	17/12/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	415	0,68	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 3049	Redonda 1 da Rio Pardo	23/04/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	414	0,69	2
MCP 2254	Holanda da Rio Pardo	17/09/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Grelha da Rio Pardo	413	0,81	6
MCP 2685	Monica da Rio Pardo	04/03/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	413	0,74	3
WB 3751	Dramatica da Ingaí	15/01/2014	10	10	Alfaiate da Ingaí	Joia da Ingaí	412	0,74	4
MCP 3392	Bizantina da Rio Pardo	01/02/2020	9		Serelepe da Ingaí	Xiva da Rio Pardo	411	0,54	1
FV 3971	Pegajosa da Tapuio	01/04/2015	12		Lampião da Tapuio	Malandrinha da Tapuio	409	0,50	4
FV 2106	Mala da Tapuio	13/01/2011	12		Zerbio (italiano)	Cafona da Tapuio	407	0,76	8
MCP 3242	Aldila da Rio Pardo	12/06/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2202 da Rio Pardo	406	0,65	1
MCP 2623	Deli da Rio Pardo	15/01/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	404	0,76	4
WB 4404	Fogosa da Ingaí	03/03/2020	10	10	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	403	0,51	1
MCP 2531	Solista da Rio Pardo	19/02/2015	9	9	Barretos da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	403	0,76	5
FV 1858	Lambreta da Tapuio	06/05/2010	12		Escravo da Tapuio	Araruta da Tapuio	402	0,79	8
FV 1567	Juquiá da Tapuio	11/07/2009	12		Feitiço da Tapuio	Catapora da Tapuio	401	0,75	9
MCP 1934	Mumbai da Rio Pardo	30/08/2011	9	9	Guatambu da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	400	0,78	5
MCP 2769	Maralina da Rio Pardo	17/10/2016	9	9		Ariane da Rio Pardo	400	0,68	4
MCP 3239	Anaia da Rio Pardo	10/06/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	400	0,62	1
NBP 3901	Dieta da Laguna	09/06/2018	7		Paquistão da Ingaí	Pitanga da Laguna	400	0,64	1
NBP 3760	Carioca da Laguna	25/04/2017	7		Tambau da Laguna	Morena da Laguna	399	0,72	3
NBP 3651	Bondosa da Laguna	19/07/2016	7	7	Camelo da Ingaí	Pajureba da Laguna	399	0,76	4
WB 4264	Sopa da Ingaí	08/01/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Pinguela da Ingaí	398	0,58	1
MCP 3128	Nicoleta da Rio Pardo	20/10/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2426 da Rio Pardo	398	0,64	1
FV 2270	Monique da Tapuio	30/04/2011	12		Herói da Tapuio	Girassol da Tapuio	397	0,76	8
MCP 2680	Ameli da Rio Pardo	02/03/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	397	0,74	4
MCP 3125	Lua da Rio Pardo	10/10/2018	9	9	Tucunare da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	396	0,68	2
FV 1664	Jubarte da Tapuio	21/11/2009	12		Farrapo da Tapuio	Gillete da Tapuio	396	0,81	9
WB 4223	Batata da Ingaí	12/04/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	394	0,61	1
MCP 3124	Jujuba da Rio Pardo	09/10/2018	9		Portugal da Ingaí	MCP 2049 da Rio Pardo	393	0,60	1
FV 2292	Medica da Tapuio	18/05/2011	12	12	Herói da Tapuio	Fofoca da Tapuio	393	0,77	7
WB 4022	Lupa da Ingaí	15/11/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Loba da Ingaí	393	0,68	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2389	Menga da Tapuio	13/08/2011	12		Horizontal da Tapuio	Intenção da Tapuio	392	0,73	7
WB 3285	Escabeche da Ingaí	16/01/2008	10	10	Paquistão da Ingaí	Xiririca da Ingaí	392	0,77	6
FV 2862	Noninha da Tapuio	13/11/2012	12		Hulk da Tapuio	Vadia UF0520	392	0,66	6
MCP 2771	Melina da Rio Pardo	31/10/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 2228 da Rio Pardo	391	0,75	3
FV 5386	Repentista da Tapuio	18/10/2017	12		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	391	0,67	2
FV 1770	Lanterna da Tapuio	13/03/2010	12		Gaúcho da Tapuio	Dama da Tapuio	388	0,78	8
NBP 3979	Pipa da Laguna	05/02/2019	7	7	Zorro da Laguna	Itaipava da Laguna	388	0,58	1
IS 1713	IS 1713 da Mântova	24/03/2017	1		Blackstar (italiano)	IS 1328 da Mântova	387	0,59	2
FV 3738	Patricinha da Tapuio	17/08/2014	12	12	Horizontal da Tapuio	Meriva da Tapuio	387	0,59	4
WB 3624	Natura da Ingaí	01/06/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Fragata da Ingaí	385	0,78	6
MCP 3134	Laurinda da Rio Pardo	10/11/2018	9	9		Jermola da Rio Pardo	385	0,53	1
MCP 2696	Polaca da Rio Pardo	20/06/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	385	0,78	4
MCP 2372	Jarana da Rio Pardo	05/05/2014	9	9	Oiapoque da Ingaí	Delicia da Rio Pardo	384	0,78	5
FV 3603	Perva da Tapuio	14/06/2014	12		Hulk da Tapuio	Laguna da Tapuio	383	0,61	5
MCP 3272	Acropole da Rio Pardo	09/08/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	Pitaia da Rio Pardo	382	0,50	1
MCP 1959	Agostina da Rio Pardo	30/09/2011	9	9	Guatambu da Ingaí	Lorena da Rio Pardo	381	0,81	8
MCP 2172	Guaratuba da Rio Pardo	06/01/2013	9	9	Barretos da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	381	0,75	4
MCP 3052	Nanquim 1 da Rio Pardo	25/04/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	381	0,70	2
MCP 1769	Divania da Rio Pardo	24/05/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	379	0,83	9
FV 5372	Samita da Tapuio	19/09/2017	12		Lajedo da Tapuio	Esmola da Tapuio	379	0,61	2
MCP 2829	Ludimila da Rio Pardo	11/03/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Andira da Rio Pardo	378	0,72	3
FV 5573	Tunisia da Tapuio	03/04/2018	12	12	Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	378	0,56	2
MCP 3250	Amora da Rio Pardo	09/07/2019	9		Tucunare da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	377	0,47	1
MCP 1712	Farofa da Rio Pardo	02/01/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Rosada da Rio Pardo	377	0,80	5
MCP 2184	Eloa da Rio Pardo	21/01/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	376	0,80	5
MCP 2614	Raica da Rio Pardo	07/01/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 0794 da Rio Pardo	375	0,75	3
MCP 3143	Florada da Rio Pardo	27/11/2018	9	9		Delicia da Rio Pardo	375	0,53	2
WB 4008	Tropicalia da Ingaí	30/06/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	374	0,68	2
FV 2464	Macambira da Tapuio	21/12/2011	12		Heroi da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	373	0,76	8

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2853	Ritinha da Rio Pardo	24/04/2017	9		Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	373	0,74	4
FV 3828	Polonesa da Tapuio	23/10/2014	12		Liberal da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	373	0,65	5
FV 2275	Madagascar da Tapuio	01/05/2011	12		Gaúcho da Tapuio	Imbaúba da Tapuio	372	0,73	8
MCP 3091	Shanti da Rio Pardo	07/06/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1668 da Rio Pardo	372	0,61	1
MCP 2381	Samoco da Rio Pardo	23/05/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	371	0,74	5
WB 3892	Rancharia da Ingaí	19/05/2015	10	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	371	0,75	5
MCP 2976	Amanda da Rio Pardo	15/12/2017	9		Serelepe da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	370	0,69	2
MCP 2615	MCP 2615 da Rio Pardo	08/01/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	MCP 1661 da Rio Pardo	368	0,74	4
NBP 3718	Jamanta da Laguna	16/02/2017	7	7	Bordado da Laguna	S/n da Laguna	367	0,72	3
MCP 3158	Jurema da Rio Pardo	26/12/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Tocata da Rio Pardo	366	0,63	1
MCP 2796	Barroca da Rio Pardo	12/12/2016	9		Oiapoque da Ingaí	Criola da Rio Pardo	366	0,70	2
MCP 3175	Antara da Rio Pardo	22/01/2019	9		Serelepe da Ingaí	Atalaia da Rio Pardo	366	0,60	1
FV 3301	Organista da Tapuio	20/09/2013	12		Lallo (italiano)	Ia-ia da Tapuio	366	0,74	6
MCP 2309	Gobi da Rio Pardo	06/01/2014	9	9	Fauno da Ingaí	Salsa da Rio Pardo	365	0,78	5
WB 3998	Portela da Ingaí	29/04/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	364	0,73	4
WB 4362	Quebrada da Ingaí	21/12/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Renda da Ingaí	364	0,45	1
MCP 3269	Araponga da Rio Pardo	03/08/2019	9		Serelepe da Ingaí	Alameda da Rio Pardo	364	0,53	1
FV 2964	Olinda da Tapuio	05/03/2013	12		Herói da Tapuio	Ingá da Tapuio	363	0,68	6
FV 2713	Nicotina da Tapuio	20/05/2012	12		Herói da Tapuio	Flor da Tapuio	362	0,72	7
MCP 3306	Amelinha da Rio Pardo	12/11/2019	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Ludimila da Rio Pardo	362	0,39	1
FV 2743	Nobreza da Tapuio	09/06/2012	12		Horizontal da Tapuio	Hospedaria da Tapuio	361	0,75	8
NBP 3673	Prisioneira da Laguna	07/09/2016	7	7	Camelo da Ingaí	Siberia da Laguna	361	0,73	3
MCP 3273	Abolicao da Rio Pardo	14/08/2019	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	361	0,54	1
MCP 3254	Almora da Rio Pardo	11/07/2019	9	9	Serelepe da Ingaí	MCP 1552 da Rio Pardo	360	0,63	1
MCP 2848	Primavera da Rio Pardo	21/04/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Savana da Rio Pardo	360	0,73	3
MCP 2263	Rosalina da Rio Pardo	15/10/2013	9	9	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	356	0,79	5
MCP 2400	Viena da Rio Pardo	11/11/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Mexirica da Rio Pardo	356	0,76	5
MCP 3300	Augusta da Rio Pardo	03/11/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	Tarita da Rio Pardo	356	0,46	1
MCP 2730	Isolda da Rio Pardo	26/07/2016	9		Oiapoque da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	356	0,74	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1783	MCP 1783 da Rio Pardo	14/06/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Morada da Rio Pardo	355	0,81	8
WB 4211	Abobrinha da Ingaí	03/03/2018	10	7	Bodoque da Ingaí	Olimpica da Ingaí	355	0,68	2
WB 4026	Tiririca da Ingaí	24/11/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	354	0,68	4
WB 3369	Jia da Ingaí	03/03/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	353	0,82	8
FV 4890	Moleca da Tapuio	05/11/2016	12			Insulina da Tapuio	353	0,49	3
MCP 3449	Babilonia da Rio Pardo	27/04/2020	9	9	Serelepe da Ingaí	Maloca da Rio Pardo	353	0,50	1
FV 5371	Samma da Tapuio	19/09/2017	12		Hulk da Tapuio	Fivela da Tapuio	352	0,60	2
FV 4002	Próstata da Tapuio	21/04/2015	12		Indio da Tapuio	Loanda da Tapuio	351	0,62	5
WB 4324	Julgada da Ingaí	10/04/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Lampada da Ingaí	350	0,58	1
WB 3218	Coroa da Ingaí	03/01/2007	10	10	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	350	0,84	10
FV 2174	Malandra da Tapuio	08/03/2011	12		Granito da Tapuio	Burguesa da Tapuio	349	0,79	7
FV 4818	Pepa da Tapuio	27/08/2016	12			Uberlândia UF0838	349	0,59	3
FV 5207	Ina da Tapuio	15/05/2017	12		Indio da Tapuio	Pandala da Tapuio	349	0,64	3
WB 4096	Duda da Ingaí	20/03/2017	10	10	Escaleno da Ingaí	Medeia da Ingaí	349	0,73	3
WB 3384	Pandora da Ingaí	23/05/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Aurea da Ingaí	347	0,82	8
FV 4738	Punhal da Tapuio	26/06/2016	12	12	Luxo da Tapuio	Macapá da Tapuio	346	0,50	3
FV 5720	Temporada da Tapuio	13/06/2018	12		Lajedo da Tapuio	Macambira da Tapuio	346	0,57	2
MCP 1921	Agra da Rio Pardo	07/08/2011	9	9	Fauno da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	345	0,79	6
WB 3279	Caribenha da Ingaí	05/01/2008	10	10	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	344	0,80	11
MCP 3048	Negrita 1 da Rio Pardo	23/04/2018	9	9	Tucunare da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	344	0,59	2
FV 1880	Lavinia da Tapuio	23/05/2010	12		Granito da Tapuio	Honra da Tapuio	344	0,81	10
NBP 3860	Rosa da Laguna	01/01/2018	7		Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	343	0,68	3
FV 1539	Jade da Tapuio	23/06/2009	12		Escravo da Tapuio	Camisola da Tapuio	342	0,80	10
MCP 2070	Graciosa da Rio Pardo	18/08/2012	9	9	Fauno da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	341	0,81	6
MCP 3067	Cocada 1 da Rio Pardo	10/05/2018	9	9	Tucunare da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	341	0,59	1
MCP 2728	Dina da Rio Pardo	26/07/2016	9	9	Serelepe da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	341	0,69	4
WB 4062	Renda da Ingaí	16/01/2017	10	10	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	340	0,72	3
FV 5522	Tecla da Tapuio	21/03/2018	12		Paquistão da Ingaí	Juqira da Tapuio	340	0,63	2
FV 5747	Tenorrafia da Tapuio	28/06/2018	12			Ibura da Tapuio	339	0,47	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3611	Jur?ia da Ingaí	19/05/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Haifa da Ingaí	336	0,73	8
FV 1744	Lameira da Tapuio	13/02/2010	12			Elétrica da Tapuio	336	0,72	9
WB 3840	Esgrima da Ingaí	04/01/2015	10	10	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	335	0,75	4
MCP 1805	Maruca da Rio Pardo	10/07/2010	9	9	Bolero da Rio Pardo	Condessa da Rio Pardo	334	0,77	6
FV 4911	Melra da Tapuio	16/11/2016	12	12	Hulk da Tapuio	Multipla da Tapuio	334	0,67	3
WB 4241	Repetida da Ingaí	22/05/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Xavantina da Ingaí	334	0,51	1
FV 771	Favorita da Tapuio	29/07/2005	12		Cadillac da Ingaí	Sabará ss6873	333	0,83	13
MCP 1661	MCP 1661 da Rio Pardo	02/11/2009	9	9	Cadillac da Ingaí	Dinha da Rio Pardo	333	0,84	8
FV 3976	Posuda da Tapuio	03/04/2015	12		Horizontal da Tapuio	Corsa da Tapuio	332	0,60	4
IS 1452	IS 1452 da Mântova	01/06/2012	1		Zerbio (italiano)	IS 1178 da Mântova	330	0,60	2
MCP 3247	Joalina da Rio Pardo	28/06/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	329	0,61	1
FV 1860	Libanesa da Tapuio	06/05/2010	12	12	Escravo da Tapuio	Etiqueta da Tapuio	329	0,80	9
FV 5473	Thayná da Tapuio	26/02/2018	12		Perigo da Tapuio	Jingle da Tapuio	328	0,59	2
MCP 2116	Malone da Rio Pardo	11/11/2012	9	9	Nobre da Laguna	Jeri da Rio Pardo	328	0,80	5
FV 3094	Olaia da Tapuio	02/05/2013	12		Indio da Tapuio	União UF0635	328	0,71	4
WB 3335	Arequipa da Ingaí	19/12/2008	10	10	Repique da Ingaí	Morena da Ingaí	327	0,81	10
MCP 1348	Solana da Rio Pardo	25/10/2007	9	9	Cadillac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	327	0,84	10
FV 5663	Taxe da Tapuio	15/05/2018	12		Novato da Tapuio	Nixa da Tapuio	327	0,55	2
WB 3487	Divisa da Ingaí	28/12/2010	10	10	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	327	0,84	8
MCP 2879	Picota da Rio Pardo	22/05/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Nega da Rio Pardo	326	0,74	3
FV 5175	Obreira da Tapuio	24/04/2017	12		Mentor da Tapuio	Obscena da Tapuio	326	0,55	3
WB 4359	Canoa da Ingaí	18/12/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Veneza da Ingaí	326	0,60	1
FV 3880	Picucha da Tapuio	30/01/2015	12		Luxo da Tapuio	Martine da Tapuio	326	0,54	5
FV 5937	Ursa da Tapuio	24/01/2019	12		Líder da Tapuio	Vigarista UF0605	325	0,39	1
FV 5624	Tacima da Tapuio	23/04/2018	12		Pele da Tapuio	Lagoa da Tapuio	325	0,66	2
FV 3680	Ponteira da Tapuio	16/07/2014	12		Lajedo da Tapuio	Londrina da Tapuio	325	0,66	5
FV 6158	Ubiquar da Tapuio	15/06/2019	12		Lajedo da Tapuio	Jaguaririca da Tapuio	324	0,56	1
FV 5448	Terezinha da Tapuio	08/02/2018	12		Lajedo da Tapuio	Juquiá da Tapuio	324	0,61	2
FV 3639	Pedrez da Tapuio	24/06/2014	12		Lajedo da Tapuio	Lelé da Tapuio	324	0,66	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5381	Eliane da Tapuio	30/09/2017	12		Hulk da Tapuio	Planeta da Tapuio	323	0,67	3
MCP 2235	Chalita da Rio Pardo	16/08/2013	9	9	Fauno da Ingaí	MCP 1690 da Rio Pardo	322	0,79	5
WB 3560	Alamanda da Ingaí	28/12/2011	10	10	Vancouver da Ingaí	Genova da Ingaí	320	0,78	6
FV 4028	Postura da Tapuio	09/05/2015	12		Lajedo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	320	0,48	5
MCP 2532	Devica da Rio Pardo	20/02/2015	9	9	Barretos da Ingaí	Hebraica da Ingaí	319	0,75	4
FV 5637	Temê da Tapuio	16/04/2018	12		Paquistão da Ingaí	Lola da Tapuio	319	0,59	2
NBP 2962	Babalu da Laguna	08/11/2012	7	7	Coletor da Laguna	Fria da Laguna	318	0,72	6
MCP 2059	Galega da Rio Pardo	08/08/2012	9	9	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	315	0,82	6
WB 3289	Fogueta da Ingaí	18/01/2008	10	10	Paquistão da Ingaí	Pascoa da Ingaí	315	0,84	8
FV 2889	Ostra da Tapuio	30/01/2013	12		Herói da Tapuio	Honrada da Tapuio	314	0,74	8
MCP 2700	Tantra da Rio Pardo	01/07/2016	9	9		Capivara da Rio Pardo	314	0,68	4
FV 3383	Palhoça da Tapuio	28/02/2014	12		Hulk da Tapuio	Espingarda da Tapuio	314	0,67	4
PEA 251	Apostila da Peabiru	06/03/2006	13		Brangus da Ingaí	Horista da Belcon	313	0,71	10
FV 3987	Protestada da Tapuio	09/04/2015	12		Horizontal da Tapuio	Bengala da Tapuio	313	0,66	4
MCP 2666	Relva da Rio Pardo	19/02/2016	9	9	Oiapoque da Ingaí	Marici da Rio Pardo	313	0,76	4
FV 1586	Jupiá da Tapuio	27/07/2009	12		Hangar da Ingaí	Dentuça da Tapuio	312	0,80	7
WB 3344	Capela da Ingaí	19/01/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Tilapia da Ingaí	312	0,85	10
WB 3521	Maceio da Ingaí	16/02/2011	10	10	Vancouver da Ingaí	Fogueta da Ingaí	312	0,84	8
FV 5369	Marineira da Tapuio	18/09/2017	12		Lajedo da Tapuio	Harpista da Tapuio	312	0,61	2
IS 001546	IS 001546 da Mântova	27/11/2016	1			IS 1257 da Mântova	311	0,55	3
FV 5715	Têmpera da Tapuio	12/06/2018	12		Perigo da Tapuio	Nica da Tapuio	311	0,62	2
MCP 3427	Boa da Rio Pardo	16/03/2020	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Granada da Rio Pardo	311	0,42	1
MCP 2888	Fanta da Rio Pardo	03/06/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	311	0,74	3
IS 001456	IS 001456 da Mântova	01/06/2012	1		Guatambu da Ingaí	IS 1234 da Mântova	310	0,61	3
FV 2531	Nicarágua da Tapuio	23/02/2012	12	12		Invejosa da Tapuio	310	0,67	7
WB 4280	Margarida da Ingaí	24/01/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	310	0,60	1
FV 4314	Palheta da Tapuio	22/09/2015	12		Lajedo da Tapuio	Novidade da Tapuio	310	0,42	3
NBP 2735	Devassa da Laguna	27/02/2012	7	7	Marmelo da Laguna	NBP 1522 da Laguna	310	0,78	7
FV 5784	Tentador da Tapuio	19/07/2018	12			Parteira da Tapuio	310	0,44	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 3210	Jamila da Rio Pardo	19/03/2019	9		Pasquale da Rio Pardo	Ameli da Rio Pardo	309	0,64	1
WB 4283	Ventania da Ingaí	26/01/2019	10	10	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	308	0,61	2
FV 5902	Tala da Tapuio	28/11/2018	12		Olimpo da Tapuio	Noz da Tapuio	308	0,58	1
FV 3322	Orelha da Tapuio	19/10/2013	12		Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	308	0,68	5
FV 3473	Purificana da Tapuio	02/05/2014	12		Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	307	0,61	6
UPD 854	Obraprima da UPD	31/05/2014	4		Cadillac da Ingaí	Singela da Ingaí	306	0,73	3
MCP 3141	Troia da Rio Pardo	25/11/2018	9	9		Kaka da Rio Pardo	305	0,53	1
FV 1636	Jumenta da Tapuio	18/09/2009	12		Gaúcho da Tapuio	Avelã lbd lbd525	304	0,79	9
FV 5565	Taía da Tapuio	02/04/2018	12			Fumaça da Tapuio	303	0,48	2
FV 3994	Perereca da Tapuio	17/04/2015	12		Liberal da Tapuio	Jacuba da Tapuio	302	0,54	3
WB 3710	Legítima da Ingaí	27/04/2013	10	10	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	302	0,79	6
MCP 3154	Teca da Rio Pardo	14/12/2018	9	9	Portugal da Ingaí	Bety da Rio Pardo	302	0,60	1
NBP 3690	Solteira da Laguna	07/10/2016	7	7	Camelo da Ingaí	Minerio da Laguna	302	0,69	3
WB 4100	Mangerona da Ingaí	28/03/2017	10	10	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	302	0,72	3
FV 2887	Ovelha da Tapuio	28/01/2013	12		Horizontal da Tapuio	Carambola da Tapuio	301	0,75	6
MCP 3295	Anjo da Rio Pardo	16/10/2019	9	9	Bonsucesso da Ingaí	Devica da Rio Pardo	301	0,44	1
FV 5572	Tacira da Tapuio	25/03/2018	12		Lero da Tapuio	Nini da Tapuio	301	0,53	2
FV 6067	Utopia da Tapuio	14/03/2019	12		Olimpo da Tapuio	Lesma da Tapuio	300	0,52	1
FV 5644	Teia da Tapuio	05/05/2018	12			Ossada da Tapuio	300	0,45	2
FV 5814	Testemunha da Tapuio	23/08/2018	12		Pele da Tapuio	Peteca da Tapuio	300	0,47	1
WB 3995	Pinguela da Ingaí	21/04/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	300	0,73	4
FV 2109	Macambira da Tapuio	14/01/2011	12		Hebreu da Tapuio	Aquarela da Tapuio	299	0,75	8
FV 2762	Nafta da Tapuio	12/06/2012	12		Indio da Tapuio	Igaçaba da Tapuio	299	0,72	7
FV 4124	Pomarola da Tapuio	12/06/2015	12		Hebreu da Tapuio	Jornalista da Tapuio	299	0,59	4
FV 5889	Tocaia da Tapuio	06/10/2018	12			Pagem da Tapuio	299	0,43	2
FV 3331	Opala da Tapuio	31/10/2013	12		Ladrão da Tapuio	Enteada da Tapuio	299	0,65	6
FV 3448	Patita da Tapuio	20/04/2014	12		Hebreu da Tapuio	Grota da Tapuio	299	0,61	6
SRA 637	Granada da SR	14/02/2011	2		Zerbio (italiano)	157-favela da SR	298	0,76	6
WB 4092	Lapiseira da Ingaí	10/03/2017	10	10	Escaleno da Ingaí	Sibiripura da Ingaí	298	0,63	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2520	Nenêm da Tapuio	18/02/2012	12			Esfera da Tapuio	298	0,68	7
FV 5014	Metáfora da Tapuio	31/01/2017	12		Lajedo da Tapuio	Pocilga da Tapuio	298	0,71	3
FV 6284	Umbrícola da Tapuio	12/08/2019	12		Orixá da Tapuio	Menga da Tapuio	297	0,42	1
FV 4882	Miss da Tapuio	25/09/2016	12		Lajedo da Tapuio	Niely da Tapuio	297	0,57	4
NBP 3881	Rosada da Laguna	04/04/2018	7	7	Canhoto da Laguna	Bolacha - b - da Laguna	295	0,66	2
FV 5716	Temperança da Tapuio	12/06/2018	12		Lajedo da Tapuio	Peneira da Tapuio	295	0,56	2
FV 6071	Uréia da Tapuio	25/03/2019	12		Lajedo da Tapuio	Hula da Tapuio	294	0,61	1
FV 6078	Urubu II da Tapuio	16/04/2019	12		Olimpo da Tapuio	Mala da Tapuio	293	0,56	1
WB 4250	Catarina da Ingaí	13/10/2018	10	10	Ousado da Ingaí	Barbacena da Ingaí	292	0,69	3
NBP 4053	Dida da Laguna	22/08/2019	7	7	Tambau da Laguna	Barbara da Laguna	292	0,61	1
FV 3820	Pontencia da Tapuio	09/10/2014	12		Hulk da Tapuio	Enteada da Tapuio	292	0,73	5
FV 4805	Pilão da Tapuio	23/08/2016	12		Lajedo da Tapuio	Grota da Tapuio	291	0,61	2
WB 3877	Macaxeira da Ingaí	21/03/2015	10	10	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	291	0,76	4
FV 5435	Thainá da Tapuio	05/01/2018	12		Lajedo da Tapuio	Miss da Tapuio	291	0,58	2
FV 5938	Usança da Tapuio	25/01/2019	12		Líder da Tapuio	Java da Tapuio	291	0,55	1
MCP 1600	Duquesa da Rio Pardo	12/02/2009	9	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Mexirica da Rio Pardo	291	0,85	8
FV 3750	Palmirinha da Tapuio	22/08/2014	12			Mel da Tapuio	291	0,66	5
NBP 3759	Doce da Laguna	25/04/2017	7	7	Atolado da Laguna	Babalu da Laguna	290	0,67	2
NBP 3890	Morena da Laguna	27/04/2018	7	7	Atolado da Laguna	Loira da Laguna	290	0,67	2
FV 5577	Teolinda da Tapuio	04/04/2018	12		Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	290	0,40	2
MCP 3289	Ambala da Rio Pardo	23/09/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	MCP 1220 da Rio Pardo	289	0,60	1
MCP 2950	Garotinha da Rio Pardo	04/12/2017	9		Serelepe da Ingaí	Celestina da Rio Pardo	288	0,69	2
FV 5909	Tamis da Tapuio	05/12/2018	12		Líder da Tapuio	Eureca da Tapuio	288	0,44	2
NBP 3783	Chave da Laguna	02/06/2017	7	7	Curu da Laguna	Porteira da Laguna	288	0,70	3
FV 1765	Ladeira da Tapuio	06/03/2010	12	12	Farrapo da Tapuio	Gaúcha da Tapuio	287	0,81	8
FV 5531	Tabitha da Tapuio	26/03/2018	12			Fortuna da Tapuio	287	0,48	2
WB 3407	Chique da Ingaí	06/01/2010	10	10	Paquistão da Ingaí	Atibaia da Ingaí	287	0,83	8
WB 3691	Grega da Ingaí	18/02/2013	10	10	Bodoque da Ingaí	Barcelona da Ingaí	287	0,78	7
FV 753	Fofoca da Tapuio	17/07/2005	12		Acalanto da Ingaí	Capivara da Tapuio	287	0,84	12

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.	
WB 4356	Beleza da Ingaí	11/12/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Juiza da Ingaí	286	0,59	1	
MCP 1627	Charlotte da Rio Pardo	16/08/2009	9	9	Guatambu da Ingaí	MCP 1054 da Rio Pardo	286	0,84	9	
IS 1745	IS 1745 da Mântova	07/10/2017	1			IS 001426 da Mântova	286	0,40	2	
MCP 1984	Tarita da Rio Pardo	07/11/2011	9	9	Oiapoque da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	286	0,80	8	
MCP 2201	Mandira da Rio Pardo	14/07/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	285	0,80	6	
FV 844	Gamela da Tapuio	11/04/2006	12		Cadillac da Ingaí	Beija-flor rl653	285	0,82	12	
MCP 3299	Azulega da Rio Pardo	03/11/2019	9	9	Bonsucesso da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	284	0,46	1	
FV 3475	Pig da Tapuio	02/05/2014	12		Hebreu da Tapuio	Luneta da Tapuio	283	0,65	6	
FV 5530	Tomásia da Tapuio	21/03/2018	12			WB 2923 da Ingaí	283	0,48	2	
FV 6092	Usina II da Tapuio	30/04/2019	12		Líder da Tapuio	Jurássica da Tapuio	283	0,55	1	
FV 6215	Urucu da Tapuio	31/07/2019	12		Olimpo da Tapuio	Ostentação da Tapuio	282	0,41	1	
FV 4773	Philip da Tapuio	11/08/2016	12	12	Horizontal da Tapuio	Jeitosa da Tapuio	282	0,60	3	
FV 4366	Panela da Tapuio	28/10/2015	12		Líder da Tapuio	Negra da Tapuio	282	0,38	4	
WB 3847	Festa da Ingaí	15/01/2015	10	10	Alfaiate da Ingaí	Asturias da Ingaí	281	0,77	5	
WB 4360	Prancha da Ingaí	19/12/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Jia da Ingaí	280	0,52	1	
FV 3031	Obatalá da Tapuio	02/04/2013	12		Heroi da Tapuio	Irca da Tapuio	280	0,75	5	
WB 4330	Semente da Ingaí	02/05/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	280	0,62	2	
FV 2027	Lisa da Tapuio	05/10/2010	12	12	Hulk da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	280	0,79	6	
NB 2052	NB2052 da Morada	15/05/2018	6		NB1038 da Morada	NB092 da Morada	280	0,59	1	
UPD 890	Palmas da UPD	27/10/2015	4		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	279	0,66	2	
FV 3419	Porteira da Tapuio	06/04/2014	12	12	Hulk da Tapuio	Gazela da Tapuio	279	0,49	5	
IS 01484	IS 01484 da Mântova	26/12/2013	1			IS 925 da Mântova	IS 1269 da Mântova	278	0,66	4
FV 4913	Maleira da Tapuio	20/11/2016	12		Lajedo da Tapuio	Noruega da Tapuio	277	0,40	2	
NBP 3682	Fiel da Laguna	29/09/2016	7	7	Pioneiro da Laguna	Filizola da Laguna	277	0,61	1	
SRA 970	Cascata da SR	06/01/2017	2		O-B One da Izano	Cachoeira-320 da SR	277	0,68	3	
FV 5228	Fermossa da Tapuio	01/06/2017	12	12	Olimpo da Tapuio	Malasia da Tapuio	277	0,56	3	
FV 5664	Teaser da Tapuio	15/05/2018	12		Curu da Laguna	Ninhaça da Tapuio	277	0,57	2	
MCP 3131	Juquia da Rio Pardo	01/11/2018	9	9		Charmosa da Rio Pardo	277	0,53	1	
NBP 4022	NBP 4022 da Laguna	11/05/2019	7	7	Paquistão da Ingaí	Bil? da Laguna	276	0,65	1	

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2234	Maritaca da Rio Pardo	16/08/2013	9	9	Fauno da Ingaí	MCP 1668 da Rio Pardo	276	0,79	6
WB 4325	Diva da Ingaí	17/04/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Pirapora da Ingaí	276	0,64	1
WB 4203	Gabiroba da Ingaí	26/02/2018	10	7	Bodoque da Ingaí	Rambutan da Ingaí	276	0,70	2
WB 4374	Peteca da Ingaí	14/01/2020	10	10	Escaleno da Ingaí	Coalhada da Ingaí	276	0,44	1
FV 5972	Tia da Tapuio	07/12/2018	12		Olimpo da Tapuio	Escrava da Tapuio	275	0,58	1
WB 4201	Acerola da Ingaí	24/02/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Georgia da Ingaí	275	0,68	2
IS 001500	IS 001500 da Mântova	19/06/2015	1		IS 925 da Mântova	IS 001310 da Mântova	275	0,60	3
MCP 1512	Alecrim da Rio Pardo	04/12/2008	9	9	Cadillac da Ingaí	Maracajai da Rio Pardo	275	0,86	9
WB 3382	Pelotas da Ingaí	19/05/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	274	0,82	10
WB 4117	Veneza da Ingaí	14/05/2017	10	10	Bodoque da Ingaí	Singela da Ingaí	274	0,73	3
MCP 1629	Camile da Rio Pardo	18/08/2009	9	9	Guatambu da Ingaí	Buriti da Rio Pardo	273	0,83	7
FV 4922	Mategueira da Tapuio	24/11/2016	12		Hulk da Tapuio	Luterana da Tapuio	273	0,57	2
FV 2535	Nostalgia da Tapuio	24/02/2012	12		Indio da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	272	0,71	8
FV 6086	Useiro da Tapuio	25/04/2019	12		Olimpo da Tapuio	Gamela da Tapuio	272	0,42	1
WB 3970	Juruena da Ingaí	19/02/2016	10	7	Ousado da Ingaí	Negrita da Ingaí	271	0,69	3
MCP 1943	Sucupira da Rio Pardo	06/09/2011	9	9	Guatambu da Ingaí	Lorenza da Rio Pardo	271	0,82	7
FV 3672	Penosa da Tapuio	12/07/2014	12		Indio da Tapuio	Luxúria da Tapuio	271	0,42	6
FV 4329	Paloma da Tapuio	29/09/2015	12	12	Líder da Tapuio	Nicarágua da Tapuio	270	0,35	3
FV 3906	Palmeira da Tapuio	07/03/2015	12		Luxo da Tapuio	Maestra da Tapuio	269	0,61	4
WB 4327	Bacia da Ingaí	26/04/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Legítima da Ingaí	269	0,61	1
FV 827	Goiana da Tapuio	18/01/2006	12		Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	269	0,83	11
FV 6295	Unai da Tapuio	26/09/2019	12		Hulk da Tapuio	Malandra da Tapuio	268	0,46	1
WB 4218	Salada da Ingaí	12/03/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	WB 3488 da Ingaí	268	0,69	2
MCP 3135	Linda da Rio Pardo	17/11/2018	9	9		Jaborandi da Rio Pardo	268	0,53	1
FV 5808	Terra da Tapuio	31/07/2018	12		Potiguar da Tapuio	Paleografia da Tapuio	268	0,48	1
UPD 769	Lanca da UPD	03/11/2011	4		Guatambu da Ingaí	Perfidia da UPD	267	0,75	7
IS 001421	IS 001421 da Mântova	01/06/2010	1			IS 1181 da Mântova	267	0,55	3
FV 5523	Turquesa da Tapuio	21/03/2018	12		Lajedo da Tapuio	Pulverizada da Tapuio	267	0,44	2
WB 4138	Campeche da Ingaí	25/11/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Asturias da Ingaí	267	0,68	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1094	Hesitação da Tapuio	17/08/2007	12		Cadillac da Ingaí	Bondosa da Tapuio	267	0,84	13
FV 1855	Liberdade da Tapuio	04/05/2010	12	12	Escravo da Tapuio	União UF0635	267	0,81	9
FV 6104	Útil II da Tapuio	12/05/2019	12		Olimpo da Tapuio	Multipla da Tapuio	265	0,60	1
FV 3072	Ornilda da Tapuio	23/04/2013	12		Hulk da Tapuio	Alta lbd lbd508	265	0,71	6
FV 3894	Paladina da Tapuio	20/02/2015	12		Luxo da Tapuio	Macadâmia da Tapuio	265	0,71	5
UPD 821	Neve da UPD	02/08/2013	4		Gringo da Ingaí	Heresia da UPD	264	0,69	3
MCP 2675	Capri da Rio Pardo	28/02/2016	9		Oiapoque da Ingaí	MCP 1749 da Rio Pardo	264	0,74	2
MCP 3096	Lela da Rio Pardo	09/06/2018	9	9	Portugal da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	264	0,68	2
WB 3522	Ninfa da Ingaí	16/02/2011	10	10	Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	264	0,78	6
FV 5477	Tamiris da Tapuio	01/03/2018	12		Mentor da Tapuio	Ninfa da Tapuio	263	0,57	2
WB 4167	Faca da Ingaí	10/01/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	263	0,61	1
FV 5040	Meire da Tapuio	05/02/2017	12			Pará da Tapuio	263	0,44	3
MCP 3249	Aurora da Rio Pardo	05/07/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	262	0,61	1
FV 5201	Cersei da Tapuio	09/05/2017	12			Hidráulica da Tapuio	261	0,59	3
LD 43	Cebola da N. Senhora do Carmo	01/04/2016	5		Almirante da Peabiru		261	0,38	2
MCP 3093	Aira da Rio Pardo	07/06/2018	9	9	Portugal da Ingaí	Nanaqui da Rio Pardo	261	0,58	2
NBP 3918	Espada da Laguna	29/07/2018	7	7	Paquistão da Ingaí	Azul da Laguna	261	0,68	2
FV 2873	Nivelar da Tapuio	26/12/2012	12		Lallo (italiano)	Dangola da Tapuio	261	0,69	7
FV 5845	Tigela da Tapuio	20/08/2018	12		Curu da Laguna	Peninha da Tapuio	260	0,58	2
FV 2799	Neutra da Tapuio	31/07/2012	12		Horizontal da Tapuio	Hóspede da Tapuio	260	0,78	8
NBP 3934	Planice da Laguna	15/09/2018	7	7	Bingo da Laguna	Vale da Laguna	260	0,67	2
FV 5992	Úlcera da Tapuio	23/02/2019	12		Perigo da Tapuio	Niely da Tapuio	260	0,53	1
FV 5532	Thara da Tapuio	26/03/2018	12		Novato da Tapuio	Natividade da Tapuio	259	0,39	2
FV 4625	Pilula da Tapuio	25/05/2016	12		Hulk da Tapuio	Joalheira da Tapuio	259	0,67	4
SRA 29N	Biela da SR	10/06/2018	2		Zerbio (italiano)	Biele da SR	259	0,61	2
WB 4119	Palha da Ingaí	29/05/2017	10		Escaleno da Ingaí	Ubajara da Ingaí	258	0,73	3
FV 5776	Terapeuta da Tapuio	13/07/2018	12		Novato da Tapuio	Malvadinha da Tapuio	258	0,56	2
FV 5970	Uvulite da Tapuio	12/02/2019	12		Olimpo da Tapuio	Ponteira da Tapuio	258	0,58	1
FV 1276	Intenção da Tapuio	29/04/2008	12		Bronze da Laguna	Tora da Laguna	257	0,81	11

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 1392	IS 0001392 da Mântova	01/06/2009	1			IS 1259 da Mântova	257	0,43	3
SRA 987	Folia da SR	11/01/2017	2		O-B One da Izano	Fila-748 da SR	257	0,66	3
FV 3467	Perdida da Tapuio	30/04/2014	12			Jurumenha da Tapuio	256	0,59	5
FV 3457	Petrona da Tapuio	26/04/2014	12		Hebreu da Tapuio	Jabuti da Tapuio	256	0,76	5
FV 3081	Ogã da Tapuio	25/04/2013	12		Juca da Tapuio	Jaca da Tapuio	256	0,74	5
NBP 2571	Videira da Laguna	19/04/2011	7	7	Carbono da Laguna	Neblina da Laguna	256	0,80	7
MCP 1845	Emilia da Rio Pardo	16/12/2010	9	9	Repique da Ingaí	Jojoba da Rio Pardo	256	0,80	7
IS 01513	IS 01513 da Mântova	08/01/2015	1		IS 925 da Mântova	IS 1437 da Mântova	255	0,65	4
MCP 3309	Adelia da Rio Pardo	18/11/2019	9	9	Tucunare da Ingaí	Ginati da Rio Pardo	255	0,46	1
UPD 858	UPD 858 da UPD	20/08/2014	4		Cadillac da Ingaí	Pelotas da Ingaí	254	0,70	3
FV 2346	Mariza da Tapuio	07/07/2011	12		Heroi da Tapuio	Hurra da Tapuio	253	0,68	8
FV 2525	Notoriedade da Tapuio	20/02/2012	12		Horizontal da Tapuio	Intimação da Tapuio	253	0,78	6
IS 1735	IS 1735 da Mântova	02/12/2016	1			IS 0001392 da Mântova	253	0,42	2
UPD 1005	Taberna da UPD	12/01/2019	4		Oiapoque da Ingaí	Gata da UPD	253	0,48	1
FV 3400	Pateta da Tapuio	18/03/2014	12		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	253	0,70	6
FV 4896	Monarca da Tapuio	11/11/2016	12	12	Hulk da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	252	0,47	3
FV 2695	Nizan da Tapuio	13/05/2012	12		Horizontal da Tapuio	Valsa UF0841	252	0,74	7
SRA 647	Sucuri da SR	12/02/2011	2		Zerbio (italiano)	305-sururu da SR	252	0,76	6
FV 5703	Teleologia da Tapuio	09/06/2018	12		Lajedo da Tapuio	Corsa da Tapuio	252	0,47	2
FV 1330	Insana da Tapuio	28/06/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	Vencedora UF0737	252	0,78	9
NBP 3686	Pirata da Laguna	02/10/2016	7	7	Camelo da Ingaí	Cohab da Laguna	252	0,76	4
FV 4378	Papaia da Tapuio	02/11/2015	12		Lero da Tapuio	Camisola da Tapuio	252	0,34	4
IS 1490	IS 1490 da Mântova	28/01/2015	1		O-B One da Izano	IS 1013 da Mântova	252	0,49	3
PAC05	Maravilha do Embondo	03/01/1999			Brangus da Ingaí	Donzela da Belcon	252	0,63	7
NBP 3965	Lagoa da Laguna	27/12/2018	7	7	Bingo da Laguna	Oasis da Laguna	251	0,64	2
UPD 777	Maga da UPD	20/01/2012	4		Monte negro da Ingaí	Campinada da UPD	251	0,77	6
NBP 3878	Cevada da Laguna	01/04/2018	7	7	Camelo da Ingaí	Bil? da Laguna	251	0,70	2
FV 5810	Tesoura da Tapuio	14/08/2018	12		Orixá da Tapuio	Justiça da Tapuio	251	0,57	2
FV 3961	Promessa da Tapuio	30/03/2015	12		Horizontal da Tapuio	Jaguatirica da Tapuio	251	0,58	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3458	Pretinha da Tapuio	26/04/2014	12		Imperador da Tapuio	Jacoca da Tapuio	250	0,66	5
MCP 2999	Taisa da Rio Pardo	28/12/2017	9	9	Serelepe da Ingaí	Atenas da Rio Pardo	250	0,72	2
WB 4332	Folhinha da Ingaí	09/05/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	250	0,62	1
FV 2693	Nidera da Tapuio	13/05/2012	12		Imperador da Tapuio	Honduras da Tapuio	250	0,69	6
MCP 2202	MCP 2202 da Rio Pardo	14/07/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Valencia da Rio Pardo	250	0,80	5
FV 5090	Nevoa da Tapuio	24/02/2017	12		Novato da Tapuio	Milha da Tapuio	249	0,54	3
MCP 2303	Bindi da Rio Pardo	26/12/2013	9	9	Mandaqui da Ingaí	Araripe da Rio Pardo	249	0,74	5
WB 4233	Salvia da Ingaí	04/05/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	WB 3807 da Ingaí	249	0,60	1
UPD 481	Calota da UPD	15/06/2003	4		Monte negro da Ingaí	Andhra da UPD	248	0,78	11
PAC043	Arisca do Embondo	30/01/2002			Brangus da Ingaí	Dama da Belcon	248	0,69	9
FV 6014	Umectar da Tapuio	09/03/2019	12		Orixá da Tapuio	Juquira da Tapuio	248	0,60	1
FV 2890	Oxalá da Tapuio	01/02/2013	12			Fortuna da Tapuio	248	0,67	7
FV 1496	Justiça da Tapuio	08/05/2009	12		Hangar da Ingaí	Uvaia UF0604	248	0,78	9
FV 5915	Tâmara da Tapuio	15/12/2018	12		Lajedo da Tapuio	Hipoteca da Tapuio	247	0,45	2
WB 4051	Neve da Ingaí	05/01/2017	10	10	Escaleno da Ingaí	Latina da Ingaí	246	0,66	2
NBP 4006	Revista da Laguna	19/04/2019	7	7	Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	246	0,61	1
NBP 4114	Gaveta da Laguna	25/03/2020	7	7	Tanque da Laguna	Chave da Laguna	245	0,35	1
FV 2759	Norma da Tapuio	22/06/2012	12		Horizontal da Tapuio	Cuia da Tapuio	245	0,73	7
MCP 2241	Cotovia da Rio Pardo	04/09/2013	9	9	Guatambu da Ingaí	Doceira da Rio Pardo	245	0,81	6
NBP 4015	Mangueira da Laguna	28/04/2019	7	7	Paquistão da Ingaí	Orquidea da Laguna	244	0,63	1
WB 4414	Ronda da Ingaí	17/03/2020	10	10	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	244	0,50	1
WB 4427	Traineira da Ingaí	06/05/2020	10	10	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	244	0,47	1
MCP 1862	Sagara da Rio Pardo	22/05/2011	9	9	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	244	0,80	6
WB 3972	Lampada da Ingaí	20/02/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	244	0,69	4
NBP 4018	Cebola da Laguna	29/04/2019	7	7	Paquistão da Ingaí	Arruela da Laguna	244	0,59	1
WB 4159	Almofada da Ingaí	06/01/2018	10	10	Escaleno da Ingaí	Vicunha da Ingaí	244	0,58	1
IS 001434	IS 001434 da Mântova	01/06/2011	1		Zerbio (italiano)	IS 1269 da Mântova	243	0,71	4
WB 3360	Fagulha da Ingaí	07/02/2009	10	10	Paquistão da Ingaí	Gilete da Ingaí	243	0,82	8
WB 4312	Energia da Ingaí	02/03/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	243	0,62	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2893	Ondina da Tapuio	02/02/2013	12		Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	242	0,76	6
FV 2421	Muralha da Tapuio	26/10/2011	12		Hulk da Tapuio	Cascata da Tapuio	242	0,72	7
FV 3348	Odadá da Tapuio	05/12/2013	12		Horizontal da Tapuio	Jaçanã da Tapuio	242	0,60	5
IS 001420	IS 001420 da Mântova	01/06/2010	1		Guatambu da Ingaí	IS 0991 da Mântova	242	0,68	3
FV 6123	Unânime da Tapuio	23/05/2019	12		Orixá da Tapuio	Organista da Tapuio	242	0,57	1
WB 3701	Itatiaia da Ingaí	23/03/2013	10	10	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	242	0,80	7
FV 6216	Ubá da Tapuio	02/08/2019	12		Olimpo da Tapuio	Principal da Tapuio	241	0,40	1
FV 1361	Iludida da Tapuio	22/08/2008	12		Cadillac da Ingaí	Dona beija da Tapuio	241	0,83	10
NBP 2712	Bucha da Laguna	16/09/2011	7	7	Marmelo da Laguna	Palmeira da Laguna	241	0,79	6
WB 4210	Berinjela da Ingaí	03/03/2018	10	10	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	241	0,62	2
FV 3489	Pitty da Tapuio	05/05/2014	12		Imperador da Tapuio	Botija da Tapuio	241	0,66	5
FV 5049	Mexicana da Tapuio	06/02/2017	12		Mentor da Tapuio	Olimpia da Tapuio	241	0,64	3
MCP 2701	Goa da Rio Pardo	01/07/2016	9	9		Capivara da Rio Pardo	240	0,69	4
MCP 3060	Branda da Rio Pardo	04/05/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	239	0,70	2
FV 1170	Hula da Tapuio	22/12/2007	12		Trator da Laguna	Faisca da Laguna	238	0,83	11
FV 4180	Padumar da Tapuio	16/07/2015	12		Hulk da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	238	0,67	5
FV 5382	Bete da Tapuio	02/10/2017	12		Hulk da Tapuio	Noz da Tapuio	237	0,59	2
IS 1726	IS 1726 da Mântova	16/03/2017	1			IS 1234 da Mântova	237	0,63	3
MCP 2763	Amelia da Rio Pardo	20/08/2016	9	9		MCP 1757 da Rio Pardo	236	0,62	4
WB 4340	Lagoa da Ingaí	26/05/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	236	0,60	1
MCP 2691	MCP 2691 da Rio Pardo	11/03/2016	9		Oiapoque da Ingaí	Sirata da Rio Pardo	235	0,74	3
FV 5377	Rapina da Tapuio	04/10/2017	12	12	Hulk da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	235	0,58	3
MCP 1220	MCP 1220 da Rio Pardo	08/12/2006	9	9	Monte negro da Ingaí	Sauipe da Rio Pardo	235	0,85	10
WB 4424	Londrina da Ingaí	29/04/2020	10	10	Ousado da Ingaí	Barbacena da Ingaí	235	0,52	1
WB 4189	Graviola da Ingaí	29/01/2018	10	10	Ousado da Ingaí	Grega da Ingaí	234	0,66	2
WB 3727	Sincera da Ingaí	13/07/2013	10	10	Alfaiate da Ingaí	Arequipa da Ingaí	234	0,71	4
FV 2173	Maitaca da Tapuio	08/03/2011	12		Herói da Tapuio	Fantasia da Tapuio	234	0,81	7
FV 5321	Falana da Tapuio	31/07/2017	12		Mr 197 indiano	Pensadora da Tapuio	233	0,47	3
FV 1742	Lajota da Tapuio	12/02/2010	12		Galope da Tapuio	Enzima da Tapuio	233	0,82	9

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3210	NBP 3210 da Laguna	04/05/2014	7	7	Pioneiro da Laguna	Itaipava da Laguna	233	0,77	5
FV 6022	Unheiro da Tapuio	16/03/2019	12		Orixá da Tapuio	Maresia da Tapuio	233	0,42	1
SRA 39N	Rita da SR	09/06/2018	2		O-B One da Izano	Ritinha-39 da SR	233	0,60	2
FV 4891	Moleira da Tapuio	26/08/2016	12		Hulk da Tapuio	Mel da Tapuio	232	0,59	1
FV 6273	Unhas da Tapuio	22/06/2019	12		Olimpo da Tapuio	Montilla da Tapuio	232	0,41	1
FV 6036	Uníssonio da Tapuio	24/03/2019	12		Líder da Tapuio	Itajubá da Tapuio	232	0,56	1
IS 1430	IS 1430 da Mântova	01/06/2011	1		Zerbio (italiano)	IS 1283 da Mântova	232	0,61	4
FV 3947	Pequenina da Tapuio	26/03/2015	12		Horizontal da Tapuio	Hidráulica da Tapuio	232	0,60	5
FV 5102	Nicha da Tapuio	01/03/2017	12		Índio da Tapuio	Pirinópolis da Tapuio	231	0,55	2
MCP 3147	Kely da Rio Pardo	30/11/2018	9	9		Sucupira da Rio Pardo	231	0,53	1
NBP 3835	Dourada da Laguna	07/11/2017	7	7	Sininho da Laguna	Pink da Laguna	231	0,72	3
UPD 980	UPD 980 da UPD	04/03/2018	4		Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	231	0,58	1
FV 6025	Uniformiza da Tapuio	17/03/2019	12		Orixá da Tapuio	Nicarágua da Tapuio	231	0,55	1
FV 2870	Naina da Tapuio	21/12/2012	12		Hulk da Tapuio	Joinville da Tapuio	229	0,68	7
WB 4334	Soneca da Ingaí	11/05/2019	10	10	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	229	0,62	1
FV 6148	Unb da Tapuio	02/06/2019	12		Lajedo da Tapuio	Porta da Tapuio	229	0,57	1
NBP 3401	Parreira da Laguna	10/05/2015	7	7	Eleitor da Laguna	Videira da Laguna	229	0,72	5
FV 5685	Tecnologia da Tapuio	24/05/2018	12			Oliva da Tapuio	229	0,47	1
WB 3806	Rica da Ingaí	06/05/2014	10	10	Alfaiate da Ingaí	Flama da Ingaí	228	0,76	5
FV 4822	Polho da Tapuio	27/08/2016	12		Lajedo da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	228	0,58	2
UPD 1022	Talha da UPD	10/08/2019	4		Curu da Laguna	Obraprima da UPD	227	0,47	1
FV 6054	Urdume da Tapuio	04/04/2019	12		Olimpo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	227	0,57	1
WB 3591	Gameleira da Ingaí	12/02/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	226	0,80	7
FV 5714	Telégrafo da Tapuio	12/06/2018	12			Favorita da Tapuio	225	0,47	1
MCP 3133	Boaventura da Rio Pardo	03/11/2018	9	9		Valencia da Rio Pardo	225	0,55	1
NBP 2729	Igreja da Laguna	18/11/2011	7	7	Marmelo da Laguna	Olinda da Laguna	225	0,83	7
FV 5775	Teosofia da Tapuio	13/07/2018	12		Paquistão da Ingaí	Prezinha da Tapuio	225	0,45	2
FV 6281	Ultimação da Tapuio	05/08/2019	12		Lajedo da Tapuio	Jamanta da Tapuio	225	0,61	1
FV 6146	Unicamp da Tapuio	28/05/2019	12		Obama Khasa (indiano)	Nobreza da Tapuio	225	0,50	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5548	Tônia da Tapuio	27/03/2018	12		Orixá da Tapuio	Obrigar da Tapuio	224	0,56	2
FV 2049	Lupa da Tapuio	08/11/2010	12	12	Zerbio (italiano)	Unha UF0579	224	0,71	7
FV 6283	Unicultura da Tapuio	11/08/2019	12			Perneira da Tapuio	224	0,44	1
FV 6231	Urbi da Tapuio	17/08/2019	12		Orixá da Tapuio	Moleza da Tapuio	224	0,41	1
SRA 746	Vaquita da SR	16/02/2011	2		O-B One da Izano		224	0,73	7
IS 01423	IS 01423 da Mântova	01/06/2010	1		IS 31 da Mântova	IS 1290 da Mântova	224	0,59	2
WB 4060	Juiza da Ingaí	12/01/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Limeira da Ingaí	224	0,69	3
WB 3576	Duartina da Ingaí	19/01/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Namibia da Ingaí	223	0,81	8
FV 6275	Umbrátil da Tapuio	30/06/2019	12		Olimpo da Tapuio	Mococa da Tapuio	223	0,63	1
WB 4347	Geladeira da Ingaí	08/07/2019	10	7	Bodoque da Ingaí	Fagulha da Ingaí	223	0,63	1
NB 1070	NB1070 da Morada	08/04/2013	6		Abiu da cachoeira	NB599 da Morada	223	0,73	5
FV 5918	Tangerina da Tapuio	24/12/2018	12		Perigo da Tapuio	Machucada da Tapuio	222	0,57	1
FV 2060	Lambuja da Tapuio	24/11/2010	12		Hebreu da Tapuio	Gema da Tapuio	222	0,78	9
FV 4695	Principal da Tapuio	26/06/2016	12		Lajedo da Tapuio	Mada da Tapuio	222	0,67	4
IS 001375	IS 001375 da Mântova	08/05/2009	1		IS 31 da Mântova	IS 681 da Mântova	222	0,59	2
FV 2677	Nomemclatura da Tapuio	01/05/2012	12	12	Heroi da Tapuio	Gislane HCO276	222	0,75	7
SRA 998	Lady da SR	19/06/2017	2		Apolo da SR	Dama da SR	222	0,58	2
FV 4941	Melindrosa da Tapuio	06/12/2016	12		Mentor da Tapuio	Londrina da Tapuio	221	0,65	3
FV 2973	Oliva da Tapuio	06/03/2013	12		Juca da Tapuio	Leleca da Tapuio	220	0,75	7
FV 5686	Tectônica da Tapuio	24/05/2018	12		Orixá da Tapuio	Juruboca da Tapuio	220	0,60	2
WB 3952	Florinda da Ingaí	28/01/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	220	0,75	4
WB 3497	Farina da Ingaí	10/01/2011	10	10	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	220	0,78	6
FV 2740	Nirvana da Tapuio	08/06/2012	12		Horizontal da Tapuio	Ioga da Tapuio	219	0,76	5
MCP 1846	Estoril da Rio Pardo	17/12/2010	9	9	Guatambu da Ingaí	Ursula da Rio Pardo	218	0,83	8
IS 001405	IS 001405 da Mântova	01/06/2009	1			IS 0991 da Mântova	218	0,46	4
UPD 786	Mala da UPD	29/07/2012	4		Guatambu da Ingaí	Empada da UPD	217	0,66	3
MCP 1935	Jaborandi da Rio Pardo	30/08/2011	9	9	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	217	0,82	7
FV 6065	Urta da Tapuio	11/02/2019	12		Curu da Laguna	Jurumenha da Tapuio	216	0,44	1
WB 3378	Novela da Ingaí	30/04/2009	10	10	Cadillac da Ingaí	Mococa da Ingaí	216	0,85	10

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2259	Marily da Tapuio	25/04/2011	12		Farrapo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	216	0,75	7
PEA 604	Cacaria da Peabiru	13/02/2009	13		Apolo do Embondo	Horla do Embondo	216	0,71	6
MCP 2443	Glenda da Rio Pardo	31/12/2014	9	9	Barretos da Ingaí	Marilda da Rio Pardo	216	0,76	5
WB 4086	Guarita da Ingaí	03/03/2017	10	7	Bodoque da Ingaí	Dengosa da Ingaí	216	0,67	3
WB 3739	Bolonhesa da Ingaí	03/01/2014	10	10	Bodoque da Ingaí	Riga da Ingaí	216	0,74	6
MCP 3016	Matilde da Rio Pardo	26/01/2018	9	9	Serelepe da Ingaí	Chinai da Rio Pardo	215	0,70	2
WB 4278	WB 4278 da Ingaí	20/01/2019	10	10	Escaleno da Ingaí	Opereta da Ingaí	215	0,47	1
FV 2430	Mococa da Tapuio	11/11/2011	12		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	215	0,76	7
NB 1632	NB1632 da Morada	21/05/2016	6		NB646 da Morada	NB415 da Morada	215	0,64	3
MCP 1687	Salsinha da Rio Pardo	12/12/2009	9	9	Cadillac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	215	0,84	8
FV 1977	Lacuna da Tapuio	22/08/2010	12		Heroi da Tapuio	Fausta HCO292	215	0,81	9
FV 5719	Temporã da Tapuio	30/05/2018	12		Perigo da Tapuio	Cuia da Tapuio	215	0,59	1
WB 4351	Virada da Ingaí	03/10/2019	10	7	Ousado da Ingaí	Medeia da Ingaí	214	0,61	1
FV 5975	Tina da Tapuio	24/12/2018	12		Perigo da Tapuio	Joinville da Tapuio	213	0,58	1
FV 5712	Temida da Tapuio	11/06/2018	12			Nidera da Tapuio	213	0,46	2
FV 6073	Urucum da Tapuio	02/04/2019	12		Touro 193-16	Libanesa da Tapuio	212	0,48	1
FV 3819	Pintadinha da Tapuio	09/10/2014	12	12	Lajedo da Tapuio	Fumaça da Tapuio	212	0,68	5
NBP 3877	Portuguesa da Laguna	28/03/2018	7	7	Brasil da Laguna	Bagaceira da Laguna	212	0,64	3
WB 4338	Planilha da Ingaí	22/05/2019	10	7	Ousado da Ingaí	Guaira da Ingaí	211	0,61	1
WB 3810	Sibipirura da Ingaí	03/06/2014	10	10	Alfaiate da Ingaí	Xavantina da Ingaí	211	0,76	5
NB 092	NB092 da Morada	20/04/2005	6		NB635 da Morada	NB719 da Morada	211	0,82	14
FV 5407	Aline da Tapuio	22/11/2017	12		Lajedo da Tapuio	Nina da Tapuio	210	0,58	2
FV 5682	Tecnocraci da Tapuio	23/05/2018	12		Curu da Laguna	Pontaguda da Tapuio	210	0,58	2
NB 2291	NB2291 da Morada	21/04/2019	6		NB1032 da Morada	NB1433 da Morada	208	0,55	1
FV 3161	Ópera da Tapuio	15/06/2013	12		Horizontal da Tapuio	Jarda da Tapuio	208	0,67	7
MCP 3200	Joa da Rio Pardo	08/02/2019	9	9	Xaram da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	208	0,59	1
FV 4375	Pantufa da Tapuio	31/10/2015	12		Liberal da Tapuio	Nuance da Tapuio	207	0,55	3
FV 1861	Linda da Tapuio	07/05/2010	12	12	Escravo da Tapuio	Faxina da Tapuio	207	0,81	8
WB 4306	Prata da Ingaí	21/02/2019	10		Bodoque da Ingaí	Macaxeira da Ingaí	207	0,61	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6095	Usual II da Tapuio	02/05/2019	12		Olimpo da Tapuio	Limusine da Tapuio	207	0,56	1
NBP 3754	Macacheira da Laguna	18/04/2017	7	7	Imponente da Ingaí	Caipira da Laguna	207	0,71	3
WB 4242	Paprica da Ingaí	25/05/2018	10		Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	207	0,68	2
FV 5751	Tensa da Tapuio	04/07/2018	12			Judia da Tapuio	206	0,48	1
NBP 4081	Seriguela da Laguna	17/12/2019	7	7	Zorro da Laguna	Inaj? da Laguna	206	0,42	1
IS 001536	IS 001536 da Mântova	10/01/2016	1			IS 1328 da Mântova	206	0,64	3
FV 2650	Não da Tapuio	26/04/2012	12			Famosa da Tapuio	205	0,59	7
UPD 853	Obliqua da UPD	31/05/2014	4		Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	205	0,76	6
IS 01396	IS 01396 da Mântova	07/05/2009	1		IS 843 da Mântova	IS 0843 da Mântova	205	0,43	3
FV 1804	Légua da Tapuio	02/04/2010	12		Galope da Tapuio	Dorminhoca da Tapuio	205	0,81	8
IS 001310	IS 001310 da Mântova	20/05/2007	1		IS 934 da Mântova	IS 606 da Mântova	205	0,59	3
FV 2242	Montilla da Tapuio	17/04/2011	12		Gaúcho da Tapuio	Incubadora da Tapuio	204	0,72	9
UPD 964	Ravina da UPD	15/12/2017	4		Vancouver da Ingaí	Neve da UPD	204	0,61	1
WB 3488	WB 3488 da Ingaí	31/12/2010	10	10	Vancouver da Ingaí	WB 3269 da Ingaí	203	0,84	9
FV 5864	Tipologia da Tapuio	17/09/2018	12		Pele da Tapuio	Patriota da Tapuio	203	0,34	2
FV 5397	Talita da Tapuio	31/10/2017	12	12	Lajedo da Tapuio	Manga da Tapuio	203	0,45	3
UPD 1023	Tamara da UPD	28/08/2019	4		Vancouver da Ingaí	Magia da UPD	203	0,43	1
WB 3807	WB 3807 da Ingaí	10/05/2014	10		Alfaiate da Ingaí	Pelotas da Ingaí	203	0,73	3
WB 3427	Echapor? da Ingaí	26/01/2010	10	10	Paquistão da Ingaí	Cuiab? da Ingaí	202	0,83	9
FV 4178	Paduana da Tapuio	14/07/2015	12		Lenhador da Tapuio	Jacumã da Tapuio	202	0,56	4
FV 1818	Lema da Tapuio	14/04/2010	12		Escravo da Tapuio	Espingarda da Tapuio	202	0,79	10
WB 4063	Pipa da Ingaí	17/01/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Varginha da Ingaí	202	0,69	3
FV 3876	Peninha da Tapuio	22/01/2015	12		Horizontal da Tapuio	Furna da Tapuio	202	0,70	5
NBP 3925	Poderosa da Laguna	09/08/2018	7	7	Tropical da Laguna	Renda da Laguna	202	0,67	2
NB 1968	NB1968 da Morada	29/01/2018	6		NB1032 da Morada	NB007 da Morada	202	0,57	2
UPD 780	Maciota da UPD	10/02/2012	4		Hangar da Ingaí	Hidra da UPD	201	0,72	4
UPD 1000	UPD 1000 da UPD	29/12/2018	4		Oiapoque da Ingaí	Lajota da UPD	201	0,60	1
FV 567	Escama da Tapuio	27/04/2004	12		Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	201	0,85	13
NB 1967	NB1967 da Morada	11/03/2018	6		NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	201	0,57	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1444	Jacumã da Tapuio	02/04/2009	12		Cadilac da Ingaí	Enigma da Tapuio	201	0,82	11
MCP 1587	Nega da Rio Pardo	24/01/2009	9	9	MCP 0780 da Rio Pardo	Garoa da Rio Pardo	201	0,84	9
UF0810	Volúpia UF0810	15/06/2005	12			Ua424	199	0,78	12
IS 1481	IS 1481 da Mântova	23/01/2014	1		IS 925 da Mântova	IS 0681 da Mântova	199	0,44	3
WB 3736	Biquinha da Ingaí	28/12/2013	10	10	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	199	0,75	6
FV 3159	Ofegar da Tapuio	12/06/2013	12		Juca da Tapuio	Juta da Tapuio	198	0,71	6
FV 4686	Primor da Tapuio	21/06/2016	12		Hulk da Tapuio	Cuia da Tapuio	198	0,71	4
FV 5031	Milenia da Tapuio	01/02/2017	12	12		Nobrega da Tapuio	198	0,45	3
FV 2115	Madeira da Tapuio	18/01/2011	12		Heroi da Tapuio	Enzima da Tapuio	198	0,78	9
UPD 941	Rabeira da UPD	13/01/2017	4		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	198	0,59	2
FV 2645	Negrta da Tapuio	24/04/2012	12		Granito da Tapuio	Justa da Tapuio	197	0,72	5
FV 3288	Oitiva da Tapuio	01/09/2013	12		Lajedo da Tapuio	Habitação da Tapuio	197	0,66	6
FV 6121	Úbere da Tapuio	22/05/2019	12		Obama Khasa (indiano)	Próstata da Tapuio	197	0,47	1
FV 1255	Inglesa da Tapuio	13/04/2008	12		Bretao da Ingaí	Donzela da Tapuio	197	0,79	10
FV 3007	Orinda da Tapuio	21/03/2013	12		Imperador da Tapuio	Ladeira da Tapuio	197	0,59	4
UPD 879	Pacova da UPD	26/01/2015	4		Bretao da Ingaí	Gema da UPD	197	0,64	3
FV 5561	Talassa da Tapuio	30/03/2018	12		Líder da Tapuio	Olimpia da Tapuio	197	0,56	2
FV 2684	Néctar da Tapuio	04/05/2012	12			Gilete da Tapuio	196	0,59	6
WB 4415	Rede da Ingaí	19/03/2020	10	10	Bodoque da Ingaí	Fontana da Ingaí	196	0,49	1
FV 6056	Urgente II da Tapuio	08/04/2019	12			Injúria da Tapuio	196	0,45	1
FV 3575	Piqui da Tapuio	07/06/2014	12	12	Indio da Tapuio	Esquisita da Tapuio	196	0,59	6
FV 5488	Tarsila da Tapuio	08/03/2018	12			Manga-rosa da Tapuio	195	0,59	2
NB 1892	NB1892 da Morada	08/05/2017	6		NB1038 da Morada	NB1186 da Morada	195	0,53	3
RM 1097	1097 da RM	10/04/2019	8		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	194	0,33	1
FV 5643	Tela da Tapuio	05/05/2018	12			Pocilga da Tapuio	194	0,45	1
RM 545	545 da RM	16/11/2015	8		Ciclone da Ingaí	240 da RM	194	0,33	4
FV 1574	Jaciara da Tapuio	15/07/2009	12		Gaúcho da Tapuio	Esquerda da Tapuio	194	0,80	10
RM 696	Gostosa da RM	15/01/2017	8		Ciclone da Ingaí	Beatriz da RM	194	0,33	3
WB 4353	Visita da Ingaí	22/11/2019	10	7	Ousado da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	194	0,63	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2228	MCP 2228 da Rio Pardo	09/08/2013	9	9	Fauno da Ingaí	Turmalina da Rio Pardo	194	0,81	6
FV 667	Faceira da Tapuio	03/03/2005	12		Reinante da Ingaí	Mantiqueira da Ingaí	194	0,83	11
RM 744	Cavala da RM	05/04/2017	8		Ciclone da Ingaí	Clara da RM	194	0,33	2
RM 924	Candida da RM	02/03/2018	8		Ciclone da Ingaí	Abobora da RM	194	0,33	3
NBP 3747	Feliz da Laguna	11/04/2017	7	7	Eleitor da Laguna	Palha da Laguna	194	0,66	2
SRA 659	Primavera da SR	17/02/2011	2		Zerbio (italiano)	126-taquarana da SR	194	0,74	6
RM 1099	1099 da RM	10/04/2019	8		Ciclone da Ingaí	China da RM	194	0,33	1
RM 1063	Venda da RM	13/03/2019	8		Ciclone da Ingaí	472 da RM	194	0,33	1
RM 1113	1113 da RM	17/04/2019	8		Ciclone da Ingaí	Zoinha da RM	194	0,33	1
RM 1126	1126 da RM	13/05/2019	8		Ciclone da Ingaí	Mineira da RM	194	0,33	1
RM 1195	1195 da RM	26/12/2019	8		Ciclone da Ingaí	Leroy da RM	194	0,33	1
RM 1197	1197 da RM	01/01/2020	8		Ciclone da Ingaí	Coberta da RM	194	0,33	1
FV 6070	Ursa II da Tapuio	21/02/2019	12		Polaco da Tapuio	Nula da Tapuio	194	0,60	1
RM 1121	1121 da RM	07/05/2019	8		Ciclone da Ingaí	461 da RM	194	0,33	1
RM 824	Tiana da RM	09/12/2017	8		Ciclone da Ingaí	Joia da RM	194	0,33	2
SRA 113N	Banda da SR	16/03/2020	2		Af-610 da SR	Chimbinha da SR	193	0,44	1
WB 3708	Lajota da Ingaí	11/04/2013	10	10	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	193	0,80	8
NB 1966	NB1966 da Morada	10/03/2018	6		NB1032 da Morada	NB015 da Morada	193	0,62	2
LD 52	Bandeja da N. Senhora do Carmo	01/04/2015	5		Almirante da Peabiru		193	0,33	2
FV 4332	Palmela da Tapuio	04/10/2015	12		Mentor da Tapuio	Novica da Tapuio	192	0,55	5
MCP 2257	Nativa da Rio Pardo	20/09/2013	9	9	Macau da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	192	0,79	6
WB 4186	Pera da Ingaí	27/01/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Maceio da Ingaí	191	0,68	2
IS 01501	IS 01501 da Mântova	03/01/2015	1			IS 01399 da Mântova	191	0,57	4
MCP 3372	Bartira da Rio Pardo	16/01/2020	9	9	Xaram da Rio Pardo	Maxima da Rio Pardo	191	0,44	1
NB 1433	NB1433 da Morada	02/05/2015	6		NB646 da Morada	NB762 da Morada	191	0,67	5
RM 1190	1190 da RM	23/12/2019	8		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	190	0,35	1
NBP 3902	Lapis da Laguna	16/06/2018	7	7	Atolado da Laguna	Nota da Laguna	190	0,68	2
IS 001347	IS 001347 da Mântova	05/03/2008	1			IS 1194 da Mântova	190	0,64	3
NBP 2133	Filizola da Laguna	21/04/2009	7	7	Gaúcho da Laguna	NBP 1357 da Laguna	190	0,79	9

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 1478	IS 1478 da Mântova	21/01/2014	1		IS 991 da Mântova	IS 001405 da Mântova	190	0,64	4
RM 1198	1198 da RM	08/01/2020	8		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	190	0,35	1
RM 1210	1210 da RM	20/01/2020	8		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	190	0,35	1
NB 2060	NB2060 da Morada	22/05/2018	6		NB1038 da Morada	NB505 da Morada	189	0,56	2
WB 3318	Nhandeara da Ingaí	21/03/2008	10	10	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	189	0,84	9
FV 6108	Ufanar II da Tapuio	13/05/2019	12		Orixá da Tapuio	Protozoaria da Tapuio	189	0,35	1
UPD 635	Gata da UPD	14/01/2007	4		Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	189	0,76	7
UPD 897	Paquera da UPD	14/12/2015	4		Vancouver da Ingaí	Labia da UPD	189	0,65	2
NB 1269	NB1269 da Morada	09/10/2014	6		NB646 da Morada	NB836 da Morada	188	0,69	5
NBP 4013	Goiaba da Laguna	27/04/2019	7		Paquistão da Ingaí	Parreira da Laguna	188	0,62	2
FV 3690	Piranha da Tapuio	24/07/2014	12		Hulk da Tapuio	Impressora da Tapuio	188	0,48	5
NB 1929	NB1929 da Morada	14/02/2018	6		NB1032 da Morada	NB636 da Morada	187	0,60	2
MCP 1689	Cinema da Rio Pardo	18/12/2009	9	9	Oiapoque da Ingaí	Esplendida da Ingaí	187	0,85	9
NBP 2207	Gralha da Laguna	12/07/2009	7	7	Lambourguini da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	186	0,81	7
WB 3516	Lotus da Ingaí	03/02/2011	10	10	Vancouver da Ingaí	Nhandeara da Ingaí	186	0,82	9
NBP 3904	Croacia da Laguna	17/06/2018	7	7	Paquistão da Ingaí	Babalu da Laguna	186	0,69	2
FV 2543	Notória da Tapuio	04/03/2012	12			Viola da Ingaí	185	0,68	6
FV 3243	Óptica da Tapuio	27/07/2013	12		Horizontal da Tapuio	Jari da Tapuio	185	0,67	7
NBP 3843	Opera da Laguna	25/11/2017	7	7	Eleitor da Laguna	Caricia da Laguna	185	0,67	2
NB 1020.	NB1020. da Morada	28/02/2013	6		Abiu da cachoeira	NB144 da Morada	184	0,72	7
FV 5638	Temi da Tapuio	20/04/2018	12		Lajedo da Tapuio	Nova da Tapuio	184	0,65	2
WB 3955	Fontana da Ingaí	30/01/2016	10	10	Escaleno da Ingaí	Coralina da Ingaí	184	0,73	4
FV 5107	Níbia da Tapuio	04/03/2017	12			Eureca da Tapuio	184	0,60	3
SRA 533	Cascavel da SR	15/12/2013	2		Dourado da SR	Jiboia da SR	184	0,68	6
FV 5499	Tammy da Tapuio	24/02/2018	12		Mentor da Tapuio	Nutracêutica da Tapuio	184	0,52	2
UPD 883	Pala da UPD	02/09/2015	4		Bretao da Ingaí	Calota da UPD	184	0,67	3
FV 3642	Perinha da Tapuio	27/06/2014	12		Hebreu da Tapuio	Lambada da Tapuio	184	0,66	6
SRA 928	Hagar da SR	07/03/2016	2			Dama da SR	183	0,63	4
NBP 3636	Bolinha da Laguna	23/06/2016	7	7	Imponente da Ingaí	Icasa da Laguna	183	0,74	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 889	Goiaba da RM	25/01/2018	8		Coroado da Ingaí	Rosinha da RM	182	0,36	2
NB 1840	NB1840 da Morada	02/07/2017	6		NB1032 da Morada	NB726 da Morada	182	0,67	3
FV 5380	Sandy da Tapuio	30/09/2017	12		Lajedo da Tapuio	Ladainha da Tapuio	182	0,67	2
FV 1475	Judia da Tapuio	21/04/2009	12		Cadillac da Ingaí	Dorminhoca da Tapuio	182	0,83	10
IS 01533	IS 01533 da Mântova	06/01/2016	1			IS 1400 da Mântova	182	0,55	3
NB 1744	NB1744 da Morada	14/03/2017	6		NB1032 da Morada	NB1192 da Morada	181	0,65	2
NB 1380	NB1380 da Morada	05/01/2005	6		NB687 da Morada	NB884 da Morada	180	0,67	5
FV 2660	Ninfa da Tapuio	28/04/2012	12		Granito da Tapuio	Imã da Tapuio	179	0,78	7
FV 4940	Midia da Tapuio	06/12/2016	12		Indio da Tapuio	Never da Tapuio	179	0,66	3
MCP 3080	Surya da Rio Pardo	29/05/2018	9	9	Portugal da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	179	0,68	3
MCP 1276	Fama da Rio Pardo	30/04/2007	9	9	Jambol?o da Ingaí	Manhosa da Rio Pardo	179	0,85	11
FV 5123	Lanhar da Tapuio	15/03/2017	12			Manjedoura da Tapuio	178	0,59	3
WB 4251	Capitu da Ingaí	09/11/2018	10	10	Ousado da Ingaí	Gameleira da Ingaí	177	0,68	2
FV 5854	Tinhosa da Tapuio	14/09/2018	12		Guatambu da Ingaí	Limitada da Tapuio	177	0,58	1
FV 5313	Perolina da Tapuio	16/07/2017	12			Pera da Tapuio	177	0,45	2
IS 001521	IS 001521 da Mântova	14/02/2015	1			IS 001350 da Mântova	176	0,64	3
WB 4009	Tangar? da Ingaí	02/07/2016	10	10	Escaleno da Ingaí	Equipe da Ingaí	176	0,70	4
IS 1753	IS 1753 da Mântova	01/10/2017	1			IS 001370 da Mântova	176	0,39	2
SRA 514	Jiboia da SR		2			201- paloma da SR	176	0,34	6
FV 1498	Juta da Tapuio	11/05/2009	12		Cadillac da Ingaí	Esponja da Tapuio	175	0,82	10
FV 4216	Paianas da Tapuio	31/07/2015	12		Hulk da Tapuio	Lavadeira da Tapuio	175	0,58	4
FV 5510	Thayssa da Tapuio	20/03/2018	12		Mr 197 indiano	Lavanda da Tapuio	175	0,48	2
FV 5973	Uxoricida da Tapuio	14/01/2019	12		NB1020 da Morada	Jatimboca da Tapuio	174	0,38	2
NBP 3896	Gata da Laguna	10/05/2018	7	7	Paquistão da Ingaí	Lisboa da Laguna	174	0,70	2
FV 1862	Lapa da Tapuio	07/05/2010	12		Gáucho da Tapuio	Hermeneutica da Tapuio	174	0,78	9
FV 3678	Polonia da Tapuio	16/07/2014	12		Hulk da Tapuio	Luz da Tapuio	174	0,38	5
WB 4185	WB 4185 da Ingaí	27/01/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Coralina da Ingaí	173	0,67	2
NB 1700	NB1700 da Morada	12/02/2017	6		NB858 da Morada	NB1158 da Morada	173	0,68	2
WB 3654	Amendoa da Ingaí	12/12/2012	10	10	Ousado da Ingaí	Capela da Ingaí	172	0,78	6

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3624	Vinagre da Laguna	26/05/2016	7		Curimba da Laguna	Videira da Laguna	172	0,75	4
IS 1474	IS 1474 da Mântova	23/08/2013	1			IS 1189 da Mântova	171	0,44	2
UPD 989	Sacrista da UPD	10/12/2018	4		Vancouver da Ingaí	Jandaia da UPD	171	0,59	1
NB 1295	NB1295 da Morada	23/01/2015	6		Abiu da cachoeira	NB035 da Morada	171	0,73	5
FV 4087	Paneleira da Tapuio	27/05/2015	12		Hulk da Tapuio	Pirapora da Laguna	171	0,68	4
WB 3566	Barquinha da Ingaí	08/01/2012	10	10	Vancouver da Ingaí	WB 3172 da Ingaí	171	0,82	8
FV 2955	Ova da Tapuio	02/03/2013	12		Horizontal da Tapuio	Identidade da Tapuio	170	0,71	6
FV 6089	Urtiga II da Tapuio	26/04/2019	12		Touro 211-16	Irara da Tapuio	170	0,49	1
NB 1524	NB1524 da Morada	27/02/2016	6		NB878 da Morada	NB991 da Morada	169	0,67	3
PEA 1826	Naftalina da Peabiru	19/02/2019	13		Uchoa da Belcon	Felda da Peabiru	169	0,53	1
FV 5650	Tecê da Tapuio	09/05/2018	12		Pele da Tapuio	Ópera da Tapuio	168	0,56	2
SRA 72N	Criola da SR	31/01/2019	2		Arrastão da SR	86- biola da SR	168	0,45	2
NBP 3916	Gravata da Laguna	24/07/2018	7	7	Paquistão da Ingaí	Sertaneja da Laguna	168	0,69	2
FV 6101	Usança II da Tapuio	04/05/2019	12		Hulk da Tapuio	Freguesa da Tapuio	168	0,60	1
FV 3100	Olindense da Tapuio	08/05/2013	12		Juca da Tapuio	Januária da Tapuio	168	0,74	5
WB 3613	Jaci da Ingaí	20/05/2012	10	10	Bodoque da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	167	0,82	8
SRA 104N	Borboleta da SR	11/12/2019	2		Zuado da SR	Casula da SR	167	0,49	1
FV 5379	Chalana da Tapuio	29/09/2017	12		Hulk da Tapuio	Lelé da Tapuio	167	0,58	2
FV 5387	Resenha da Tapuio	12/10/2017	12		Hulk da Tapuio	Manhã da Tapuio	166	0,66	2
SRA 981	Santinha da SR	03/01/2017	2		Arrastão da SR	SRA 74 da SR	166	0,65	3
FV 5919	Tona da Tapuio	27/12/2018	12		Líder da Tapuio	Jararaca da Tapuio	166	0,39	2
NBP 4099	Marmita da Laguna	24/02/2020	7	7	Tambau da Laguna	Boia da Laguna	166	0,45	1
IS 1725	IS 1725 da Mântova	15/05/2017	1			IS 001422 da Mântova	166	0,44	3
NBP 3770	Cinema da Laguna	21/05/2017	7	7	Sininho da Laguna	Lanterna da Laguna	166	0,65	2
PAC168	Doidinha do Embondo	23/02/2004			RC924	Maravilha do Embondo	165	0,75	15
UPD 988	Salva da UPD	31/10/2018	4		Guatambu da Ingaí	Lambreta da UPD	164	0,61	1
FV 5922	Talia da Tapuio	31/12/2018	12		Orixá da Tapuio	Havaiana da Tapuio	163	0,61	1
FV 5034	Minuta da Tapuio	01/02/2017	12	12		Nataluz da Tapuio	163	0,47	3
WB 4053	Coalhada da Ingaí	07/01/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Arequipa da Ingaí	163	0,68	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 950	Chilena da SR	15/02/2016	2			Sabonete da SR	162	0,69	4
WB 3478	Vitoria da Ingaí	25/11/2010	10	10	Paquistão da Ingaí	Coroa da Ingaí	162	0,84	7
NB 1948	NB1948 da Morada	23/02/2018	6		NB727 da Morada	NB1284 da Morada	162	0,61	2
WB 4085	Clara da Ingaí	02/03/2017	10	10	Escaleno da Ingaí	Barra funda da Ingaí	161	0,71	4
IS 1716	IS 1716 da Mântova	21/02/2017	1			IS 01417 da Mântova	161	0,57	3
FV 4999	Minguada da Tapuio	12/11/2016	12			Ortografia da Tapuio	161	0,65	3
SRA 954	Lua da SR	25/01/2016	2			Chopana da SR	161	0,70	4
IS 1402	IS 1402 da Mântova	01/06/2009	1		Zerbio (italiano)	IS 3 da Mântova	161	0,63	3
PEA 1812	Marieta da Peabiru	03/05/2018	13		NB1044 da Morada	Draga da Peabiru	160	0,59	2
NBP 3987	Brejeira da Laguna	15/03/2019	7	7	Canhoto da Laguna	Saracura da Laguna	160	0,59	1
MCP 3354	Barreirinha da Rio Pardo	03/01/2020	9	9	Xaram da Rio Pardo	Anona da Rio Pardo	160	0,47	1
NB 2053	NB2053 da Morada	17/05/2018	6		NB878 da Morada	NB887 da Morada	159	0,55	1
NB 2019	NB2019 da Morada	28/03/2018	6		NB1032 da Morada	NB484 da Morada	159	0,54	1
IS 001439	IS 001439 da Mântova	01/06/2011	1		Zerbio (italiano)	IS 1082 da Mântova	159	0,67	3
FV 5711	Temática da Tapuio	11/06/2018	12			Naina da Tapuio	158	0,46	2
IS 1548	IS 1548 da Mântova	12/02/2016	1			IS 1446 da Mântova	158	0,36	2
NB 1355	NB1355 da Morada	03/04/2017	6		NB1038 da Morada	NB524 da Morada	158	0,55	1
FV 4189	Paganálias da Tapuio	19/07/2015	12		Luxo da Tapuio	Juína da Tapuio	158	0,39	4
NB 2309	NB2309 da Morada	15/05/2019	6		NB1038 da Morada	NB433 da Morada	158	0,57	1
NB 1443	NB1443 da Morada	26/05/2015	6		NB858 da Morada	NB415 da Morada	156	0,66	3
NBP 3720	Pagem da Laguna	21/02/2017	7	7	Imponente da Ingaí	Esponja da Laguna	155	0,71	3
NB 1934	NB1934 da Morada	21/02/2018	6		NB1038 da Morada	NB908 da Morada	155	0,53	1
FV 5730	Tiquinho da Tapuio	18/06/2018	12			Nenêm da Tapuio	155	0,45	2
NB 1066.	NB1066. da Morada	12/06/2013	6		NB858 da Morada	NB1061 da Morada	154	0,71	5
NB 1008	NB1008 da Morada	10/02/2013	6		Abiu da cachoeira	NB850 da Morada	154	0,72	7
NBP 2625	Lisboa da Laguna	03/06/2011	7	7	Marmelo da Laguna	Renda da Laguna	153	0,77	6
NBP 3744	NBP 3744 da Laguna	03/04/2017	7	7	Atolado da Laguna	Pax da Laguna	153	0,70	2
NBP 4115	Zizira da Laguna	25/03/2020	7	7	Tanque da Laguna	Cheirosa da Laguna	153	0,31	1
WB 3726	Semolina da Ingaí	06/07/2013	10	10	Alfaiate da Ingaí	Narandiba da Ingaí	152	0,72	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5426	Achylia da Tapuio	21/12/2017	12		Lajedo da Tapuio	Nigeria da Tapuio	152	0,66	2
FV 5633	Taciquara da Tapuio	06/04/2018	12		Olimpo da Tapuio	Odalisca da Tapuio	152	0,56	2
WB 3425	Escola da Ingaí	24/01/2010	10	10	Vancouver da Ingaí	Ilhabela da Ingaí	152	0,83	9
NBP 2983	Inaj? da Laguna	03/03/2013	7	7	Padre da Laguna	Praia da Laguna	152	0,79	6
WB 4248	Croacia da Ingaí	04/08/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Vitoria da Ingaí	152	0,70	3
IS 1479	IS 1479 da Mântova	25/11/2013	1		Dhudial J.M.	IS 1184 da Mântova	151	0,66	3
FV 5254	Cambinha da Tapuio	13/06/2017	12			Manga da Tapuio	151	0,59	3
UPD 985	Salina da UPD	24/06/2018	4		Curu da Laguna	Ninfa da UPD	151	0,58	1
NBP 3061	Siri da Laguna	03/06/2013	7		Imponente da Ingaí	Alga da Laguna	151	0,78	5
MCP 2259	MCP 2259 da Rio Pardo	25/09/2013	9	9	Macau da Ingaí	Alegria da Rio Pardo	151	0,76	4
PEA 801	Domestica da Peabiru	10/02/2010	13		166 da Peabiru	Fogosa da Belcon	151	0,75	8
FV 3306	Oiticica da Tapuio	02/10/2013	12		Hebreu da Tapuio	Loba da Tapuio	151	0,45	5
UPD 949	Raiz da UPD	19/06/2017	4		Dhudial J.M.	UPD 681 da UPD	150	0,52	1
NB 2109	NB2109 da Morada	11/08/2018	6		NB1038 da Morada	NB929 da Morada	150	0,55	1
FV 4772	Plagia da Tapuio	11/08/2016	12	12	Hulk da Tapuio	Magia da Tapuio	150	0,59	3
NB 1767	NB1767 da Morada	29/03/2017	6		NB1032 da Morada	NB1030 da Morada	149	0,59	2
IS 1544	IS 1544 da Mântova	01/06/2016	1			IS 01303 da Mântova	149	0,55	3
UPD 1025	Tanjura da UPD	05/09/2019	4		Campones da Laguna	Maga da UPD	149	0,39	1
FV 2473	Macadâmia da Tapuio	29/12/2011	12		Vaidoso da Natal UF0700	Bacará da Tapuio	149	0,73	7
FV 2791	Natua da Tapuio	21/07/2012	12		Hulk da Tapuio	Italiana da Tapuio	149	0,72	5
PAC039	Aruana do Embondo	19/01/2002			Brangus da Ingaí	Deia da Belcon	148	0,71	8
FV 3919	Pensadora da Tapuio	17/03/2015	12		Hulk da Tapuio	Flama da Tapuio	148	0,62	4
FV 4175	Padroeira da Tapuio	13/07/2015	12	12	Luxo da Tapuio	Dalila da Tapuio	147	0,57	4
WB 4228	Beterraba da Ingaí	18/04/2018	10	10	Ousado da Ingaí	Tunisia da Ingaí	147	0,68	2
IS 01496	IS 01496 da Mântova	18/02/2015	1			IS 001414 da Mântova	147	0,39	3
MCP 1770	Alameda da Rio Pardo	24/05/2010	9	9	Oiapoque da Ingaí	Mariazinha da Rio Pardo	146	0,84	8
WB 3328	Rambutan da Ingaí	07/05/2008	10		Paquistão da Ingaí	Russia da Ingaí	146	0,85	10
FV 5447	Thaynara da Tapuio	07/02/2018	12		Curu da Laguna	Nacente da Tapuio	146	0,40	2
NB 1984	NB1984 da Morada	13/03/2018	6		NB1038 da Morada	NB858. da Morada	145	0,63	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 939	Campinas da SR	10/02/2016	2			Cachorra-37 da SR	145	0,69	4
UPD 758	Lajota da UPD	29/07/2011	4		Nobre da Laguna	Flanela da UPD	145	0,76	5
NB 2122	NB2122 da Morada	17/08/2018	6		NB1032 da Morada	NB1012/13 da Morada	145	0,53	1
WB 4069	Chama da Ingaí	29/01/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	145	0,69	3
NB 1445	NB1445 da Morada	27/05/2015	6		NB660 da Morada	NB1160 da Morada	145	0,68	3
WB 3767	Georgia da Ingaí	29/01/2014	10	10	Ousado da Ingaí	Maceio da Ingaí	145	0,79	6
IS 001364	IS 001364 da Mântova	03/01/2007	1		IS 31 da Mântova	IS 1194 da Mântova	145	0,57	3
NBP 3852	Galha da Laguna	20/12/2017	7	7	Tambau da Laguna	Gralha da Laguna	144	0,68	2
FV 1629	Jabota da Tapuio	31/08/2009	12		Galope da Tapuio	Deputada da Tapuio	144	0,77	7
NB 1122	NB1122 da Morada	20/03/2015	6		NB1066 da Morada	NB752G da Morada	143	0,70	4
FV 5370	Andria da Tapuio	19/09/2017	12		Hulk da Tapuio	Dentuça da Tapuio	143	0,45	3
FV 5587	Tabira da Tapuio	05/04/2018	12		Olimpo da Tapuio	Manta da Tapuio	143	0,45	2
PEA 1083	Galicia da Peabiru	18/03/2013	13		Banhado da Peabiru	Amônia da Peabiru	142	0,68	4
IS 001419	IS 001419 da Mântova	01/06/2010	1		Zerbio (italiano)	IS 3 da Mântova	142	0,68	3
SRA 38N	Boia da SR	08/02/2020	2		Ciao da SR	Jiboia da SR	141	0,48	1
SRA 909	Manilha da SR	17/03/2015	2			Carambola-311 da SR	141	0,73	5
IS 01542	IS 01542 da Mântova	21/03/2016	1			IS 001422 da Mântova	141	0,45	3
IS 01374	IS 01374 da Mântova	05/02/2009	1		Guatambu da Ingaí	IS 384 da Mântova	141	0,69	3
NB 1369	NB1369 da Morada	04/03/2015	6		Abiu da cachoeira	NB557 da Morada	140	0,75	4
UPD 6070	Luiza da UPD	01/01/2002	4				139	0,44	11
PAC185	Divina do Embondo	29/04/2004			Brangus da Ingaí	Gazela da Belcon	139	0,64	7
PEA 261	Anta da Peabiru	25/03/2006	13		Apolo do Embondo	PEA152	139	0,70	6
NBP 3069	Tenente da Laguna	11/06/2013	7	7	Goleiro da Laguna	Bel da Laguna	139	0,75	6
IS 001519	IS 001519 da Mântova	08/12/2014	1		Campones da Laguna	IS 001339 da Mântova	139	0,53	4
PAC175	Dica do Embondo	25/03/2004			Brangus da Ingaí	Drina da Belcon	139	0,72	7
NB 1925	NB1925 da Morada	10/02/2018	6		NB1032 da Morada	NB906 da Morada	139	0,53	2
NB 2125	NB2125 da Morada	25/08/2018	6		NB1038 da Morada	NB356 da Morada	138	0,57	1
WB 4150	Bolivia da Ingaí	24/12/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Zurique da Ingaí	138	0,67	3
LD 39	Novela da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2014	5		Almirante da Peabiru	Barrosa da Nossa Senhora do Carmo	138	0,38	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 2509	Soja da Laguna	11/12/2010	7	7	Marmelo da Laguna	Nota da Laguna	138	0,82	7
PEA 1071	Galileia da Peabiru	20/02/2013	13		166 da Peabiru	Apostila da Peabiru	138	0,74	6
IS 1467	IS 1467 da Mântova	28/02/2013	1		IS 31 da Mântova	IS 1349 da Mântova	137	0,57	3
FV 5506	Teçá da Tapuio	17/03/2018	12		Curu da Laguna	Maestrina da Tapuio	137	0,62	2
WB 4049	Flanela da Ingaí	01/01/2017	10	10	Ousado da Ingaí	Cana? da Ingaí	136	0,68	2
PEA 1673	Ligeira da Peabiru	10/01/2018	13		NB1044 da Morada	Cacaria da Peabiru	135	0,53	1
NBP 3818	NBP 3818 da Laguna	14/10/2017	7		Brasil da Laguna	Nova da Laguna	135	0,65	2
FV 3365	Porta da Tapuio	17/01/2014	12		Hulk da Tapuio	Dangola da Tapuio	135	0,68	6
FV 2413	Meiga da Tapuio	03/10/2011	12		Hulk da Tapuio	Favela da Tapuio	135	0,76	7
FV 5760	Tentativa da Tapuio	06/07/2018	12	12		Parteira da Tapuio	134	0,57	2
FV 6109	Uivar da Tapuio	16/05/2019	12			Patirda da Tapuio	134	0,45	1
PEA 1693	Lumbica da Peabiru	19/02/2018	13		Alucinado da Peabiru	Apostila da Peabiru	134	0,56	1
NB 2031	NB2031 da Morada	17/04/2018	6		NB1032 da Morada	NB937 da Morada	133	0,62	2
IS 1849	IS 1849 da Mântova	12/07/2018	1			IS 1234 da Mântova	133	0,40	1
WB 3730	Ubajara da Ingaí	02/09/2013	10	10	Alfaiate da Ingaí	Doroti da Ingaí	133	0,74	4
FV 1297	Irlandesa da Tapuio	22/05/2008	12		Bretao da Ingaí	Ana paula HCO336	132	0,79	12
MCP 2094	Soraia da Rio Pardo	23/09/2012	9	9	Nobre da Laguna	Amarula da Rio Pardo	132	0,82	8
SRA 913	Atena da SR	12/06/2015	2			Ciele da SR	132	0,72	5
WB 4220	Cebola da Ingaí	23/03/2018	10		Ousado da Ingaí	Fenomenal da Ingaí	132	0,67	2
IS 01506	IS 01506 da Mântova	23/04/2015	1			IS 01423 da Mântova	131	0,43	4
FV 3399	Pantaleira da Tapuio	17/03/2014	12		Hulk da Tapuio	Florânia da Tapuio	131	0,72	6
PEA 1666	Letra da Peabiru	08/09/2017	13		Alucinado da Peabiru	Araponga do Embondo	131	0,55	1
FV 5579	Teodolinda da Tapuio	04/04/2018	12			Escama da Tapuio	131	0,47	2
SRA 1019	Pera da SR	03/05/2019	2		Af-610 da SR	Maca da SR	131	0,49	1
UPD 871	Onda da UPD	02/11/2014	4		Mandaqui da Ingaí	Hidra da UPD	131	0,71	4
FV 3020	Orgia da Tapuio	25/03/2013	12		Hulk da Tapuio	Urtiga UF0599	130	0,72	7
SRA 980	Casula da SR	12/01/2017	2		O-B One da Izano	Lagarta-11 da SR	129	0,67	3
WB 3569	Capri da Ingaí	09/01/2012	10	7	Vancouver da Ingaí	Lorena da Ingaí	129	0,81	7
SRA 934	Chimbinha da SR	13/04/2016	2			Joelma-811 da SR	129	0,64	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 949	Brasilia da SR	18/06/2016	2			Adamantina-404 da SR	129	0,63	3
FV 2490	Navalha da Tapuio	31/12/2011	12		Vaidoso da Natal UF0700	Atenas da Tapuio	128	0,65	7
SRA 752	Bobinha da SR	15/02/2011	2		O-B One da Izano	411-brabinha da SR	128	0,76	7
SRA 62N	Araca da SR	03/03/2018	2		Ciao da SR	Palmera da SR	128	0,58	2
NB 1021	NB1021 da Morada	28/02/2013	6		NB858 da Morada	NB084 da Morada	128	0,77	6
FV 5017	Metalica da Tapuio	30/01/2017	12			Ia-ia da Tapuio	128	0,60	3
WB 4212	Acelga da Ingaí	04/03/2018	10	10	Bodoque da Ingaí	Barra funda da Ingaí	127	0,67	2
UPD 891	Palmilha da UPD	29/10/2015	4		Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	127	0,71	3
PEA 431	Baforada da Peabiru	20/01/2008	13		RC924	Horla do Embondo	127	0,70	9
WB 3581	Europa da Ingaí	31/01/2012	10	7	Bodoque da Ingaí	Andir? da Ingaí	127	0,78	7
NB 1012/13	NB1012/13 da Morada	17/02/2013	6		NB1066 da Morada	NB586 da Morada	127	0,72	4
SRA 931	Fortaleza da SR	10/01/2016	2			Africana-610 da SR	127	0,69	4
FV 5424	Hospedeira da Tapuio	18/12/2017	12		Orixá da Tapuio	Mesquinha da Tapuio	127	0,57	2
NBP 1623	Boia da Laguna	08/09/2006	7	7	Guatambu da Ingaí	Bulgara da Laguna	127	0,84	11
PAC038	Americana do Embondo	15/01/2002			Brangus da Ingaí	Crimeia da Ingaí	126	0,73	6
NBP 4127	Capoeira da Laguna	09/04/2020	7		Tambau da Laguna	Cuiab? da Laguna	125	0,47	1
NB 1333	NB1333 da Morada	11/02/2015	6		NB660 da Morada	NB934/12 da Morada	125	0,72	4
NBP 3938	Nadadora da Laguna	28/09/2018	7		Bordado da Laguna	Surfista da Laguna	125	0,67	2
NB 1287	NB1287 da Morada	17/01/2015	6		NB858 da Morada	NB435 da Morada	125	0,72	5
SRA 929	Peixinha da SR	30/12/2015	2			Codorna-675 da SR	125	0,68	4
UPD 886	Palha da UPD	10/09/2015	4		Bretao da Ingaí	Ovelha da Ingaí	124	0,72	3
NBP 4035	Tatu da Laguna	01/07/2019	7	7	Bordado da Laguna	Giboia da Laguna	124	0,62	1
NB 1346	NB1346 da Morada	08/06/2016	6		NB858 da Morada	NB412 da Morada	123	0,58	3
NB 1344	NB1344 da Morada	17/02/2015	6		Abiu da cachoeira	NB483 da Morada	123	0,68	5
SRA 42N	Havaiana da SR	06/01/2018	2		Arrastão da SR	646-sandalia da SR	123	0,57	2
NBP 3932	NBP 3932 da Laguna	06/09/2018	7	7	Paquistão da Ingaí	Icasa da Laguna	123	0,63	2
NB 1370	NB1370 da Morada	04/03/2015	6		NB660 da Morada	NB887/12 da Morada	123	0,68	4
UPD 895	Panela da UPD	14/11/2015	4		Vancouver da Ingaí	Lambreta da UPD	122	0,66	3
PEA 1477	Jamais da Peabiru	16/02/2016	13		Alucinado da Peabiru	Anta da Peabiru	122	0,61	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3812	Arabaiana da Laguna	04/10/2017	7	7	Bordado da Laguna	Corvina da Laguna	122	0,66	2
MCP 3194	Canario da Rio Pardo	01/02/2019	9	9	Xaram da Rio Pardo	Bruna da Rio Pardo	122	0,59	2
UPD 930	Quimica da UPD	03/11/2016	4		Vancouver da Ingaí	Gasosa da UPD	122	0,55	2
NB 2069	NB2069 da Morada	24/01/2018	6		NB1032 da Morada	NB1068 da Morada	122	0,65	2
UPD 877	Pachorra da UPD	15/01/2015	4		Mandaqui da Ingaí	Luiza da UPD	119	0,71	4
IS 001411	IS 001411 da Mântova	01/06/2010	1		Guatambu da Ingaí	IS 1243 da Mântova	118	0,40	2
PEA 1015	Felda da Peabiru	27/02/2012	13		Alucinado da Peabiru	Barbela da Peabiru	118	0,69	4
SRA 635	Gasolina da SR	18/02/2011	2		Zerbio (italiano)	207-garota da SR	118	0,73	7
NB 1335	NB1335 da Morada	11/02/2015	6		NB858 da Morada	NB785 da Morada	118	0,69	4
NB 2221	NB2221 da Morada	05/03/2019	6		NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	117	0,57	1
UPD 708	Ilusao da UPD	23/07/2009	4		Papai	Calha da UPD	117	0,74	5
IS 001570	IS 001570 da Mântova	18/04/2016	1			IS 1454 da Mântova	117	0,39	4
NBP 3390	Saracura da Laguna	02/05/2015	7	7	Tempero da Laguna	Aldeia da Laguna	116	0,79	5
SRA 933	Siria da SR	04/02/2016	2			Pipoca-616 da SR	116	0,68	4
NB 2414	NB2414 da Morada	23/01/2020	6		NB1038 da Morada	NB522 da Morada	116	0,46	1
NB 1199	NB1199 da Morada	26/03/2014	6		Abiu da cachoeira	NB469 da Morada	116	0,72	5
NB 892	NB892 da Morada	27/02/2012	6		NB858 da Morada	NB850 da Morada	116	0,78	7
NB 2093	NB2093 da Morada	30/06/2018	6		NB1032 da Morada	NB1145 da Morada	115	0,65	2
WB 4132	Pisa da Ingaí	14/07/2017	10	10	Bodoque da Ingaí	Lemuria da Ingaí	115	0,67	3
SRA 912	Margoza da SR	04/04/2015	2			Floresta da SR	115	0,74	5
NB 2061	NB2061 da Morada	22/05/2018	6		NB1038 da Morada	NB949 da Morada	114	0,55	2
NB 1965	NB1965 da Morada	10/03/2018	6		NB878 da Morada	NB790 da Morada	114	0,62	2
NB 2147	NB2147 da Morada	15/01/2019	6		NB1032 da Morada	NB566 da Morada	114	0,56	1
PEA 417	Amora da Peabiru	14/04/2007	13		RC924	Miami do Embondo	114	0,61	4
IS 01330	IS 01330 da Mântova	05/06/2008	1		O-B One da Izano	IS 681 da Mântova	113	0,66	3
UPD 1006	UPD 1006 da UPD	16/01/2019	4		Campones da Laguna	Macega da UPD	113	0,36	1
NBP 3657	Alteza da Laguna	28/07/2016	7	7	Curimba da Laguna	Duqueza da Laguna	113	0,72	3
WB 4213	Alface da Ingaí	06/03/2018	10	7	Ousado da Ingaí	Lotus da Ingaí	113	0,69	2
WB 3797	Orquidea da Ingaí	13/04/2014	10	10	Alfaiate da Ingaí	Ilhabela da Ingaí	112	0,77	6

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NB 1504	NB1504 da Morada	15/02/2016	6		NB878 da Morada	NB1012/13 da Morada	112	0,63	2
IS 01549	IS 01549 da Mântova	08/02/2016	1			IS 001439 da Mântova	112	0,60	4
SRA 53N	Nova da SR	01/03/2020	2		Ciao da SR	Lua da SR	112	0,53	1
IS 01569	IS 01569 da Mântova	02/02/2016	1			IS 1313 da Mântova	112	0,55	4
NB 2325	NB2325 da Morada	12/06/2019	6		NB1038 da Morada	NB1239 da Morada	111	0,59	1
FV 2119	Maionese da Tapuio	23/01/2011	12		Hebreu da Tapuio	Vantagem UF0808	111	0,74	8
IS 001530	IS 001530 da Mântova	17/09/2015	1			IS 1324 da Mântova	111	0,39	4
SRA 1020	Benta da SR	10/02/2019	2		Af-610 da SR	Vinhaca da SR	111	0,49	1
UPD 870	Onga da UPD	01/11/2014	4		Hangar da Ingaí	Perfidia da UPD	111	0,53	2
NB 2227	NB2227 da Morada	09/03/2019	6		NB1088 da Morada	NB851 da Morada	111	0,56	1
SRA 991	Havan da SR	08/04/2017	2		Arrastão da SR	Painera da SR	111	0,66	4
NBP 3924	Anita da Laguna	09/08/2018	7	7	Assai da Laguna	NBP 2863 da Laguna	111	0,65	2
FV 2522	Nuvem da Tapuio	18/02/2012	12		Hulk da Tapuio	Formiga da Tapuio	110	0,72	7
NB 1308	NB1308 da Morada	29/01/2015	6		NB858 da Morada	NB592 da Morada	110	0,71	4
SRA 57N	Vasilha da SR	16/06/2018	2		Rainbow (italiano)	Panela da SR	109	0,58	2
IS 1566	IS 1566 da Mântova	07/07/2016	1			IS 1477 da Mântova	109	0,53	2
PEA 1849	Nanci da Peabiru	13/04/2019	13		Uchoa da Belcon	Decida da Peabiru	109	0,39	1
FV 3640	Pera da Tapuio	25/06/2014	12		Imperador da Tapuio	Pirapora da Laguna	109	0,63	5
FV 5430	Heolica da Tapuio	26/12/2017	12			Norma da Tapuio	108	0,46	2
FV 2907	Olaria da Tapuio	14/02/2013	12		Hulk da Tapuio	Latitude da Tapuio	108	0,73	6
FV 3012	Obsidiar da Tapuio	23/03/2013	12	12	Vaidoso da Natal UF0700	Gargantilha da Tapuio	107	0,66	5
SRA 105N	Lindioia da SR	12/12/2019	2		Ciao da SR	Cascata da SR	107	0,52	1
PEA 613	Caixeta da Peabiru	26/02/2009	13		Apolo do Embondo	Divina do Embondo	106	0,70	4
NB 1806	NB1806 da Morada	13/05/2017	6		NB858 da Morada	NB231 da Morada	106	0,75	3
FV 5635	Táxi da Tapuio	07/04/2018	12			Natal da Tapuio	106	0,46	2
WB 3974	Lisboa da Ingaí	23/02/2016	10	10	Bodoque da Ingaí	Escola da Ingaí	105	0,75	4
FV 1844	Libélula da Tapuio	27/04/2010	12			Alusão lbd lbd473	105	0,76	9
NB 2059	NB2059 da Morada	22/05/2018	6		NB1038 da Morada	NB863 da Morada	105	0,54	1
NBP 3781	Cheirosa da Laguna	30/05/2017	7	7	Karmer indiano	Chanel da Laguna	104	0,66	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
PEA 1682	Londrina da Peabiru	15/01/2018	13		Efetivo da Peabiru	Galileia da Peabiru	104	0,63	1
FV 1671	Jurada da Tapuio	30/11/2009	12		Escravo da Tapuio	Doleira da Tapuio	104	0,77	9
NB2332	2332 da morada	29/06/2019			NB1238 da Morada	NB1269 da Morada	104	0,36	1
UPD 1033	Tarantela da UPD	26/11/2019	4		Hangar da Ingaí	Pachorra da UPD	104	0,45	1
NB 1938	NB1938 da Morada	21/02/2018	6		NB884/12 da Morada	NB1341 da Morada	104	0,64	2
NB 1748	NB1748 da Morada	06/03/2017	6		NB1032 da Morada	NB522 da Morada	103	0,68	3
NB 1939	NB1939 da Morada	21/02/2018	6		NB884/12 da Morada	NB1393 da Morada	103	0,65	2
UPD 709	Imbuia da UPD	02/08/2009	4		Papai	Calota da UPD	103	0,71	5
SRA 101N	Panta da SR	12/11/2019	2		Zuado da SR	Pantera da SR	102	0,41	1
PEA 1624	Japatuca da Peabiru	20/08/2016	13		NB1044 da Morada	Alumina da Peabiru	102	0,60	2
NB 007	NB007 da Morada	01/01/2010	6				102	0,31	10
LD 61	Talita da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2013	5		Almirante da Peabiru		102	0,38	2
NB 1410	NB1410 da Morada	04/04/2015	6		NB646 da Morada	NB632 da Morada	102	0,62	4
NB 1285	NB1285 da Morada	17/01/2015	6		NB858 da Morada	NB019 da Morada	101	0,68	4
NB 1827	NB1827 da Morada	02/06/2017	6		NB858 da Morada	NB457 da Morada	101	0,73	3
IS 1492	IS 1492 da Mântova	05/01/2015	1		IS 925 da Mântova	IS 001434 da Mântova	101	0,51	3
UPD 881	Paisagem da UPD	06/08/2015	4		Vancouver da Ingaí	UPD 654 da UPD	101	0,65	3
SRA 103N	Navah da SR	15/12/2019	2		Zuado da SR	Havan da SR	100	0,48	1

Fêmeas Jovens

Tabela 6. As melhores fêmeas jovens de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalas em março de 2023.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3834	Dionesia da Rio Pardo	08/03/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	MCP 2845 da Rio Pardo	530	0,47
MCP 3958	Evita da Rio Pardo	28/01/2023	9		Serelepe da Ingaí	Sumatra da Rio Pardo	523	0,53
MCP 3829	Divania da Rio Pardo	04/03/2022	9		Moleque da Rio Pardo	Manjeronada da Rio Pardo	514	0,43
MCP 3898	Daiane da Rio Pardo	26/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Rosa da Rio Pardo	497	0,45
MCP 3947	Efigenia da Rio Pardo	13/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Itauna 1 da Rio Pardo	493	0,43
MCP 3882	Dulari da Rio Pardo	03/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Canela da Rio Pardo	486	0,44
MCP 3974	Elaline da Rio Pardo	08/02/2023	9		Serelepe da Ingaí	Florada da Rio Pardo	479	0,40
MCP 3870	Dondoca da Rio Pardo	14/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Colomba da Rio Pardo	477	0,41
MCP 3955	Evelin da Rio Pardo	23/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	MCP 3062 da Rio Pardo	474	0,45
MCP 3876	Dita da Rio Pardo	24/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Delicia da Rio Pardo	470	0,40
MCP 3904	Dani da Rio Pardo	06/06/2022	9		Moleque da Rio Pardo	Dali da Rio Pardo	467	0,42
MCP 3949	Eda da Rio Pardo	18/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Amaralina da Rio Pardo	464	0,41
MCP 3912	Dalva 1 da Rio Pardo	14/07/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Redonda 1 da Rio Pardo	463	0,43
MCP 3971	Escalda da Rio Pardo	05/02/2023	9		Serelepe da Ingaí	Negrita 1 da Rio Pardo	463	0,47
MCP 3899	Difusora da Rio Pardo	27/05/2022	9	9	Ventania da Rio Pardo	Severina 1 da Rio Pardo	460	0,44
MCP 3962	Edith da Rio Pardo	28/01/2023	9		Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	448	0,54
MCP 3896	Dora da Rio Pardo	23/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Nanquim 1 da Rio Pardo	447	0,44
MCP 3908	Doca da Rio Pardo	20/06/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Agnes da Rio Pardo	436	0,42
MCP 3960	Ema da Rio Pardo	28/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Isolda da Rio Pardo	435	0,48
MCP 3948	Eliane da Rio Pardo	17/01/2023	9			Adelina da Rio Pardo	433	0,33
MCP 3977	Edna da Rio Pardo	12/02/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Dina da Rio Pardo	427	0,43
MCP 3891	Daltiza da Rio Pardo	15/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Picota da Rio Pardo	420	0,46
MCP 3917	Diurna da Rio Pardo	31/07/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Simonet da Rio Pardo	418	0,47
MCP 3857	Domenica da Rio Pardo	02/04/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Carmel da Rio Pardo	416	0,43
MCP 3964	Egra da Rio Pardo	30/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Tantra da Rio Pardo	414	0,34
MCP 3883	Dhara da Rio Pardo	05/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Relva da Rio Pardo	413	0,44
MCP 3918	Dalma da Rio Pardo	15/08/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Fanta da Rio Pardo	412	0,45

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4677	Musica da Ingaí	01/01/2023	10		Deputado da Laguna	Estrofe da Ingaí	412	0,42
FV 7651	Alegria da Tapuio	29/11/2022	12		Perigo da Tapuio	Jotinha da Tapuio	409	0,42
FV 7675	Asma da Tapuio	26/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Nesinha da Tapuio	407	0,39
MCP 3890	Datta da Rio Pardo	12/05/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Itauna1 da Rio Pardo	403	0,45
MCP 3919	Democrata da Rio Pardo	21/08/2022	9		Bidu da Rio Pardo	Ludimila da Rio Pardo	403	0,45
FV 7581	Adega da Tapuio	31/07/2022	12		Preto da Tapuio	Pacificação da Tapuio	402	0,30
FV 7613	Argola da Tapuio	04/09/2022	12		Perigo da Tapuio	Mala da Tapuio	399	0,37
MCP 3961	Elvira da Rio Pardo	28/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Mandira da Rio Pardo	399	0,45
FV 7713	Biju	07/02/2023	12		Perigo da Tapuio	Monique da Tapuio	394	0,47
WB 4651	Tabuada da Ingaí	06/10/2022	10		Vigor da Ingaí	Acrilica da Ingaí	389	0,44
MCP 3895	Dulca da Rio Pardo	23/05/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	Lela da Rio Pardo	388	0,41
WB 4701	Cilada da Ingaí	25/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Prisma da Ingaí	381	0,36
FV 7603	Acerola da Tapuio	26/08/2022	12		Perigo da Tapuio	Organista da Tapuio	379	0,39
MCP 3849	Duzalina da Rio Pardo	21/03/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Perua da Rio Pardo	377	0,43
MCP 3906	Deixa da Rio Pardo	13/06/2022	9		Pasquale da Rio Pardo	Isabela da Rio Pardo	377	0,46
MCP 3959	Elis da Rio Pardo	28/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	377	0,35
MCP 3865	Delegada da Rio Pardo	11/04/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Deli da Rio Pardo	374	0,46
MCP 3868	Damila da Rio Pardo	13/04/2022	9	9	Moleque da Rio Pardo	MCP 1220 da Rio Pardo	374	0,44
FV 7601	Artemis da Tapuio	22/08/2022	12		Perigo da Tapuio	Samma da Tapuio	372	0,37
FV 7355	Alema da Tapuio	24/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Repentista da Tapuio	369	0,36
MCP 3942	Eugenia da Rio Pardo	10/01/2023	9			MCP 2360 da Rio Pardo	369	0,36
FV 7618	Agraria da Tapuio	11/09/2022	12		Violeiro da Ingaí	Lacraia da Tapuio	365	0,36
FV 7678	Astrologia da Tapuio	29/12/2022	12		Mentor da Tapuio	Perva da Tapuio	365	0,34
MCP 3871	Dajala da Rio Pardo	14/04/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	365	0,45
NBP 4504	NBP04504 da Laguna	27/06/2022	7	7	Popular da Laguna	Prisioneira da Laguna	365	0,41
MCP 3826	Darci da Rio Pardo	01/03/2022	9	9	Bidu da Rio Pardo	Teca da Rio Pardo	364	0,38
MCP 3975	Macho da Rio Pardo	10/02/2023	9		Moleque da Rio Pardo	Glenda da Rio Pardo	364	0,40
WB 4692	Chave da Ingaí	11/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Lupa da Ingaí	360	0,40
FV 7695	Belvedere da Tapuio	18/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Juquiá da Tapuio	358	0,35

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3966	Ellai da Rio Pardo	31/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Tarita da Rio Pardo	357	0,43
MCP 3929	Dimensao da Rio Pardo	30/12/2022	9			Monica da Rio Pardo	356	0,38
MCP 3911	Dote da Rio Pardo	11/07/2022	9		Pasquale da Rio Pardo	Jasmim da Rio Pardo	355	0,54
MCP 3944	Euvira da Rio Pardo	12/01/2023	9		Moleque da Rio Pardo	MCP 2228 da Rio Pardo	354	0,45
FV 7546	Agiota da Tapuio	13/05/2022	12		Tambor da Tapuio	Próstata da Tapuio	349	0,34
FV 7648	Alumiar da Tapuio	30/10/2022	12		Perigo da Tapuio	Utopia da Tapuio	346	0,32
FV 7390	Argentina da Tapuio	07/04/2022	12		Telhado da Tapuio	Úlcera da Tapuio	345	0,32
FV 7684	Bagana da Tapuio	07/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Macambira da Tapuio	344	0,34
NBP 4500	NBP04500 da Laguna	15/06/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Vagem da Laguna	343	0,37
FV 7716	Buquê	10/02/2023	12		Perigo da Tapuio	Teolinda da Tapuio	341	0,33
WB 4694	Cebolinha da Ingaí	14/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Tiririca da Ingaí	341	0,40
FV 7585	Aclive da Tapuio	15/08/2022	12		Tambor da Tapuio	Favorita da Tapuio	340	0,39
FV 7664	Aspirina da Tapuio	15/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Tamis da Tapuio	340	0,34
FV 7564	Alvorada da Tapuio	05/07/2022	12		Mentor da Tapuio	Posuda da Tapuio	339	0,34
MCP 3970	Erada da Rio Pardo	04/02/2023	9			Divania da Rio Pardo	339	0,36
FV 7626	Agronomia da Tapuio	19/09/2022	12		Perigo da Tapuio	Philip da Tapuio	337	0,37
MCP 3897	Deca da Rio Pardo	26/05/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	Holanda da Rio Pardo	337	0,52
FV 7371	Alaska da Tapuio	30/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Tacima da Tapuio	336	0,36
FV 7408	Araca da Tapuio	14/03/2022	12		Tambor da Tapuio	Ponteira da Tapuio	336	0,35
MCP 3935	Elda da Rio Pardo	03/01/2023	9			Samoco da Rio Pardo	335	0,35
WB 4622	Corpete da Ingaí	19/04/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Renda da Ingaí	334	0,39
FV 7422	Aval da Tapuio	24/04/2022	12		Perigo da Tapuio	Mategueira da Tapuio	332	0,34
FV 7676	Assistente da Tapuio	27/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Penosa da Tapuio	332	0,31
MCP 3886	Divania da Rio Pardo	09/05/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Devica da Rio Pardo	332	0,43
MCP 3972	Eliza da Rio Pardo	08/02/2023	9			Gobi da Rio Pardo	332	0,37
NBP 4480	NBP04480 da Laguna	07/05/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	S/r da Laguna	331	0,36
FV 7495	Afiada da Tapuio	22/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Ocasiao da Tapuio	329	0,38
MCP 3874	Denice da Rio Pardo	20/04/2022	9		Pasquale da Rio Pardo	Ameli da Rio Pardo	329	0,53
NBP 4434	NBP04434 da Laguna	11/03/2022	7	7	Popular da Laguna	Chave da Laguna	328	0,39

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7627	Abundancia da Tapuio	22/09/2022	12		Perigo da Tapuio	Nivelar da Tapuio	327	0,36
MCP 3925	Damas da Rio Pardo	18/12/2022	9			Viena da Rio Pardo	327	0,35
WB 4638	Campeira da Ingaí	05/07/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Divisa da Ingaí	327	0,45
FV 7352	Almenara da tapuio da Tapuio	21/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Ovelha da Tapuio	324	0,38
FV 7654	Afta da Tapuio	01/12/2022	12		Mentor da Tapuio	Nafta da Tapuio	323	0,38
FV 7649	Academica da Tapuio	11/11/2022	12		Perigo da Tapuio	Monarca da Tapuio	322	0,35
FV 7669	Alternativa da Tapuio	21/12/2022	12		Perigo da Tapuio	Neni da Tapuio	322	0,37
FV 7697	Brotinho da taúio da Tapuio	22/01/2023	12		Piloto da Tapuio	Postura da Tapuio	317	0,34
MCP 3835	Dina da Rio Pardo	08/03/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Garotinha da Rio Pardo	317	0,42
FV 7680	Atrevida da Tapuio	31/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Palheta da Tapuio	312	0,30
FV 7487	Africana da Tapuio	18/05/2022	12		Violeiro da Ingaí	Têmpera da Tapuio	311	0,32
NBP 4459	NBP04459 da Laguna	15/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Cevada da Laguna	310	0,42
NBP 4492	NBP04492 da Laguna	15/05/2022	7	7	Atleta da Laguna	Gloria da Laguna	310	0,39
MCP 3887	Devaneio da Rio Pardo	09/05/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Sucupira da Rio Pardo	308	0,45
MCP 3889	Dabra da Rio Pardo	11/05/2022	9	9	Pasquale da Rio Pardo	MCP 1783 da Rio Pardo	308	0,54
WB 4626	Curiosa da Ingaí	29/04/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Chique da Ingaí	307	0,45
FV 7660	Alarmista da Tapuio	11/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Miss da Tapuio	306	0,34
WB 4656	Unimed da Ingaí	04/11/2022	10		Vigor da Ingaí	Festa da Ingaí	304	0,41
MCP 3976	Ervilia da Rio Pardo	12/02/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Surya da Rio Pardo	303	0,41
FV 7323	Acalantos da Tapuio	07/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Pontencia da Tapuio	302	0,36
NBP 4456	NBP04456 da Laguna	10/04/2022	7		Gostoso da Laguna	Dida da Laguna	302	0,41
FV 7717	Brim da Tapuio	11/02/2023	12		Mentor da Tapuio	Teleologia da Tapuio	299	0,32
FV 7568	Acordo da Tapuio	27/06/2022	12		Tambor da Tapuio	Nidera da Tapuio	299	0,36
NBP 4488	NBP04488 da Laguna	13/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Parreira da Laguna	299	0,41
NBP 4472	NBP04472 da Laguna	24/04/2022	7	7	Atleta da Laguna	Madame da Laguna	298	0,38
WB 4653	Melosa da Ingaí	13/10/2022	10		Vigor da Ingaí	Salada da Ingaí	298	0,40
FV 7625	Agricula da Tapuio	18/09/2022	12		Perigo da Tapuio	Madeixa da Tapuio	295	0,48
FV 7356	Aplicada da Tapuio	25/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Iludida da Tapuio	294	0,43
FV 7506	Alemã II da Tapuio	26/05/2022	12		Violeiro da Ingaí	Fermossa da Tapuio	294	0,32

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3945	Elena da Rio Pardo	12/01/2023	9		Bidu da Rio Pardo	Barreirinha da Rio Pardo	294	0,37
NBP 4436	NBP04436 da Laguna	12/03/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Bondosa da Laguna	294	0,37
NBP 4484	NBP04484 da Laguna	10/05/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Carioca da Laguna	294	0,36
WB 4690	Placa da Ingaí	11/01/2023	10		Curu da Laguna	Folha da Ingaí	291	0,44
FV 7415	Áries da Tapuio	21/04/2022	12		Piloto da Tapuio	Útil II da Tapuio	290	0,32
WB 4704	Chupeta da Ingaí	30/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Folhinha da Ingaí	289	0,39
FV 7588	Acústica da Tapuio	27/07/2022	12		Tambor da Tapuio	Naina da Tapuio	288	0,35
FV 7318	Amarela da Tapuio	04/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Tamiris da Tapuio	287	0,32
FV 7641	Aliquota da Tapuio	19/10/2022	12		Piloto da Tapuio	Tigela da Tapuio	287	0,31
MCP 3978	Elaine da Rio Pardo	13/02/2023	9			Maritaca da Rio Pardo	287	0,36
FV 7637	Aditivada da Tapuio	10/09/2022	12		Tambor da Tapuio	Ultimação da Tapuio	286	0,34
FV 7342	Almina da Tapuio	18/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Olinda da Tapuio	285	0,49
FV 7589	Adotada da Tapuio	30/07/2022	12		Tambor da Tapuio	Lambuza da Tapuio	285	0,35
WB 4630	Entrada da Ingaí	19/05/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Itatiaia da Ingaí	285	0,42
WB 4699	Brasília da Ingaí	23/01/2023	10		Vigor da Ingaí	Berinjela da Ingaí	284	0,42
FV 7661	Almofada da Tapuio	12/12/2022	12		Piloto da Tapuio	Pretinha da Tapuio	282	0,31
NBP 4496	NBP04496 da Laguna	03/06/2022	7	7	Vigia da Laguna	Abobrinha da Ingaí	282	0,37
WB 4669	Bateria da Ingaí	21/12/2022	10		Deputado da Laguna	Rancharia da Ingaí	282	0,40
FV 7331	Alta da Tapuio	10/03/2022	12		Piloto da Tapuio	Umectar da Tapuio	281	0,31
FV 7587	Adegar da Tapuio	19/07/2022	12		Tambor da Tapuio	Mococa da Tapuio	281	0,37
MCP 3843	Damiana da Rio Pardo	11/03/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Matilde da Rio Pardo	280	0,42
MCP 3881	Divya da Rio Pardo	02/05/2022	9	9	MCP 2506 da Rio Pardo	Salsinha da Rio Pardo	280	0,49
FV 7712	Botânica da Tapuio	08/02/2023	12		Perigo da Tapuio	Tona da Tapuio	279	0,32
FV 7528	Alarmes da Tapuio	06/06/2022	12		Bodoque da Ingaí	Lagoa da Tapuio	279	0,47
NBP 4540	NBP4540 da Laguna	15/12/2022	7		Popular da Laguna	Goiaba da Laguna	278	0,39
NBP 4432	NBP04432 da Laguna	09/03/2022	7	7	Popular da Laguna	Bolinha da Laguna	276	0,40
FV 7575	Afandega da Tapuio	21/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Medica da Tapuio	275	0,35
UPD 1135	Yara do iz da UPD	24/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Hidra da UPD	275	0,37
FV 7395	Avg da Tapuio	10/04/2022	12		Mentor da Tapuio	Paduana da Tapuio	274	0,34

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7402	Aerodita da Tapuio	11/04/2022	12		Preto da Tapuio	Sandy da Tapuio	274	0,38
FV 7586	Açucar da Tapuio	18/07/2022	12		Tambor da Tapuio	Jacumã da Tapuio	274	0,41
FV 7379	Alini da Tapuio	01/04/2022	12		Preto da Tapuio	Mídia da Tapuio	273	0,31
FV 7452	Alfa da Tapuio	04/05/2022	12		Perigo da Tapuio	Tiquinho da Tapuio	273	0,31
WB 4633	Cevada da Ingaí	04/06/2022	10		Deputado da Laguna	Asturias da Ingaí	273	0,42
FV 7393	Ali da Tapuio	09/04/2022	12		Piloto da Tapuio	Unb da Tapuio	272	0,35
FV 7432	Ativa da Tapuio	28/04/2022	12		Tenente da Tapuio	Obatalá da Tapuio	271	0,31
WB 4636	Guria da Ingaí	15/06/2022	10		Deputado da Laguna	Pandora da Ingaí	271	0,42
WB 4639	Burrata da Ingaí	11/07/2022	10		Curu da Laguna	Batata da Ingaí	271	0,44
FV 7652	Academia da Tapuio	29/11/2022	12		Perigo da Tapuio	Macadâmia da Tapuio	270	0,41
FV 7321	Acatak da Tapuio	05/03/2022	12		Piloto da Tapuio	Tangerina da Tapuio	269	0,31
NBP 4462	NBP04462 da Laguna	16/04/2022	7		Popular da Laguna	Gravata da Laguna	269	0,41
FV 7535	Acompanhada da Tapuio	10/06/2022	12		Bodoque da Ingaí	Obreira da Tapuio	267	0,41
WB 4619	Cigarra da Ingaí	01/04/2022	10	10	Vigor da Ingaí	Paprica da Ingaí	267	0,40
WB 4635	Atolada da Ingaí	11/06/2022	10	10	Vigor da Ingaí	WB 3488 da Ingaí	265	0,44
FV 7555	Agitado da Tapuio	25/06/2022	12		Violeiro da Ingaí	Lacuna da Tapuio	263	0,36
NBP 4498	NBP04498 da Laguna	08/06/2022	7		Gostoso da Laguna	Virada da Ingaí	263	0,39
FV 7336	Alda da Tapuio	12/03/2022	12		Quiabo da Ingaí	Bete da Tapuio	261	0,33
FV 7376	Agricultora da Tapuio	31/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Aline da Tapuio	261	0,33
FV 7518	Aliviada da Tapuio	30/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Juta da Tapuio	261	0,41
FV 7522	Alementa da Tapuio	31/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Protozoaria da Tapuio	261	0,31
FV 7444	Alias da Tapuio	02/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Protestada da Tapuio	260	0,46
NBP 4429	NBP04429 da Laguna	03/03/2022	7		Popular da Laguna	Inaj? da Laguna	260	0,43
NBP 4444	NBP04444 da Laguna	22/03/2022	7	7	Popular da Laguna	Siri da Laguna	260	0,42
WB 4698	Papaia da Ingaí	21/01/2023	10		Deputado da Laguna	Arequipa da Ingaí	260	0,40
NBP 4529	NBP4529 da Laguna	20/10/2022	7		Gostoso da Laguna	Seriguela da Laguna	259	0,34
WB 4668	Sinha da Ingaí	17/12/2022	10		Vigor da Ingaí	Lotus da Ingaí	257	0,44
FV 7430	Atividade da Tapuio	22/04/2022	12		Bodoque da Ingaí	Jumenta da Tapuio	256	0,44
UPD 1132	Yara do iz da UPD	17/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Maciota da UPD	256	0,38

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4652	Verdade da Ingaí	13/10/2022	10		Deputado da Laguna	Fogueta da Ingaí	254	0,42
WB 4708	WB 4708 da Ingaí	06/02/2023	10		Deputado da Laguna	Siriguela da Ingaí	253	0,33
NBP 4469	NBP04469 da Laguna	22/04/2022	7	7	Gostoso da Laguna	Visita da Ingaí	252	0,42
WB 4702	Sandalia da Ingaí	25/01/2023	10		Deputado da Laguna	Margarida da Ingaí	252	0,36
FV 7580	Acusada da Tapuio	30/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Lavinia da Tapuio	250	0,39
FV 7510	Acidez da Tapuio	27/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Palmirinha da Tapuio	249	0,42
FV 7598	Acelga da Tapuio	22/08/2022	12		Perigo da Tapuio	Obsidiar da Tapuio	249	0,38
FV 7608	Afiliada da Tapuio	30/08/2022	12		Picolé da Tapuio	Tecla da Tapuio	248	0,33
FV 7399	Alicates da Tapuio	11/04/2022	12		Preto da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	247	0,30
WB 4648	Treinadora da Ingaí	23/09/2022	10		Vigor da Ingaí	Jaci da Ingaí	247	0,44
FV 7330	Alva da Tapuio	10/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Lapa da Tapuio	243	0,38
FV 7404	Abobrinha da Tapuio	14/04/2022	12		Violeiro da Ingaí	Paianas da Tapuio	243	0,31
FV 7517	Alimentar da Tapuio	30/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Pulsa da Tapuio	243	0,34
NBP 4508	NBP04508 da Laguna	19/07/2022	7		Vigia da Laguna	Gabiroba da Ingaí	243	0,38
FV 7367	Amassada da Tapuio	30/03/2022	12		Quiabo da Ingaí	Negrita da Tapuio	242	0,37
FV 7373	Amiga da Tapuio	31/03/2022	12		Piloto da Tapuio	Usança II da Tapuio	242	0,30
NBP 4464	NBP04464 da Laguna	20/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Anita da Laguna	240	0,41
UPD 1110	Xi da UPD	24/07/2022	4		Bretao da Ingaí	Novela da Ingaí	240	0,52
FV 7704	Baterista da Tapuio	26/01/2023	12		Perigo da Tapuio	Potra da Tapuio	238	0,31
FV 7375	Avianca da Tapuio	31/03/2022	12		Mentor da Tapuio	Metalica da Tapuio	237	0,33
WB 4671	Belina da Ingaí	24/12/2022	10		Deputado da Laguna	Semente da Ingaí	237	0,36
FV 7458	Arara da Tapuio	07/05/2022	12		Preto da Tapuio	Libélula da Tapuio	236	0,30
FV 7693	Bandeirinha da Tapuio	17/01/2023	12		Perigo da Tapuio	Oiana da Tapuio	236	0,39
FV 7566	Aflorada da Tapuio	09/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Marineira da Tapuio	234	0,30
WB 4662	Vencida da Ingaí	11/12/2022	10		Deputado da Laguna	Pelotas da Ingaí	234	0,42
FV 7362	Avião II da Tapuio	25/03/2022	12		Telhado da Tapuio	Usar da Tapuio	232	0,32
NBP 4439	NBP04439 da Laguna	17/03/2022	7	7	Atleta da Laguna	Morena da Laguna	231	0,36
NBP 4521	NBP4521 da Laguna	10/09/2022	7		Popular da Laguna	Coxinha da Laguna	231	0,40
FV 7530	Acida da Tapuio	07/06/2022	12		Bodoque da Ingaí	Pateta da Tapuio	230	0,51

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7544	Agave da Tapuio	31/05/2022	12		Violeiro da Ingaí	Lampreia da Tapuio	230	0,35
FV 7424	Ariane da Tapuio	25/04/2022	12		Preto da Tapuio	Trinity da Tapuio	229	0,30
FV 7520	Alcantara da Tapuio	31/05/2022	12		Mentor da Tapuio	Maionese da Tapuio	229	0,36
FV 7372	Atilada da Tapuio	31/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Nevoa da Tapuio	228	0,42
WB 4647	Torcida da Ingaí	21/09/2022	10		Deputado da Laguna	Pirapora da Ingaí	227	0,38
FV 7491	Afrodite da Tapuio	20/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Norma da Tapuio	226	0,48
FV 7468	Animada da Tapuio	10/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Odadá da Tapuio	225	0,45
FV 7527	Autrora da Tapuio	05/06/2022	12		Violeiro da Ingaí	Teçá da Tapuio	224	0,36
FV 7611	Agitação da Tapuio	01/09/2022	12		Piloto da Tapuio	Irlandesa da Tapuio	223	0,32
FV 7644	Altura da Tapuio	25/10/2022	12		Piloto da Tapuio	Pantaleira da Tapuio	223	0,34
FV 7624	Agrícola da Tapuio	16/09/2022	12		Tenente da Tapuio	Ninfa da Tapuio	221	0,31
NBP 4510	NBP04510 da Laguna	25/07/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Lagoa da Laguna	220	0,33
NBP 4516	NBP04516 da Laguna	22/08/2022	7	7	Popular da Laguna	Saudade da Laguna	220	0,42
FV 7343	Alface da Tapuio	18/03/2022	12		Violeiro da Ingaí	Penduar da Tapuio	217	0,33
UPD 1133	Yasmim do iz da UPD	19/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Química da UPD	217	0,31
UPD 1134	Yandra do iz da UPD	19/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Panela da UPD	217	0,37
FV 7381	Acidiel da Tapuio	01/04/2022	12		Bretao da Ingaí	Resenha da Tapuio	216	0,49
FV 7558	Amante da Tapuio	30/06/2022	12		Picolé da Tapuio	Teaser da Tapuio	216	0,31
NBP 4477	NBP04477 da Laguna	03/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Titular da Laguna	216	0,40
MCP 3938	Elza da Rio Pardo	08/01/2023	9			Soraia da Rio Pardo	215	0,37
FV 7357	Apelativa da Tapuio	25/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Nirvana da Tapuio	213	0,49
FV 7514	Acracia da Tapuio	28/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Tectônica da Tapuio	213	0,43
NBP 4523	NBP4523 da Laguna	15/09/2022	7	7	Popular da Laguna	Lisa da Laguna	212	0,39
WB 4681	Marreta da Ingaí	06/01/2023	10		Curu da Laguna	Peteca da Ingaí	212	0,39
WB 4609	Culinaria da Ingaí	04/03/2022	10		Curu da Laguna	Acerola da Ingaí	211	0,46
NBP 4487	NBP04487 da Laguna	13/05/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Dourada da Laguna	210	0,35
FV 7513	Aclamação da Tapuio	20/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Pandorga da Tapuio	207	0,38
UPD 1137	Ynes do iz da UPD	28/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Paisagem da UPD	206	0,34
NBP 4461	NBP04461 da Laguna	16/04/2022	7	7	Gostoso da Laguna	Rosca da Laguna	204	0,40

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4530	NBP4530 da Laguna	20/10/2022	7		Gostoso da Laguna	Chuteira da Laguna	203	0,33
FV 7602	Acertiva da Tapuio	25/08/2022	12		Tenente da Tapuio	Jari da Tapuio	202	0,31
UPD 1129	Yanka do iz da UPD	11/01/2023	4		Violeiro da Ingaí	Lambreta da UPD	202	0,38
NBP 4532	NBP04532 da Laguna	05/11/2022	7		Gostoso da Laguna	NBP 4075 da Laguna	201	0,34
FV 7483	Africa da Tapuio	17/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Palmela da Tapuio	200	0,41
NBP 4473	NBP04473 da Laguna	24/04/2022	7	7	Popular da Laguna	Drogaria da Laguna	200	0,46
UPD 1109	Xereta da UPD	17/07/2022	4		Curu da Laguna	Calota da UPD	198	0,46
FV 7426	Ariana da Tapuio	26/04/2022	12		Preto da Tapuio	Manta da Tapuio	197	0,35
FV 7616	Afirmanção da Tapuio	09/09/2022	12		Bodoque da Ingaí	Perinha da Tapuio	196	0,45
WB 4676	Luzinha da Ingaí	30/12/2022	10		Deputado da Laguna	Biquinha da Ingaí	196	0,39
WB 4697	Armada da Ingaí	19/01/2023	10		Curu da Laguna	Ronda da Ingaí	196	0,42
FV 7607	Adventista da Tapuio	30/08/2022	12		Bodoque da Ingaí	Favela da Tapuio	195	0,47
FV 7593	Adivinha da Tapuio	18/08/2022	12		Mentor da Tapuio	Miss da Tapuio	194	0,36
NBP 4478	NBP04478 da Laguna	05/05/2022	7	7	Atleta da Laguna	Bastilha da Laguna	194	0,32
FV 7476	Adicionar da Tapuio	09/04/2022	12		Tambor da Tapuio	Potiguara da Tapuio	193	0,31
UPD 1121	Xinia da UPD	23/12/2022	4		Violeiro da Ingaí	Querencia da UPD	192	0,36
NBP 4507	NBP04507 da Laguna	13/07/2022	7	7	Vigia da Laguna	Vinagre da Laguna	191	0,39
UPD 1142	Yolanda do iz da UPD	09/02/2023	4		Ultraje da UPD	Racha da UPD	191	0,36
WB 4629	Montana da Ingaí	10/05/2022	10	10	Deputado da Laguna	Nhandeara da Ingaí	191	0,43
NB 3217	NB3217 da Morada	15/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB2060 da Morada	190	0,45
RM 1826	1826 da RM	10/05/2022	8		Ciclone da Ingaí	505 da RM	190	0,35
MCP 3940	Elma da Rio Pardo	09/01/2023	9			Valencia da Rio Pardo	188	0,40
NB 3218	NB3218 da Morada	15/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB1840 da Morada	187	0,42
NBP 4520	NBP4520 da Laguna	09/09/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Opera da Laguna	187	0,35
FV 7582	Adega II da Tapuio	31/07/2022	12		Picolé da Tapuio	Natividade da Tapuio	184	0,34
FV 7634	Aflição II da Tapuio	08/10/2022	12		Perigo da Tapuio	Jerusalém da Tapuio	184	0,39
NBP 4494	NBP04494 da Laguna	19/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Maranguape da Laguna	182	0,43
NBP 4519	NBP04519 da Laguna	28/08/2022	7	7	NBP 4024 da Laguna	Icasa da Laguna	181	0,44
FV 7609	Aflição da Tapuio	31/08/2022	12		Picolé da Tapuio	Légua da Tapuio	180	0,37

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4684	Sarada da Ingaí	07/01/2023	10		Deputado da Laguna	Clara da Ingaí	178	0,39
NBP 4482	NBP04482 da Laguna	08/05/2022	7	7	Popular da Laguna	Nova da Laguna	177	0,42
NBP 4437	NBP04437 da Laguna	12/03/2022	7	7	Vigia da Laguna	Soja da Laguna	174	0,43
WB 4661	Brecha da Ingaí	06/12/2022	10		Deputado da Laguna	Croacia da Ingaí	173	0,39
WB 4696	Pimenta da Ingaí	14/01/2023	10		Curu da Laguna	Rede da Ingaí	172	0,41
NBP 4513	NBP04513 da Laguna	03/08/2022	7		Vigia da Laguna	Cebola da Ingaí	171	0,35
NBP 4495	NBP04495 da Laguna	19/05/2022	7		Vigia da Laguna	Capri da Ingaí	170	0,40
NBP 4515	NBP04515 da Laguna	13/08/2022	7	7	Popular da Laguna	NBP 3443 da Laguna	170	0,44
WB 4625	Ferida da Ingaí	26/04/2022	10	10	Deputado da Laguna	Georgia da Ingaí	170	0,41
WB 4706	Iluminada da Ingaí	01/02/2023	10		Deputado da Laguna	Chama da Ingaí	170	0,39
NBP 4501	NBP04501 da Laguna	20/06/2022	7		Vigia da Laguna	Boia da Laguna	168	0,38
NB 3140	NB3140 da Morada	02/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1369 da Morada	166	0,53
WB 4631	Casquinha da Ingaí	24/05/2022	10	10	Deputado da Laguna	Ubajara da Ingaí	163	0,40
FV 7449	Amigavel da Tapuio	03/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Mecadoria da Tapuio	162	0,47
NBP 4506	NBP04506 da Laguna	12/07/2022	7		Vigia da Laguna	Alface da Ingaí	162	0,38
NBP 4483	NBP04483 da Laguna	10/05/2022	7	7	Atleta da Laguna	Galha da Laguna	158	0,35
NB 3145	NB3145 da Morada	05/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1370 da Morada	157	0,42
NBP 4438	NBP04438 da Laguna	16/03/2022	7	7	Vigia da Laguna	Cheirosa da Laguna	157	0,33
NBP 4505	NBP04505 da Laguna	06/07/2022	7		NBP 3822 da Laguna	Nadadora da Laguna	157	0,35
UPD 1115	Ximena da UPD	12/11/2022	4		Campones da Laguna	Lanca da UPD	157	0,37
WB 4637	Esperta da Ingaí	02/07/2022	10		Curu da Laguna	Coalhada da Ingaí	156	0,45
NB 1199/2	NB1199/2 da Morada	06/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1199 da Morada	154	0,47
NB 2093/2	NB2093/2 da Morada	04/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB2093 da Morada	153	0,45
WB 4679	Sonora da Ingaí	03/01/2023	10		Deputado da Laguna	Orquidea da Ingaí	153	0,40
PEA 2084	Quibilah da Peabiru	06/03/2022	13		192 da Peabiru	Apostila da Peabiru	151	0,44
UPD 1138	Yoko do iz da UPD	31/01/2023	4		Campones da Laguna	Maga da UPD	149	0,39
WB 4658	Roubada da Ingaí	21/11/2022	10		Deputado da Laguna	Bariri da Ingaí	144	0,41
NB 3196	NB3196 da Morada	13/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB1618 da Morada	140	0,41
FV 7459	Azulada da Tapuio	07/05/2022	12		Bodoque da Ingaí	Passagem da Tapuio	139	0,44

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Proprietário	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NB 1844/2	NB1844/2 da Morada	01/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1844 da Morada	138	0,52
NBP 4490	NBP04490 da Laguna	15/05/2022	7	7	Vigia da Laguna	Festiva da Laguna	138	0,39
NBP 4511	NBP04511 da Laguna	27/07/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	NBP 3930 da Laguna	137	0,37
UPD 1119	Xing da UPD	20/11/2022	4		Campones da Laguna	Talha da UPD	137	0,33
NBP 4479	NBP04479 da Laguna	07/05/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Unai da Laguna	134	0,39
WB 4693	Omelete da Ingaí	13/01/2023	10		Deputado da Laguna	Andir? da Ingaí	134	0,41
UPD 1112	UPD 1112 da UPD	01/10/2022	4		Campones da Laguna	Mala da UPD	132	0,34
NB 877/2	NB877/2 da Morada	14/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB877 da Morada	128	0,38
NB 3074	NB3074 da Morada	01/06/2022	6		NB1038 da Morada	NB1090 da Morada	126	0,45
NB 3184	NB3184 da Morada	28/04/2022	6		NB1038 da Morada	NB1505 da Morada	123	0,41
NBP 4497	NBP04497 da Laguna	05/06/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Tesoura da Laguna	122	0,36
NB 1247/2	NB1247/2 da Morada	09/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB1247 da Morada	121	0,44
PEA 2082	Queralt da Peabiru	06/03/2022	13		Uchoa da Belcon	Baforada da Peabiru	120	0,33
FV 7353	Alfaces da Tapuio	21/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Judéia da Tapuio	119	0,46
NB 1423/2	NB1423/2 da Morada	02/09/2022	6		NB1038 da Morada	NB1423 da Morada	119	0,40
NBP 4509	NBP04509 da Laguna	21/07/2022	7	7	Atleta da Laguna	Ibiuna da Laguna	118	0,41
NB 1352/2	NB1352/2 da Morada	25/05/2022	6		NB1038 da Morada	NB1352 da Morada	113	0,42
NB 3076	NB3076 da Morada	06/03/2022	6		NB1038 da Morada	NB533 da Morada	112	0,47
NB 3066	NB3066 da Morada	02/03/2022	6		NB2037 da Morada	NB851 da Morada	106	0,33
NBP 4522	NBP4522 da Laguna	14/09/2022	7	7	Violeiro da Ingaí	Tarde da Laguna	106	0,40
FV 7509	Atomica da Tapuio	27/05/2022	12		Violeiro da Ingaí	Odiada da Tapuio	104	0,37
FV 7359	Alicate da Tapuio	25/03/2022	12		Bodoque da Ingaí	Mijada da Tapuio	103	0,40
NBP 4427	NBP04427 da Laguna	01/03/2022	7	7	NBP 3822 da Laguna	Fenomenal da Ingaí	102	0,32